

al-madama

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#27 (tomo 1) Jan. 2024

GEOFÍSICA NO PORTO DOS CACOS (ALCOCHETE)

novos dados

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2024

52 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

Chafariz dos Pretos - Figura de Castelo Rodrigo, 2023.

arque^ohoje
finding our future

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO &
RESTAURO

MUSEUS &
CENTROS
INTERPRETATIVOS

ROTAS CULTURAIS &
PEDESTRES

MANUTENÇÃO de
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

PUBLICAÇÕES

VISEU. Rua da Escola, Lote 9, loja 2, Santa Eulália. 3500 - 682

232 416 030
218 120 149

LISBOA. Rua do Triângulo Vermelho, N.º 2. 1170 - 375

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

Composição de imagens com ortofotografia que regista a interpretação geomagnética dos dados adquiridos no centro oleiro do Porto dos Cacos (Alcochete), em 2022, sobreposta por foto da mesma zona que mostra os dois fornos cerâmicos de época romana aí identificados nas campanhas arqueológicas de 1985-1990. Fica agora evidente que integram um conjunto de quatro fornos.

Fotos | © Félix Teichner e Florian Hermann / Philipps-Universität Marburg e Jorge Raposo / Centro de Arqueologia de Almada

Almadan
online

2.ª Série, N.º 27, Tomo 1, Janeiro 2024

Proprietário e editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição |

http://issuu.com/almadan

Periodicidade | Semestral

Apoio | Associação dos Arqueólogos Portugueses / Câmara Municipal de Almada / Arqueohoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo
(português), Luísa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)

**Modelo gráfico, tratamento de
imagem e paginação electrónica** |
Jorge Raposo

Revisão | Autores e Fernanda Lourenço

Colaboram neste tomo |

Nelson J. Almeida, Lara Bacelar Alves,
José Arnaud, Luísa Batalha, Maria

Teresa Blázquez, Carlos Boavida,
Jacinta Bugalhão, Guilherme Cardoso,
Vera Cardoso, Tânia Casimiro, Leandro
Costa, Ana Curto, José Domingos,
Vitor Durão, Jorge Feio, Miguel
Filipe Correia, Diogo Teixeira Dias,
José d'Encarnação, Cristina Ferreira,
Cristina Gameiro, Ricardo Miguel
Godinho, Florian Hermann, Célia
Lopes, Vasco Loubet, João Marques,
Andrea Martins, Patrícia Monteiro,
Vanessa Navarrete, César Neves,
Franklin Pereira, Júlio Manuel Pereira,
João Pimenta, Eduardo Porfírio,
José Carlos Quaresma, Jorge Raposo,

Armando Redentor, Jorge Manuel
Resende, Natacha Ribeiro, Artur Rocha,
Joel Santos, Sílvia Monteiro Santos,
Miguel Serra, Pedro da Silva, Ricardo
Costeira da Silva, Sofia Silva, Miguel
Martins de Sousa, Felix Teichner,
João Pedro Tereso, António Valongo
e Rui Venâncio

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Na segunda metade da década de 1980, a identificação e escavação parcial da olaria do Porto dos Cacos, em Alcochete, contribuiu decisivamente para o conhecimento da socioeconomia da região estuarina do Tejo no período romano e na transição para a Antiguidade tardia, nomeadamente no que respeita à produção cerâmica para uso doméstico e, em particular, de contentores anfóricos destinados à “indústria” de transformação de pescado e à sua exportação em grande escala para o vasto território imperial entre os séculos I e V d.C. Mais de três décadas depois, foi agora possível voltar ao sítio com as técnicas que a Geofísica aplicada a Arqueologia entretanto desenvolveu e, sem intrusão no subsolo, obter novos dados que reforçam o que podemos antever do enorme potencial científico e patrimonial aqui preservado, e confirmam as razões que justificaram a sua classificação como Sítio de Interesse Público e a delimitação de uma generosa Zona Especial de Protecção.

Aos três fornos revelados pela Arqueologia, a interpretação geomagnética junta pelo menos mais dez, o que torna o Porto dos Cacos um dos maiores centros oleiros de época romana que conhecemos no espaço hoje português. O tema é detalhado em artigo que preenche as primeiras páginas desta *Al-Madan Online* e se junta à já extensa bibliografia dedicada a um sítio a preservar, onde urge lançar as bases para a sua futura investigação, valorização e fruição pública.

Também merecem destaque nesta edição outras descobertas e intervenções arqueológicas em sítios e contextos de diferentes cronologias, da Pré-História à contemporaneidade, distribuídos pelo território continental e pelos mares dos Açores.

O mesmo sucede com os estudos de bens móveis, que recorrem tanto à epigrafia, à numismática e à toponímia, como à abordagem etnoarqueológica de produções cerâmicas, à interpretação de monumentos funerários ou à interligação da rede viária com as estratégias de povoamento.

No espaço de opinião é questionada a “indesejável dicotomia” entre a Arqueologia preventiva e a investigação académica, havendo ainda reflexões sobre a relação entre a Arqueologia, a Arte e o Património cultural material e imaterial.

A encerrar, notícias de actualidade arqueológica e da sua relação com outras áreas científicas, comentário a eventos recentes, agenda dos que se perspectivam para os próximos meses e destaque das novidades editoriais mais relevantes.

Mas a boa leitura pode começar já pela crónica de abertura, desta feita dedicada à sistematização de algumas sugestões para comunicar ciência “com peso, conta e medida”.

Em suma, creio estarem reunidas as condições para que este seja mais um tomo prazeroso e estimulante, e expresso o voto de que possa ser fruído em segurança e com saúde.

Jorge Raposo, 26 de Janeiro de 2024

EDITORIAL... 3 ▶

CRÓNICA

Comunicar com
peso, conta e medida |
José d'Encarnação... 6 ▶

ARQUEOLOGIA

Prospecção geofísica no Porto dos
Cacos (Alcochete): novos dados sobre
um importante centro anfórico |
Felix Teichner, Florian Hermann,
José Carlos Quaresma, Jorge Raposo
e Miguel Filipe Correia... 9 ▶

Arqueologia histórica por terras do Bombaral:
primeira abordagem às intervenções realizadas
no Palácio Gorjão e na Capela de São Brás |
Miguel Martins de Sousa... 56 ▶

Descoberta da estação romana
de Porto de Muge (Cartaxo) |
João Pimenta e Vasco
Loubet... 20 ▶

Os canhões do
ilhéu de Vila Franca
do Campo | Diogo
Teixeira Dias... 73 ▶

O sítio neolítico
do Monte Espigão
(Alcarraques, Trouxemil,
Coimbra): notícia
preliminar | Júlio Manuel
Pereira... 33 ▶

Projeto Arqueológico do
Outeiro do Circo (Beja):
campanha de 2021 | Miguel
Serra, Eduardo Porfirio e
Sofia Silva... 49 ▶

Arqueologia do
lixo religioso | Joel
Santos... 80 ▶

OPINIÃO

Time goes by so slowly...
e a Arqueologia Preventiva e a
investigação académica, (continuum)
uma indesejável dicotomia? |
Cristina Gameiro... 89 ▶

O contributo dos
monumentos epigráficos
para o estudo do Castro de
Alvarelos (Trofa) e da
romanização do norte de
Portugal | Leandro
Manuel Coelho da
Costa... 113 ▶

ESTUDOS

O *tesouro* de Santa Marta: numismas romanos
à porta de *Olisipo* | Artur Rocha e Maria
Teresa Blázquez... 98 ▶

Os *dolia* da Horta de São Francisco,
Alvito: uma reflexão etnoarqueológica |
Jorge Feio e Luísa Batalha... 107 ▶

O altar do
tipo panónio de
Casével, concelho de
Santarém | Vera
Cardoso e Guilherme
Cardoso... 124 ▶

Em torno da freguesia de Cinfães
em meados do século XIII | Jorge
Manuel Resende... 130 ▶

Transformação da estrutura
de trajectos, do povoamento
e das povoações: o Tejo e
Olisipo, da Idade do Ferro à
Romanização | Vitor
Durão... 143 ▶

ARQUEOLOGIA E ARTE

Arqueologias em
movimento: instalação
artística e *performance*
“Dei-te o Mundo de
Bandeja” | Pedro da
Silva... 156 ▶

PATRIMÓNIO

Fernando Monteiro Fernandes (1957-2023):
ferreiro e artesão imaginário | Franklin
Pereira... 163 ▶

EVENTOS

IV Congresso da Associação dos
Arqueólogos Portugueses... 179 ▶

Conferência assinala os 25 anos do projeto de
investigação do Morraçal da Ajuda (Peniche)... 182 ▶

Agenda de Eventos... 184 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Willow tree on the beach: o curioso achado de uma estatueta de
resina “Na Praia” em Tróia | António Valongo e Tânia Casimiro... 174 ▶

Grupo de trabalho em BioArqueologia portuguesa | Ana Curto *et al.*... 178 ▶

NOVIDADES EDITORIAIS... 185 ▶

Comunicar com peso, conta e medida

José d'Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Hesitei muito – confesso – em partilhar as reflexões que se seguem. O facto de, em meados de 2023, depois de algum tempo passado sem participar em reuniões científicas, ter estado presente em duas, onde, a meu ver, o faz-de-conta aconteceu levou a sujeitar-me conscientemente a críticas severas.

Ao lamentar com um amigo o facto de aquela peça teatral de bom nível – tanto de argumento como de representação – ter estado pouquíssimo tempo em cena, confidenciou-me ele: a companhia precisava de justificar os subsídios e poucas representações bastavam para tal.

Lembrei-me, a propósito, que se multiplicavam as reuniões científicas ‘internacionais’, em que, no fundo, acontecia endereçar-se convite a dois ou três amigos estrangeiros e isso era o bastante para lhes conferir o carácter internacional tão bem visto pelos avaliadores de projectos ou de entidades. Não interessava se haveria muitos ouvintes; se se proporcionaria uma participação substancial; se os estudantes iriam comparecer significativamente; ou se tudo isso não passaria, afinal, de mui agradável convívio entre oficiais do mesmo ofício.

Na verdade, todos temos consciência clara de que nascemos com objectivos. Deles paulatinamente nos vamos apercebendo como de missão a cumprir. Chama-se a isso «*vocação*». A determinado momento da vida, a jovem que, em pequena, sonhara ser médica, verifica ser para a advocacia que está talhada – e por aí envereda e tem êxito. Estava vocacionada para isso. E cria uma imagem de advogada competente na defesa de órfãos. O músico, além de ser criador de melodias, assume-se publicamente. Não imaginamos um Vitorino sem boina basca nem um Pedro Abrunhosa sem impenetráveis óculos escuros...

Esquecemo-nos de que já existe uma ciência importante, imprescindível mesmo para os políticos e para as personalidades ‘públicas’: a ciência da imagem.

O professor cria a sua imagem na aula; o investigador que vai apresentar oralmente o resultado da sua investigação e que,

obviamente, quer que o oiçam e o apreciem, tem também de zelar pela sua imagem. Apresentar um *PowerPoint* com gralhas, uso deficiente das maiúsculas transmite uma imagem de desmazelo. Pode a sua teoria ser a mais credível do mundo, mas... se ele nem sequer é capaz de ler com atenção as poucas frases que gravou nos diapositivos!... Pode o tema ser original, uma pedrada no charco, fruto bem saboroso de pesquisa mui fecunda, mas... Queres que te oiçam, que apreciem as conclusões a que chegaste? Cuida da tua imagem!

Já assististe, decerto, a sessões onde há dois ou três ouvintes que acenam ostensivamente a cabeça a mostrar assentimento com as ideias expostas pelo orador. O conferencista até cede, amiúde, à tentação de reparar neles e de os considerar mais do que os outros, porque lhe dão a ideia de que estão mui atentos, são até os mais atentos de todos e não resiste a olhar mais para eles do que para os demais. Tal estratagema (por vezes, quiçá, inconsciente) gera uma boa imagem, passível de, no futuro, vir a acarretar bons dividendos. Perdoar-se-me-á, pois, se alinhavo duas ou três sugestões, que valem para todos. Sim, desculpe, para todos, não apenas para os mais novos. Lembro-me sempre daquele amigo catedrático convidado por uma autarquia para abordar tema em que era especialista e se enquadrava na série de conferências em causa. Trazia na mão o livro que estava a ler. Após a saudação inicial, mostrou o livro: «*De leitura imprescindível*», garantiu. Passou todo o tempo a dizer do autor, do livro, das ideias aí expressas, do interesse que lhe despertara, de como seria bom que todos tivessem oportunidade de o ler... Programara-se a conferência para uma hora. 50 minutos passados, ainda o senhor falava do livro que trazia na mão e que viera a ler no comboio. Só nessa altura se apercebeu de que fora convidado para tecer considerações acerca de um tema bem diferente e que ele, afinal, despachou em cinco minutos, sublinhando, por mais do que uma vez, ser o tema deveras interessante e que era uma pena não ter tempo para o desenvolver um pouco mais...

“**Esquecemo-nos de que já existe uma ciência importante, imprescindível mesmo: a ciência da imagem [...]. Pode o tema ser original, uma pedrada no charco,**

fruto bem saboroso de pesquisa mui fecunda, mas... Queres que te oiçam, que apreciem as conclusões a que chegaste? Cuida da tua imagem!”

© JOSÉ LUÍS MADEIRA, 2023

Ilustração: José Luís Madeira, 2023.

Lembrei-me, por isso, de – correndo o seriíssimo risco de ensinar o padre-nosso ao vigário – alinhar duas ou três sugestões:

- 1) Ter em conta o público-alvo, de forma a adaptar a ele a terminologia a usar e o grau de aprofundamento do tema a tratar.
- 2) Respeitar o tempo previsto. Não querer meter o Rossio na Rua da Betesga. Acelerar... só no autódromo!
- 3) Cingir-se ao essencial. Não pode o comunicante estender-se por inúmeros campos, entrando por todos os desvios que o caminho principal lhe apresentou. No tempo dos Romanos, tinha-se a via e os *diverticula*, os caminhos secundários. Tudo o que é complementar poderá incluir-se nas actas ou, então, será oportuno tema para outro artigo.
- 4) Escolher o fundo do *PowerPoint*: a cor, o enquadramento, o módulo dos caracteres: vêm-se? Na comunicação há que ter em conta dois sentidos: a audição e a visão – e nem sempre se repara que a visão também é importante. Não há problema em perguntar se se vê bem, se se ouve bem. Se há microfones, é porque a organização achou bem que se usasse. Use-se! E tenha-se em consideração que há microfones direccionais que obrigam a falar mesmo diante deles. Claro que houve, previamente, por parte dos organizadores o cuidado na iluminação da sala, para se evitarem reflexos, chapadas de sol.
- 5) Dá má impressão incluir diapositivos que depois se não apresentam, sob pretexto de falta de tempo. De resto, haverá preocupação de, num dos diapositivos antes do fim, se apresentarem, em frases curtas, incisivas, claras, as ideias fulcrais que se pretenderam transmitir. E o último diapositivo será a repetição do primeiro acrescido da frase de agradecimento.
- 6) Dá muito má impressão apresentar textos com gralhas ou com deficiente uso das maiúsculas. Aliás, neste aspecto, não seria boa ideia dar, de vez em quando, uma olhadela à gramática para se tomar consciência de quando e como se deve utilizar a inicial maiúscula? E usar bem as vírgulas, não separando, por exemplo, o sujeito do predicado (para usar a terminologia hoje arcaica, mais compreensível).
- 7) E, se me dá licença, eu volto ao n.º 2, o do tempo: dê-se tempo ao ouvinte para ler o que se projecta. Não haja medo de fazer silêncio. É preferível o silêncio àqueles âãs arrastados, que também demasiadas vezes se ouvem na televisão, quando os intervenientes não sabem conter a respiração...
- 8) Uma palavra ainda acerca do tempo disponível para «discussão». Nesse âmbito, o papel principal cabe ao moderador, a quem compete estabelecer as regras, a metodologia. O bom moderador tomou nota dos aspectos mais salientes de cada comunicação e apresentá-los-á ao abrir a discussão. Tudo está dependente, estritamente dependente, do tempo disponível, para evitar que alguém na sala se disponha a fazer ‘outra comunicação’, em vez

“ Todas as teorias acabam por preconizar quanto há muito sabemos, mas não praticamos: a pausa, a meditação. [...] Antes de fazer uma comunicação numa reunião científica, ajustar tudo, serenamente, ao ambiente que nos vai receber. Para que a todos faça bom proveito!”

de pôr uma questão ou dar opinião sucinta sobre o que ouviu. Na «discussão» se põe à prova também a inteligência e o interesse do comunicante porque pode não lhe agradar que o interpelem ou, ao invés, guardar algo na manga para suscitar troca de impressões; nesse caso, ao ver que ninguém levanta o braço, ele próprio abre a conversa. É como num baile: o que custa é começar, o primeiro par só por poucos segundos está sozinho na sala...

Pronto, acabei. Todas as religiões, todas as teorias hoje insistentemente propagandeadas no sentido de nos incitarem à serenidade acabam por preconizar quanto há muito sabemos, mas não praticamos: a pausa, a meditação. Antes de dar um passo, ver onde se vai pôr o pé. Antes de fazer a comunicação numa reunião científica, ajustar tudo, serenamente, ao ambiente que nos vai receber. Para que a todos faça bom proveito!

José d'Encarnação,
Cascais, 24 de Outubro de 2023

RESUMO

Resultados preliminares de prospeções geofísicas realizadas em 2022 no centro oleiro do Porto dos Cacos (Alcochete), alvo de campanhas de escavação arqueológica entre 1985 e 1990 que revelaram uma vasta área artesanal associada a uma necrópole.

Então, foram parcialmente escavados três fornos e outras estruturas de apoio, perto de três dezenas de sepulturas, e exumado um diversificado repositório de ânforas, mas também de cerâmica doméstica e de construção datável entre os séculos I e V d.C.

As anomalias geofísicas agora identificadas confirmaram e reforçaram o potencial científico e patrimonial do sítio, apontando para a presença de, pelo menos, dez novos fornos cerâmicos e várias outras estruturas ou edifícios de apoio. Na área de necrópole, também é sugerida a presença de várias outras sepulturas.

PALAVRAS-CHAVE: Época Romana; Olaria; Necrópole; Arqueologia; Geofísica.

ABSTRACT

Preliminary results of the geophysical surveys carried out in 2022 at the pottery workshop of Porto dos Cacos (Alcochete). The place had been subjected to several archaeological excavation campaigns between 1985 and 1990, revealing a vast artisanal area associated to a necropolis. At the time, it was possible to partially excavate three kilns and other support structures as well as nearly thirty tombs.

Excavations also resulted in the exhumation of diverse amphorae and domestic and construction ceramics dating from between the 1st and 5th centuries AD. The geophysical anomalies now identified have confirmed and reinforced the scientific and heritage potential of the site, hinting at the presence of at least ten new ceramic kilns and several other support structures or buildings. The presence of a series of other tombs is suggested in the area of the necropolis.

KEY WORDS: Roman times; Pottery workshop; Necropolis; Archaeology; Geophysics.

RÉSUMÉ

Résultats préliminaires de prospections géophysiques réalisées en 2022 dans le centre de poteries de Porto dos Cacos (Alcochete), objet de campagnes de fouilles archéologiques en 1985 et 1990 qui ont révélé une vaste zone artisanale associée à une nécropole. Ont alors été partiellement mis à jour trois fours et d'autres structures d'appui, près de trois dizaines de sépultures et exhumé un dépôt d'amphores diversifié mais également de céramique domestique ou de construction datable entre le 1er et le 5ème siècles ap. J.-C. Les anomalies géophysiques maintenant identifiées ont confirmé et renforcé le potentiel scientifique et patrimonial du site, pointant la présence d'au moins dix nouveaux fours céramiques et de nombreuses autres structures ou édifices d'appui. Dans la zone nécropole, est également suggérée la présence de différentes autres sépultures.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Poterie; Nécropole; Archéologie; Géophysique.

Prospecção Geofísica no Porto dos Cacos (Alcochete)

novos dados sobre um importante centro anfórico

Félix Teichner¹, Florian Hermann²,
José Carlos Quaresma³, Jorge Raposo⁴
e Miguel Filipe Correia⁵

0. INTRODUÇÃO

Entre 1985 e 1990, a escavação arqueológica do Porto dos Cacos (Alcochete) revelou parte de uma vasta área artesanal dedicada à produção oleira em Época Romana. Foram reconhecidos e parcialmente escavados três fornos e outras estruturas de apoio, que forneceram um diversificado e abundante repositório cerâmico de ânforas, mas também de loiça doméstica e de construção. Foi também identificada e parcialmente escavada uma necrópole associada a este centro oleiro.

As estruturas foram protegidas e mantidas *in situ*, na expectativa de que o futuro gerasse as condições necessárias ao desenvolvimento da investigação, preservação e valorização do sítio. Com exploração limitada ao montado tradicional e à criação de gado bovino, este manteve-se expectante e sem grande pressão sobre o Património arqueológico que enriquece o seu subsolo.

Finalmente, em 2022, 32 anos após os últimos trabalhos arqueológicos de campo, uma feliz conjugação de circunstâncias viabilizou uma prospecção não-intrusiva do sítio por técnicas de Geofísica, com resultados importantes que adiante se sintetizam.

1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PROSPECÇÃO

O Porto dos Cacos está situado na margem direita da Ribeira das Enguias, com acesso directo ao estuário do rio Tejo. Integra a Herdade de Rio Frio, no território da Freguesia e Concelho de Alcochete, Distrito de Setúbal, Portugal (Fig. 1).

¹ Arqueólogo, Philipps-Universität Marburg, Alemanha (felix.teichner@staff.uni-marburg.de).

² Geoarqueólogo, Philipps-Universität Marburg, Alemanha (florian.hermann@staff.uni-marburg.de).

³ Universidade Nova de Lisboa, Fac. de Ciências Sociais e Humanas, CHAM - Centro de Humanidades (josecarlosquaresma@gmail.com).

⁴ Arqueólogo, Centro de Arqueologia de Almada (jg1.raposo@gmail.com).

⁵ Arqueólogo, Câmara Municipal de Palmela (mfcorreia@cm-palmela.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização do Porto dos Cacos na Península Ibérica, na *Carta Militar de Portugal* n.º 433 (escala 1:25000) e em ortofotografia *Google Earth*.

O sítio está registado no sistema de informação da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) com a referência CNS 4143 (ver <https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>).

Por proposta do Centro de Arqueologia de Almada (CAA), foi classificado como Sítio de Interesse Público pela Portaria 591/2011, de 27 de Junho, publicada em D.R., 2.ª série, n.º 121, que também definiu extensa Zona Especial de Protecção (ZEP).

2. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO

2.1. CONTEXTO E OPORTUNIDADE

A acção de prospecção não-intrusiva aproveitou uma janela de oportunidade criada pela combinação de circunstâncias dificilmente repetíveis:

- Disponibilidade de uma equipa técnica da Philipps-Universität Marburg (Alemanha);
- Autorização da Sociedade Agrícola de Rio Frio, proprietária da parcela em que está localizado o sítio arqueológico, que também aceitou dar apoio logístico à prospecção;
- Disponibilidade da Câmara Municipal de Alcochete para contribuir no suporte das despesas associadas à prospecção;
- Interesse da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (CHAM - Centro de Humanidades), do Centro de Arqueologia de Almada e de arqueólogos ligados à administração pública regional e à investigação do sítio e da sua envolvente.

2.2. EQUIPA TÉCNICA

A equipa responsável pela prospecção não-intrusiva foi composta por:

- Félix Teichner, Arqueólogo e Professor do Departamento de Pré- e Protohistória (e Geoarqueologia) da Faculdade de História da Philipps-Universität Marburg;

- Florian Hermann M. A., da Philipps-Universität Marburg, Mestre em Arqueologia, especialista em Arqueologia da paisagem, Geofísica e Teledetecção, que contou com a colaboração em campo de quatro estudantes de Geoarqueologia na referida Universidade: Jonas Göbel, Ina Kellner, Niklas Wessel-Uhe e Sophie-Marie Hergenröder;

- José Carlos Quaresma, Arqueólogo e Professor Auxiliar do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (investigador do CHAM - Centro de Humanidades);

- Jorge Raposo, Arqueólogo que integrou a equipa responsável pelos trabalhos de campo no sítio (1985-1990), bem como a que dirigiu o projecto de investigação *OREsT - Olaria Romana do Estuário do Tejo: centros de produção e consumo* (2000-2004);

- Miguel Filipe Correia, Arqueólogo que hoje está ao serviço da Câmara Municipal de Palmela, mas antes integrou o quadro da Câmara Municipal de Alcochete e realizou prospecções na zona envolvente ao Porto dos Cacos.

2.3. MEIOS UTILIZADOS

Os materiais e equipamentos utilizados na prospecção foram disponibilizados pela Philipps-Universität Marburg, incluindo Topografia, Geomagnética (MAG), Georradar (GPR) e Tomografia Eléctrica (ERT). A extrema secura do subsolo inviabilizou o uso de Geoelectrical/Resistividade (RES).

FIG. 2 – Viatura da Philipps-Universität Marburg / Fundação DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) no Porto dos Cacós, junto à casa que apoiou os últimos anos dos trabalhos arqueológicos de 1985 a 1990.

O levantamento foi executado com um Gps EMLID Reach, com dados de correcção no sistema de referência de coordenadas geográficas EPSG 25829, associado à projecção ETRS89 e ao DATUM UTM, zona 29N. Os pontos de medição foram tomados em modo “fixo”, para que uma precisão global superior a 10 cm possa ser assumida.

Para a Geomagnética (MAG) foi usado um magnetómetro SENSYS MXPDA, com gradiómetro 5 FGM650 (Förster 650).

O Georradar utilizado foi um Proceq GS8000, com *Stepped-frequency Continuous-Wave* e frequência modulável entre 40 e 3440 MHz.

Para o trabalho de Tomografia Eléctrica (ERT) e Geoléctrica/Resistividade (RES) esteve disponível um resistivímetro Lippmann LGM, com *4point light 10W* e ActEle em modo perfil (*wenner, dipol-dipol, schlumberger*).

Na limpeza e preparação do terreno foi utilizada uma máquina de rasto cedida, tal como o respectivo operador, pela Sociedade Agrícola de Rio Frio. Miguel Correia e Jorge Raposo asseguraram a supervisão geral da intervenção e o indispensável apoio manual no corte das espécies arbustivas de maior porte, bem como da vegetação mais próxima dos sobreiros que pontuam a zona.

FIG. 3 – Desmatção da zona a prospectar com máquina de rasto e máquina de corte manual.

2.4. DATAS E DURAÇÃO DOS TRABALHOS

A prospecção não-intrusiva foi realizada entre 29 de Agosto e 3 de Setembro de 2022, com a duração de sete dias.

A limpeza e preparação do terreno foi realizada no dia 28 de Julho de 2022.

O relatório da intervenção realizada foi entregue à DGPC em 25 de Julho de 2023. À data em que este artigo é preparado ainda aguarda aprovação da tutela.

2.5. APOIOS

A prospecção foi suportada pela Philipps-Universität Marburg (Verein der Freunde und Förderer e.V.) e pela Fundação DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft: TE590/10-1), que financiaram as viagens e deslocações da equipa alemã até ao sítio.

O alojamento da mesma equipa no Monte de Rio Frio foi disponibilizado gratuitamente pela Sociedade Agrícola de Rio Frio, que também apoiou gratuitamente a limpeza do terreno.

A alimentação foi financiada pela Câmara Municipal de Alcochete, mediante protocolo estabelecido com o Centro de Arqueologia de Almada, que administrou a verba.

A participação dos investigadores portugueses assentou em colaborações *pro bono*.

3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

O Porto dos Cacos é um dos mais importantes centros de produção oleira de Época Romana até agora identificados no território português. Esta constatação é sustentada pelos trabalhos de campo realizados entre 1985 e 1990 (AMARO, 1987; AMARO, 1990; RAPOSO, 1990), e assenta também no facto de, para além da zona de produção oleira, ter sido parcialmente revelada uma necrópole cuja presença indicia que, na proximidade, poderá estar preservada uma zona habitacional ainda por descobrir.

O estudo posterior das cerâmicas aqui produzidas, principalmente das ânforas, contribuiu para que o seu valor científico fosse rapidamente reconhecido para lá do âmbito nacional. Desde então, o Porto dos Cacos passou a ser incontornável nas grandes exposições (RAPOSO e DUARTE, 1994; RAPOSO, SABROSA e DUARTE, 1997) e em qualquer síntese da

presença romana no território hoje português. As suas produções marcam presença nas sínteses regionais, nacionais e internacionais sobre as ânforas de origem Lusitana (por exemplo, FABIÃO, 2004; FABIÃO *et al.*, 2017; RAPOSO *et al.*, 2022), adquirindo particular singularidade as manifestações epigráficas aplicadas nesses contentores (marcas e grafitos) (GUERRA, 1996; FABIÃO e GUERRA, 2004; GUERRA, 2007).

Em paralelo, uma linha de investigação multidisciplinar revelou a assinatura geoquímica destas produções cerâmicas e ampliou os recursos para a sua identificação (CABRAL, GOUVEIA e MORGADO, 1996; PRUDÊNCIO *et al.*, 2003; DIAS *et al.*, 2010; DIAS e PRUDÊNCIO, 2016; DIAS e PRUDÊNCIO, 2017).

Para além do valor científico, a qualidade e monumentalidade dos vestígios já revelados pela escavação conferem ao sítio um valor patrimonial excepcional, transformando-o num recurso local, regional e nacional imprescindível para a dinamização de actividades de formação na área da Arqueologia, mas também enquanto polo de turismo cultural com potencial para requalificar a oferta regional e integrar estratégias de desenvolvimento turístico de âmbito mais amplo.

Em síntese, as campanhas arqueológicas de 1985-1990 revelaram estruturas e contextos com clara expansão para zonas por explorar (RAPOSO, 1990; RAPOSO, SABROSA e DUARTE, 1995; RAPOSO e DUARTE, 1996; RAPOSO *et al.*, 2005; RAPOSO, 2017; RAPOSO *et al.*, 2022).

FIG. 4 – Plano geral da área escavada no Porto dos Cacos (1985-1990), com representação sumária das estruturas identificadas.

Em pequenas elevações separadas por pouco mais de 60 metros foram identificados dois núcleos arqueológicos:

– O primeiro concentra a área artesanal, onde são conhecidos três fornos cerâmicos. Em 1992, prospecção geofísica exploratória e limitada a uma pequena zona indicou a presença de um quarto forno que ainda não foi possível confirmar por via arqueológica (MATIAS, 1992). Estão também presentes diversas entulheiras resultantes do descarte de peças rejeitadas, e ainda várias estruturas de apoio à cadeia operatória da olaria;

– O segundo núcleo é um espaço de necrópole que já revelou 37 sepulturas de inumação, das quais só 26 foram escavadas (SABROSA, 1996; MONTEIRO, 2012; MONTEIRO *et al.*, 2022).

Não é conhecido o local de habitação associado à olaria e à necrópole, ainda que prospecções várias tenham confirmado a densa ocupação da zona em Época Romana (CORREIA, 2005).

O sítio tem larga diacronia, com uma primeira fase iniciada pelo segundo quartel do século I e prolongada por todo o século II. Nessa fase, são produzidas ânforas Lusitana 2 (=Dressel 14) e Lusitana 3, onde se destacam os hábitos epigráficos: nos bicos fundeiros da primeira foram recolhidos mais de 400 grafitos alfabéticos e numéricos; a forma Lusitana 3 forneceu o maior repertório português de marcas de oleiro, com 15 matrizes diferentes e 184 exemplares aplicados em bordos, nas asas ou na ligação destas ao bojo, sendo forte o predomínio do nome *Germanus* (GUERRA, 1996; FABIÃO e GUERRA, 2004; GUERRA, 2007).

A segunda fase ocupou os séculos III e IV, com prolongamento ainda indefinido pelo século V. São então produzidas ânforas Lusitana 4 (=Almagro 51c), Lusitana 6 (=Almagro 50) e Keay 16, a que se junta a Lusitana 9 já nos séculos IV e V. A cronologia de funcionamento dos fornos escavados situa-os nesta segunda fase (séculos III-V), tal como a generalidade das sepulturas da necrópole (séculos IV-V) (SABROSA, 1996; MONTEIRO, 2012).

As entulheiras de descarte de peças rejeitadas são essencialmente representativas da primeira fase de produção oleira no sítio (séculos I-II).

4. CONDIÇÕES DO SÍTIO ANTES DA PROSPECÇÃO

O território onde se localiza o sítio arqueológico do Porto dos Cacos é uma exploração rural de montado tradicional dedicado à produção de cortiça, sendo também usado para a criação de gado bovino.

Para além de sobreiros dispersos, a zona é pontuada por espécies arbustivas diversas e vegetação rasteira.

A presença humana é pouco intensa e limitada ao necessário para os trabalhos agrícolas sazonais (em particular para a extracção de cortiça) e de criação animal, ou pela circulação ocasional de viaturas e máquinas num caminho de terra batida que atravessa a área arqueológica.

Apesar da operação de limpeza prévia, a zona ainda apresentava alguns constrangimentos à prospecção geofísica, que se distribuiu por uma área superior à que foi possível limpar. Para além disso, constatou-se que o solo, essencialmente arenoso, estava demasiado seco para que fosse possível aplicar todas as técnicas disponíveis, nomeadamente o *mapping* com Geoeléctrica/Resistividade (Res). Mesmo a Tomografia Eléctrica (ERT) só foi possível com o humedecimento adicional dos eléctrodos.

FIG. 5 – Aspectos parciais da área do Porto dos Cacos, antes e depois dos trabalhos de desmatação prévios à prospecção, abrangendo parcialmente a mesma zona, mas em tomadas de vista diferentes (Oeste-Este na primeira; Sul-Norte na segunda). Ambas registam, debaixo de um dos sobreiros, o que resta da casa que apoiou os últimos anos dos trabalhos arqueológicos de 1985 a 1990.

5. OBJECTIVOS, ESTRATÉGIA E METODOLOGIA UTILIZADA

5.1. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA DA PROSPECÇÃO

Os objectivos do Pedido de Autorização para Trabalho Arqueológico (PATA) submetido à DGPC e por esta aprovado passavam por:

1. Utilizar técnicas não-invasivas para identificar estruturas e contextos preservados no subsolo, alargando o conhecimento da zona artesanal da olaria e da necrópole que lhe está associada, mas também, eventualmente, de outras zonas da cadeia operatória deste centro produtor de cerâmicas e do quotidiano da comunidade que nele viveu, trabalhou e morreu;
2. Criar uma base de conhecimento que contribua para estruturar projectos de investigação futura num sítio de grande valor científico e patrimonial.

Para a prossecução desses objectivos, a estratégia aplicada passou, em primeiro lugar, pela georreferenciação da área de intervenção e ajustamento à cartografia arqueológica do sítio, de modo a que fosse possível combinar os resultados obtidos com o conhecimento pré-existente acerca das estruturas arqueológicas do Porto dos Cacos.

Depois, a prospecção geofísica foi realizada em área (*mapping*), sendo dividida em pacotes de trabalho (*work packages*) correspondentes a 23 subáreas de aquisição de dados. Uma primeira fase incidiu na zona anteriormente escavada, em especial onde estão localizados os fornos,

que se ofereciam como *test ground* para avaliar/verificar as possibilidades dos três métodos aplicáveis (geomagnética/MAG, geoelectrica/ERT-RES e georradar/GPR). Num segundo momento, a prospecção foi alargada a um ambiente mais amplo, no sentido de contribuir para a delimitação da zona de maior potencial arqueológico.

Posteriormente, em gabinete, foram respeitados os protocolos de trabalho necessários à adequada integração de todos os dados recolhidos em campo.

5.2. METODOLOGIA APLICADA

O conjunto da área prospectada estendeu-se por 380 metros e abrangeu uma área de 33.195,6 m², correspondentes à soma dos 23 polígonos de aquisição de dados. Em termos aproximativos, essa área está compreendida entre as coordenadas 513300 - 513700 (Longitude W) e 4282200 - 4282600 (Latitude N) (ver Fig. 6).

FIG. 6 – Área total prospectada (33.195,6 m²), com coordenadas em sistema EPSG 25829 (ETRS89/UTM29N). As manchas vermelhas representam restrições à prospecção devido à presença de vegetação.

FONTE: Philipps-Universität Marburg, 2022.

O método de Geomagnética (MAG) foi aplicado em toda a área prospectada, tendo sido suplementado com Georradar (GPR) nos polígonos 1, 4, 9 e 14 e com Tomografia Eléctrica (ERT) nos polígonos 12-17 e 18-22, ainda que esta última só tenha sido possível com o humedecimento dos eléctrodos. A reduzida humidade do subsolo impediu mesmo o recurso à Geoeléctrica/Resistividade (RES) que estava previsto no programa inicial.

As especificações técnicas usadas nos diferentes métodos foram as seguintes:

- Geomagnética (MAG): distância entre sondas: 25 cm; distância de medição de pontos: 2 cm; resolução: 200 pontos/m²;
- Georradar (GPR): largura de banda efectiva: 3200 MHz; tamanho mínimo detectável: 1 cm; penetração de profundidade máxima: 10 m; velocidade de leitura: 500 Hz;
- Tomografia Eléctrica (ERT): distância entre sondas: 50 cm; distância de medição de pontos: 50 cm; resolução 4 pontos/m²; tipo/configuração de medição: *twin* em modo *mapping*.

6. RESULTADOS

Os resultados da prospecção realizada estão representados na Fig. 7 e são adiante detalhados (Figs. 8 e 12).

Analisando a imagem no sentido Sudoeste-Nordeste, aproximadamente (isto é, da esquerda para a direita), as anomalias geofísicas sinalizadas apontam para a presença de numerosas e relevantes estruturas arqueológicas. Por facilidade descritiva, a análise subsequente acompanha a natureza do sítio arqueológico, tratando em primeiro lugar a área artesanal e posteriormente o espaço de necrópole e a sua envolvente Individualizando as subáreas sinalizadas na área artesanal (Fig. 8), temos:

- 1 – Provável edifício rectangular com prolongamento para fora da área prospectada. A sua dimensão mínima será de 9 x 12 m.
- 2 – Duas prováveis estruturas negativas com preenchimentos magnetizados (provavelmente, material orgânico). É possível que correspondam a dois edifícios de apoio à laboração dos fornos cerâmicos.
- 3 – A curta distância das estruturas mencionadas no ponto anterior, bateria de quatro fornos cerâmicos, aparentemente similares aos fornos 2 e 3 que foram parcialmente escavados nas campanhas de 1985-1990 (ver Fig. 9). Cerca de 20 metros a norte, anomalia do mesmo tipo marcará a presença de um quinto forno, sem que se possa descartar a hipótese da eventual presença de outra bateria de fornos de que este

FIG. 7 – Interpretação geomagnética dos dados adquiridos em toda a área investigada.

FIG. 8 – Detalhe da interpretação geomagnética dos dados adquiridos na área artesanal.

seria apenas uma das extremidades, pois a vegetação e as condições do solo impediram a investigação da zona a Sudoeste.

4 – Anomalia similar à dos fornos cerâmicos, correspondente a estrutura aflorada nas campanhas de 1985-1990, ainda que então não tenha ficado evidente corresponder a um forno.

5 – Duas prováveis estruturas rectangulares com preenchimentos magnetizados. Corresponderão a dois edifícios de apoio à laboração dos fornos cerâmicos, um com cerca de 12 x 7 m, o outro um pouco mais estreito, com 12 x 5 m.

6 – Anomalias similares às referidas no ponto 3, sendo que duas delas correspondem aos fornos 2 e 3 (ver Fig. 9), parcialmente escavados nas campanhas de 1985-1990, o que configura uma segunda bateria de quatro fornos. Um pouco a Norte, foi assinalada mais uma anomalia que indicará a presença de outro forno isolado.

7 – Zona onde a prospecção registou uma mancha com magnetizações muito elevadas, eventualmente devidas a anomalias pontuais (“dipolos”) correspondentes a resíduos metálicos que perturbam a leitura. Em alguns locais, esses dipolos coincidem com os pregos que suportaram a quadrícula de escavação arqueológica; outros poderão estar relacionados com a estrutura de protecção do alinhamento de ânforas aqui detectado e preservado *in situ* (ver Fig. 10), instalada após a concluída essa mesma escavação; mas é uma situação a merecer futura investigação.

8 – Duas anomalias similares, sendo que uma delas corresponde ao Forno 1, escavado nas campanhas de 1985-1990 (ver Fig. 11). Podemos deduzir aqui a presença de dois fornos geminados.

9 – Anomalia linear de difícil interpretação.

FIGS. 9 A 11 – Estruturas identificadas entre 1985 e 1990.

Em cima, fornos 2 e 3, sendo que, posteriormente, apenas o primeiro (à direita na imagem) teve escavação integral da câmara de combustão (ver RAPOSO e DUARTE, 1996). O forno 3 foi protegido e recoberto tal como se apresenta na imagem.

Ao centro, alinhamento de ânforas da forma Lusitana 2 (=Dressel 14). Em baixo, forno 1 e estruturas adjacentes.

Fonte: Philipps-Universität Marburg, 2022.

Fotos: Jorge Raposo / Centro de Arqueologia de Almada, 1989-1990.

FIG. 12 – Detalhe da interpretação geomagnética dos dados adquiridos na área de necrópole e na sua envolvente.

Fonte: Philipps-Universität Marburg, 2022.

Considerando agora as subáreas sinalizadas na área de necrópole e sua envolvente (Fig. 12), temos:

10 – Conjunto de anomalias que poderão evidenciar a presença de um edifício rectangular e de três eventuais fornos, ainda que a interpretação seja dificultada pela intrusão de numerosos materiais metálicos.

11 – Na área da necrópole, várias estruturas negativas e dipolos poderão revelar novas sepulturas. Para além disso, duas anomalias configuram a eventual presença de outros tantos fornos, ainda que essa interpretação possa estar prejudicada por perturbações diversas.

7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHO

Da acção de prospecção realizada resultam as seguintes conclusões:

1. As estruturas arqueológicas do Porto dos Cacos oferecem um bom contraste magnético, o que torna as técnicas de Geomagnética especialmente adequadas para a sua identificação;
2. A aplicação de técnicas de resistividade é aconselhável para consolidar os resultados, mas só será possível em períodos climáticos mais húmidos;

3. É conveniente explorar outras zonas de expansão dos vestígios arqueológicos, sendo para tal necessária uma limpeza do terreno mais extensiva;

4. A interpretação das anomalias geomagnéticas identificadas aponta para a identificação, com alguma segurança, de 13 novos fornos cerâmicos, alguns dos quais em associação directa com os que têm presença confirmada pelos trabalhos arqueológicos de 1985-1990;

5. A similitude de outras cinco anomalias sugere a identificação de mais cinco fornos, ainda que, nestes casos, essa atribuição seja condicional;

6. É também colocada a hipótese da presença de vários edifícios e outras estruturas positivas e negativas, tanto na área de apoio à laboração dos fornos, como na zona de expansão da necrópole.

Em suma, a prospecção não-invasiva confirmou e reforçou o potencial que a Arqueologia revelara e a importância da sua preservação, investigação, divulgação e rentabilização social, voltando a evidenciar uma constatação já manifesta no final da década de 1980:

“[...] Foi expresso um voto que gostaríamos de ver aceite pelas entidades competentes como uma recomendação importante no âmbito da arqueologia portuguesa: os centros produtores de ânforas de Porto dos Cacos e do Pinheiro devem ser escavados totalmente, de forma intensiva, protegidos e valorizados como exemplares excepcionais que são de uma forma de arqueologia industrial que falta nos roteiros turístico-culturais de qualquer dos países que outrora fizeram parte do império romano e utilizaram essa vasilha que havia de tornar-se um dos mais fascinantes emblemas do mundo antigo: a ânfora” (ALARCÃO e MAYET, 1990: 7 – excerto do balanço das 1.^{as} Jornadas de Estudo sobre as Ânforas Lusitanas, Conimbriga, 1988 [negrito nosso]).

Estas conclusões sumárias justificam a antevisão das seguintes perspectivas de trabalho futuro:

- A. No âmbito da Geofísica, seria relevante complementar os resultados desta campanha com o alargamento a zonas ainda não prospectadas devido à presença de vegetação arbustiva densa, no sentido de delimitar melhor a área de interesse arqueológico (*on site / off site*) e detalhar a sua caracterização. Seria igualmente útil garantir o uso de técnicas de resistividade onde estas pareçam adequadas para consolidar os resultados, o que só será possível em períodos de solo com alguma humidade;
- B. No âmbito da Arqueologia, seria útil criar condições para a realização de sondagens de diagnóstico destinadas a confirmar e melhor caracterizar as anomalias indicadas pela Geofísica, lançando as bases para um futuro projecto de investigação planeada no sítio.

8. ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO

Os resultados da prospecção geofísica foram divulgados em primeira mão a representantes da Administração da Sociedade Agrícola de Rio Frio, em reunião de trabalho realizada no dia 29 de Março de 2023. A equipa de investigação transmitiu a mesma informação ao Presidente e outros dirigentes da Câmara Municipal de Alcochete, em reunião realizada no dia 15 de Maio de 2023. Em aberto ficou a possibilidade dessa divulgação vir a ser alargada à restante administração municipal e à população em geral, mediante agendamento a definir.

A primeira apresentação à comunidade científica e a outros públicos alargados foi materializada no *poster* “Porto dos Cacos (Alcochete): contributo da Geofísica num centro oleiro invulgar”, apresentado ao congresso internacional “*Olisipo Entre Mares*”, organizado pelo projecto Lisboa Romana - *Felicitas Iulia Olisipo*, em Lisboa, nos dias 23 a 25 de Novembro de 2023 (TEICHNER *et al.*, 2023). Nas actas desse Congresso será incluído um artigo que desenvolve a abordagem sintetizada nesta *Al-Madan Online*.

9. ACÇÕES DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SÍTIO

Sem intrusão no subsolo, a intervenção realizada não teve qualquer impacto negativo no estado de conservação do sítio; pelo contrário, as operações de limpeza preparatórias do terreno reduziram os riscos de danos provocados pelas raízes das espécies arbustivas que aí abundavam. Os contactos com a Administração e os trabalhadores da Sociedade Agrícola de Rio Frio permitiram também reavivar a consciência local do valor patrimonial do sítio e dos cuidados a ter para assegurar a sua preservação.

Idêntico objectivo foi atingido junto da administração da Câmara Municipal de Alcochete, a quem compete a gestão do território onde se localiza o Porto dos Cacos e sobre a qual recaem, em conjunto com a tutela regional e nacional, as responsabilidades de cumprir e assegurar o cumprimento da legislação aplicável a um bem classificado de Interesse Público, com Zona Especial de Protecção (ZEP) e, cumulativamente, protegido pelos normativos específicos do Património arqueológico. A prazo, os autores formulam o desejo de que estes contactos induzam um novo impulso para a definição de uma estratégia direccionada para a investigação, conservação, valorização e divulgação deste sítio excepcional.

BIBLIOGRAFIA REFERIDA

- ALARCÃO, Adília e MAYET, Françoise (eds.) (1990) – *Ânforas Lusitanas: tipologia, produção, comércio*. Conímbriga/Paris: Museu Monográfico de Conímbriga/Diff. E. de Boccard.
- AMARO, Clementino (1987) – “A Presença Romana na Margem Esquerda do Estuário do Tejo”. In *Arqueologia do Vale do Tejo*. Lisboa: IPPC, pp. 87-92.
- AMARO, Clementino (1990) – “Ocupação Romana da Margem Sul do Estuário do Tejo: um (des)alinhamento de ideias”. In ALARCÃO e MAYET: 71-85.
- CABRAL, João M. Peixoto; GOUVEIA, Maria Ângela e MORGADO, Isabel (1996) – “Caracterização Química das Produções de Ânforas do Vale do Tejo: I - Porto dos Cacos”. In FILIPE e RAPOSO: 301-322.
- CORREIA, Miguel Filipe (2005) – “Novos Dados para a Carta Arqueológica do Concelho de Alcochete”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 13: 130-132.
- DIAS, Maria Isabel e PRUDÊNCIO, Maria Isabel (2016) – “Geochemical Fingerprints of Lusitanian Amphora Production Centres: Tagus, Sado, Algarve and Peniche”. In PINTO, Inês Vaz; ALMEIDA, Rui Roberto de e MARTIN, Archer (eds.). *Lusitanian Amphorae: Production and Distribution*. Oxford: Archaeopress Publishing, pp. 95-104 (*Roman and Late Antique Mediterranean Pottery*, 10).
- DIAS, Maria Isabel e PRUDÊNCIO, Maria Isabel (2017) – “Fingerprinting ceramic workshops in the Lusitania Roman world: an appraisal based on elemental characterization by instrumental neutron activation analysis”. *Archaeological and Anthropological Sciences*. Springer. 9 (5): 777-788.
- DIAS, Maria Isabel; PRUDÊNCIO, Maria Isabel; GOUVEIA, Maria Ângela; TRINDADE, Maria João; MARQUES, Rosa; FRANCO, Dulce; RAPOSO, Jorge; FABIÃO, Carlos e GUERRA, Amílcar (2010) – “Chemical Tracers of Lusitanian Amphorae Kilns from the Tagus Estuary (Portugal)”. *Journal of Archaeological Science*. 37: 784-798. Disponível em <https://bit.ly/2S9OxTq>.
- FABIÃO, Carlos (2004) – “Centros Oleiros da Lusitânia: balanço dos conhecimentos e perspectivas de investigação”. Oxford. British Archaeological Reports. International Series. 1266: 379-410 [*Actas del Congreso Internacional Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.)*].
- FABIÃO, Carlos e GUERRA, Amílcar (2004) – “Epigrafia Anfórica Lusitana: uma perspectiva”. In REMESAL RODRÍGUEZ, José (ed.). *Epigrafia Anfórica*. Barcelona: Real Academia de la Historia, pp. 221-243 (*Collección Instrumenta*, 17). Disponível em <https://bit.ly/3jQHVVw>.
- FABIÃO, Carlos; RAPOSO, Jorge; GUERRA, Amílcar e SILVA, Francisco (eds.) (2017) – *Olaria Romana. Seminário Internacional e Ateliê de Arqueologia Experimental / Roman Pottery Works: international seminar and experimental archaeological workshop*. Lisboa: UNIARQ / CMS / CAA. Disponível em <https://bit.ly/2SiG8fE>.
- FILIPE, Graça e RAPOSO, Jorge (coords.) (1996) – *Ocupação Romana na Margem Esquerda dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal (*Nova Enciclopédia*, 53).
- GUERRA, Amílcar (1996) – “Marcas de Ânfora Provenientes do Porto dos Cacos (Alcochete)”. In FILIPE e RAPOSO: 267-282.
- GUERRA, Amílcar (2007) – “El Proyecto OREsT y la Epigrafía Anfórica de un Centro Productor de Lusitania”. In MAYER I OLIVÉ, Marc; BARATTA, Giulia e GUZMÁN ALMAGRO, Alejandra (eds.). *XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae*. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Vol. 1, pp. 675-682 (*Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica*, 10).
- HERMANN, Florian; FEIST, Lisa; TEICHNER, Felix; BERNARDES, João Pedro; REICHERTER, Klaus e BRÜCKNER, Helmut (2022) – “At the Mercy of the Sea. Vulnerability of Roman Coastal Settlements in the Algarve (Portugal). Boca do Rio as an Emblematic Example of a Key Maritime Industry”. In ÁLVAREZ-MARTÍ-AGUILAR, Manuel e MACHUCA PREITO, Francisco (eds.). *Historical Earthquakes, Tsunamis and Archaeology in the Iberian Peninsula*. Singapura: Springer (*Natural Science in Archaeology*), pp. 215-249.
- MATIAS, Manuel Senos (1992) – “Prospecção Magnética em Porto dos Cacos”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 1: 13-14.
- MONTEIRO, José Luís (2012) – *Necrópole Romana do Porto dos Cacos (Alcochete, Portugal)*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3fuIe4h>.

MONTEIRO, José Luís; HENRIQUES, Fernando Robles; RAPOSO, Jorge e SANTOS, Cézer (2022) – “O Mundo Funerário Romano na Margem Sul do Estuário do Tejo: historiografia e resultados”. In CARDOSO, Guilherme e NOZES, Cristina (coord.). *Lisboa Romana* - Felicitas Iulia Olisipo. *A Morte no Ager Olisiponensis*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 118-129. Disponível em <https://bit.ly/3v01xOU>.

PRUDÊNCIO, Maria Isabel; DIAS, Maria Isabel; RAPOSO, Jorge; GOUVEIA, Maria Ângela; FABIÃO, Carlos; GUERRA, Amílcar; BUGALHÃO, Jacinta; DUARTE, Ana Luísa e SABROSA, Armando (2003) – “Chemical Characterization of Amphorae from the Tagus and Sado Estuaries Production Centers (Portugal)”. In *Ceramics in the Society: proceedings of the 6th European Meeting on Ancient Ceramics*. Fribourg, pp. 245-253.

RAPOSO, Jorge (1990) – “Porto dos Cacos: uma oficina de produção de ânforas romanas no vale do Tejo”. In ALARCÃO e MAYET: 117-151.

RAPOSO, Jorge (2017) – “As Olarias Romanas do Estuário do Tejo: Porto dos Cacos (Alcochete) e Quinta do Rouxinol (Seixal)”. In FABIÃO *et al.*, 2017: 113-138. Disponível em <https://bit.ly/2SiGf8F>.

RAPOSO, Jorge e DUARTE, Ana Luísa (1994) – “Produção de Ânforas no Vale do Tejo: as olarias romanas da margem esquerda”.

In *Lisboa Subterrânea*. Lisboa: Sociedade Lisboa 94, pp. 229-231.

RAPOSO, Jorge e DUARTE, Ana Luísa (1996) – “O Forno 2 do Porto dos Cacos (Alcochete)”. In FILIPE e RAPOSO, pp. 249-265.

RAPOSO, Jorge; CORREIA, Miguel; SANTOS, Michelle Teixeira e SANTOS, Cézer (2022) – “Olaria Romana na Margem Sul do Estuário do Tejo: ateliês e produções”. In FABIÃO, Carlos; NOZES, Cristina e CARDOSO, Guilherme (coord.). *Lisboa Romana* - Felicitas Iulia Olisipo. *A Cidade Produtora (e Consumidora)*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 249-257. Disponível em <https://bit.ly/3cBZdEy>.

RAPOSO, Jorge; FABIÃO, Carlos; GUERRA, Amílcar; BUGALHÃO, Jacinta; DUARTE, Ana Luísa; SABROSA, Armando; DIAS, Maria Isabel e PRUDÊNCIO, Maria Isabel (2005) – “OREsT Project: late Roman pottery productions from the Lower Tejo”. In GURT I ESPARRAGUERA, José Maria; BUXEDA I GARRIGÓS, Jaume e CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel (eds.). *Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry*. Oxford: Archaeopress, pp. 37-54 (*British Archaeological Reports. International Series*, 1340). Disponível em <https://bit.ly/2Tu7Ojy>.

RAPOSO, Jorge; SABROSA, Armando e DUARTE, Ana Luísa (1995) – “Ânforas do Vale do Tejo: as olarias da Quinta do Rouxinol (Seixal) e do Porto dos

Cacos (Alcochete)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 35 (3): 331-352. Disponível em <https://bit.ly/3qKvJXS>.

RAPOSO, Jorge; SABROSA, Armando e DUARTE, Ana Luísa (1997) – “A Olaria do Porto dos Cacos (Alcochete)”. In *Portugal Romano: a exploração dos recursos naturais*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 60-61.

SABROSA, Armando (1996) – “Necrópole Romana do Porto dos Cacos (Alcochete)”. In FILIPE e RAPOSO: 283-300.

TEICHNER, Felix e HERMANN, Florian (2022) – “Ocultos bajo las dunas. Las prospecciones geofísicas”. In BERNAL-CASASOLA, Darío *et al.* *Arqueología Azul en Trafalgar: de la investigación al turismo sostenible / Blue Archaeology in Trafalgar. From research to sustainable tourism*. Cadiz: Universidad de Cadiz, pp. 84-91 (*Fuera de Colección*, 1).

TEICHNER, Felix; HERMANN, Florian; QUARESMA, José Carlos; RAPOSO, Jorge e CORREIA, Miguel (2023) – “Porto dos Cacos (Alcochete): contributo da Geofísica num centro oleiro invulgar”. *Poster* apresentado ao Congresso Internacional *Olisipo Entre Mares* (Lisboa, 23-25 Nov.).

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

PUBLICIDADE

Divulgação do Conhecimento

Disponibilização online, em acesso aberto, de todos os números da revista *Arqueologia & História*.

AAAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES

arqueologos.pt

RESUMO

Notícia da descoberta de um sítio arqueológico de cronologia pré-romana e romana em Porto de Muge (Valada, Cartaxo), descrevendo a sua implantação na margem do rio Tejo, as estruturas detetadas e os materiais arqueológicos recolhidos. É também problematizada a sua interpretação e salientada a necessidade da sua rápida salvaguarda. Provavelmente, estaremos perante um povoado portuário que parece ter entrado em contato com o mundo romano numa fase precoce do período da conquista. O estado de preservação, ineditismo e tipologia das estruturas romanas observadas justificam futuros trabalhos no sítio.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Ferro; Época Romana; Prospecção arqueológica; Portos.

ABSTRACT

News of the discovery of an archaeological site of pre-Roman and Roman chronology in Porto de Muge (Valada, Cartaxo), describing its implantation on the Tagus River bank, the structures that were detected and the archaeological materials collected. The article also problematizes their interpretation and stresses the need for their timely safe-keep. It is probably a harbour settlement which seems to have been in contact with the Roman world at an early stage of the conquest period. The preservation state, uniqueness and typology of the Roman structures observed justify future work on the site.

KEY WORDS: Iron Age; Roman times; Archaeological survey; Harbours.

RÉSUMÉ

Information sur la découverte d'un site archéologique de chronologie préromaine et romaine à Porto de Muge (Valada, Cartaxo), décrivant son implantation sur la rive du fleuve Tage, les structures détectées et les matériaux archéologiques recueillis. On problématise également son interprétation et met en exergue la nécessité de sa rapide sauvegarde.

Nous serions probablement en présence d'un peuplement portuaire qui semble être entré en contact avec le monde romain lors d'une phase précoce de la période de conquête. L'état de préservation, d'originalité et typologie des structures romaines observées justifient de futurs travaux sur le site.

MOTS CLÉS: Âge du Fer; Époque romaine; Prospecção Archéologique; Ports.

Descoberta da Estação Romana de Porto de Muge (Cartaxo)

João Pimenta ¹ e Vasco Loubet ²

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DESCOBERTA

Um dos signatários deste trabalho (V.L.) é natural de Porto de Muge. Interessado pela história local e pela génese deste aglomerado, tem vindo a desenvolver um levantamento dos seus registos históricos e patrimoniais. No âmbito dessa investigação, deparámo-nos com as fortes e impactantes evidências de uma ocupação romana nas margens do rio Tejo. Tendo em conta o ineditismo e relevância desta descoberta, contactámos o primeiro signatário deste trabalho (J.P.), convidando-o a visitar o local e investigar a sua acuidade.

O presente artigo ambiciona assim apresentar pela primeira vez esta estação arqueológica, descrevendo a sua implantação, as estruturas detetadas e os materiais arqueológicos recolhidos, problematizando, por outro prisma, a sua interpretação e alertando para a necessidade da sua rápida salvaguarda.

2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO

O sítio arqueológico de Porto de Muge desenvolve-se na margem direita do rio Tejo sob a povoação atual epónima, freguesia de Valada, concelho do Cartaxo com as coordenadas aproximadas de 39° 6' 18.14" N de Latitude e 8° 44' 18.46" W de Longitude, e cerca de 3 a 4 metros de altitude em relação ao nível médio da água do mar.

Na interface do leito do rio Tejo com a margem são visíveis quando da baixa-mar, em particular em certas marés mais acentuadas e em que o rio recua cerca de dois metros de altura, vestígios de materiais arqueológicos e de estruturas que, devido ao seu tipo de técnica de construção, são indubitavelmente de época romana. O facto de estes apenas serem observados quando da existência de um recuo mais acentuado do rio fez com que a sua existência se tenha mantido desconhecida da comunidade científica até aos dias de hoje. Apesar de Porto de Muge se situar a cerca de 70 km da foz do rio Tejo, ainda hoje aqui se faz sentir de forma intensa a ação das marés, fazendo estas, para quem vive dos ciclos do rio, parte do quotidiano da pesca, da navegação e da irrigação dos campos (GASPAR, 1970).

¹ Museu Nacional de Arqueologia / UNIARQ - Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa
(joapimenta@mnaarqueologia.dgpc.pt).

² Investigador independente.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 E 2 – À esquerda, localização de Porto de Muge, na Península Ibérica em geral e no baixo Tejo em particular.

Em baixo, o Porto de Muge na *Carta Militar de Portugal*, escala 1: 25 000, folha n.º 377, datada de 2009.

porto, prontas para fazerem o percurso de água acima até Abrantes, ou mesmo à sirga daí para cima. Em 1552, segundo os registos do termo de Santarém, contabilizavam-se em Porto de Muge 30 embarcações.

Durante os séculos XIV e XV, as cortes realizaram-se por diversas vezes em Santarém. Viajar em Portugal nesta época significava conjugar a via terrestre com a via aquática. Acredita-se, tal como nos

A povoação de Porto de Muge, na margem direita do rio Tejo, corresponde, como o nome deixou cristalizado, a um porto fluvial do rio. O topónimo tem uma estreita ligação com Muge, uma vila na margem esquerda que pertenceu ao Mosteiro de Alcobaça (VIANA, 2009: 147). Sabemos que aqui existiu uma barca de passagem cuja origem se desconhece, mas da qual há registos desde o século XIV (MARQUES, 2019: 104; VIANA, 2000: 553, nota 10; MARREIROS, 2019: 490). Pela articulação entre a barca e a necessidade de passagem para a margem oposta, presume-se que o povoado de Porto de Muge tenha tido origem no porto fluvial de acesso à margem esquerda, e ponto de partida para sul por via terrestre. Com a constituição, em 1648, da Casa do Cadaval, sediada em Muge, esta barca assume nova preponderância. O lugar de Porto de Muge está localizado estrategicamente numa zona de vau entre as margens, constituindo o ponto de travessia mais a jusante, após o vau do Escaroupim, com vantagem sobre este devido à menor profundidade das águas. Ao longo da História há vários registos de travessias militares neste ponto (MARTINS, 1893: 237). A par da travessia a vau e da barca de passagem, este ponto do rio é o ponto mais a montante de influência da maré (CATARINO, 2000: 19), o que realça a importância deste lugar no contexto do aproveitamento do rio como via de comunicação. A atestar o limite de influência da maré temos, ao longo do tempo, alguns registos que abordam a insuficiência de água para navegar acima deste local (MARTINS, 1893: 136; LOBO, 1785: 165). Para fazer face aos desafios da navegação além deste ponto, havia embarcações de menor calado neste

testemunha um pouco mais tarde Fernão Rodrigues Lobo (BRANCO, 1868: 24), o primeiro editor de Camões, que o trajeto até Porto de Muge se fizesse pelo rio, e a montante deste fosse feito por via terrestre, pela estrada real em direção a Santarém.

Apesar de existirem algumas referências antigas à presença de uma ocupação romana nesta zona, o sítio encontra-se inédito, não constando na lista de estações romanas compiladas na obra *Roman Portugal*, nem na base de dados *Endovélico* (ALARCÃO, 1988). A referência mais antiga que podemos associar ao sítio e à sua ocupação antiga, encontra-se numa obra do século XVI. Trata-se da *Suma, e Descrição de Lusitania*, de Gaspar Barreiros, em que se elenca e descreve o território português em época romana tentando-se identificar as cidades e principais acidentes geográficos (ALMEIDA, 1984). Ao abordar a localização do topónimo VELIADIS descreve: “E debaixo do Rio se vem ainda muitas ruínas as quaes chegavam te a quinta de Antonio do Sem acharanse muitas moedas de prata, e de bronze dos Romãos e vazoz a modo de Vrnas de barro e solhos de musaijco marchetados, e ate pedaços de argamaça, e hú poço e caveiras, e ossos de finados do tempo de christãos que soçederam aos gentios achouse húa taça de prata, e outras couzas. [...] Em porto de Mugem onde oje se mostram as ruínas de húa cidade que ali foi da qual se chama o de todo aquelle campo o campo de Valada [...]” (ALMEIDA, 1984: 48).

Apesar da vivida descrição presente na obra de Gaspar Barreiros, o sítio não volta a ser referido. Tal, pode dever-se a alterações do leito do rio que tivessem coberto as ruínas. Apenas na obra de Mário de Saa, *As*

FIGS. 3 E 4 – Vista geral da área de implantação do sítio arqueológico e sua ligação ao rio.

Em baixo, pormenor do aparecimento das estruturas romanas, quando do rápido processo de maré a vazaz. Ao centro da imagem, o emergir de uma ampla estrutura em *opus caementitium*.

Grandes Vias da Lusitânia, se volta, de forma atenta, a repegar nesta descrição antiga (SAA, 1956: vol. I, p. 159). Tendo em conta que Gaspar Barreiros, ao longo da sua vida prolífera e multifacetada, foi leitor de Teologia Moral em Alenquer e em Santarém na primeira metade do século XVI, é natural que tenha observado pessoalmente estes vestígios, sendo assim uma testemunha fiável (ALMEIDA, 1984: 6).

FIGS. 5 E 6 – Em cima, grande estrutura romana junto à margem, que parece corresponder à fachada de um edifício de armazenamento.

Em baixo, pormenor do interior do mesmo edifício, sendo observável uma parede da sua compartimentação interna em diversos espaços.

O que é hoje observável?

Na margem do Tejo imediatamente após o dique de Porto de Muge e sob os terraços e pátios das habitações da povoação, são visíveis quando da maré baixa, quer no leito do rio quer na praia, vestígios de estruturas de época romana. A dispersão dos materiais cerâmicos e das estruturas é ampla, desenvolvendo-se ao longo de cerca de 250 metros.

As estruturas observáveis correspondem: a um primeiro nível, a derrubes de elementos pétreos e argamassa, denominada *opus caementitium*; a um segundo nível, são perceptíveis diversos troços de paredes que se desenvolvem para dentro dos terrenos da encosta, sendo assim reveladores que o sítio apenas parcialmente se encontra cortado pelo atual leito do rio; identificou-se um pavimento impermeabilizante de *opus signinum*, associado a três paredes preservadas que circunscrevem um tanque com 1,80 por 3 m, preservando o típico sistema de meia cana na ligação com a parede; por último, no extremo norte do sítio arqueológico registou-se um conjunto mais coerente e, diga-se, monumental de estruturas com alguma coerência funcional.

FIG. 7 – Pavimento em *opus signinum* com a característica meia cana.

FIG. 8 – Perspetiva do mesmo pavimento visto da margem, sendo visível que a continuação da parede deste tanque está colapsada pelas dinâmicas do rio.

Começemos por este último conjunto.

Desenvolve-se debaixo do leito do rio, sendo observáveis na maré baixa duas amplas e robustas paredes que se prolongam por cerca de 20 m, que parecem fazer parte de um edifício com alguma complexidade estrutural. Não tendo sido possível até ao momento efetuar um registo rigoroso, devido a questões de segurança, elaborámos o esboço do conjunto com as respetivas medidas (ver Fig. 9). São duas espessas paredes, uma com 1,15 m e a mais a norte com 1,20 m, paralelas e delimitando na zona de contacto uma entrada. No interior da primeira parede observa-se pelo menos uma parede em ângulo reto, que delimita dois compartimentos distintos.

FIG. 9 – Esboço de registo do conjunto de estruturas detetadas na área mais a norte do sítio, em pleno leito do rio.

A análise, ainda que breve, deste conjunto de evidências merece-nos ainda um comentário final. Primeiro, importa reforçar que apenas a realização de trabalhos arqueológicos de registo e de sondagens arqueológicas planeadas, com um quadro de indagações prévio orientado para a obtenção de dados estratigráficos, poderá corroborar a datação destas estruturas. Num segundo nível, face à qualidade, estado de preservação e relevância dos dados ora trazidos a público, urge preservar e classificar estas evidências. As dinâmicas rápidas do rio podem levar ao seu desaparecimento. Um terceiro nível prende-se com a utilização do *opus caementitium* numa zona marginal ao rio, eventualmente em estruturas de cariz portuário, o que faz sentido tendo em conta a resistência à erosão deste tipo de cimento romano.

O alinhamento das estruturas e, assim sendo, do urbanismo, não coincide com o da povoação atual. Ressalva, por outro lado, o uso amplo de pedra, em alguns casos de grande dimensão. Tendo em conta que nesta zona a pedra é um bem escasso e sempre reutilizado, parece-nos claro que estas paredes ora visíveis não o estavam até há bem pouco tempo, se não, teriam sido desmontadas para reutilização da pedra. Tenha-se em conta que os edifícios mais antigos da povoação de Porto de Muge são todos em adobe...

3. MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS

No decorrer da observação e registo do sítio arqueológico de Porto de Muge, deparámo-nos com uma ampla dispersão de materiais arqueológicos de época romana. Sendo que alguns dos materiais foram recolhidos em direta associação com algumas das estruturas, como é o caso do tanque com pavimento em *opus signinum*. Estes são, como seria de esperar, compostos maioritariamente por cerâmica de construção; contudo, a presença de cerâmica fina, de cerâmica comum e de ânforas encontra-se igualmente atestada.

Tendo em conta uma análise do enquadramento cronológico do sítio, foram recolhidos, de forma seletiva, alguns materiais, nomeadamente bocais, asas e fundos que possibilitassem o registo gráfico e tipológico. Após o tratamento e inventariação das peças verificou-se que estamos perante um lato período de ocupação do sítio, que remonta à Idade do Ferro e que perdura até meados do século IV d.C.

3.1. IDADE DO FERRO

As evidências de uma ocupação pré-romana são, nesta fase, escassas, porém indicativas. Recolheram-se alguns fragmentos de ânforas, de cerâmica de armazenamento e de cerâmica cinzenta cujo tipo de pasta, cozedura e morfologia aponta para cronologias da Idade do Ferro. Destaca-se um fragmento de parede com arranque de asa de ânfora com depressão longitudinal que aponta para um modelo de contentor de produção regional, possivelmente do vale do Tejo e com cronologia centrada entre o século V a.C. e o século II a.C. (Fig. 12, n.º 25) (SOUSA e PIMENTA, 2014). Entre a cerâmica comum, os recipientes de tipo bacia/alguidares encontram-se documentados por um bocal (Fig. 12, n.º 29) que corresponde a um amplo recipiente de lábio arredondado e carena externa bem vincada. Caracterizando-se por paredes muito espessas e um alisamento cuidado da sua superfície interna, este tipo de bacia/alguidar encontra-se representado no vale do Tejo no povoado pré-romano de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira (PIMENTA, MENDES e MADEIRA, 2010: fig. 8, n.º 40), e no Porto do Sabugueiro, Salvaterra de Magos (PIMENTA e MENDES, 2008). Esta morfologia encontra-se bem identificada em sítios arqueológicos da segunda metade do primeiro milénio a.C. no sul do território português, encontrando bons paralelos em níveis bem datados do século III a.C. pela presença de cerâmica “tipo *Kuass*” no Algarve, em particular no Castelo de Castro Marim e no núcleo histórico de Faro (SOUSA, 2005: 95, Est. LVI, em particular os n.ºs 439 e 441, e Est. LXXI, n.º 554).

A possibilidade da existência de uma ocupação sidérica neste sítio é interessante e estabelece um paralelo direto com o sítio de Porto de Sabugueiro (Salvaterra de Magos), situado um pouco a norte na margem esquerda do Rio Tejo, mas em perfeita articulação com Porto de Muge (PIMENTA e MENDES, 2008 e 2013; PIMENTA *et al.*, 2014).

FIG. 10 – Conjunto cerâmico recolhido em Porto de Muge.

3.2. PERÍODO ROMANO REPUBLICANO

Os dados para uma ocupação romana precoce, ou seja, centrada ainda no período da conquista romana, são mais consistentes. De facto, alguns elementos cerâmicos coligidos permitem apontar para esta fase. Como é usual em sítios resultantes de recolhas de superfície, os materiais são parcos em cerâmicas de mesa. Porém, entre o acervo de Porto de Muge preservam-se dois elementos que podem ser inseridos nesta

categoria. Um fragmento de fundo de pé em anel corresponde a uma imitação de campaniense em pasta cinzenta (Fig. 12, n.º 27). Durante o período romano republicano deteta-se, na maior parte da Península Ibérica, a existência de produções cerâmicas que imitam os serviços de verniz negro ditos universais, em pastas cinzentas com ou sem verniz (ADROHER AUROUX, 2014: 284). Cronologicamente, estas imitações

parecem difundir-se num momento tardio do processo de conquista, século I a.C., sendo assim um elemento cronológico relevante para a discussão da datação da ocupação do sítio em análise. O outro elemento é um fundo cerâmica de paredes finas de produção itálica, em bom estado de preservação (Fig. 12, n.º 28). A peça insere-se dentro da forma Mayet 3 (MAYET, 1980) e corresponde ao grupo de fabrico 3 das produções itálicas de paredes finas definido para o Monte dos Castelinhos (PIMENTA, 2022: 184). Caracteriza-se por uma pasta dura e de tato áspero, bem depurada, com escassos elementos não plásticos. Identificam-se: minerais translúcidos ou opacos, calcites e feldspatos, minerais negros, micas douradas e elementos ferruginosos. A cor da pasta apresenta-se de tom cinzento (Muns. Gley 2 3/10). Superfície externa apenas alisada ou com acabamento polido do tom da pasta. Este grupo apresenta fortes similitudes com as descrições realizadas para as produções do Vale Centro-Ocidental do Pó (RICCI, 1985: 348), sendo possível supor esta proveniência. O início da produção do copo da forma 3 de Mayet encontra-se atestado em finais do século II a.C. Contudo, esta forma parece típica do século I a.C. Em particular, encontra-se bem atestada em contextos da segunda metade do século I a.C. (LÓPEZ MULLOR, 2013: 157). A peça em análise, como referimos supra em bom estado de preservação, foi recolhida sob o pavimento de *opus signinum*, onde se encontrava exposta. Assim sendo, ainda que com as devidas cautelas, podemos atribuir uma cronologia *post quem* à construção do dito tanque, e supor a existência de níveis preservados das fases mais antigas do sítio.

Entre o conjunto de cerâmica cinzenta fina que podemos associar a esta fase, identificou-se um fragmento de arranque de asa que interpretamos como jarro (Fig. 12, n.º 26). Na zona da Península de Lisboa e baixo Tejo, encontra-se bem atestada uma tradição de produção e circulação de jarros em cerâmica cinzenta (SOUSA, 2017). Nos últimos anos, tem vindo a ser definido que o consumo destes jarros munidos de uma asa maciça, a que é acrescentada uma característica decoração em retícula brunida, parece intensificar-se com a fase de conquista romana e o consumo do vinho itálico (PIMENTA, 2022: 350).

O grupo da cerâmica comum é mais numeroso. Destacam-se os grandes contentores de armazenamento do tipo talha (Fig. 12, n.º 30 a 32). Sob esta designação engloba-se um vasto conjunto de grandes recipientes de armazenagem, que tanto poderiam servir para armazenar líquidos (água, vinho ou azeite) como sólidos (cereais, leguminosas...). Morfológicamente evidenciam bocais amplos e diversificados (entre os 25 e os 40 cm) e um perfil globular ou troncocónico alongado. Tendo em conta o tipo de bocais identificados, estes enquadram-se no Tipo 4 da tipologia das talhas de Monte dos Castelinhos (PIMENTA, 2022: 329). As mesmas morfologias encontram-se documentadas nos níveis romano republicanos de Chibanes, Palmela, onde foram enquadrados no Tipo 7 (SOUSA e PEREIRA, 2021: 160-161); nos Chões de Alpompe (PIMENTA e ARRUDA, 2014: fig. 7); Alto do Castelo, Alpiarça (PIMENTA, 2022: vol. 2, Est. 188); Alto dos Cacos, Almeirim (PIMENTA, MENDES e HENRIQUES, 2014: fig. 14); no Porto do Sabugueiro, Salvaterra de Magos

(PIMENTA e MENDES, 2008: fig. 13); no Castro de São Martinho, Rio Maior (PIMENTA, 2022: vol. 2, Est. 199); no Outeiro da Assenta, Óbidos (CARDOSO e MARTINS, 2009: figs. 57 a 63) ou no sítio do Castelo, Arruda dos Vinhos (PIMENTA, 2022: vol. 2, Est. 169).

Por último, identificou-se ainda um conjunto de ânforas que podemos associar a esta fase. Trata-se, por um lado, de diversos fragmentos de paredes, asas e um fundo de ânforas vinárias itálicas do tipo Dressel 1, do qual apresentamos o desenho de um fundo cónico (Fig. 10, n.º 4), e, por outro, de um bocal completo (Fig. 10, n.º 1). Este elemento é assaz interessante, quer pelo seu estado de preservação, quer pela sua associação estrutural/estratigráfica. Foi recolhida a par do fragmento de fundo de paredes finas da forma 3 de Mayet, sob o tanque de *opus signinum*. Trata-se de um bocal de ânfora de bordo vertical, lábio arredondado, colo cilíndrico com arranque para o corpo de tendência ovalada. As asas são maciças de secção oval, arrancando abaixo do bordo. Tendo em conta a análise macroscópica do seu fabrico e o seu perfil robusto, classificamos esta peça como uma ânfora da forma Lamboglia 2. Identificados pela primeira vez por Nino Lamboglia, em 1955, no naufrágio de Albenga, estes contentores são uma produção oriunda da costa adriática da Península Itálica, com grande difusão no Mediterrâneo Oriental (LAMBOGLIA, 1955). Foi produzida entre o final do século II a.C. e o terceiro quartel do século I a.C., na costa adriática da Península Itálica, principalmente nas regiões da Apúlia e do Vêneto (MATEO CORREDOR, 2016: 43). Embora tenha inicialmente sido considerada uma ânfora oleícola, sobretudo devido à sua morfologia, o avanço da ciência veio clarificar tratar-se, de facto, de um contentor anfórico destinado ao transporte de vinho (FILIPE, 2019: 304). Tendo em conta o tipo de bordo do exemplar em apreço, de tendência retangular, estaremos já numa fase de transição para a forma Dressel 6, que vem substituir estes modelos e onde dominam os bordos voltados ao exterior, ou seja, em meados do século I a.C. (MOLINA VIDAL, 1997: 47-48). Ainda que a difusão das ânforas Lamboglia 2 se encontre bem atestada no extremo ocidente peninsular, em geral, e no vale do Tejo, em particular, a sua presença nunca é muito representativa, nem chega a atingir as percentagens das ânforas vinárias da costa adriática (FILIPE, 2019: 304). Encontramos modelos de ânfora da forma Lamboglia 2 com lábios similares ao exemplar aqui em apreço na Alcáçova de Santarém (BARGÃO, 2006: 41-44, Estampa XXIV).

Em resumo, no que diz respeito às evidências cerâmicas de uma ocupação do período romano republicano, os elementos que permitem aferir uma cronologia mais precisa apontam para uma fase tardia, centrada já em meados do século I a.C. Contudo, temos que matizar que os elementos são assaz escassos.

3.3. PERÍODO ROMANO

Como acima referimos, o material cerâmico de construção é o mais abundante. Dominam as tégulas e as ímbrices, ou seja, as cerâmicas de

FIG. 11 – Conjunto cerâmico recolhido em Porto de Muge.

cobertura. Contudo, os tijolos de tipo *lateres* e os tijolos de quadrante de coluna encontram-se igualmente presentes. Por uma questão de espaço, apenas aqui apresentamos graficamente um pequeno tijolo de pavimento cerâmico, face ao seu paralelismo com peças recolhidas em Monte dos Castelinhos, destinado a pavimento em *opus figlinus* (Fig. 11, n.º 22) (PIMENTA, 2022: 426).

As ânforas são o grupo melhor representado, documentando o dinamismo comercial e a capacidade aquisitiva da comunidade estabelecida

em Porto de Muge. De facto, o grupo das importações suprarregionais e exteriores à província da Lusitânia é significativo, assumindo 50 % do conjunto (Tabela 1).

A importação de vinho itálico encontra-se bem atestada com a presença de fragmentos de ânforas do tipo Dressel 2-4, nomeadamente pelo seu elemento morfológico mais característico, as asas bífidas, formadas por dois rolos de secção circular (Fig. 10, n.º 2 e 3). A análise macroscópica das suas pastas sugere uma procedência da região da Campânia,

tendo em conta a presença de areias vulcânicas, típica das produções daquela região. Este modelo de contentor assume o papel de sucessor das ânforas Dressel 1 na distribuição comercial dos vinhos itálicos, ainda que seja claro que nunca alcançou o mesmo sucesso (FILIPE, 2019: 460). A sua cronologia centra-se entre os finais do século I a.C. e os inícios do século III d.C. (RIZZO, 2014: 108-113), apesar de os modelos devidamente contextualizados no baixo Tejo apontarem para cronologias antigas, centradas em meados da primeira metade do século I d.C. (FILIPE, 2019: 463).

As importações da vizinha província romana da *Baetica* encontram-se bem documentadas, nomeadamente os contentores do vale do Guadalquivir. Destaca-se a presença de um bocal com arranque de asa que classificamos como da forma Oberaden 83 / Ovóide 7 (Fig. 10, n.º 8). A cronologia destas ânforas oleícolas encontra-se bem atestada, centrada entre a década de 20 a.C., data da instalação dos acampamentos militares da fronteira do vale do rio Reno, e o período Tiberiano (GARCÍA VARGAS, ALMEIDA e GONZÁLEZ CESTEROS, 2011: 237-238). Identificam-se ainda, com a mesma proveniência, diversos fragmentos de asas de secção ovoide de ânforas oleícolas da forma Dressel 20 (Fig. 10, n.º 9 e 10), assim como duas asas de pequena dimensão que podem inserir-se nos modelos do tipo Urceus do vale do Guadalquivir, destinados ao transporte de vinho adoçado artificialmente com mel, *mulsum*, e com cronologias centradas entre o Principado de Augusto e meados do século I d.C. (MORAIS, 2016) (Fig. 10, n.º 6 e 11). Por último, entre as produções béticas identifica-se um bocal bem preservado de um modelo de ânfora piscícola da área da baía de Cádiz, da forma Dressel 7/11 (Fig. 10, n.º 7). Apesar de ter origem ainda no último quartel do século I a.C., assume ampla difusão a partir do Principado de Augusto (GARCÍA VARGAS, 1998: 77-92).

As ânforas de produção Lusitana encontram-se naturalmente bem representadas. Correspondem a 25 fragmentos inventariados e a 50 % do total das ânforas recolhidas. Entre os modelos mais antigos, identificou-se um fragmento de bocal moldurado com arranque de asa que classificamos como Lusitana Antiga (Fig. 11, n.º 12). Pela sua raridade, destaca-se um fragmento de asa de ombro reto com a característica composição de dois rolos de argila unidos, formando uma secção bífida da forma Dressel 2-4 de fabrico Lusitano, possivelmente do vale do Tejo (Fig. 10, n.º 5). A produção deste típico modelo na Lusitânia ainda se encontra mal sistematizada. Foi pela primeira vez proposta no decurso do estudo do centro oleiro de Porto do Sabugueiro, Muge, estação arqueológica fronteira ao sítio em análise (CARDOSO, 1990: 156-158). Recentemente, foi apresentado um fragmento desta morfologia proveniente de Lisboa, o qual vem consubstanciar, com os dados de Mérida, a real produção deste modelo na Lusitânia, ainda que a sua circulação seja até ao momento residual (FILIPE, 2019: 340-343).

Os característicos contentores de transporte de preparados piscícolas Lusitanos de época Imperial, a forma Dressel 14, encontram-se bem documentados por seis bordos, quatro asas, seis fragmentos de colo e um

fundo, correspondendo a seis NMI (número mínimo de indivíduos) e a 27,3 % do total (Fig. 11, n.º 13 a 18). Trata-se de uma das formas mais abundantemente produzidas nas olarias do extremo ocidente peninsular, tendo-se identificado os seus centros produtores tanto no vale do Rio Tejo, como no Sado e no Algarve. Assume-se de forma contundente como o contentor por excelência da exportação de preparados piscícolas Lusitanos entre meados do século I d.C. e os inícios do século III (FABIÃO, 2004: 403).

Entre as produções anfóricas Lusitanas, encontram-se atestados os contentores da forma Almagro 51c. Identificam-se dois bocais, uma asa e dois fundos, permitindo aferir um NMI de dois e atestando 9,1 % do total dos contentores de produtos alimentares no sítio (Fig. 11, n.º 20 e 21). Este modelo alcançou um sucesso significativo durante o baixo Império, dominando na exportação dos recursos haliêuticos da província da Lusitânia (FABIÃO, 2004). A sua produção encontra-se bem atestada quer no vale do Tejo / Sado, quer no Algarve, entre os séculos III e o V d.C. (VIEGAS, RAPOSO e PINTO, 2016).

Destaca-se ainda um fragmento bem preservado com bocal completo e duas asas da forma Almagro 50 (Fig. 11, n.º 19). Esta forma caracteriza-se por um corpo alto, esguio, com bocal vazado de lábio triangular, do qual arrancam as asas curtas. A produção destes contentores encontra-se atestada para o vale do Tejo / Sado, assim como para o Algarve, e evidencia uma cronologia tardia, centrada entre os séculos III-IV d.C. (RAPOSO e ALMEIDA, 2016).

A cerâmica comum encontra-se naturalmente bem identificada, porém, apenas aqui apresentamos como exemplo um fragmento bem preservado de um amplo bocal de *dolium* com arranque de asa (Fig. 12, n.º 33). Estes grandes recipientes cerâmicos destinavam-se ao armazenamento de produtos alimentares, ainda que seja igualmente lícito associá-los a contextos de uso oficial. A sua cronologia é difícil de aferir, visto perdurarem por todo o período romano (ALARCÃO, 1975).

A par da cerâmica comum, recolheram-se ainda outros elementos cerâmicos que correspondem a elementos subsidiários de outras atividades, como a tecelagem. Associados diretamente à presença de teares, identificam-se dois pesos cerâmicos destinados a criar tensão para a urdidura (Fig. 11, n.º 23 e 24).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de termos consciência de que o conjunto de vestígios cerâmicos recolhidos é apenas uma amostragem, a sua análise permite algumas, breves, considerações. Estamos perante uma estação com uma cronologia de ocupação com balizas latas, que se estendem desde época pré-romana, supondo-se assim uma ocupação da Idade do Ferro. Este povoado portuário parece ter entrado em contato com o mundo romano numa fase precoce do período da conquista. Os materiais que permitem atribuir cronologia centram-se em meados do século I a.C.,

FIG. 12 – Conjunto cerâmico recolhido em Porto de Muge.

mantendo-se a ocupação do sítio até meados do século IV ou V d.C. Só a realização de uma leitura estratigráfica poderá clarificar se estamos perante uma continuidade assinalável de povoamento, ou perante soluções com hiatos mais ou menos prolongados. Naturalmente, a similitude cronológica recorda a estação vizinha de Porto de Sabugueiro (PIMENTA *et al.*, 2014).

O conjunto de ânforas recolhido em Porto de Muge, apesar de escasso, merece-nos ainda uma breve reflexão. O seu estudo permite, apesar da

ausência de coordenadas contextuais, num primeiro nível vislumbrar a diacronia de ocupação do sítio, centrada entre o século I a.C. e meados dos séculos IV-V d.C. e, numa análise mais apurada, sentir o pulso à capacidade aquisitiva da comunidade que aqui residiu. A este nível sobressai a presença significativa das importações (50 %), atestando uma ampla rede de produtos que revelam a dinâmica cosmopolita dos proprietários deste aglomerado, ou desta *villa*. Esta leitura ainda se destaca mais quando comparada com os registos dos sítios arqueológicos

TABELA 1 – Conjunto de ânforas romanas recolhido em Porto de Muge

Proveniência	Tipologia	Parede	Bordo	Asa	Fundo	NMI	NMI %
Península Itálica	Dressel 1	4		3	1	2	9,1 %
	Lamboglia 2		1			1	4,5 %
	Dressel 2-4			4		2	9,1 %
Subtotal		4	1	7	1	5	22,7 %
Bética	Oberaden 83		1			1	4,5 %
	Dressel 20	6		3		1	4,5 %
	Haltern 70		1	1	1	1	4,5 %
	Urceus			3		2	9,1 %
	Dressel 7-11		1			1	4,5 %
Subtotal		6	3	7	1	6	27,3 %
Lusitânia	Lusitana Antiga		1			1	4,5 %
	Dressel 2-4			1		1	4,5 %
	Dressel 14	6	6	4	1	6	27,3 %
	Almagro 50		1			1	4,5 %
	Almagro 51C		2	1	2	2	9,1 %
Subtotal		6	10	6	3	11	50,0 %
Total		16	14	20	5	22	100,0 %

de cariz rural do *ager Scallabitanus*, onde esse lado mais sumptuário não parece transparecer de forma tão marcada.

Por outro lado, os vestígios estruturais ora trazidos a público correspondem a uma estação romana inédita, de grande importância científica e patrimonial, que urge proteger, estudar e divulgar. A sua implantação na margem e leito do Tejo coloca-a em risco, quer pela própria ação das marés, quer por futuros trabalhos de consolidação das encostas do rio.

Do ponto de vista das dinâmicas da ocupação romana da região, a sua localização, os vestígios estruturais preservados e as cerâmicas recolhidas permitem supor estarmos perante um sítio de cariz portuário, que tiraria partido da ampla navegabilidade do rio e da constante interligação entre ambas as margens. A tipologia deste estabelecimento, face aos dados disponíveis, não é fácil de aferir. Poderia ser uma *villa* de cariz portuário? Uma estação de apoio à via romana e à travessia do rio? Ou mesmo algo mais... A implantação da estação em terrenos de grande riqueza agrícola, a proximidade do rio e a abundância de recursos aquíferos faz pensar na possibilidade de podermos estar perante uma *villa* ou um aglomerado populacional de cariz portuário, como os vários que certamente pautariam esta zona do vale do Tejo, em que o caso melhor conhecido é do Porto do Sabugueiro.

Da análise da viação romana do baixo Tejo, Vasco Mantas propõe, precisamente, a existência de um ramal viário derivando da estrada entre *Olisipo a Scallabis*, que partiria de um local perto de Aveiras de Cima em direção ao Reguengo e ao Porto de Escaroupim, por Vale da Pedra, fazendo assim a travessia do rio e conectando-se com uma importante via que seguia pela margem esquerda, por Porto do Sabugueiro, Vale de Tijolos, Alpiarça e Vale de Cavalos (MANTAS, 2011: 164-165).

Na base de dados *Endovélico* e na bibliografia científica, existem escassas referências a sítios arqueológicos de cronologia romana na área do concelho do Cartaxo. Tal prende-se apenas com o estado da investigação, visto estarmos perante uma zona assaz fértil e onde tudo indica que uma pesquisa devidamente orientada os deverá encontrar.

Na envolvente do sítio de Porto de Muge destacam-se:

– A estação de Valada (CNS 11596). De acordo com o *Portal do Arqueólogo*, este sítio arqueológico corresponde a uma área de dispersão de materiais cerâmicos com cerca de 100 m, junto às margens do Tejo, não sendo visíveis quaisquer estruturas à superfície. Ainda que tal não seja explicitado no seu inventário, trata-se de um não sítio. Ou seja, esta dispersão é o resultado da ação de exploração de areias no rio Tejo ao longo de décadas, o que provocou a acumulação dos detritos resultantes da crivagem das areias para fins comerciais. Esses “detritos” são

despejados na margem do rio, formando um palimpsesto com materiais cerâmicos, pétreos, vítreos e mesmo metálicos de ampla cronologia, desde a Idade do Ferro até ao período contemporâneo. Estas evidências atestam a importância do leito do rio como registo das suas vivências ao longo do tempo. Entre os materiais destaca-se a forte presença de cerâmicas de cronologia romana, nomeadamente ânforas, cerâmica comum e de construção com lata cronologia, desde o período romano republicano até à Antiguidade tardia.

– O sítio arqueológico subaquático de Valada (CNS 23929). Corresponde à recolha de espólio cerâmico resultante de dragagens no leito do rio Tejo, nomeadamente ânforas romanas e terra *sigillata*. Entre as ânforas identificam-se contentores vinários itálicos do tipo Dressel 1, vinários da província da Gália do tipo Gaulesa 4, e da Lusitânia do tipo Lusitana 3; ânforas de preparados piscícolas da vizinha província da *Baetica* do tipo Dressel 7/11, e da Lusitânia do tipo Dressel 14, Almagro 50 e Almagro 51c.

Na obra magna de Mário Saa, *As Grandes Vias da Lusitania. O Itinerário de Antonino Pio*, é dado destaque a alguns aspetos da presença romana da área em apreço neste trabalho, a que não tem sido prestada a devida atenção. Primeiro destaca-se a perceção da relevância desta zona do médio Tejo na travessia do rio “[...] é a zona romana dos vaus, em Valada, notando-se muita antiguidade dum e doutro lado do vau de Escaroupim, que dava passagem à cavalaria duma para a outra margem. Era o primeiro a montante de Lisboa” (SAA, 1956: vol. 1, p. 159). Um dos sítios arqueológicos mais relevantes que descreve com algum detalhe é o de Reguengo, em Valada. De forma inexplicável, esta estação permanece por proteger, não constando na base dados *Endovélico*! Por nos parecer

pertinente trazer de novo à colação a referência, aqui a transcrevemos: “[...] *A quando do plantio da tal vinha (no Reguengo), a 1 ½ metros apareceu uma calçada duns 50 metros de comprimento por 3 ou quatro de largo, orientada no sentido norte sul. Neste términus (sul) e a partir dele, escavações de 2 metros mostraram as ossadas envoltas em cal muito branca, vasos de barro, um anzol de fateixa de metal doirado e muita pedra muito grossa entre a qual havia um capitel de coluna*” (SAA, 1956: vol. 1, p. 159, referindo uma carta datada de 27 de setembro de 1941). Teríamos assim, na zona de Reguengo, indícios de uma via romana, aliás, atentamente referida por Vasco Mantas (MANTAS, 2012: 20) e associada a esta uma necrópole de incineração.

O conhecimento que este autor tem desta zona do vale do Tejo permite-lhe, de forma perspicaz, afirmar: “*O Tejo tem, progressivamente, subido de nível, sobrepondo-se a edifícios marginais, antigos*” (SAA, 1956: vol. I, p. 161). Revelando um conhecimento profundo da documentação, Mário de Saa refere o texto supramencionado de Gaspar Barreiros (ALMEIDA, 1984) e a existência de ruínas no leito do rio em Porto de Muge, mas curiosamente não transparece que o próprio as tenha visto. O que

se pode depreender é que, à data em que escreveu, estas estivessem cobertas.

Em jeito de conclusão, sublinhamos mais uma vez a relevância das estruturas romanas que podemos observar. O seu estado de preservação, ineditismo e tipologia apontam para uma estação de cariz portuário, onde poderíamos interpretar algumas das estruturas como espaços de armazém (*horrea*) ou de apoio portuário. A presença de um tanque com revestimento de *opus signinum* pode apontar para uma área de cetárias. Tal hipótese de trabalho, ainda que tentadora, carece de confirmação. Sendo que um tanque pode ter outras utilidades, como para tinturaria, enquanto cisterna, etc. Tão dentro no rio, não seria expectável a existência de fábricas de preparados piscícolas... ainda que a pesca fluvial se encontre bem atestada e pudesse justificar a sua existência em época romana.

É uma questão assaz relevante e que, só por si, já justifica a realização futura de trabalhos no sítio de Porto de Muge. Que os Deuses e divindades aquáticas o protejam e deem bons auspícios à continuação da investigação. 🐉

BIBLIOGRAFIA

- ADROHER AUROUX, Andrés (2014) – “Cerámica Gris Bruñida Republicana (GBR): el problema de las imitaciones en ceramología arqueológica”. In MORAIS, Rui; FERNÁNDEZ, Adolfo e SOUSA, Maria José (eds.). *As Produções Cerâmicas de Imitação na Hispania*. Madrid: SECAH, Tomo II, pp. 281-290 (*Actas del II Congreso Internacional da SECAH / Monografias Ex Officina Hispana*, 2).
- ALARCÃO, Jorge de (1975) – *La céramique commune local et régionale*. Paris: Diffusion E. De Boccard (*Fouilles de Conímbriga*, Vol. V).
- ALARCÃO, Jorge de (1988) – *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Phillips. Volume II. Fascicule 2.
- ALMEIDA, Justino Mendes de (1984) – *Um Inédito de Gaspar Barreiros: «Suma, e descripçam de Lusitania» (Cód. 8457 da B.N.)*. Coimbra.
- ALMEIDA, Rui Roberto de (2008) – *Las ánforas del Guadalquivir en Scallabis (Santarém, Portugal). Una aportación al conocimiento de los tipos minoritarios*. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona (*Col. Lección Instrumenta*, 28).
- BARGÃO, Patrícia (2006) – *As Importações Anfóricas Durante a Época Romana Republicana na Alcáçova de Santarém*. Tese de Mestrado em Pré-história e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/6bwxwazr>.
- BRANCO, Camilo Castelo (1868) – *Poesias e Prosas Inéditas de Fernão Rodrigues Lobo Soropita. Prefácio e notas*. Porto: Typographia Lusitana.
- CARDOSO, Guilherme (1990) – “O Forno de Ânforas de Muge”. In ALARCÃO, Adília e MAYET, François (eds.). *Les Amphores Lusitaniennes: typologie, production et commerce*. Coimbra / Paris: Museu Monográfico de Conímbriga / Diffusion E. de Boccard, pp. 153-165.
- CARDOSO, João Luís e Martins, Filipe (2009) – “O Povoado Pré-Histórico do Outeiro da Assenta (Óbidos)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 17: 261-356. Disponível em <http://tinyurl.com/44acktcx>.
- CATARINO, Maria Manuela (2000) – *Na Margem Direita do Baixo Tejo: paisagem rural e recursos alimentares (séc. XIV-XV)*. Cascais: Patrimonia Histórica (*Dissertações*).
- FABLIÃO, Carlos (2004) – “Centros Oleiros da Lusitânia. Balanço dos conhecimentos e perspectivas de investigação”. In *Actas del Congreso Internacional Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.)*. Oxford: Archaeopress, pp. 379-410 (*BAR - International Series*, 1266). Disponível em <http://tinyurl.com/yw3cdfzz>.
- FILIFE, Victor Manuel (2019) – *Olisipo, o Grande Porto da Fachada Atlântica: economia e comércio entre a República e o Principado*. Tese de Doutoramento em História, especialidade de Arqueologia. Universidade de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/5chyzfbr>.
- GARCÍA VARGAS, Enrique (1998) – *La producción de ánforas en la bahía de Cádiz en época romana (siglos II A.C. - IV D.C.)*. Ecija: Gráficas Sol.
- GARCÍA VARGAS, Enrique; ALMEIDA, Rui Roberto de e GONZÁLEZ CESTEROS, Horacio (2011) – “Los tipos anfóricos del Guadalquivir en el marco de los envases hispanos del siglo I a.C. Un universo heterogéneo entre la imitación y la estandarización”. *SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología*. Sevilla: Universidad de Sevilla. 20: 185-283. Disponível em <http://tinyurl.com/3vc76wtr>.
- GASPAR, Jorge (1970) – “Os Portos Fluviais do Tejo”. *Finisterra - Revista Portuguesa de Geografia*. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos. 5 (10): 153-204. Disponível em <http://tinyurl.com/3ku2h8s9>.
- LAMBOGLIA, Nino (1955) – “Sulla cronologia delle anfore romane di età repubblicane (II-I secolo a.C.)”. *Rivista di Studi Liguri*. Bordighera. 22: 241-270.
- LOBO, Francisco Rodrigues (1785) – *O Condestabre de Portugal. D. Nivalves Pereira. Cópia de Bento José de Sousa Farinha*. Lisboa: Officina de José da Silva Nazareth. Disponível em <http://tinyurl.com/4d2r2etp> [1.ª edição: 1610].
- LÓPEZ MULLOR, Alberto (2013) – “Las cerámicas de Paredes Finas del final de la República Romana y el período Augusteo-Tiberiano”. In RIBERA I LACOMBA, Albert (coord.). *Manual de Cerámica Romana: del mundo Helenístico al Imperio Romano*. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional, pp. 149-190.

- MANTAS, Vasco Gil (2011) – *As Vias Romanas da Lusitânia*. Mérida: Museu Nacional de Arte Romano (*Studia Lusitana*, 7).
- MANTAS, Vasco Gil (2012) – “A Estrada Romana de *Olisipo a Scallabis*”. *CIRA Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 1: 7-23 (*Atas da Mesa Redonda de Olisipo a Scallabis. A rede viária romana no vale do Tejo*). Disponível em <http://tinyurl.com/ysyd8xsv>.
- MARQUES, José (2019) – “Viajar em Portugal nos Séculos XV e XVI”. *História - Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*. 2.ª Série. 14: 91-122. Disponível em <http://tinyurl.com/4vcmhdka>.
- MARREIROS, Rosa (2019) – *Chancelaria de D. Dinis*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Livro III (Vol. I). Disponível em <http://tinyurl.com/ycjfewnz>.
- MARTINS, Joaquim Pedro Oliveira (1893) – *A Vida de Nun' Alvares. Historia do estabelecimento da dynastia de Avis*. Lisboa: Livraria de António Maria Ferreira.
- MATEO CORREDOR, Daniel (2014) – *El Comercio en Hispania Ulterior durante los siglos II a.C. y II d.C. Tráfico anfórico y relaciones mercantiles*. Tesis Doctoral. Universidad Alicante. Disponível em <http://tinyurl.com/mrxh9wub>.
- MATEO CORREDOR, Daniel (2016) – *Comercio anfórico y relaciones mercantiles en Hispania Ulterior (ss. II a.C.-II d.C.)*. Barcelona: Universitat de Barcelona (*Col. Leció Instrumenta*, 52).
- MAYET, Françoise (1980) – “Les céramiques à parois fines: État de la question”. In *Céramiques Hellénistiques et Romaines*. Paris: Diffusion E. de Boccard. Tome 1, pp. 201-229. Disponível em <http://tinyurl.com/3ztbkme8>.
- MOLINA VIDAL, Jaime (1997) – *La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior (siglos II a. C.- II d.C.)*. Alicante: Universidad de Alicante / Universidad Complutense de Madrid. Disponível em <http://tinyurl.com/3v79p9vk>.
- MORAIS, Rui (2016) – *Urceus (Guadalquivir Valley)*. In *Amphorae ex Hispania*. Landscapes of production and consumption. Barcelona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Disponível em <http://tinyurl.com/mrs26bxc>.
- PIMENTA, João (2005) – *As Ânforas Romanas do Castelo de São Jorge (Lisboa)*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 41).
- PIMENTA, João (2022) – *Monte dos Castelinhos e as Dinâmicas da Conquista Romana da Península de Lisboa e Baixo Tejo*. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia e Pré-história, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/yhjbtjub>.
- PIMENTA, João e ARRUDA, Ana Margarida (2014) – “Novos Dados Para o Estudo dos Chões de Alpompe, Santarém”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 21: 375-392. Disponível em <http://tinyurl.com/wr4jvrc6>.
- PIMENTA, João e MENDES, Henrique (2008) – “Descoberta do Povoado Pré-Romano de Porto Sabugueiro (Muge)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 11 (2): 171-194.
- PIMENTA, João e MENDES, Henrique (2013) – “1.ª Campanha de Escavações Arqueológicas no Povoado Pré-Romano de Porto do Sabugueiro, Muge, Salvaterra de Magos”. *CIRA Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 2: 195-219. Disponível em <http://tinyurl.com/mtwnpcp5>.
- PIMENTA, João; MENDES, Henrique e HENRIQUES, Eurico (2014) – “O Acampamento Militar Romano do Alto dos Cacos, Almeirim”. *CIRA Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 3: 256-292 (*Atas do Congresso Internacional de Arqueologia Conquista e Romanização do Vale do Tejo*). Disponível em <http://tinyurl.com/ycyc3dvr>.
- PIMENTA, João; MENDES, Henrique e MADEIRA, Fernando (2010) – “O Povoado Pré-Romano de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 13: 25-56.
- PIMENTA, João; MENDES, Henrique; ARRUDA, Ana Margarida; SOUSA, Elisa de e SOARES, Rui (2014) – “Do Pré-Romano ao Império: a ocupação humana do Porto do Sabugueiro (Muge, Salvaterra de Magos)”. *Magos. Revista Cultural do Concelho de Salvaterra de Magos*. Salvaterra de Magos: Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. 1: 39-58. Disponível em <http://tinyurl.com/ypvy5j9u>.
- RAPOSO, Jorge e ALMEIDA, Rui Roberto de (2016) – *Almagro 50 (Western Lusitania)*. In *Amphorae ex Hispania*. Landscapes of production and consumption. Barcelona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Disponível em <http://tinyurl.com/bddf999>.
- RICCI, Andreina (1985) – “Ceramica a pareti sottili”. In *Enciclopedia dell'Arte Antica: classica e orientale. Atlante delle Forme Ceramiche*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana. Vol. II, pp. 231-357.
- RIZZO, Giorgio (2014) – “Le anfore, Ostia e i commerci mediterranei”. In PANELLA, Clementina e RIZZO, Giorgio (eds.). *Ostia VI. Le Terme del Nuotatore*. Roma: L'Erma di Bretschneider, pp. 65-440 (*Studi Miscellanei*, 38).
- SAA, Mário (1956-1964) – *As Grandes Vias da Lusitânia: o itinerário de Antonino Pio*. Lisboa: Tipografia da Sociedade Astória. 6 vol.
- SOUSA, Elisa de (2005) – *A Cerâmica de “Tipo Kuass” do Castelo de Castro Marim e de Faro*. Dissertação de Mestrado em Pré-história e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/ycx3cs49>.
- SOUSA, Elisa de (2017) – “Percorrendo o Baixo Tejo: regionalização e identidades culturais na 2ª metade do 1º milénio a.C.”. In CELESTINO PÉREZ, Sebastián e RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Esther (eds.). *Territorios Comparados: los valles del Guadalquivir, el Guadiana y el Tajo en época tartésica*. Madrid: CSIC, p. 295-318 (*Anejos de AEspA*, 80). Disponível em <http://tinyurl.com/48t32duz>.
- SOUSA, Elisa de e PEREIRA, Teresa Rita (2021) – “A Cerâmica Comum”. In SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, Joaquina (coord.). *O Castelo de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Associação de Municípios da Região de Setúbal, pp. 149-228 (*Setúbal Arqueológica*, 20). Disponível em <http://tinyurl.com/42snh7hh>.
- SOUSA, Elisa de e PIMENTA, João (2014) – “A Produção de Ânforas no Estuário do Tejo Durante a Idade do Ferro”. In MORAIS, Rui; FERNÁNDEZ, Adolfo e SOUSA, Maria José (eds.). *As Produções Cerâmicas de Imitação na Hispania*. Madrid: SECAH, Tomo I, pp. 303-315 (*Actas del II Congreso Internacional da SECAH / Monografias Ex Oficina Hispana*, 2). Disponível em <http://tinyurl.com/35xeuzmy>.
- VIANA, Mário (2000) – “A Propriedade do Concelho de Santarém em 1500”. *Arquipélago - História*. 2.ª série. 4 (2): 551-584. Disponível em <http://tinyurl.com/4zp7shf5>.
- VIANA, Mário (2009) – “Povoamento, Geomorfologia e Toponímia do Baixo Tejo e do Campo de Valada (1200-1350)”. In GONÇALVES, Iria (ed.). *Paisagens Rurais e Urbanas. Fontes, Metodologias, Problemáticas - Actas da Primeiras Jornadas*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, pp. 127-152.
- VIEGAS, Catarina; RAPOSO, Jorge e PINTO, Inês Vaz (2016) – *Almagro 51C (Western Lusitania)*. In *Amphorae ex Hispania*. Landscapes of production and consumption. Barcelona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Disponível em <http://tinyurl.com/muhyxcah>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

RESUMO

Artigo que visa a divulgação preliminar do sítio neolítico do Monte Espigão, localizado nas imediações de Alcarraques (freguesia de Touxemil, Coimbra), hoje praticamente destruído pela reforestação. Apesar de ter por base exclusivamente recolhas de superfície, o trabalho contém informação que se crê relevante para complementar o que se conhece hoje sobre o processo de neolitização na região do Baixo Mondego, no centro de Portugal continental.

PALAVRAS-CHAVE: Neolítico; Prospecção arqueológica; Artefactos líticos; Cerâmica decorada.

ABSTRACT

Preliminary dissemination of the Monte Espigão Neolithic site, located near Alcarraques (parish of Touxemil, Coimbra), that has virtually been destroyed by reforestation. Although the work is based exclusively on materials collected at the surface, it contains information that is believed to be relevant to complement what is known today about the neolithisation process in the Lower Mondego region, in central Portugal.

KEY WORDS: Neolithic; Archaeological survey; Decorated pottery; Lithic artefacts.

RÉSUMÉ

Article qui a comme objectif la divulgation préliminaire du site néolithique du Monte Espigão, situé aux environs de Alcarraques (commune de Touxemil, Coimbra) aujourd'hui presque détruit pour cause de reforestation. En dépit du fait d'être uniquement basé sur des recueils de surface, le travail possède des informations que l'on pense significatives pour compléter ce que l'on connaît aujourd'hui sur le processus de néolithisation dans la région du Bas Mondego, dans le centre du Portugal continental.

MOTS CLÉS: Néolithique; Prospection Archéologique; Céramique décorée; Ouvrages lithiques.

O Sítio Neolítico do Monte Espigão (Alcarraques, Troxemil, Coimbra)

notícia preliminar

Júlio Manuel Pereira ¹

1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

O sítio arqueológico do Monte Espigão situa-se num local sobranceiro à povoação de Alcarraques, na freguesia de Troxemil, concelho e distrito de Coimbra, a uns escassos 5 km a noroeste desta cidade. Ocupa um esporão com inclinação geral Norte-Sul, situado entre o vale da Ribeira dos Fornos e o vale de Alcarraques, apresentando uma escarpa sobre este último. Distribui-se por quotas altimétricas que variam entre 99 e 104 metros.

Embora na *Carta Militar de Portugal* esteja assinalado um ponto como Espigão, um pouco abaixo deste sítio, o topónimo Monte Espigão não consta na mesma. Porém, localmente, esta elevação onde se assinala o Espigão é conhecida por Monte Espigão ou Alto do Espigão, existindo também em Alcarraques uma artéria com a designação de Rua do Espigão (Fig. 1).

O acesso mais direto ao local, a pé, faz-se através de um caminho rural muito íngreme que parte da estrada que liga Alcarraques à Adémia, pela Quinta da Espertina, o qual, vencendo um desnível de cerca de 80 m num curto espaço, permite ir vendo, nos cortes do terreno, as diversas camadas calcárias e margosas de diferentes naturezas e espessuras, de idades geológicas diversas, bem como registar ao longo do caminho a presença de numerosos fósseis marinhos, sendo mais abundantes os gastrópodes e bivalves.

Porém, existe um outro caminho, mais suave, que dá acesso por viatura através da estrada que, a partir da rotunda dos Fornos, segue para a Cioga do Monte, em direção a Troxemil. No cimo da povoação da Cioga do Monte, logo quando esta termina, vira-se à esquerda por um caminho rural que vai passar junto à cerca do IP3. A partir daí, subindo sempre, alcança-se uma superfície aplanada no cimo do monte.

¹ Mestre em Pré-História e Arqueologia.
Investigador independente (jpereira194711@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. DESCOBERTA

Este arqueossítio foi descoberto em janeiro de 2004 quando o autor, ao visitar a sua mãe, que vivia em Alcarraques, foi atraído pela presença de uma pequena zona desmatada no Monte Espigão, o qual há muito concitava o seu interesse pelo facto de se destacar na paisagem e pela quantidade de fósseis ali existentes.

Próximo da extremidade sul da zona aplanada, tinha sido aberto um pequeno caminho de acesso a um terreno recentemente desmatado e cujo solo tinha sido mobilizado para o plantio de pinheiros-bravos.

Aquela zona, então desprovida do coberto vegetal, desvendava um solo com uma superfície arenosa, constituída por areias eólicas, muito finas, sobre uma camada mais densa, rosada e argilosa.

Mais abaixo, na zona onde o declive era mais acentuado, provocando o desaparecimento da superfície arenosa, ficou a descoberto uma camada mais argilosa, pontuada por inúmeros seixos rolados de quartzo branco e também alguns seixos quartzíticos, todos eles de pequenas dimensões. A prospeção desse terreno e do pequeno caminho que ali fora aberto permitiu a recolha de fragmentos de sílex e de cerâmica, contando-se entre estes alguns decorados.

Este material encontrava-se nas barreiras que delimitavam o caminho de acesso à propriedade e nas terras que terão sido retiradas do mesmo e espalhadas nas imediações, no terreno onde se efetuou o plantio dos pinheiros.

Na extremidade norte, onde, junto à zona não desmatada, se conservou, em parte, a camada arenosa, foram também recolhidos fragmentos de sílex, bem como num outro caminho que parte dali e que entronca mais a norte com o caminho principal.

Entre uma zona e a outra, o terreno era praticamente estéril do ponto de vista arqueológico, apresentando características diferentes, com intercalações de seixos quartzíticos de médias dimensões.

Do resultado da prospeção então realizada foi possível concluir que os achados se concentravam na superfície aplanada, na zona de interface entre a camada arenosa e a argilosa, essencialmente em volta do caminho recentemente aberto, mas que os vestígios se prolongavam ainda para norte, numa zona onde o solo não era visível por estar coberto por caruma, visto corresponder a um pinhal mais antigo.

Os escassos elementos então recolhidos eram ainda insuficientes para caracterizar o sítio do ponto de vista crono-cultural, embora parecessem apontar para uma ocupação de uma fase antiga do Neolítico.

Participado o achado às entidades competentes, o caso ficaria por aí, não fora o facto de, mais recentemente – em maio de 2013 –, ao passar

FIG. 1 – Localização do Monte Espigão e seus acessos na *Carta Militar de Portugal* n.º 230, na escala de 1:25000.

na estrada Lisboa-Porto, o autor se ter apercebido de que, a norte do locus inicial, era visível agora uma outra extensa zona desmatada, correspondente ao corte de pinheiros.

Em novas visitas ao sítio foi possível recolher nesta segunda zona, que designámos por *Locus 2*, nódulos de morfologia irregular em argila cozida que poderão ter tido uma função de revestimento ou colmatação associada a espaços e estruturas domésticas, embora em nenhum dos casos se tenham conservado negativos de ramagens. Foram também recolhidos numerosos elementos em sílex e quartzo leitoso, incluindo núcleos explorados e um número considerável de fragmentos de cerâmica manual, alguns deles decorados, cujas características permitiam agora um maior rigor na sua caracterização do ponto de vista crono-cultural.

Uma vez mais, a zona de dispersão dos achados abrangia apenas a faixa marginal do caminho principal e de um outro que tinha sido aberto recentemente.

É provável que a existência, entre o *Locus 1* e o *Locus 2*, de uma zona onde foram detetados vestígios muito escassos não se deva a uma descontinuidade da ocupação, mas antes ao facto de, por um lado, persistir em parte da sua extensão um coberto vegetal de mato rasteiro e, por outro, na outra parte terem havido, anteriormente ao plantio de eucaliptos, grandes movimentações do terreno que destruíram as camadas superiores.

Outra hipótese seria o facto de a ocupação se organizar de uma forma descontínua, através de vários núcleos de povoamento de que teríamos identificado dois. Qualquer das hipóteses é concordante com o facto de serem idênticos os materiais cerâmicos e líticos recolhidos nos dois loci.

3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO

O Monte Espigão situa-se em área para a qual não há publicada, até ao momento, *Carta Geológica de Portugal* à escala 1:50000 que facilite a identificação geológica e geomorfológica do sítio.

No entanto, a sub-bacia a ocidente do *Maciço Marginal de Coimbra*, onde ocorrem os terraços do Rio Mondego, tem sido mais intensamente estudada desde as duas últimas décadas do século passado e beneficiado da interdisciplinaridade aplicada, reforçada por novos métodos de datação (SOARES, RAMOS e MARQUES, 1998; SOARES, CUNHA e DINIS, 2010).

No território do Baixo Mondego, em estudos específicos (SOARES e MARQUES, 2004), esta área aparece identificada como *Subconjunto de unidades do Pliocénico superior/Quaternário*. Neste trabalho, os conglomerados do Alto do Espigão são considerados como sendo macroscopicamente semelhantes aos Conglomerados de Póvoa do Pinheiro (SOARES *et al.*, 1992), epónimo que dista de escassos 2-3 km deste local. É Gaspar Soares de Carvalho quem nos esclarece que “*Os calcários cenomano-turonianos e rochas elásticas superiores aos calcários constituem afloramentos alguns já delimitados: afloramento da Pedrulha; afloramento a oriente da Geria e cortado pela estrada da Figueira da Foz; afloramentos em que se erguem o marco do Espigão (a nordeste de Alcarraques), Cioga do Monte, Trouxemil, Senhora das Neves [...]*” (CARVALHO, 1951: 21).

Por seu lado, António Ferreira Soares chama também a atenção para o facto de o levantamento de Logo de Deus ser uma “*unidade morfológica semelhante, na sua geometria, ao Espigão, mas orientada normalmente para Este*” (SOARES, 1966: 310).

E, efetivamente, assim é. Ladeando o Monte Espigão, tanto a leste como a oeste, existem duas linhas de água subsidiárias do Rio de Fornos que entalharam as unidades geológicas, cujo nível superior se pode descrever como conjunto de argilas vermelhas e areias de origem eólica que se sobrepõem a um nível de conglomerado, sob o qual subjaz um depósito de argila vermelha que recobre calcários do liásico. As linhas de água correm de norte para sul e são quase paralelas entre si, como resultado da tectónica.

FIG. 2 – Ria Flandriana do Baixo Mondego e localização do Monte Espigão.

Do poente, a descida de cotas faz-se de forma abrupta, o que confere ao local destacamento na paisagem.

A explicação quanto às condições mais prováveis que contribuíram para a génese dos sedimentos que se podem observar na região de Coimbra foi há muito apresentada por G. Soares de CARVALHO (1951: 32-33). Para a época que nos interessa, na qual se terá dado a fixação de comunidades agro-pastoris no Monte Espigão, importa apenas referir que, entre 8000-6000 a.C., se terá iniciado a formação de uma ria flandriana no Baixo Mondego, a qual terá atingido a sua extensão máxima por volta de 3000 a.C. (DIAS, 1987) e chegado às imediações da atual cidade de Coimbra, conforme se pode ver pela reconstituição onde indicámos a localização do Monte Espigão (Fig. 2).

4. VISIBILIDADE

Este sítio, devido à sua altitude, está implantado num local que permite uma excelente visibilidade em quase todas as direções.

Para Sul, Sul-Sudeste e Sul-Sudoeste a visibilidade é máxima, abrangendo as planícies aluviais do Rio dos Fornos e do Rio Mondego, respetivamente, de uma e outra margem.

Para Este domina o vale do Rio dos Fornos e as elevações fronteiras. Para Oeste a visibilidade, embora limitada a algumas centenas de metros pelas elevações existentes, ainda é bastante boa, permitindo ver uma grande extensão do vale de Alcarraques.

Apenas para Norte a visibilidade é mais reduzida devido às elevações existentes.

Por outro lado, o Monte Espigão é visível de todas as direções. Do quadrante Sudeste chega mesmo a destacar-se na paisagem.

5. COBERTO VEGETAL

O coberto vegetal atual é constituído por mato rasteiro (tojos, urzes, fetos, etc.), eucaliptos e pinheiros-bravos.

Nas zonas a cotas mais baixas, viradas a sul e este, menos declivosas, existem terrenos de cultura cobertos com vinha, oliveira e árvores de fruto.

6. RECURSOS

Não são conhecidas jazidas de sílex nas imediações deste sítio. As mais próximas referenciadas são as de Andorinha (Coimbra) / Gândara de Outil-Cantanhede), situadas a pouco menos de 20 km, seguindo-se em distância a de Anadia, a pouco mais de 20 km. Contudo, embora não possuamos amostras do sílex de Anadia, as características conhecidas (AUBRY, LLACH e MATIAS, 2014: 172; GAMEIRO *et al.*, 2021: 53), nomeadamente a sua coloração avermelhada ou vermelha marmoreada, parecem permitir a exclusão desta última origem. Na verdade, as características macroscópicas (coloração, zonamento, brilho e dureza aparente) da maioria do sílex recolhido no Monte Espigão assemelham-se às do existente na zona de Andorinha / Gândara de Outil, conforme se pode verificar pela Fig. 3. Isso não deve causar estranheza, se tivermos em consideração que a utilização do sílex presente nos calcários do Jurássico Médio no Planalto de Outil / Cantanhede está atestada em sítios tão distantes como o Vale do Côa e no Baixo Vouga, embora em contextos do Paleolítico Superior, comprovando a existência, já nesse período, de contactos de longa distância (AUBRY, DIMUCCIO e MOURA, 2017: 36). Não será, porém, de descartar a hipótese da existência de sílex de outras proveniências.

A origem não local desta matéria-prima poderá traduzir a existência de um território alargado de exploração do sílex ou, pelo menos, implicar algum tipo de contacto com as áreas abastecedoras.

Já o quartzo e o quartzito (este de fraca qualidade) estão presentes na parte mais elevada do Monte Espigão, embora no leito dos cursos de água das proximidades seja possível detetar a presença de quartzito de dureza adequada para a criação de utensilagem.

Nas proximidades não existem rochas anfibólicas.

A água é bastante abundante nas imediações deste arqueossítio.

O solo do local é leve e, por isso, facilmente mobilizável, pelo que proporcionaria boas condições para a agricultura com os meios à época

FIG. 3 – Comparação entre as características macroscópicas do sílex recolhido em Nabais - Outil (assinalado com A) e do Monte Espigão (assinalado com B).

disponíveis, embora a quase ausência de pedra polida e de pedra afeiçoada possa levar-nos a questionar o peso relativo das práticas agrícolas em relação à recolção, caça e pastorícia.

7. MATERIAL RECOLHIDO

Até ao momento, não foi realizada qualquer sondagem ou escavação arqueológica no local, pelo que o material recolhido é proveniente exclusivamente de recolhas de superfície, sendo constituído essencialmente por pedra lascada e cerâmica. Está presente apenas um fragmento de um possível artefacto de pedra polida e não foi detetada a presença de artefactos de pedra afeiçoada.

7.1. PEDRA POLIDA

A pedra polida, como se disse atrás, está representada por um pequeno fragmento de um artefacto indeterminado em xisto anfibólico.

7.2. PEDRA LASCADA

A indústria lítica, tal como o restante material recuperado, sendo constituída por recolhas de superfície, traduz-se numa amostra suportada no alcance da vista humana, o que poderá conduzir a uma sub-representação de peças de menor tamanho, conquanto o contraste entre o sílex e a superfície arenosa de origem eólica tenha permitido a recolha de algumas esquirolas de dimensões reduzidas.

O conjunto dos materiais de pedra lascada recuperado é numeroso e inclui elementos que, nalguns casos, atestam o desenrolar no sítio, a partir de matérias-primas locais, das diferentes etapas do processo de talhe. Porém, tipologicamente, apresenta um repertório de utensílios bastante escasso.

A pedra lascada está representada por quartzito, quartzo e sílex.

O quartzo, bem como o quartzito, são matérias-primas locais que foram exploradas de modo expedito, visando essencialmente a produção de lascas e de alguns raros utensílios sobre seixo.

Já o sílex é uma matéria-prima de origem regional que, pelas suas características e propriedades físicas, teve um uso mais diversificado.

7.2.1. Quartzito

Embora a presença do quartzito seja reduzida (7,26 % das recolhas), foram recuperadas diversas lascas não corticais, sem sinais de uso, uma lasca parcialmente cortical, um pequeno raspador convexo sobre lasca, diversos resíduos de talhe, bem como núcleos explorados onde são visíveis os negativos da extração de lascas e lâminas curtas.

A cadeia operatória tecno-funcional aplicada corresponde, no essencial, à exploração expedita de seixos talhados com o objetivo de produzir lascas corticais e semi-corticais de dimensão e morfologia relativamente regular, para uso imediato e com baixo índice de alteração por via do retoque.

Todos estes materiais possuíam arestas vivas, não indicando sinais de rolamento.

Contudo, no caminho principal foi recolhido um seixo cordiforme (Fig. 4) com bastante patine e arestas ligeiramente boleadas, trabalhado bifacialmente por talhe alterno, com a extremidade distal pontiaguda, conservando a superfície cortical na parte proximal e mesial de ambas as faces. Este artefacto assemelha-se a um biface minúsculo e tem características mais arcaicas, possivelmente paleolíticas.

FIG. 4 – Seixo quartzítico afeiçãoado bifacialmente.

7.2.2. Quartzo

O quartzo – essencialmente quartzo leitoso – está aqui escassamente representado (6,4 % das recolhas), tendo sido recuperados núcleos ou frações de núcleos descorticados, bem como lascas, uma pequena lamela (ver Fig. 7, n.º 10) e resíduos de talhe diversos.

Repare-se que estes núcleos foram previamente configurados de modo a obter uma plataforma horizontal, mais ou menos regular, à semelhança da prática que é seguida em relação ao sílex.

Os dados disponíveis quanto ao quartzo remetem para uma exploração em que terá sido maioritariamente utilizado na produção de pequenas lascas e lamelas.

7.2.3. Sílex

O sílex constitui a matéria-prima mais utilizada, como o documenta a quantidade de artefactos, lascas e resíduos de talhe ali recuperados (206 exemplares, correspondendo a 86,34 % das recolhas)

O material recolhido é constituído por lascas de sílex predominantemente claro, mas também de tonalidades acinzentadas e rosadas, núcleos explorados e materiais de configuração, manutenção / reavivamento dos núcleos, bem como raspadores, alguns fragmentos de lâminas e lamelas, esquirolas e outros resíduos de talhe.

É de referir a circunstância de terem sido recolhidos também alguns escassos nódulos provenientes de depósitos de aluvião, com o rolamento característico do transporte, alguns deles com sinais de terem sido testados e abandonados. Estão também presentes lascas de descorticagem e outras parcialmente corticais e de debitage plena. Contudo, a presença do material cortical, parcialmente cortical ou com conteúdo vestigial de córtex é escassa, contrastando de forma muito significativa com os elementos provenientes das outras etapas de exploração dos núcleos (ver Tabela 1). Isso poderá significar que haveria uma testagem

TABELA 1 – Presença de córtex nos fragmentos recolhidos

Corticais	Parcialmente corticais	Córtex vestigial	Sem córtex	Total
11	18	10	167	206

FIG. 5 – Núcleos de quartzo com negativos de lascas.

da aptidão para o talhe dos núcleos nos locais de proveniência, e mesmo uma preparação prévia para reduzir a massa a transportar.

Por outro lado, a análise do conjunto recolhido demonstra a ausência de núcleos prismáticos ou piramidais, sendo que os núcleos poliédricos recolhidos mostram ter sido explorados até à exaustão e os restantes até quando a existência de defeitos da matéria-prima impedia a continuação da sua exploração, não tendo sido recuperados, por isso, núcleos abandonados após uma sumária descorticação ou numa fase inicial de exploração. Efetivamente, no que toca ao sílex, contrariamente ao que sucede com as restantes matérias-primas, observa-se um talhe mais cuidado, intensivo, que visava o aproveitamento quase integral deste recurso.

Registe-se a predominância de resíduos de talhe e lascas sem sinais de uso, sendo o conjunto artefactual recolhido constituído por um repertório de utensílios muito escasso, onde predominam os produtos lamelares e os raspadores, estando ausentes alguns artefactos cuja presença seria expectável nesse período, nomeadamente crescentes (segmentos e círculo) e trapézios.

Quanto à proveniência dos artefactos no âmbito da área prospetada, não se observaram zonas de concentrações significativas que possibilitassem a definição de áreas funcionais relacionadas com a preparação e utilização dos utensílios, o que já seria de esperar, tendo em conta as condições da recolha.

São raros os exemplares recolhidos que atestam a submissão a tratamento térmico, com o seu aspeto lustroso característico.

No tocante às técnicas de talhe, conquanto não desconheçamos o notável contributo de Jacques Tixier para o estudo da tecnologia da pedra talhada e para a fixação da terminologia da mesma (TIXIER *et al.*, 1980; TIXIER, 1984), seguimos a caracterização apresentada por António Faustino de Carvalho, com base em sítios do Neolítico Antigo do Maciço Calcário das Serras d’Aire e Candeeiros (CARVALHO, 1998b). Assim, através das marcas presentes no material debitado do Monte Espição, estão documentados:

- a) O talhe por percussão direta por percutor duro – de que resulta a formação de talões grandes, com ponto de impacto e bolbo bem marcados, sendo visíveis ondas de percussão no bolbo (exemplo: Fig. 8, n.º 8).
- b) O talhe por percussão direta com percutor mole – de que resulta a formação de talões reduzidos ou, nalguns casos, labiados (exemplos: Fig. 6, n.º 4 e Fig. 7, n.º 4).

FIG. 6

1. Fragmento mesial de lâmina em sílex claro.
2. Lâmina de sílex com diversas tonalidades, indo de um tom claro próximo da zona cortical, de que conserva uma parte, até ao acinzentado nas extremidades, passando por um tom avinhado no bordo; tem bordos paralelos e apresenta a típica curvatura da debitação por pressão na parte distal.
3. Fragmento mesial de lâmina em sílex claro, com tonalidades rosadas.
4. Fragmento proximal de lâmina em sílex bege, com um bolbo bem marcado, talão reduzido e uma espessura muito fina.
5. Lâmina de sílex de excelente qualidade, de cor clara, mas apresentando tonalidades amareladas na zona proximal e acinzentada na porção distal: tem bordos paralelos e evidencia a típica curvatura da debitação por pressão na parte distal.
6. Fragmento de lâmina de descorticação, em sílex claro, mantendo o córtex num dos bordos.
7. Fragmento distal de lâmina em sílex claro.
8. Fração proximal de lâmina em sílex cinzento, zonado, com um talão que evidencia um ponto de impacto bem marcado.
9. Fração proximal de lâmina em sílex branco.
10. Fragmento distal de lâmina em sílex claro.

FIG. 7

1. Fragmento proximal de lamela em sílex de cor creme, de secção trapezoidal.
2. Lamela fina em sílex de cor acastanhada, com talão reduzido e a típica curvatura da debitage por pressão.
3. Fragmento mesial de lamela de cor acinzentada e secção trapezoidal.
4. Lamela em sílex de cor creme, apresentando ondas de percussão no verso.
5. Fragmento proximal de lamela em sílex claro, com o bolbo bem marcado.
6. Lamela em sílex claro, apresentando ligeira curvatura.
7. Fragmento de lamela de cor cinzenta com ondas de percussão no verso.
8. Fragmento de lamela em sílex de cor acinzentada com o bolbo bem marcado.
9. Fragmento proximal de lamela em sílex branco, de secção triangular.
10. Fragmento proximal de lamela em quartzo, de secção triangular.
11. Fragmento mesial de lamela de cor acinzentada e secção trapezoidal.
12. Fragmento proximal de lamela de cor acinzentada.

c) O talhe por percussão indireta – de que resulta a existência de pontos de impacto bem marcados, a formação de talões muito reduzidos e de um bolbo de pequeno tamanho, mas muito nítido (exemplo: Fig. 6, n.º 8).

d) O talhe por pressão – que é usado para a criação de produtos alongados e se traduz em: formação de nervuras e bordos muito paralelos, afunilando na extremidade distal; uma pequena espessura ao longo de todo o comprimento, diminuindo na extremidade distal; talão mais estreito do que a largura da peça; bolbo muito reduzido e, quase sempre, sem ondulações; ligeira curvatura na parte distal (exemplos: Fig. 6, n.ºs 2 e 5 e Fig. 7, n.º 2).

7.2.3.1. Lâminas e lamelas

Geralmente, consideram-se lâminas os produtos alongados resultantes de debitage com o comprimento maior ou igual ao dobro da sua largura e em que esta seja igual ou superior a 12 mm, e lamelas o mesmo tipo de produtos, mas com a largura inferior a 12 mm.

A indústria laminar está escassamente representada e é constituída por uma lâmina intacta, possivelmente abandonada por conservar parte do córtex em toda a extensão de um dos bordos, uma outra quase completa, uma lâmina de descorticação, e frações mesiais, distais e proximais de lâminas, com predomínio destas últimas, todas elas não retocadas.

A presença da lâmina de descorticação documenta que estes produtos alongados eram fabricados no local. Esta lâmina intacta possui os bordos praticamente paralelos, nervuras dorsais regulares e extremidade distal terminada em ponta curva.

Os talões, de um modo geral, são mais estreitos que o resto do suporte, apresentando na face dorsal uma concavidade mais ou menos marcada. Os fragmentos recolhidos são de pequenas dimensões, não permitindo reconstituir o seu comprimento; todavia, a lâmina intacta possui 63 mm de comprimento. A análise de fraturas intencionais nas lâminas recolhidas revela, nalgumas delas, sinais de utilização da técnica da fratura por flexão.

A indústria lamelar recolhida é constituída principalmente por fragmentos proximais de lamelas, havendo apenas uma lamela inteira.

Nalguns casos apresentam talão reduzido e a típica curvatura da debitação por pressão. Estão também presentes lamelas onde o anverso tem o bolbo bem marcado.

7.2.3.2. Raspadores

Consideramos como tais os instrumentos de pedra talhada trabalhados na extremidade de uma lâmina ou de uma lasca por retoques oblíquos para obter um bordo cortante.

Foram recolhidos cinco raspadores de pequenas dimensões e de características muito diferentes, quatro no *Locus 1* e um no *Locus 2*, incluindo um de dupla face, conforme se pode verificar na Fig. 8.

7.3. CERÂMICA

Foram recolhidos 335 fragmentos de cerâmica, dispersos pela superfície da área prospetada, mas com maior concentração no *Locus 2*, o que é facilmente compreensível, tendo em conta a maior área deste.

A maioria corresponde a fragmentos de pequenas dimensões, muitos deles acusando sinais de desgaste resultante das sucessivas mobilizações do solo ao longo dos tempos.

A média da dimensão máxima dos fragmentos recuperados é de 3,9 cm no *Locus 1* e de 4 cm no *Locus 2*, portanto, praticamente igual. Porém, neste último *locus* há uma diferente repartição entre a área que designámos por nova zona desmatada e a restante área, sendo de 5,3 cm a média do tamanho máximo dos fragmentos daquela, o que poderá ser explicado por um menor revolvimento do solo.

Embora todos os fragmentos nos merecessem uma análise atenta, após triagem dos mesmos gerou-se um subconjunto constituído pelos que possuíssem informação culturalmente significativa para serem descritos individualmente. Nesta amostra integram-se todos os bordos, fragmentos com decoração e elementos de preensão e/ou suspensão, mesmo que isolados, nomeadamente as asas, mamilos ou pegas. Este subconjunto integra 29 fragmentos, correspondendo a 26 recipientes distintos.

FIG. 8

1. Raspador de dupla face em sílex acastanhado.
2. Pequeno raspador unguiforme de sílex rosado, espesso, conservando parte do córtex na superfície superior.
3. Lasca de sílex sem sinais de uso.
4. Pequeno raspador convexo sobre lâmina de secção trapezoidal.
5. Lasca de sílex cinzento-claro proveniente de reavivamento do núcleo original, ostentando negativos de extração de lâminas e apresentando na parte distal vestígios do córtex.
6. Fragmento de lâmina de secção subtriangular com denticulado, apresentando vestígios do córtex.
7. Raspador lateral sobre lasca pontiaguda em sílex branco.
8. Raspador frontal, espesso, em sílex de cor creme parcialmente invadida por cor cinzenta, conservando parte da zona cortical na superfície superior.
9. Lasca de sílex claro, mas com o anverso rosado, apontada, com bolbo saliente e ondas de percussão bem marcadas.

Foi recolhido um único fragmento do fundo de um recipiente. Aquele, curiosamente, era de fundo plano. No entanto, a sua dimensão não permite a reconstituição ou a classificação tipológica do recipiente a que pertenceria. É de admitir que existam outros fundos não planos, de recipientes hemisféricos, considerados indevidamente como fragmentos de bojos.

A maioria dos fragmentos de cerâmica aqui recolhidos são atípicos, não permitindo a reconstituição da forma dos recipientes a que pertenceram. Apenas um reduzido número de fragmentos de bordos possibilita a reconstituição parcial e, desse modo, fornece uma ideia aproximada da forma e dimensões dos vasos respetivos; contudo, por analogia com materiais de sítios neolíticos, é possível reconhecer a existência de recipientes em forma de saco e de calotes, bem como de colo estrangulado. A cozedura foi efetuada predominantemente em atmosfera redutora (70,25 % dos casos), ainda que exista uma percentagem significativa de recipientes que indiciam uma cozedura em ambiente predominantemente redutor, mas com fase final ou de arrefecimento oxidante, o que é atestado pelas superfícies internas negras ou castanhas escuras e as superfícies externas vermelhas ou castanhas avermelhadas. Nestes, por vezes, as superfícies internas são alisadas.

Ocorrem ainda alguns escassos fragmentos que indiciam uma cozedura em atmosfera oxidante, apresentando superfícies vermelhas ou bastante avermelhadas, pastas densas, com elementos não-plásticos (e.n.p.) (quartzo) predominantemente de reduzida dimensão (inferiores a 1 mm), mas podendo ocorrer excepcionalmente alguns de dimensões bastante superiores (5 mm), com aparente ausência de mica em peças de maior

espessura; a superfície externa, por vezes, é alisada. As paredes dos fragmentos de cerâmica lisa têm uma espessura compreendida entre 0,6 e 2,3 cm, sendo a espessura média de 1,25 cm.

Dado que as características físicas dos recipientes donde provêm estes fragmentos apresentam uma relativa homogeneidade, não havendo diferenças significativas entre os dois *loci*, admitimos que possam corresponder a um mesmo horizonte cronológico-cultural.

7.3.1. Cerâmica decorada

Para além dos cinco fragmentos decorados com um pequeno sulco inciso sob o bordo (ver Figs. 9 e 10), são escassos os fragmentos de cerâmica decorada recolhidos – somente 11 exemplares –, correspondendo aparentemente a outros tantos recipientes diferentes.

Apenas três dos exemplares correspondem a bordos; no entanto, as suas reduzidas dimensões tornam difícil perceber com exatidão a forma dos recipientes a que pertenceriam.

A nível decorativo surgem amostras de ornamentações com impressões, incisões e mamilos.

FIG. 9

1. Pequeno fragmento de bordo de recipiente de paredes finas, de cor avermelhada, com a superfície lisa, sem denotar a presença de e.n.p.
2. Pequeno fragmento de bordo com uma certa rugosidade do lado interno, o que permite ver a presença de e.n.p. de pequeníssimas dimensões.
3. Pequeno fragmento de bordo reto de recipiente cerâmico de paredes finas, de cor castanha-clara, com pasta compacta, fina, contendo raros vestígios de mica e pontuado aqui e além por elementos de cor negra que não conseguimos identificar, mas que não é biotite.
4. Fragmentos de pequena taça cuja superfície inferior está lascada, denotando a presença de e.n.p. de reduzida dimensão, particularmente na superfície interna; apresenta um sulco horizontal irregular, mas bem demarcado, situado abaixo do bordo.
5. Fragmento de bordo de recipiente de paredes finas, ostentando um sulco horizontal, incompleto, abaixo do mesmo.
6. Fragmento de recipiente globular de cor avermelhada, apresentando a superfície externa muito lisa, não denotando a presença de e.n.p.; sulco horizontal irregular, muito discreto, situado abaixo do bordo.

LOCUS 2

1

FIG. 10

1. Fragmento contendo parte do bordo, que é biselado. Tem cor castanho-avermelhada e a superfície é alisada. A face interna tem um tratamento menos cuidado e cor escura. As zonas de fratura têm uma coloração idêntica à face externa.

2

2. Fragmento contendo parte do bordo, que é reto. Tem cor castanho-avermelhada nas suas superfícies, incluindo as zonas de fratura. As superfícies internas e externas têm um tratamento cuidado.

3. Fragmento contendo parte do bordo. Tem a cor acastanhada nas superfícies interna e externa, bem como nas zonas de fratura. Assinale-se a existência de uma pequena reentrância quase paralela ao bordo, com uma fina incisão, o que torna aquele ligeiramente extrovertido.

3

4. Fragmento contendo uma fração do bordo, o qual se apresenta rugoso devido à presença de e.n.p. (quartzo e mica) de pequenas dimensões (inferiores a 0,5 mm). Tem a cor acastanhada nas superfícies interna e externa, bem como nas zonas de fratura. A superfície externa denota um tratamento mais cuidado do que a interna, que apresenta algumas rugosidades.

4

FIG. 11

1. Pequeno fragmento de cor castanha-avermelhada, conservando uma minúscula parcela do bordo. As zonas de fratura têm uma coloração idêntica à das superfícies externa e interna. A presença de e.n.p. só é perceptível ao tato, dadas as suas reduzidas dimensões.
2. Pequeno fragmento de cor acastanhada, conservando uma pequena fração do bordo. A superfície externa parece ter sido alisada. As zonas de fratura têm uma coloração idêntica à das superfícies externa e interna. Só são visíveis e.n.p. (quartzo) de reduzidas dimensões (inferiores a 0,5 mm) nas zonas de fratura.
3. Pequeno fragmento de cor castanho-avermelhada, conservando uma fração do bordo. As zonas de fratura têm uma coloração idêntica à das superfícies externa e interna. É visível a presença de e.n.p. (quartzo e mica) de reduzidas dimensões (inferiores a 0,5 mm) nas zonas de fratura.
4. Fragmento de cor vermelha nas superfícies externa e interna e mesmo nas zonas de fratura. Tem a particularidade de apresentar um bordo reto. São visíveis e.n.p. (quartzo) de média dimensão (cerca de 0,5 mm) nas zonas de fratura.
5. Pequeno fragmento de cor escura, conservando uma parcela do bordo. As zonas de fratura têm uma coloração idêntica à das superfícies externa e interna. São visíveis e.n.p. (quartzo) de pequena dimensão (inferiores a 0,5 mm) nas zonas de fratura.
6. Fragmento de cor acastanhada, conservando uma parcela do bordo, que é extrovertido. As zonas de fratura têm uma coloração idêntica à das superfícies externa e interna. A pasta é grosseira, denotando a presença de numerosos e.n.p., alguns deles de média dimensão (superiores a 0,5 mm). Apresenta um ligeiro sulco irregular descontínuo sob o bordo.
7. Fragmento de recipiente cerâmico de colo alto de cor castanho-escuro e bordo levemente extrovertido. As zonas de fratura têm uma coloração mais negra do que as superfícies interna e externa. A pasta é grosseira, denotando a presença de numerosos e.n.p., alguns deles de média dimensão (superiores a 0,5 mm).

8. Fragmento de cor avermelhada e bordo ligeiramente extrovertido. A superfície interna apresenta um tratamento mais cuidado do que a externa, sendo de coloração mais escura. As zonas de fratura têm uma cor idêntica à superfície externa e denotam a presença de e.n.p. (quartzo e mica) de reduzida dimensão (inferiores a 0,5 mm).

Locus 1

Os exemplares decorados reproduzidos na Fig. 12 têm as seguintes características:

1. Fragmento conservando parte do bordo e uma asa de preensão perfurada horizontalmente, que nasce diretamente no bordo. A perfuração da asa foi executada da direita para a esquerda, gerando um furo mais largo do lado direito e mais estreito do lado esquerdo e formando um canal interno troncocônico. A pasta é castanho-avermelhada e denota alguma rugosidade, mas não sendo visível a presença de e.n.p. A superfície interna também é da mesma cor, mas mais lisa. Na zona da fratura, na parte interna, é visível uma fina camada intermédia de cor escura.
2. Fragmento conservando um mamilo incompleto. Uma análise atenta da zona de fratura do mamilo permite concluir que o mesmo não foi criado pressionando-o contra a superfície do vaso depois de configurado, mas antes através do repuxamento da massa fresca da parede do recipiente. A pasta é castanho-avermelhada e denota a presença de e.n.p. (quartzo e mica) extremamente finos (menos de 0,5 mm). A superfície interna é da mesma cor, mas rugosa. Nas zonas de fratura não se nota alteração da coloração.
3. Fragmento conservando vestígios de decoração constituída por uma fiada de puncionamentos paralelos entre si. A pasta é castanho-avermelhada e a superfície externa bem tratada, mas, mesmo assim, denotando a presença de raros e.n.p. (quartzo e mica) extremamente finos (menos de 0,5 mm). Nas zonas de fratura não é visível alteração da coloração, mas a superfície interna é mais escura.
4. Fragmento contendo decoração de três linhas de incisões largas, paralelas entre si, em espinha, produzidas por puncionamento arrastado ou por um punção atuando muito obliquamente. A pasta é acastanhada e denota a presença de e.n.p. (quartzo e mica) de média dimensão (inferior a 1 mm). A superfície interna é da mesma cor, mas rugosa. As zonas de fratura mostram uma coloração mais escura.

FIG. 12 - LOCUS 1

5. Fragmento de recipiente cerâmico conservando uma ínfima parcela do bordo, o qual é biselado. Decoração iniciando-se imediatamente a seguir ao bordo, constituída por duas fiadas de impressões que poderão ser de unhas, verticais e paralelas entre si, mas desfasadas verticalmente. A zona correspondente à decoração é bastante espessa (9 mm), enquanto a superfície imediatamente abaixo é mais fina (6 mm). A pasta é castanho-avermelhada e denota a presença de e.n.p. (quartzo e mica) finos a médios (até 1 mm). A superfície interna é da mesma cor. Nas zonas de fratura não se nota alteração da coloração.

FIG. 13 - LOCUS 2

Locus 2

Na Fig. 13 podemos observar exemplares com decoração plástica:

1. Pequena pega de forma subtriangular, cor acastanhada, sendo visível a presença de e.n.p. extremamente finos (menos de 0,5 mm).
2. Pega de forma subtriangular, fraturada. Tem a cor acastanhada e não é visível a olho nu a presença de e.n.p.
3. Fragmento de pega triangular polilobada. É de cor acastanhada e é visível a presença de e.n.p. indeterminados extremamente finos (menos de 0,5 mm).
4. Fragmento de recipiente cerâmico contendo uma parcela do bordo, o qual tem um fino sulco imediatamente abaixo daquele. Este fragmento contém uma pega bifida maciça que arranca abaixo do referido sulco e cujos lóbulos são separados por uma depressão central. Tem a cor acastanhada e, na asa, são visíveis e.n.p. (quartzo) de dimensões superiores a 2 mm.

FIG. 14 - LOCUS 2

Na Fig. 14 estão ilustradas decorações impressas:

1. Fragmento contendo decoração constituída por um conjunto de linhas verticais paralelas entre si, produzidas por puncionamento arrastado, que terminam em duas linhas paralelas horizontais que parecem ser impressas com uma matriz. Paralelamente a estas existiria pelo menos outra linha, a uma distância de 2,8 cm. A pasta é compacta, acastanhada e denota a presença de e.n.p. (quartzo e mica) extremamente finos (menos de 0,5 mm). A superfície interna é da mesma cor. Nas zonas de fratura não se nota alteração da coloração. Verifica-se uma homogeneidade entre o tratamento das superfícies externa e interna.
2. Pequeno fragmento de bordo de recipiente cerâmico contendo decoração do tipo boquique, constituída por, pelo menos, três faixas horizontais paralelas entre si, iniciando-se a curta distância do bordo. A pasta é de cor avermelhada e nas zonas de fratura é possível ver a presença de e.n.p. extremamente finos (menos de 0,5 mm). A superfície interna é da mesma cor, mas tem um tratamento menos cuidado, apresentando alguma rugosidade. A zona interna é negra.

9. PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO DO SÍTIO E DE INTEGRAÇÃO CRONOLÓGICO-CULTURAL

O espaço onde se implantou a ocupação pré-histórica do Monte Espigão caracteriza-se por uma área relativamente extensa e aberta, com bom domínio da paisagem envolvente e um solo ligeiro, arenoso e permeável.

Situado na margem mais profunda da ria formada pela Transgressão Flandriana que atingiu o seu ponto máximo cerca de 5000 BP, esse ambiente, diferente do atual, terá proporcionado a existência de um ecossistema diversificado, que facilitaria a caça, a recolção e a pesca, o que poderia explicar a inexistência de achados que comprovassem a

adoção de práticas agrícolas. Efetivamente, a quase ausência de utensílios de pedra polida, nomeadamente de enxós, bem como a inexistência de vestígios de mós e de elementos de foices parecem apontar para uma ocupação não agrícola do solo.

A área de dispersão dos achados e a presença de cerâmica doméstica permitem-nos supor que estaremos em presença de um local de ocupação permanente ou cíclica (atestada também pela presença de vestígios de barro de revestimento de cabanas), de dimensões e características ainda não suficientemente esclarecidas, eventualmente polinuclear. No entanto, como bem observa César Augusto NEVES (2010: 92), a propósito do sítio do Monte da Foz 1, em Benavente, a escassez de pedra polida e a ausência de pedra afeiçoada “*pode estar relacionada com padrões de utilização e abandono, ainda mais tratando-se de artefactos elaborados sobre matérias-primas de origem exógena, tendo sido obtidos mediante um esforço físico elevado. Perante este facto, proceder-se-ia à sua utilização até à máxima e definitiva exaustão, tentando retirar o máximo proveito das suas funcionalidades.*”

O estado atual dos nossos conhecimentos acerca do Monte Espigão e a circunstância de esta análise ter por base exclusivamente recolhas de superfície, coloca também algumas dificuldades quanto à integração crono-cultural.

A sua localização corresponde bastante aproximadamente à expectável para os povoados do Neolítico Final / Calcolítico, geralmente implantados em posições de altura, com boas condições naturais de visibilidade e dominando áreas de aptidão agrícola em vales irrigados por cursos de água. Contudo, é preciso ter em consideração que, naquela época, o desnível em relação à água seria muito menor, tendo em consideração a existência da grande Ria Flandriana atrás referida. No entanto, esse tipo de ocupação sobre terrenos arenosos parece ser comum na região do Baixo Mondego, onde um conjunto de depósitos de areias finas, com características eólicas, preenchem parte das linhas de cumeada e “*estão em relação direta com a ocupação da região durante o Neolítico, sobretudo na sua fase mais antiga, cardial*” (CALLAPEZ e CARVALHO, 2010: 37, resumo). O mesmo se passa mais para o interior onde, no sítio da Senhora da Alegria, a metade Este do assentamento “*é constituída pelo substrato arenítico coberto por depósitos areno-argilosos*” (VALERA *et al.*, 2020: 183). Por outro lado, a indústria lítica recuperada, onde as lamelas estão presentes, poderia também apontar para uma ocupação do Neolítico Antigo, o que, no entanto, parece não se coadunar com a total ausência de micrólitos, crescentes ou trapézios.

Teremos então de nos socorrer da cerâmica – particularmente do tipo de decoração desta – para nos ajudar a enquadrar crono-culturalmente este sítio, tendo em consideração que: “No caso concreto do estudo do processo de Neolitização no actual território português, o potencial informativo que os artefactos cerâmicos têm vindo a fornecer está, normalmente, relacionado com a atribuição cronológica que a presença, ou ausência de determinado elemento cerâmico – normalmente por via da técnica e motivo decorativo – representa” (NEVES, 2010: 32).

Verifica-se aqui que existem formas herdadas ou comuns ao Neolítico Antigo. Esta herança cultural é mais evidente na decoração plástica, constituída por formas mamiladas, por vezes com orifícios de suspensão e por pegas simples ou duplas. Ora, “a cerâmica mamilada, com pegas, perfuradas ou não, é um dos elementos mais característicos dos espólios neolíticos ou de feição neolítica, das necrópoles e povoados do ocidente da Península” (CARDOSO, 1982: 12).

Daqui podemos concluir que estes materiais cerâmicos são similares a muitos outros claramente identificáveis com sítios do Neolítico Antigo do actual território português, ainda que não se trate de achados *in situ*. É também particularmente interessante e significativo um pequeno fragmento de bordo de recipiente cerâmico contendo decoração do tipo boquique (Fig. 14, n.º 2). Isto porque pode ser um auxiliar precioso para a datação aproximada do sítio, pois, conforme refere António Faustino Carvalho a propósito da cerâmica impressa tipo boquique no território português, “Todos os contextos bem datados (amostras de vida curta e/ou fogueiras) indicam sempre cronologias posteriores a 5100 a.C.” (CARVALHO, 2019b).

Porém, a decoração dominante é constituída por um sulco imediatamente abaixo do bordo, produzido por incisão, destacando-o do restante corpo do recipiente e formando uma canelura pouco profunda. Ora, “A este tipo de vasos tem vindo a ser atribuído um significado cronológico muito genérico, mas que se identifica com um momento transicional entre o Neolítico antigo evoluído e o Neolítico médio do Sul de Portugal”

(CARVALHO, 1998a: 55) e, considerando as poucas datações existentes, ainda que estas não permitam determinar uma cronologia bem definida, “indicam que a utilização destes vasos tenha ocorrido entre os finais do V e os inícios do IV milénio cal BC” (IDEM, *ibidem*).

Por tudo o que atrás fica dito, e pela total ausência de cerâmica com decoração cardial, até que novos elementos nos permitam formular um juízo diferente, admitimos estar aqui em presença de um local que teve ocupação na transição do Neolítico Antigo para o Neolítico Médio ou, eventualmente, mesmo já no início do Neolítico Médio, ainda que este último período necessite de uma definição adequada, coerente e aceite pela comunidade arqueológica, devido à falta de espólios característicos e convenientemente datados (CARDOSO, 2006: 14), o que poderá ser dificultado pela circunstância de poder ter existido uma continuidade dentro das comunidades que viveram as alterações que ocorreram durante os períodos de transição, da fase antiga para a fase média do Neolítico.

Pelo que atrás fica dito, o Monte Espigão, apesar de não apresentar materiais recolhidos em contextos controlados estratigraficamente, poderá constituir um sítio importante para a compreensão do fenómeno da neolitização do Baixo Mondego e da sua expansão para o interior da Beira.

AGRADECIMENTOS

Quero aqui expressar o meu agradecimento a António Carlos Valera que, gentilmente, cedeu o mapa que serviu de base à exemplificação da Ria flandriana da bacia do Mondego (Fig. 2), a Maria-Helena Moura, pela ajuda preciosa no registo oficial deste sítio arqueológico, e a Thierry Aubry que, apesar dos seus múltiplos afazeres, ainda arranhou disponibilidade para responder a algumas das minhas interrogações e sugerir alguma bibliografia relevante. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- AUBRY, Thierry; DIMUCCIO, Luca António e MOURA, Helena (2017) – “Paleoambientes e Culturas do Paleolítico Superior no Centro e Norte de Portugal: balanço e perspectivas de investigação”. *Estudos do Quaternário*. Braga: APEQ - Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário. 17: 29-43. Disponível em <http://tinyurl.com/52aej28c>.
- AUBRY, Thierry; FONTUGNE, Michel e MOURA, Maria-Helena (1997) – “Les occupations de la grotte de Buraca Grande depuis le Paléolithique supérieur et les apports de la séquence holocène à l’étude de la transition

mésolithique/néolithique au Portugal”. *Bulletin de la Société Préhistorique Française*. Paris. 94 (2): 182-190. Disponível em <http://tinyurl.com/582wxeph>.

- AUBRY, Thierry; LLACH, Javier Mangado e MATIAS, Henrique (2014) – “Matérias-Primas das Ferramentas em Pedra Lascada da Pré-História do Centro e Nordeste de Portugal”. In DINIS, Pedro A.; GOMES, Alberto e MONTEIRO-RODRIGUES, Sérgio (eds.). *Proveniência de Materiais Geológicos: abordagens sobre o Quaternário de Portugal*. Coimbra: APEQ - Associação Portuguesa

para o Estudo do Quaternário, pp. 165-192. Disponível em <http://tinyurl.com/5e22y4bb>.

- AUBRY, Thierry; NEVES, Maria João; ALMEIDA, Miguel e LLACH, Javier Mangado (2006 2008) – “Modalidades de Aprovisionamento em Matérias-Primas Líticas no Baixo Mondego, Durante o Holocénico: dados novos e revisão de séries arqueológicas”. In HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro; SOLER DÍAZ, Jorge e LÓPEZ PADILLA, Juan (eds.). *IV Congreso del Neolítico Peninsular*. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante / Diputación de Alicante. Vol. 2, pp. 258-265. Disponível em <http://tinyurl.com/yb76ztt6>.

- CALLAPEZ, Pedro Miguel e CARVALHO, Miguel (2010) – “As «Areias de Várzea do Lirio» e o Neolítico da Serra da Boa Viagem (Figueira da Foz, Portugal): influência da envolvente geológica do meio natural, na neolitização do território”. *Estudos do Quaternário*. Braga: APEQ - Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário. 6: 37-47. Disponível em <http://tinyurl.com/32ydtcm>.
- CARDOSO, João Luís (1982) – *O Castro de Leceia*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, João Luís (2006) – “Lisboa e Estremadura. A Pré-História Recente e a Proto-História”. In OOSTERBEEK, Luiz (dir.). *Territórios da Pré-História em Portugal*. Tomar: CEIPHAR (*Arkeos*, 20). Disponível em <http://tinyurl.com/lyck49dr>.
- CARDOSO, João Luís (2015) – “Na Estremadura do Neolítico Antigo ao Neolítico Final: contributos de um percurso pessoal”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 22: 93-138. Disponível em <http://tinyurl.com/3tkthak4>.
- CARVALHO, António Faustino de (1998a) – “O Abrigo da Pena de Água (Rexaldia, Torres Novas). Resultados dos trabalhos de 1992/1997”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 1 (2): 39-72.
- CARVALHO, António Faustino de (1998b) – *Talhe da Pedra no Neolítico Antigo do Maciço Calcário das Serras d’Aire e Candeeiros (Estremadura Portuguesa). Um Primeiro Modelo Tecnológico e Tipológico*. Lisboa: Edições Colibri (*Textos Monográficos*, 2).
- CARVALHO, António Faustino de (2012) – “Do Neolítico à Idade do Bronze”. In FRANCISCO GIBAJA, Juan e CARVALHO, António Faustino (eds.). *Introdução ao Estudo da Pedra Lascada*. Lisboa: Edições Colibri / Instituto de Arqueologia e Paleociências das Universidades Nova de Lisboa e do Algarve, pp. 91-105 (*Manuais de Arqueologia do IAP*, 1).
- CARVALHO, António Faustino de (2019a) – “Produção Cerâmica no Início do Neolítico em Portugal: dados recentes sobre os VI e V milénios a.C.”. *Sagvntvm - Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia*. Universitat de Valencia. 51: 9-22. Disponível em <http://tinyurl.com/6af2nvu8>.
- CARVALHO, António Faustino de (2019b) – *Sobre a (In)Existência de Cerâmica de Tipo Impressa no Neolítico Antigo do Território Português*. PowerPoint de comunicação apresentada no Seminário “Contextualizando la Cerámica Impressa: Horizontes Culturales en la Península Ibérica”. [Publicada em PARDO-GORDÓ, Salvador; GÓMEZ-BACH, Anna; MOLIST MONTAÑA, Miquel e BERNABEU AUBÁN, Joan (eds.) (2020). *Contextualizando la Cerámica Impressa: Horizontes Culturales en la Península Ibérica*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 173-182. Disponível em <http://tinyurl.com/3hkpje3x>].
- CARVALHO, Gaspar Soares de (1951) – *A Geologia do Baixo Mondego nos Arredores de Coimbra: estado actual do seu conhecimento*. Coimbra: Atlântida (separata de *Memórias e Notícias*, 29).
- CUNHA, Lúcio e ALMEIDA, António Campar de (2008) – “António Ferreira Soares e a Geomorfologia do Baixo Mondego”. In CALLAPEZ, Pedro Miguel (ed.). *A Terra: Conflitos e Ordem, Livro de homenagem ao Professor António Ferreira Soares*. Coimbra, pp. 17-24. Disponível em <http://tinyurl.com/28zh57pt>.
- CUNHA, Lúcio; SOARES, A. Ferreira; TAVARES, Alexandre e MARQUES, Júlio F. (1999) – “O «Julgamento» Geomorfológico de Coimbra. O testemunho dos depósitos quaternários”. In *Actas do I Colóquio de Geografia de Coimbra*. Coimbra: Universidade de Coimbra, pp 15-26 (*Cadernos de Geografia*, n.º especial). Disponível em <http://tinyurl.com/277jwymb>.
- DIAS, João Manuel Alveirinho (1987) – *Dinâmica Sedimentar e Evolução Recente da Plataforma Continental Portuguesa Setentrional*. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, policopiada.
- DINIZ, Mariana (2007) – *O Sítio da Valada do Mato (Évora): aspectos da neolitização no Interior/Sul de Portugal*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 48).
- DINIZ, Mariana (2008) – “A Indústria de Pedra Lascada do Povoado do Neolítico Antigo da Valada do Mato (Évora, Portugal): ensaio de caracterização técnico-tipológica”. In HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro; SOLER DÍAZ, Jorge e LÓPEZ PADILLA, Juan (eds.). *IV Congreso del Neolítico Peninsular*. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante / Diputación de Alicante. Vol. 2, pp. 248-257. Disponível em <http://tinyurl.com/yb76ztt6>.
- FERNANDES, Alexandre Richardson; SOUSA, Maria João de e CARVALHO, António Faustino de (2016) – “«Cerâmica Simbólica» Neolítica do Castelo dos Mouros”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 19: 33-40.
- GAMEIRO, Cristina; AUBRY, Thierry; COSTA, Bárbara; GOMES, Sérgio; LE JEUNE, Yann; MANZANO, Carmen e ZAMBALDI, Maurizio (2021) – “A Distribuição Espacial dos Materiais Líticos da UE003 do Rôdo: testemunho de reocupações do sítio ao longo do Tardiglaciário?”. *OPHIUSSA - Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa*. 5: 47-62. Disponível em <http://tinyurl.com/34zhms7v>.
- NEVES, César (2010) – *Monte da Foz 1 (Benavente). Um episódio da neolitização na margem esquerda do Baixo Tejo*. Dissertação do Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Vol. 1. Disponível em <http://tinyurl.com/2487thyn>.
- NEVES, César (2012) – “A Indústria de Pedra Lascada do Monte da Foz 1 (Benavente, Portugal): contribuição para o conhecimento do talhe da pedra na segunda metade do V milénio a.C.”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 15: 5-30.
- NEVES, César (2015) – “A Cerâmica Decorada com Sulco Abaixo do Bordo do Sítio Neolítico do Monte da Foz 1 (Benavente, Portugal)”. In SAÉZ DE LA FUENTE, Iraia; TEJERIZO GARCÍA, Carlos; ELORZA GONZÁLEZ DE ALAIZA, Lofena; HERNÁNDEZ BELOQUI, Begoña e HERNANDO ÁLVAREZ, Clara (coord.). *Arqueologías sociales. Arqueología en sociedad*. Vitoria-Gasteiz: Arkeogazte-Jas Arqueología, pp. 458-465 (*Actas de las VII Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica / Revista Arkeogazte*). Disponível em <http://tinyurl.com/4far3cam>.
- NEVES, César (2016) – “A Produção Cerâmica na 2.ª Metade do 5.º Milénio AC. O conjunto do Monte da Foz 1 (Benavente, Portugal)”. In COELHO, Inês Pinto; TORRES, Joana Bento; GIL, Luís Serrão e RAMOS, Tiago (eds.). *Entre Ciência e Cultura. Da interdisciplinaridade à transversalidade da arqueologia*. Lisboa: CHAM, pp. 87-97 (*Atas das VIII Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica / ArqueoArte*, 4). Disponível em <http://tinyurl.com/bdnbfrnj>.
- NEVES, Maria João; AUBRY, Thierry; ALMEIDA, Miguel; BASÍLIO, Lília e GABRIEL, Sónia (2006) – “Cova do Ladrão: cronoestratigrafia e enquadramento na ocupação holocénica do Baixo Mondego (Portugal)”. In HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro; SOLER DÍAZ, Jorge e LÓPEZ PADILLA, Juan (eds.). *IV Congreso del Neolítico Peninsular*. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante / Diputación de Alicante. Vol. 1, pp. 290-297. Disponível em <http://tinyurl.com/24ksa9je>.
- NUNES, André João Mendes (2014) – *Estudo dos Materiais Provenientes do Cerradinho do Ginete (Torres Novas, Santarém): contribuição para o estudo do Neolítico médio português*. Dissertação para o Grau de Mestre, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. Disponível em <http://tinyurl.com/mcjrtnzs>.
- RUIZ, Alfonso Alday e HOYO, Sergio Moral del (2011) – “El Dominio de la Cerámica Boquique: Discusiones Técnicas y Cronoculturales”. In BERNABEU AUBÁN, Joan; ROJO GUERRA, Manuel A. e MOLINA BALAGUER, Lluís (coord.). *Las Primeras Producciones Cerámicas: El VI Milenio Cal AC en la Península Ibérica*. Valencia: Universitat de Valencia, pp. 65-80 (*SAGVNTVM - Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia*, Extra 12). Disponível em <http://tinyurl.com/yckcj8tk>.
- SILVA, Carlos Tavares e SOARES, Joaquina (2018) – “Para o Estudo do Neolítico Médio: o sítio da Fábrica de Celulose (Mourão)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Dgpc. 21: 5-23.
- SOARES, António Ferreira (1966) – “Estudo das Regiões Pós-Jurássicas na Região Entre Sargento-Mor e Montemor-o-Velho (Margem Direita do Rio Mondego)”. *Memórias e Notícias*. Coimbra:

Publicações do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra e do Centro de Estudos Geológicos. 62: 65-81.

SOARES, António Ferreira (1999) – “As Unidades Pliocénicas e Quaternárias no Espaço do Baixo Mondego (uma Perspectiva de Ordem)”. *Estudos do Quaternário*. Lisboa: APEQ - Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário. 2: 7-17. Disponível em <http://tinyurl.com/5ay7ekcu>.

SOARES, António Ferreira e MARQUES, Júlio F. (2004) – *Os Recursos Geológicos do Concelho de Coimbra*. Relatório Técnico não publicado.

SOARES, António Ferreira; CUNHA, Lúcio; ALMEIDA, A. Campar de e MARQUES, Júlio F. (1992) – “Depósitos Quaternários do Baixo Mondego. Estado Atual dos conhecimentos e tentativa de coordenação morfofenética”. In *VI Colóquio Ibérico de Geografia - Actas. A Península Ibérica: um espaço em mutação*. Porto: Publicações da Universidade do Porto. Vol. 2, pp. 773-782. Disponível em <http://tinyurl.com/bded2as3>.

SOARES, António Ferreira; CUNHA, Pedro P. e DINIS, Pedro A. (2010) – “Um Olhar Geomorfológico Pelos Espaços do Baixo Mondego e do Cértima”. In *Ciências Geológicas: Ensino e Investigação e sua História*. Lisboa: Associação Portuguesa de Geólogos / Sociedade Geológica de Portugal. Vol. I - “Geologia Clássica”, pp. 501-506.

SOARES, António Ferreira; RAMOS, Anabela M. e MARQUES, Júlio F. (1998) – “Os Depósitos Mais Recentes da Margem Direita do Mondego Entre Coimbra e Montemor-o-Velho”. *Cadernos de Geografia*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 17: 73-79. Disponível em <http://tinyurl.com/bdf578w8>.

TIXIER, Jacques (1984) – “Le débitage par pression”. In *Préhistoire de la pierre taillée. Tome II - Economie du débitage laminaire: technologie et expérimentation*. Nanterre: Cercle de Recherches et d'Études Préhistoriques, pp. 57-70.

TIXIER, Jacques; INIZAN, Marie-Louise; ROCHE, Hélène e DAUVOIS, Michel (1980) – *Préhistoire de la pierre taillée. Tome I - Terminologie et technologie*. Nanterre: Cercle de Recherches et d'Études Préhistoriques.

VALERA, António Carlos; REIS, Helena; PEREIRO, Tiago do e RAMOS, Rui (2021/2020) – “O Povoado do Neolítico Antigo da Senhora da Alegria e a Problemática da Contextualização da Cerâmica Impressa no Centro Litoral de Portugal”. In PARDO-GORDÓ, Salvador; GÓMEZ-BACH, Anna; MOLIST MONTAÑA, Miquel e BERNABEU AUBÁN, Joan (eds.). *Contextualizando la Cerámica Impressa: Horizontes Culturales en la Península Ibérica*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 183-200. Disponível em <http://tinyurl.com/3hkpje3x>.

VILAÇA, Raquel (1988) – *Subsídios Para o Estudo da Pré-História Recente do Baixo Mondego*. Lisboa: IPPC, Departamento de Arqueologia / Serviços Regionais de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 5).

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

PUBLICIDADE

FOTO: Bernardo L. Ferreira.

Ídolo de calcário cilíndrico, com representação sexual feminina. Povoado calcolítico fortificado de Leceia.

Calcolítico Pleno-Final da Estremadura. 2.ª metade do 3.º milénio a.C.

Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja)

campanha de 2021

Miguel Serra ¹, Eduardo Porfírio ² e Sofia Silva ³

INTRODUÇÃO

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no povoado da Idade do Bronze Final do Outeiro do Circo (Beja) (Fig. 1), entre 2008 e 2021, integraram-se em diversos projectos de investigação e os seus principais resultados têm sido dados a conhecer nas páginas da *Al-Madan* ou da *Al-Madan Online*, através de breves artigos de divulgação arqueológica no final de cada campanha após 2014 (SERRA, PORFÍRIO e SILVA, 2015, 2016, 2017 e 2022; PORFÍRIO e SERRA, 2020; PORFÍRIO, SERRA e SILVA, 2020), bem como outros trabalhos de natureza mais específica (SERRA e PORFÍRIO, 2015; SERRA e RIBOLHOS, 2023) ou relativos a projectos de divulgação (SERRA, 2019; SERRA e PORFÍRIO, 2022) e de colaboração (SERRA e BARREIRA, 2023).

O último projecto de investigação, intitulado “PAOC - Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja)”, decorreu entre 2019 e 2021, centrando-se a sua actuação na escavação de um troço da muralha do Bronze Final e na continuidade das acções de divulgação geralmente associadas ao programa científico (PORFÍRIO, SERRA e SILVA, 2020; SERRA, PORFÍRIO e SILVA, 2022).

A intervenção realizada na campanha de 2021 deu continuidade aos trabalhos numa área de 100 m², que abrange parte da muralha no sector Sudoeste do povoado, mas também a área interna do sítio.

A campanha arqueológica de 2021 contou com o financiamento e apoio logístico da Câmara Municipal de Beja, da empresa Palimpsesto - Estudo e Preservação do Património Cultural Lda., da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, e do Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, para além da colaboração do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa (Braga), para apoio no tratamento e estudo do espólio arqueológico, e da Direcção Regional de Cultura do Alentejo, na execução de levantamentos fotogramétricos.

O Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja) desenvolveu, no período 2019-2021, trabalhos de escavação centrados num troço da muralha que rodeia este vasto povoado do Bronze Final, alvo de diversos projectos de investigação desde 2008. Neste artigo é apresentada uma síntese da campanha de 2021, a última deste projecto, com destaque para os principais resultados obtidos na zona da muralha e, também, para as actividades de divulgação realizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Idade do Bronze; Povoado; Gestão do Património; Formação.

ABSTRACT

Between 2019 and 2021, the Outeiro do Circo Archaeological Project (Beja) developed excavation works centred on a stretch of the wall that surrounds this vast Late Bronze Settlement, which has been the object of different research projects since 2008. This article presents a summary of the 2021 campaign, the last one of this project, highlighting the main results obtained in the wall area and the dissemination activities carried out.

KEY WORDS: Archaeology; Bronze age; Habitat; Heritage Management; Training.

RÉSUMÉ

Le Projet Archéologique du Outeiro do Circo (Beja) a développé, durant la période 2019-2021, des travaux de fouilles centrés sur un tronçon de la muraille qui entourait ce vaste habitat du Bronze final, objet de différents projets de recherche depuis 2008. Cet article présente une synthèse de la campagne de 2021, la dernière de ce projet, mettant en relief les principaux résultats obtenus dans la zone de la muraille et, également, les activités de divulgation réalisées.

MOTS CLÉS: Archéologie; Âge du Bronze; Habitat; Gestion du patrimoine; Formation.

¹ Arqueólogo. Câmara Municipal de Serpa (miguel.antonio.serra@gmail.com).

² Arqueólogo. Câmara Municipal de Sintra (eporfirio@gmail.com).

³ Arqueóloga. Axis Mundi - Heritage & Archaeology (sofiafeiras22@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização do Outeiro do Circo no mapa de Portugal.

FIGS. 3 E 4 – Sondagem 8: vista geral (em cima) e detalhe da muralha (muro superior, em baixo).

SÍNTESE DA CAMPANHA ARQUEOLÓGICA DE 2021

A campanha arqueológica de 2021 no Outeiro do Circo teve como principal objectivo a conclusão da área de escavação (alargamento da sondagem 8) iniciada em anos anteriores (Fig. 2), constituindo-se como a etapa final do projecto iniciado em 2019 e o fim de um ciclo de intervenção que arrancou em 2008.

Os trabalhos decorreram entre 2 e 27 de Agosto e contaram com a participação de dez voluntários, oriundos de diversas partes do país e de áreas de formação distintas.

O principal destaque da campanha de 2021 vai para o alargamento da área de escavação sobre a muralha, permitindo a confirmação do bom

estado de preservação que já havia sido observado em 2020 (Fig. 3). Estes trabalhos colocaram à vista um troço da muralha com cerca de 8 m de largura. Na sua parte superior, encontra-se devidamente preservado um embasamento de pedra bem estruturado, delimitado por dois alinhamentos pétreos claramente diferenciados, com o espaço interior colmatado por um enchimento de pedra mais irregular e que se encontra separado dos alinhamentos por um sedimento esbranquiçado formado por cinzas e terras de tonalidade branca pouco compactas (Fig. 4).

FIG. 2 – Levantamento topográfico com localização da área de intervenção.

Este nível de cinzas cobre ainda o interior da muralha e permitiu a recolha de uma vasta quantidade de cerâmicas do Bronze Final, entre as quais se encontram vários fragmentos com decorações em “ornatos brunidos”, para além de uma importante colecção de fauna, observando-se a presença regular de ossos carbonizados.

Os restantes elementos identificados na muralha confirmam o tipo de estrutura anteriormente escavada na sondagem 1 (trabalhos de 2008 a 2013), onde se assinala uma rampa de barro cozido que preenche a zona mais inclinada no talude entre o embasamento pétreo acima descrito e um largo muro de contenção exterior (Fig. 5), que no caso da sondagem 1 cobria um fosso, situação que não pôde ser confirmada na sondagem 8, devido à opção de não se proceder ao desmonte de estruturas. A principal diferença entre o tipo de construção registado neste troço, em relação ao outro já identificado numa área que dista cerca de 20 m para Sudoeste, centra-se na estrutura do embasamento pétreo do muro superior, que aqui apresenta maior largura e uma construção mais cuidada e regular.

Se na sondagem 1 o muro superior tinha cerca de um metro de largura, sendo constituído por dois alinhamentos pétreos algo irregulares, preenchidos no interior por cascalho e terras compactadas, no caso da sondagem 8, o muro superior apresenta 2,5 m de largura, com os alinhamentos claramente marcados com pedras colocadas em “cutelo”, reforçadas por pequenos calços na base, e um robusto enchimento interior constituído por blocos pétreos do mesmo calibre das utilizadas nos alinhamentos, onde se evidenciam muitos fragmentos de dormentes de mós aí reutilizados. Também os sedimentos que cobrem ambos os troços são bastante distintos, sendo que na área agora escavada se identifica um claro nível de terras esbranquiçadas com muitas cinzas que evidenciam a utilização do fogo nesta zona, sem que se compreenda claramente a razão (Fig. 6).

Na zona da sondagem que abarca a parte interior do povoado foi identificada a presença de níveis de ocupação da Idade do Ferro, onde surgem cerâmicas com características distintas do repertório habitual da Idade do Bronze, com destaque para um grande recipiente fracturado *in situ*, e que ainda está a ser restaurado nas instalações do Museu

FIGS. 5 E 6 – Sondagem 8: vista geral da muralha (muro exterior e rampa de barro cozido, em cima) e pormenor do muro superior (em baixo).

de Arqueologia D. Diogo de Sousa, em Braga. Apesar do estudo de materiais ainda decorrer, constatou-se que os fragmentos cerâmicos recolhidos ao longo de uma camada de terras escuras que parece formar uma vala paralela à muralha sugerem uma integração em fase avançada da Idade do Ferro, hipótese que estará sujeita a confirmação posterior. Nesta área foi ainda atestada a continuidade do alinhamento de pedras, de forma irregular, que se desenvolve paralelo à muralha, a cerca de 1,5 a 2 m para o interior do povoado, e um nível de barro cozido que forma uma base plana, com presença de muitas pedras de pequena dimensão no seu interior, e que encosta no alinhamento pétreo. Até ao final da campanha, não foi possível concluir a escavação integral deste

FIG. 7 – Sondagem 8: pormenor da estrutura paralela à muralha.

nível de barro cozido, de onde se recolheram vários fragmentos cerâmicos atribuíveis ao Bronze Final e algumas amostras para eventuais trabalhos analíticos posteriores que possam vir a lançar alguma luz sobre a sua interpretação (Fig. 7).

Entre os restantes materiais identificados nesta campanha, para além dos já mencionados conjuntos cerâmicos e faunísticos, recolheram-se alguns fragmentos disformes e pequenas hastes metálicas em liga de cobre, um denticulado de foice, a juntar às três dezenas recuperadas em anos anteriores, e vários fragmentos de dormentes de mós em rocha local (gabros), que atestam claramente a importância da actividade agrícola para as comunidades do Bronze Final que habitaram o Outeiro do Circo.

Assim, os trabalhos desenvolvidos em 2021 permitiram confirmar a presença de um troço de muralha em bom estado de conservação, que exhibe uma sequência construtiva e elementos similares ao anteriormente intervencionado nas proximidades, mas com algumas diferenças, nomeadamente no muro superior, que permitem lançar algumas

hipóteses de trabalho, como a possibilidade de se tratar de momentos construtivos diferentes, mesmo que enquadrados dentro do Bronze Final, ou que as diferenças observadas possam corresponder a eventuais reparações da muralha. Este debate só poderá ser esclarecido com a realização de novas escavações em outros troços da muralha, para identificar um eventual padrão construtivo ou documentar a existência de distintas formas de construção ao longo do recinto defensivo.

A zona mais interior também revelou a presença de uma estrutura de difícil interpretação, paralela à muralha, mas mais irregular e em pior estado de conservação, associada a níveis de barro cozido que a poderão relacionar com acções ligadas à utilização do fogo, seja no âmbito dos processos construtivos da muralha ou para outras acções de cariz mais doméstico (Figs. 8 e 9).

FIG. 8 – Sondagem 8: vista geral (muro superior, estrutura interior e mancha de barro cozido).

FIG. 9 – Sondagem 8: fotografia aérea no final dos trabalhos.

No final dos trabalhos procedeu-se à selagem provisória da área de escavação, com recurso a manga plástica, de modo a permitir o acesso às estruturas para eventuais acções futuras de divulgação, mas garantindo, simultaneamente, a sua protecção dos agentes atmosféricos e outros factores de risco. Optou-se por não efectuar a selagem total da área intervencionada com a sua colmatação com terra, uma vez que se pretende apresentar um plano de intervenção futuro, que poderá passar pela valorização das estruturas agora detectadas.

Participaram na campanha de 2021, em regime de voluntariado, os seguintes elementos: Borja Seoane, Elena Duque, Samuel Paulo, Tiago Terra, Eva Guedes, Ricardo Guedes, Bruno Reginaldo, Denise Lima, Laure Pérez e Nelson J. Almeida, membro da equipa do projecto e responsável pelo estudo zooarqueológico, sob a direcção científica de Sofia Silva e a coordenação de Miguel Serra e Eduardo Porfírio.

ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E FORMAÇÃO

As acções de divulgação e de formação que o Projecto Outeiro do Circo realiza de forma integrada com a investigação produzida (SERRA, PORFÍRIO e ORTIZ, 2020) são uma marca habitual dos trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, e a campanha de 2021 permitiu um certo regresso à normalidade após os constrangimentos impostos em 2020 pela pandemia Covid 19, que limitou fortemente as actividades junto do público.

Desde logo, foi possível retomar o convite à visita do sítio no decurso dos trabalhos, o que permitiu a presença de um total de 74 visitantes, com muitos a poderem envolver-se nas tarefas da escavação arqueológica, numa experiência participativa que há muito se mantém (Fig. 10).

FIG. 10 – Participação de visitantes na escavação arqueológica.

No âmbito das acções de divulgação, há que mencionar a participação de dois elementos da equipa (Sofia Silva e Eduardo Porfírio) na iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Beja, “Pelos Aldeias de Beja”, que incidiu num passeio comentado pela aldeia de Mombeja, com diversos temas de interesse, entre os quais a Arqueologia e os trabalhos desenvolvidos no Outeiro do Circo.

O plano de formação dedicado aos voluntários integrou a realização de diversas acções, desde logo uma visita ao Museu Regional de Beja, onde houve a oportunidade de acompanhar os trabalhos da arqueóloga Marta Díaz-Guardamino, professora da Universidade de Durham (Reino Unido), que aqui se encontrava a realizar levantamentos de alta resolução para a criação de modelos digitais sobre as estelas da Idade do Bronze que integram a colecção do museu no âmbito do projeto “RAW - Rock Art, Atlantic Europe, Words and Warriors”.

Foram ainda realizadas visitas a diversos sítios arqueológicos e museus da região, como as *villae* romanas de Pisões (Beja) e de São Cucufate (Vidigueira), o Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, o Castelo de Serpa e o Núcleo Museológico da Rua do Sembrano (Beja).

O plano de formação incluiu ainda três sessões realizadas em Mombeja, no café “Esquina do Mousinho”, sob o já habitual conceito de *Barferências*, onde temas de investigação são apresentados e discutidos em ambiente informal. A primeira *barferência* ficou a cargo de Nelson J. Almeida, investigador da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, e centrou-se numa apresentação geral sobre zooarqueologia e numa breve síntese comparativa de alguns casos de estudo entre o Calcolítico e a Idade do Bronze no Sul de Portugal. A *barferência* seguinte foi da responsabilidade de Luís Laceiras, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, que apresentou o projecto de divulgação arqueológica e patrimonial desenvolvido pela secção cultural desta instituição. A última *barferência* foi dinamizada por João Barreira, arqueólogo do Museu Regional de Beja, sobre fotogrametria aplicada ao Património, recorrendo ao exemplo dos trabalhos realizados no Outeiro do Circo, através do apoio prestado pela Direcção Regional de Cultura do Alentejo nos levantamentos fotogramétricos das estruturas arqueológicas descobertas em 2021.

Em relação à produção científica do projecto em 2021, destaca-se a participação dos seus responsáveis e colaboradores nos seguintes eventos: *VI Jornadas de Pré e Proto-História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra*, dedicadas ao tema “Territórios e Materialidades - Revelações e desafios na construção do conhecimento das sociedades pré e proto-históricas”, que decorreram em Coimbra a 10 de Dezembro de 2021. O Projecto Outeiro do Circo participou nas mesas redondas dedicadas a “Territórios e Paisagem: formas de percepção e construção” e “A (in)transmissibilidade do conhecimento a nível social”, com duas comunicações, a primeira sobre a estrutura de

povoamento durante a Idade do Bronze na Margem Esquerda do Guadiana, e a outra relativa ao papel da Arqueologia Comunitária no Projecto Outeiro do Circo, respectivamente apresentadas por Eduardo Porfírio e Miguel Serra.

Entre 21 e 23 de Outubro, decorreu o *XI Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*, em Loulé, onde o Projecto Outeiro do Circo marcou presença com uma comunicação de síntese relativa aos trabalhos desenvolvidos de 2019 a 2021, apresentada por Eduardo Porfírio.

Um marco muito significativo foi a organização de um colóquio de balanço dos trabalhos no Outeiro do Circo, entre 2008 e 2021, realizado a 16 de Outubro no Museu Rainha D. Leonor, em Beja, e que contou com a participação de grande parte dos investigadores integrantes e colaboradores deste projecto (SERRA e PORFÍRIO, 2022).

Já em 2022, regista-se o convite endereçado pela Câmara Municipal de Moura para apresentação de um trabalho de síntese sobre os vestígios da Idade do Bronze deste concelho, integrada no ciclo de conferências *Arqueoversas*, organizado pelo município, que teve lugar no Museu Municipal de Arqueologia de Moura a 24 de Março de 2022.

NOTAS FINAIS

Os trabalhos da campanha arqueológica de 2021 permitiram uma melhor definição da muralha do Bronze Final, revelando algumas diferenças construtivas em relação a outro troço anteriormente interencionado.

A muralha apresenta a tipologia de construção já conhecida, designada por “muralha compósita”, que integra três elementos principais interligados: um muro de contenção exterior, robusto e mais irregular, na base do talude, uma rampa de barro cozido entre os dois muros, e um muro superior, sendo este o que apresenta diferenças em relação ao troço escavado na sondagem 1. No caso da sondagem 8, interencionada entre 2019 e 2021, este muro apresenta maior largura e uma construção mais cuidada, com dois alinhamentos claramente demarcados com pedras colocadas em cutelo e travadas por pequenos calços. Este muro, cuja estrutura identificada deverá corresponder ao seu embasamento pétreo, deveria ser alteado por construções em terra e madeira. Apresentava-se coberto por um sedimento esbranquiçado, com muitas cinzas, contendo grande quantidade de restos de faunas e cerâmicas enquadráveis no Bronze Final, que poderão estar relacionadas com a acção do fogo, não sendo possível nesta fase aferir se se tratará do resultado da actividade de construção, de um abandono posterior ou outro tipo de acção menos óbvia. Futuros trabalhos analíticos, a enquadrar numa nova fase de investigação, serão determinantes para auxiliar na interpretação destas evidências.

Outro ponto relevante dos trabalhos agora concluídos passa pela apreciação do bom estado de conservação da muralha, aspecto que será determinante para futuras considerações sobre o desenvolvimento de um novo ciclo de intervenção para o Outeiro do Circo e que poderá integrar a consolidação e valorização desta estrutura.

A área da sondagem 8 referente ao espaço interior revelou também importantes informações para o conhecimento das dinâmicas de ocupação do Outeiro do Circo, desde logo pelos vestígios associados a uma presença durante a Idade do Ferro, com um conjunto de materiais cerâmicos, alguns fragmentados *in situ*, que permitirão um contributo relevante para a biografia completa das ocupações do sítio.

Nesta área surgiu ainda uma estrutura paralela à muralha, parcialmente destruída, cuja compreensão dependerá do alargamento posterior da área de escavação para aferir a sua continuidade, uma vez que nada similar se registou nas imediações da sondagem 1, onde também se identificou um troço da muralha, mas sem a presença de nenhuma estrutura paralela. Esta estrutura está associada a uma mancha de barro cozido,

com características semelhantes à rampa de barro identificada no talude da muralha, mas aparentemente menos irregular, apresentando uma forma semicircular e cobrindo um denso nível de pedras, onde se recolheram diversos fragmentos cerâmicos do Bronze Final. Também neste caso, os trabalhos analíticos futuros serão indispensáveis para uma interpretação mais sólida.

Com a campanha de 2021 encerram-se os trabalhos de campo no Outeiro do Circo, iniciados em 2008, que permitiram identificar a complexidade construtiva da sua muralha e a ausência de importantes elementos construídos no espaço interior do povoado, que se encontra mais afectado por trabalhos agrícolas mecanizados e com escassa potência estratigráfica.

Estes resultados servirão para determinar o próximo plano de acção, de modo a garantir a continuidade da investigação sobre o Outeiro do Circo, que nos próximos tempos irá incidir no estudo exaustivo do espólio recolhido e no desenvolvimento de um novo projecto de investigação e divulgação. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- PORFÍRIO, Eduardo e SERRA, Miguel (2020) – “Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja): campanha de 2017”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 64-69. Disponível em <http://tinyurl.com/ffy5fx3a>.
- PORFÍRIO, Eduardo; SERRA, Miguel e SILVA, Sofia (2020) – “Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja): campanha de 2019”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 23: 151-155.
- SERRA, Miguel (2019) – “12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias. A Idade do Bronze na região de Beja”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (4): 77-86. Disponível em <http://tinyurl.com/9xh44333>.
- SERRA, Miguel e BARREIRA, João (2023) – “Missão Arqueológica no Chade (África Central): campanha de 2023”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26 (2): 71-80. Disponível em <http://tinyurl.com/y6r486a4>.
- SERRA, Miguel e PORFÍRIO, Eduardo (2015) – “Um Novo Achado do Bronze do Sudoeste: a estela do Monte do Ulmo (Santa Vitória, Beja)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (1): 108-109. Disponível em <http://tinyurl.com/9u8kyfme>.
- SERRA, Miguel e PORFÍRIO, Eduardo (2022) – “Colóquio Projecto Arqueológico Outeiro do Circo 2008-2021”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 189-190. Disponível em <http://tinyurl.com/mtw85w>.
- SERRA, Miguel e RIBOLHOS, Rui (2023) – “Outeiro do Circo (Beja), Outras Histórias: um botão da Guerra Peninsular”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26 (1): 135-136. Disponível em <http://tinyurl.com/4vyn94wd>.
- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo e ORTIZ, Rafael (2020) – “Educación Patrimonial en el Proyecto Outeiro do Circo (Beja, Portugal): 10 años de actividad”. In RUIZ OSUNA, Ana; MEDINA QUINTANA, Silvia e PÉREZ NARANJO, Leonor (coord.). *Educación y Divulgación del Patrimonio Arqueológico. La socialización del pasado como reto para el futuro*. Córdoba: Comares Editorial, pp. 115-126 (*Colección Enseñar y Aprender*).
- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo e SILVA, Sofia (2015) – “Projeto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja): campanha de 2014”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série: 19: 172-174.
- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo e SILVA, Sofia (2016) – “Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja): campanha de 2015”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 20: 216-219.
- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo e SILVA, Sofia (2017) – “Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo: campanha de 2016”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 21: 153-157.
- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo e SILVA, Sofia (2022) – “Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja): campanha de 2020”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 169-173. Disponível em <http://tinyurl.com/5n8cmdr7>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

RESUMO

Entre 2021 e 2022, a empresa ArqueoHoje esteve integrada no projeto de reabilitação do Palácio Gorjão (Museu Municipal do Bombarral), procedendo ao diagnóstico da estratigrafia da Arquitetura e do subsolo, seguido do acompanhamento arqueológico das restantes afetações. Em 2023, por sua vez, o Município do Bombarral promoveu obras no interior da Capela de São Brás, ocasionando uma intervenção ao nível da Arqueologia e da Antropologia Biológica. Este artigo constitui uma primeira divulgação das principais circunstâncias e resultados dos trabalhos mencionados.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Média; Idade Moderna; História Local; Gestão do Património.

ABSTRACT

Between 2021 and 2022, the company ArqueoHoje was involved in the Gorjão Palace rehabilitation project (Bombarral Municipal Museum), having diagnosed the architectural and underground stratigraphy and monitored the archaeological work of the remaining damaging actions. In 2023, the Municipal Council of Bombarral promoted renovation works inside the Chapel of São Brás, leading to an Archaeology and Biological Anthropology intervention. This article constitutes the first dissemination of the main circumstances and results of the works carried out.

KEY WORDS: Urban archaeology; Middle ages; Modern age; Local history; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Entre 2021 et 2022, l'entreprise ArqueoHoje a été intégrée dans le projet de réhabilitation du Palácio Gorjão (Musée Municipal du Bombarral), procédant au diagnostic de la stratigraphie de l'architecture et du sous-sol, suivi de l'accompagnement archéologique des autres affectations. En 2023, la commune de Bombarral a à son tour promu des travaux à l'intérieur de la Chapelle de São Brás, occasionnant une intervention au niveau de l'Archéologie et de l'Anthropologie Biologique. Cet article constitue la première divulgation des principales circonstances et résultats des travaux mentionnés.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Moyen Âge; Période moderne; Histoire Locale; Gestion du patrimoine.

Arqueologia Histórica por Terras do Bombarral

primeira abordagem às intervenções realizadas no Palácio Gorjão e na Capela de São Brás

Miguel Martins de Sousa ¹

1. INTRODUÇÃO

No centro da Comunidade Intermunicipal do Oeste, entre Torres Vedras, Lourinhã, Óbidos, Caldas da Rainha e Cadaval, situa-se a vila do Bombarral. Atravessada longitudinalmente no sentido sudeste-norte pelo Rio Real, com nascente na Serra de Montejunto, este município, inserido numa fértil região agrícola, integra a União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo, a freguesia do Carvalhal, a do Pó e a da Roliça.

Do ponto de vista arqueológico, as duas últimas freguesias constituem-se particularmente notórias ao integrarem estações de elevada importância no sítio denominado Vale do Rôto, designação provavelmente relacionada com as cavidades cársicas observáveis nas suas vertentes, como a Lapa do Suão, identificada logo no final do século XIX por Carlos Ribeiro, e a Gruta Nova da Columbeira, cuja identificação e explorações muito deveu ao “grupo local de interessados nas questões arqueológicas”, a partir dos anos 60 da passada centúria (FURTADO *et al.*, 1969; MANSO, 2013: 26). Estes trabalhos, entre outros contributos, promoveram interpretações relevantes para o conhecimento do período de transição entre o Paleolítico Médio e o Paleolítico Superior (RAPOSO e CARDOSO, 1998). Embora o território seja, portanto, alvo de consideráveis dinâmicas ocupacionais pré-históricas cujos resultados continuam a conduzir a novas considerações e abordagens (MANSO, GOUFA e CORREIA, 2016; CABRAL e MANSO, 2020), durante a Antiguidade Clássica os três testemunhos monetários conhecidos permitem apenas a associação esporádica a atividades militares na zona (RUIVO, 2005: 145; MANTAS, 2018: 13). Por sua vez, na Idade Média esta região é marcada por uma dispersão acentuada de colonos inseridos em várias “unidades económico-habitacionais”, como as designa Manuela Santos SILVA (1997: 10), datando de 1153 a doação das terras onde se situa o Bombarral, por D. Afonso Henriques, aos monges de Alcobaça. Não obstante, no século XV é perceptível um núcleo populacional em franco desenvolvimento, o qual não se limita ao âmbito rural, registando-se, pelo menos desde 1442, um ou mais tabeliões com assento no Bombarral, entre outros profissionais de altos cargos (SILVA, 1997: 10).

¹ Arqueólogo do Departamento de Arqueologia da ArqueoHoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda. (msousa@arqueochoje.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Em particular, o antigo lugar do Bombarral, fundado em data desconhecida, mencionado pelo menos desde 1231 como *Monbarral* nos Cartórios do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, apenas adquire destaque historiográfico aquando do conflito pela sucessão de D. Fernando I, no final do século XIV, particularmente em 1385, quando este território foi confiscado por D. João I e Pedro Esteves, passando este a Luís Henriques. Paralelamente, consolida-se o reconhecimento do Bombarral pela atividade literária de Anrique da Mota no século seguinte (PATULEIA, 2009: 10-17), passando a fazer parte da Casa das Senhoras Rainhas de 1503 até à sua extinção, em 1833, e apresentando-se como a segunda localidade do concelho de Óbidos com mais vizinhos, segundo o censo realizado por D. João III em 1527. Assim, mantendo-se o território mencionável, ainda que de modo menos expressivo, ao longo da Idade Moderna, o início da Idade Contemporânea assiste a uma série de aspetos de destaque, desde a curta mas marcante permanência do Colégio das Missões (ou Real Colégio de São José do Bombarral), entre 1845 e 1855, passando pelo grande aumento demográfico com a chegada de habitantes oriundos de crises de produção, particularmente vinícola, do Douro, até ao destaque geográfico potencializado com a construção da estrada de Torres Vedras a Caldas da Rainha, em 1878, e com a inauguração da Linha Férrea do Oeste, a 1 de agosto de 1887. É no enquadramento apresentado que chega a sede de concelho em 1914, destacando-se atualmente pela sua implantação central, a sensivelmente meio caminho entre Leira e Lisboa, pelas suas indústrias vinícolas e, principalmente, pela produção da Pera Rocha do Oeste, para além do seu dinamismo cultural, meritariamente manifesto na obra *Arte por Terras do Bombarral*, coordenada por Joaquim Rodrigues dos Santos e Dóris Santos (SANTOS e SANTOS, 2017).

Foi nesta vila que, entre 2021 e 2022, a ArqueoHoje realizou trabalhos arqueológicos no âmbito da reabilitação do Palácio Gorjão, assim como em 2023 prestou serviços de Arqueologia e Antropologia Biológica aquando das obras para a reformulação do pavimento da Capela de São Brás, atualmente inserida no cemitério municipal. É nas referidas intervenções que se objetiva realizar a presente abordagem, partindo de uma análise global dos espaços até à partilha, necessariamente incompleta, dos principais resultados e aspetos verificados.

2. O PALÁCIO GORJÃO

O Palácio Gorjão, antigo Palácio dos Cunha e Coimbra, exemplar da Arquitetura Chã, cuja primeira campanha de obras terá sido realizada na segunda metade do século XVI (CARITA, 2017: 110), localiza-se a norte da Praça do Município, a nascente do Rio Real, a poente da Rua Dom Afonso Henriques e a sul do Largo 25 de Abril (antigo Largo Dr. Alberto Martins dos Santos). Apresentando planta em “U” com área superior a 600 m², insere-se num terreno com mais de 4000 m² onde se construíram, em área antes ocupada por pequenas oficinas e

FIG. 1 – Registos fotográficos do início do século XX do Palácio Gorjão (O Bombarral e o Bilhete Postal Ilustrado - <http://tinyurl.com/y557b5tt>).

A. Palácio Gorjão - Bombarral - Portugal, 1912, Tipografia Caldense de José da Silva Dias;

B. Bombarral - Palácio Gorjão, década de 1920, Horário Vieira;

C. Palácio Gorjão, década de 1970, Lifer.

um exíguo bosque, uma biblioteca, um anfiteatro ao ar livre e um lago artificial, no mesmo período em que no Vale do Rôto o grupo de arqueólogos amadores do Bombarral desenvolvia importantes trabalhos arqueológicos dedicados à Pré-História.

Data da década de 80 do século XV a instalação da família Cunha e Coimbra no Bombarral. Importantes contratadores do mercado negreiro que teoricamente forneceriam escravos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe a grandes produtores (PATULEIA, 2009: 16), esteve esta família provavelmente relacionada com a construção da Capela do Divino Espírito Santo, em 1485, localizada imediatamente a oeste do Palácio (Fig. 1). De qualquer modo, a família Cunha Coimbra

certamente teve influência na sua reconstrução em março de 1619, quando “a Casa da Confraria do Espírito Santo, anexa ao Hospital e Albergaria deste lugar” foi mandada “reedificar e fazer de novo” às custas de Manuel da Cunha de Coimbra e do seu tio Jerónimo de Coimbra da Cunha, conforme lápide trasladada para o Palácio Gorjão. Foi demolida em 1932, já em avançado estado de degradação e depois de ter servido como cadeia e arrecadação, para alegadamente permitir o alargamento da via pública (RAMOS, 1982: 70).

De volta ao palácio, em finais do século XVII, este terá sido alvo de alterações associadas à figura de Francisco Gorjão Henriques da Cunha Coimbra (1641-1710), cujo brasão de armas se destaca no portal da fachada principal, virada a poente. Em oposição à aparente austeridade da restante estrutura, este portal é composto de pedra calcária rusticada e almofadada, que forma um arco perfeito sobre o qual se demarca o referido brasão – coroado e com bordadura composta por sete castelos, no interior da qual estão as armas dos Gorjões e dos Cunhas (CARITA, 2007: 119). Em complemento, a ilustre família manteve destaque nos grandes negócios ultramarinos do Reino de Portugal, como se depreende pelo protagonismo de Miguel Henriques Gorjão ou Miguel Henriques de Seixas (1688-1765), filho do indivíduo anterior, destacado nos desígnios do comércio do tabaco (FIGUEIROA-REGO, 2021: 499).

No início do século XIX, o Palácio Gorjão terá sido alvo de novas intervenções, como se depreende pelos canhões em calcário dispostos ao longo da cornija e pela inscrição em relevo pintado com a indicação *E[dificado] MDCCCXIII [1813] A[nos]*, localizada entre o remate da janela central e a referida cornija de remate da cobertura, elementos talvez associados a alguma permanência durante a Guerra Peninsular. Já no início do século XX, desafeto da permanência dos proprietários originais desde o século anterior, foram construídas oficinas de pouca qualidade arquitetónica, com escadarias e instalações sanitárias no exterior. Depois funcionou como escola, fábrica têxtil de camisas, garagem de autocarros da fima Capristanos, loja e estúdio fotográfico e Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian, na ala norte. Todavia, começava a despertar nos habitantes do Bombarral a vontade de dotar a sua vila de um espaço museológico, evidente a partir dos anos 1970, tal como indicado em jornais da época.

Neste sentido, com a aquisição do espaço pela Câmara Municipal, entre os anos 1970 e o início dos anos 1980, realizam-se profundas obras no subsolo do Palácio Gorjão (Fig. 2), as quais permitiram a inauguração da Biblioteca Municipal e do anfiteatro que tomou o nome do autarca José Maria do Rosário Guilherme, na ocasião do 70.º aniversário do

FIG. 2 – Plantas do Projeto de Restauro do Palácio Gorjão, 1981, GAT - Gabinete de Apoio Técnico das Caldas da Rainha [BO-074-PE] (figuras cedidas por Teresa Sasso).

- A. Planta de Trabalho: Escavação e aterro [4.1.08];
- B. Alçado Norte [4.1.11];
- C. Alçado Sul [4.1.12];
- D. Alçado Nascente [4.1.13];
- E. Alçado Poente [4.1.14].

Fonte: Município do Bombarral / ArqueoHoje.

concelho, a 29 de junho de 1984 (PATULEIA, 2009: 80). Seis anos mais tarde, são então inaugurados o Posto de Turismo e o Museu Municipal do Bombarral - Vasco Pereira da Conceição / Maria Barreira, ocupando o edifício do Palácio Gorjão, com projeto inacabado, mas cujas coleções compreendem um importante núcleo de Arqueologia pré-histórica (no qual se poderiam integrar materiais e contextos da Arqueologia histórica) intrinsecamente ligado à região, tal como os núcleos de Epigrafia e Heráldica, e obras de artistas locais, como Júlio César Machado, Jorge Almeida Monteiro e os escultores Vasco da Conceição e Maria Barreira. Finalmente, a 6 de março de 1996 é emitido o Decreto n.º 2/96, publicado em *Diário da República*, I Série-B, n.º 56, classificando o “Palácio Gorjão, também denominado «Palácio dos Coimbras», ou «Palácio da Família Cunha Coimbra», onde está actualmente instalado o Museu Regional”, como Imóvel de Interesse Público.

2.1. INTERVENÇÃO E RESULTADOS

O projeto de reabilitação do Palácio Gorjão foi concebido para melhoria da acessibilidade ao espaço para pessoas com mobilidade condicionada, beneficiação da eficiência energética e o melhor aproveitamento dos espaços museológicos e anexos, uma vez que este espaço se tem revelado nas últimas décadas de funcionamento como um polo dinamizador de cultura local e até nacional. Adicionalmente, a sua execução levou em

FIG. 3 – Trabalhos arqueológicos realizados na primeira fase.
Localização das sondagens arqueológicas de diagnóstico.

consideração a reparação de graves problemas de humidade devida às infiltrações de águas pluviais e freáticas, assim como do afloramento vertical das mesmas, de lacunas nos rebocos e no tratamento de elementos em madeira e em pedra.

Uma vez que para o tratamento das patologias relacionadas com a humidade se tornou essencial a execução de um sistema de drenagem periférico a todo o perímetro do palácio até à sua descarga no Rio Real, acompanhado da implantação de várias caixas, e a picagem integral do reboco em mau estado de conservação em todas as fachadas exteriores, tal como se pretendeu executar um elevador e uma rampa de acesso à biblioteca, o plano de sondagens arqueológicas de diagnóstico procurou abranger estas realidades. Assim, através de sete sondagens de subsolo que abarcaram 27,75 m² no total, e de sete sondagens parietais com um por dois metros cada, ao longo do Piso 0 das fachadas exteriores do palácio (Figs. 3 e 4), prevenindo-se desde o início o acompanhamento arqueológico permanente da restante empreitada, executaram-se os trabalhos arqueológicos da reabilitação do Palácio Gorjão, entre 12 de julho e 6 de agosto de 2021 (fase de diagnóstico) e 22 de setembro de 2021 e 2 de dezembro de 2022 (fase de acompanhamento).

FIG. 4 – Trabalhos arqueológicos realizados na primeira fase. Localização das sondagens parietais.

FONTE: Município do Bombaral / ArqueoHoje.

Com efeito, nas sondagens de diagnóstico não foram identificadas quaisquer estruturas arqueológicas que permitissem aferir cronologias de interesse para a compreensão de dinâmicas pré-históricas a medievais no local. No entanto, tornaram-se recorrentes as ocorrências de sistemas de eletricidade, águas pluviais e saneamento básico associadas a entulhos ou aterros dos séculos XIX e XX. Excepcionalmente, na Sondagem 4, situada onde se implantou a rampa de acesso à Biblioteca, foi localizado um depósito, limitado pelas afetações aquando das obras dos

anos 1970-1980, com pequenas cerâmicas que podem remeter para o período tardo-medieval mediante métodos analíticos, e um ceitil, provavelmente de D. João II (1481-1495) (Fig. 5 / letra E).

FIG. 5 – Amostragem de materialidades recolhidas na reabilitação do Palácio Gorjão.

- A. Bordo de panela ou fogareiro em cerâmica comum, séculos XVIII-XIX, do depósito [1002B];
- B. Alguidar em cerâmica comum, séculos XVIII-XIX, do depósito [1002B];
- C. Taça em cerâmica vidrada a verde, século XVIII(?), do depósito [1002B];
- D. Prato em faiança portuguesa, século XVIII, do depósito [1002B];
- E. Ceitil, talvez do reinado de D. João I, do depósito [408];
- F. 2\$50 escudos, de 1984, do depósito [502].

FIG. 6 – Amostragem de materialidades recolhidas na reabilitação do Palácio Gorjão.

- A. Pote em porcelana Vista Alegre, cerca de 1870-1880, do depósito [1007];
- B. Prato em faiança industrial, século XIX, do depósito [1006];
- C. Elementos de fauna do depósito [4003];
- D. Elementos metálicos do depósito [4003].

A fase de acompanhamento arqueológico começou pela remoção de elementos patrimoniais que se encontravam ainda dispersos pelo exterior do palácio, como elementos do portal do Colégio das Missões e uma arca tumular epigrafada (provavelmente oriunda da extinta Capela do Espírito Santo). Seguiram-se trabalhos de acondicionamento e proteção de elementos presentes na antiga Sala de Epigrafia e Heráldica, no canto noroeste do palácio. A propósito, foi nesta divisão, em resultado do acompanhamento da escavação para a implantação de instalações sanitárias, que se identificou um pavimento pré-existente composto por tijoleiras (28 x 14 x 3 cm) dispostas em espinha, associado a uma estrutura tipo soleira com espaço para portas de um metro de largura – alicerçadas nas duas cavidades para gonzo opostas, a que se adiciona uma outra estrutura correspondente à fundação de uma conversadeira. Separado deste pavimento por uma fundação de parede em alvenaria de pedra com argamassa de cal e areia, orientada no sentido Norte/Noroeste-Sul/Sudeste, no mesmo alinhamento que a estrutura atual, localizou-se outro pavimento, este menos bem preservado, em seixos rolados

de pequena dimensão, com pelo menos um aproveitamento de fecho de abóbada ou bocete de cobertura (Fig. 7) ¹.

Assim, pese embora devam corresponder ao mesmo período de construção, a divisão em tijoleira sugere tratar-se de uma divisão necessariamente mais resguardada (inclusive, expandindo-se a tijoleira para o rodapé da parede), enquanto o pavimento em seixos poderá tratar-se de uma área de cocheira. De qualquer modo, os materiais recolhidos nestes contextos não permitiram uma proposta cronológica ou funcional concreta.

Para além dos pavimentos pré-existent, os trabalhos arqueológicos no Palácio Gorjão permitiram a identificação de alicerces alusivos às antigas divisões internas da estrutura e da cerca que a resguardava. No que concerne aos trabalhos no âmbito da picagem do reboco em mau estado de conservação das fachadas, para além de se ter aferido que o

¹ Estes elementos foram cobertos por manta geotêxtil e uma camada de 5 cm de areia, após autorização para abertura de caixa de visita com 50 cm de lado, conseqüente da implantação de instalações sanitárias.

A

FONTE: ArqueoHoje.

B

C

D

FIG. 7 – Registos dos pavimentos pré-existentes colocados a descoberto no interior do Palácio Gorjão.

A. Levantamento fotogramétrico;

B. Registo gráfico;

C. Pormenor da soleira [1003];

D. Pormenor da parede [1013] entre os pavimentos em tijoleira [1004] e os seixos rolados [1014].

limite nascente da ala norte é construído à base de blocos de adobe com juntas ricas em cerâmica vidrada dos séculos XIX ou XX, em oposição às restantes fachadas em alvenaria de pedra irregular, com pedras de pequena dimensão nos interstícios das maiores, para as fixar e ligar com uma argamassa heterogénea de cal e areia. Nestas apenas se registaram elementos cerâmicos pontualmente, identificando-se vãos entaipados referentes a realidades pré-existentes (Fig. 8).

Por sua vez, nas fachadas viradas ao interior do pátio, ao nível do Piso 0, identificou-se o negativo de antigas ogivas que, assim como na ala oeste, terão integrado as alas norte e sul do deambulatório em torno do pátio (Fig. 9).

Paralelamente, na ocasião de se acompanharem os trabalhos de levantamento dos rebocos próximos do portal do palácio e se verificarem: os elementos em pedra ao longo do deambulatório, o friso que separa o primeiro do segundo piso e a conversadeira existente entre as escadas de acesso ao piso superior, na ala sul, foi possível ampliar o conjunto de

elementos gliptográficos já anteriormente notados por Francisco Carlos VERGIKOSK (1995a), o qual identificou dez “*siglas do Palácio Gorjão*”, algumas distintas das que foram identificadas nesta intervenção (Fig. 10). Neste âmbito, com base no estudo gliptográfico efetuado às 393 marcas de canteiro da Ponte de Vouga, verificou-se que o *A* registado no Palácio Gorjão encontra paralelo com o *A*₄ da Ponte de Vouga, apontando-se ainda a sua ocorrência no Mosteiro de São Dinis e São

A

B

C

- | | | |
|----------------------|--|--|
| Cimento chapiscado. | Argamassa cor de laranja de cal e areia. | Argamassa de cal e areia, amarela e com muitos pregos. |
| Cimento. | Argamassa cor de rosa de cal e areia. | Tubo de queda em grés. |
| Tijolo (industrial). | Tijolo raso. | Elemento pétreo. |
- Cota altimétrica

FIG. 9 – Aspetos parietais do Palácio Gorjão.
 A. Sobreposição fotográfica de secção da parede da ala norte do deambulatório;
 B. Sobreposição fotográfica da parede da ala sul do deambulatório;
 C. Registo gráfico da parede da ala sul do deambulatório.

FIG. 10 – Elementos glifotográficos identificados no Palácio Gorjão.

A. Elementos identificados por Francisco Carlos VERGOSK (1996a);

B. Elementos identificados nos trabalhos arqueológicos de 2021-2022.

A

REGISTO GRÁFICO	FREQUÊNCIA	REGISTO FOTOGRÁFICO	REGISTO GRÁFICO	FREQUÊNCIA	REGISTO FOTOGRÁFICO
	16			3	
	12			2	
	11			2	
	7			1	
	3			1	

B

Bernardo de Odivelas, no Convento de Nossa Senhora do Carmo de Lisboa, na Sé de Lisboa e no Castelo de Estremoz. Para este A_4 é avançada uma cronologia do final do século XIII até ao início do século XV, “sabendo-se que as marcas de canteiro começaram a cair em desuso a partir do reinado de D. Manuel I” (LOPES, 2021: 169-170). Serão, portanto, estas marcas indícios de uma primitiva construção no local, datada de entre o final do século XV e o início do século XVI?

Em suma, embora os resultados permitam levantar evidências que reuam ao período tardo-medieval e a princípios da Idade Moderna para uma primitiva construção no local, o que de modo mais constante se testemunhou com os trabalhos arqueológicos inerentes à reabilitação do Palácio Gorjão foi a irremediável leitura da permanente afetação pelo ambicioso projeto executado no século passado, entre, possivelmente, outras modificações pontuais. Não obstante, futuras intervenções que se verifiquem no palácio ao nível principalmente da ala sul (apenas superficialmente levantada nestes trabalhos), entre outros espaços à consideração de entidades superiores, deverão ser alvo de trabalhos arqueológicos, de modo a contribuir para o enquadramento histórico-arqueológico preliminarmente proposto.

3. A CAPELA DE SÃO BRÁS

A Capela de São Brás terá sido fundada pelo menos durante o século XVI, no local de uma primitiva ermida onde jazia, desde aproximadamente 1430, o fidalgo Luís Henriques (PATULEIA, 2009: 13). Repousa atualmente numa arca tumular pética localizada do lado do Evangelho, a tampa de duas faces exhibe somente na face direita uma lança com motivo fitomórfico ao centro e uma bandeira imediatamente à sua direita. A este fidalgo, como se referiu, foi concedido o senhorio do Bombaral pelo rei D. João I, em retribuição pelos serviços prestados aquando da Crise Dinástica de 1383-1385.

Muito embora existam alguns elementos que permitam denunciar uma possível basílica paleocristã no local, nomeadamente uma placa de mobiliário litúrgico/cancela indicada na ficha deste sítio no *Portal do Arqueólogo* (CNS 38629) e profusamente analisada por Manuel Luís REAL (2017), o que subsiste do edifício medieval na construção atual corresponderá ao portal axial – entrada principal da capela, simples, de verga reta, com as arestas chanfradas (CALDAS, 2017: 68).

Por sua vez, Dóris Santos indica que o templo em apreço surge num documento de 1408 (CORTES, CARINHAS e SANTOS, 1997: 15), estando então associado à Colegiada de São João do Mocharro de Óbidos, podendo neste âmbito a sua origem recuar aos finais do século XIV (SERRÃO, 2017: 191). De qualquer modo, Francisco Carlos VERGIKOSK (1996b: 13) refere que no ano de 1479 lavrou em Portugal uma epidemia tendo o povo recorrido a São Brás, patrono das doenças da garganta. Neste âmbito, a veneração a este santo não é exclusiva desta capela no concelho. Existe também na Igreja de Nossa Senhora da Purificação, na Roliça, num nicho antigo defronte para a Capela do Es-

pírito Santo, uma escultura de São Brás com 59,5 cm, datada do século XVI, possivelmente anterior à que se observa por cima do portal de entrada da capela de São Brás, que tem 87 cm (CORTES, CARINHAS e SANTOS, 1997: 14-16). Por outro lado, sobre a arca tumular de Luís Henriques, uma inscrição em laje embutida na parede norte indica que a transladação da referida arca para o interior do templo foi realizada em 1508.

Apesar deste edifício religioso se localizar afastado do centro da povoação bombarralense, importando reter o carácter disperso das Terras do Bombaral neste período, esta terá sido “*Capella mór da antiga freguesia*”, segundo a *Corografia Portuguesa* da autoria do Padre António Carvalho da COSTA (1712: 89), ou primeira sede paroquial do Bombaral, como denunciava uma lápide que se encontrava no arco da capela-mor da antiga Igreja do Santíssimo Salvador do Mundo, situada na Praça Comendador João Ferreira dos Santos (ou localmente Largo da Igreja), antes da sua demolição, em 1924²: “*A XXV DE JANEIRO MDXXXI / TREMEU A TERRA CAHIO A / IGRE. OMDE HE SAOM BRAZ. / PELO QUAL SE FEZ AQUI. / XDRVIII [MDXLVIII]*” (RAMOS, 1982: 67).

Através desta indicação reconhece-se que a transferência da paroquial se deve ao facto da velha Ermida de São Brás ter ficado arrasada com o terramoto de 1531.

Não obstante, o edifício foi posteriormente reconstruído, provavelmente em função do apego da população e/ou seus patronos ao local. Tornou-se um polo de atração de feiras e romarias que lá se realizavam, pelo menos antes de 1618, como se atesta no *Agiologio Lusitano* (CARDOSO, 1652: 339).

A sua reconstrução, provavelmente nos primórdios do século XVII, encontra conclusão com acabamentos artísticos de notável interesse, destacando-se no interior as paredes integralmente revestidas com azulejos “de tapete” seiscentistas. Este padrão policromo, de contorno azul, consiste em três centros alternados que formam uma malha de entrelaçados, sendo aplicado em todos os paramentos da Capela de São Brás (bem como em várias partes do território português, a partir da década de 1630 até ao final da centúria), com exceção de uma fração da parede nascente, onde adossa o altar e adossava, até há seis anos, um retábulo alusivo a São Brás, atribuído a Baltazar Gomes Figueira (1604-1674, progenitor de Josefa de Óbidos) e datado de 1638-1639 por Vítor SERRÃO (2017: 189-191). Este autor, auxiliado por investigação de Rui Mendes, sugere que a encomenda do retábulo e, provavelmente, do revestimento azulejar possa estar associada à família Henriques, através de uma “*função matrimonial - preparatória talvez do casamento, ocorrido em 1639, do [...] Rui Gomes Henriques [descendente de Luís Henriques] com uma noiva de origem bombarralense [D. Ana Henriques?]*” (SERRÃO, 2017: 191).

² Esta demolição sucede depois da fatídica noite de 14 de maio de 1915, em que um grupo em euforia republicana decide profanar a Igreja do Salvador do Mundo, sendo posteriormente incendiada acidentalmente na noite de 11 de novembro de 1918, tendo à época ficado alegadamente irremediável (PATULEIA, 2009: 57 e 59-61).

Do período seiscentista data também o testemunho da lenda da Cabeça Santa do Bombarral ou da Caveira Santa. Segundo Francisco VERGIKOSK (1996b: 14), esta diz-nos que um lavrador terá pedido que, três dias após a sua morte, o desenterrassem, altura em que encontrariam a sua cabeça completamente descarnada, a qual constituiria relíquia com atributos sobrenaturais para a cura do gado doente. Pela superstição, esta terá sido anualmente exposta na Capela de São Brás no dia do santo homónimo, 3 de fevereiro, encontrando-se atualmente em paradeiro indeterminado (PATULEIA, 2009: 22).

Nas *Memórias Paroquiais* referentes ao “logar do Bombarral” pouco se conclui relativamente à afetação do local pelo terramoto de 1755. Ainda assim, atesta-se: “*Ha mais nos arrebaldes deste logar a Ermida de São Brás, que no dia em que se festeja ha hum mercado com hum grande ajuntamento de povo dos logares circunvezinhos a esta freguezia e há alguns leilons e esmolos que os devotos oferecem ao Santo com que se fabrica a ditta Ermida por ser da administração deste povo e não tem outra renda*”³.

Ao contrário do que sucede no Palácio Gorjão, são relativamente escassas as informações que suportam a leitura de alterações durante o atribulado século XIX. Não obstante, terão resistido às Invasões Francesas as imagens veneráveis de São Brás, São Bartolomeu e Santo Antão, localizadas no altar-mor aquando da realização do *Inventário Artístico de Portugal*, por Gustavo Matos de SEQUEIRA (1955: 40), ainda que hoje somente se localize a escultura de São Brás.

Finalmente, ocupando uma área total de cerca de 124 m², a capela está desde 2000 desprovida de culto regular, funcionando apenas os seus anexos laterais como arrumos relacionados com as atividades fúnebres. Neste âmbito, as sucessivas obras de reconstrução, alteração ou restauro – nomeadamente a “reconstrução” de Alberto Martins dos Santos e sua filha Maria Emília, segundo a inscrição à entrada da capela, de 1942; as obras “urgentes”, no âmbito de um Plano de Fomento, para implantação de instalações no cemitério municipal, a partir de 1955⁴; a reformulação

do pavimento na década de 1980, indicada aquando do projeto; a obra municipal de 1991 para “*substituição do vigamento, tecto novo da galilé e reparos nos degraus e sobrado*” (MOURA e VERGIKOSK, 1992: 4, citados por CALDAS, 2017: 90); a remoção para restauro do retábulo em 2017, entre outras –, conferiram uma aparência esteticamente pouco rigorosa a este templo religioso, indicado como de arquitetura “*popular «estilizada» (o que não é na raro nas capelas cemiteriais construídas ou reabilitadas pelo Estado Novo)*” (CALDAS, 2017: 68). Não obstante, pelo Decreto n.º 2/96, DR, 1.ª série-B, n.º 56 de 6 de março, a “*Capela de São Brás, também denominada Ermida de São Brás, incluindo o retábulo do altar-mor e o túmulo de Luiz Henriques, fidalgo da corte de D. João I, integrada no cemitério do Bombarral*”, foi então classificada como Valor Concelhio, atualmente correspondente à classificação de bem imóvel de Interesse Municipal (IM).

3.1. INTERVENÇÃO E RESULTADOS

O projeto afeto teve como objetivo a substituição do pavimento interior em madeira da Capela de São Brás, o qual estava em mau estado de conservação, por um novo a implantar no mesmo local do antigo, mais propriamente na base do lambril das paredes em azulejo, e com travejamento a meio. Neste âmbito, o Município terá procedido à limpeza da área e levantamento do soalho existente, tendo-se suspenso todas as ações após a identificação de presumíveis vestígios biológicos humanos.

Através da verificação *in situ* do nível de afetação sem o devido enquadramento de medidas de salvaguarda patrimonial, por solicitação do Município, após ofício da Direção-Geral do Património Cultural, concluiu-se que foi levantada a totalidade do antigo pavimento em madeira (área

³ Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Memórias Paroquiais, vol. 7, n.º 37, pp. 981-988 (PT/TT/MPRO/7/37-984).

⁴ Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Assembleia Distrital de Lisboa, cx. 297, n.º 5 (PT/TT/ASDL-05FME/E/650/00010).

FIG. 11 – Registos fotográficos de reconhecimento da Capela de São Brás.

A. Alçado poente da capela;

B. Vista de poente para nascente.

FIG. 12 – Registos fotográficos de reconhecimento da Capela de São Brás.

C. Vista de nascente para poente;

D. Pormenor de fragmentos de crânios entre o altar e o túmulo de D. Luís Henriques.

total de 60 m²). Observou-se um abaixamento do nível de circulação de cerca de 20 cm e foi reconhecido um nível de entulho particularmente revolvido que misturava elementos de construção (tijolos, telhas e madeiras), elementos pétreos e vestígios biológicos humanos – ao longo do depósito identificado foram observados vestígios biológicos humanos inteiros e alguns bastante fragmentados, sem articulação anatómica.

FIG. 13 – Capela de São Brás.

Levantamento topográfico e georreferenciação dos elementos osteológicos humanos.

F1	Fragmento arqueológico.
38.62	Cota de topo de fragmento.
39.23 0.00	Cota de soleira.
39.14	Cota de terreno.
	Antigo pavimento (tijoleira).

Desenho: Hugo Nunes / Município do Bombarral, 2023.

para dois, um adulto e um não adulto, revelando indícios de patologias degenerativas e desgaste dentário pouco acentuado (GABRIEL, 2023: 18). Esta amostragem osteológica, conjugada com os dados histórico-arqueológicos, embora composta de testemunhos antropológicos fraturados, identificados de modo disperso e sem conexão anatômica (dificultando leituras mais abrangentes), permite contribuir para a percepção de determinados aspetos da vida, bem como da forma de encarar a morte, de antigos moradores do Bombarral.

Por sua vez, a crivagem do sedimento que cobria o pavimento pré-existente permitiu recolher alguns elementos arqueológicos, particularmente pequenos fragmentos de faiança portuguesa com paralelos que não ultrapassam o ano de 1652, num contexto arqueológico de Bristol (CASIMIRO, 2010: 59-60), podendo balizar-se entre 1620 e 1640 (ROQUE, 2018: 105-106). Dois numismas, um de *XX centavos* de 1959 e um *ceitil* cunhado no reinado de D. Manuel I (1495-1521), entre outros (Fig. 14), denunciam o nível de revolvimento do sedimento.

FIG. 14 – Amostragem de materialidades recolhidas no depósito [101] do interior da Capela de São Brás.

- A. Ceitil do reinado de D. Manuel II;
- B-D. Faiança portuguesa do segundo quartel do século XVII;
- E. XX Centavos de 1959;
- F. Botão em osso;
- G-I. Pregos em ferro;
- J-K. Fragmentos de estuque pintado;
- L-M. Fauna malacológica e mamalógica;
- N. Microfauna;
- O. Cerâmica das Caldas da Rainha?
- P-Q. Cerâmica vidrada;
- R. Recipiente indeterminado em vidro pintado;
- S. Afinete em liga de cobre;
- T. Azulejo enxaquetado quatrocentista ou quinhentista;
- U-X. Azulejos de cercadura seiscentistas.

Fotos: Arqueohoje.

FOTO E DESENHO: Arqueólogo.

FIG. 15 – Registos no interior da Capela de São Brás.

- [101].
- Tijolo industrial.
- Elemento pétreo.
- Tijolo [102].
- Estuque [103].
- Cota altimétrica (m).

A. Levantamento fotogramétrico;
 B. Pormenor do arranque de parede/rodapé estucado encostado ao limite sul do pavimento em tijoleira;
 C. Registo gráfico.

Não obstante, este último objeto constitui o *terminus ante quem* do depósito sobre o arranque de parede/rodapé e o pavimento em tijoleira (Fig. 15).
 O pavimento pré-existente, para além de encontrar paralelo no Palácio Gorjão (ainda que com tijoleiras de maior dimensão), partilha o mo-

delo recorrente de outras estruturas arqueológicas pré-pombalinas em Lisboa, mais profusamente documentadas, como no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, com uma datação para o século XVI (BUGALHÃO, 2015: 28), e no Hospital Real de Todos-os-Santos (BARGÃO *et al.*, 2020: 67-68). Paralelamente, em resultado da interpretação desenvolvida *a priori*, sugere-se que o pavimento terá sido aplicado antes ou, pelo menos, em 1508, data da transferência da arca tumular de Luís Henriques para o interior da capela, tendo sido desativado por efeito do terramoto de 1531 ou no final dessa centúria.

Após os trabalhos descritos, tal como no Palácio Gorjão, foi aplicada manta geotêxtil sobre o pavimento colocado a descoberto, seguida do sedimento retirado do local e previamente crivado. Esta estratégia revelou-se, por ora, favorável ao projeto em apreço e previamente aprovado, uma vez que evita desgaste da estrutura arqueológica identificada em função da exposição aos agentes naturais e antrópicos. No entanto, ressalva-se o dever, por parte dos poderes municipais, de gerir as suas mais valias patrimoniais no sentido de tornar possível a transmissão de traços da herança histórico-cultural local à sua população e aos seus visitantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que somente por momentos, elementos estruturais do passado ressurgiram através de recentes intervenções no âmbito de projetos em equipamentos histórico-culturais do Bombarral. O elemento em comum são os pavimentos em tijoleira intertravada. Serão estes indicadores de obras do final do século XV a início do século XVI no Bombarral? Indicadores de um aumento da importância do pequeno núcleo populacional nesse período? Em caso positivo, ainda que condicionados a um futuro estudo sistemático da malha urbana do Bombarral, estes constituem elementos alusivos ao intervalo de tempo entre a chegada dos Henriques, dos Mota e dos primeiros Cunha e Coimbra, que a documentação prova terem vindo habitar esta vila oestina.

Entre outros aspetos, particularmente no Palácio Gorjão (com o estudo dos restantes materiais arqueológicos recolhidos), ou em relação à análise detalhada dos testemunhos antropológicos na Capela de São Brás, a abordagem por agora apresentada pretende somente condensar os resultados mais significativos das intervenções. Trata-se da apresentação de elementos para o conhecimento do passado das terras do Bombarral e das práticas enquadradas em medidas de salvaguarda de estruturas patrimoniais. Todavia, encontra-se ainda em avaliação a relevância desta vila no contexto da Idade Média e da Idade Moderna em Portugal.

Finalmente, ainda que o presente artigo desponte de uma sinopse das obrigações legais inerentes à execução de trabalhos arqueológicos, este assume-se como uma extensão dos projetos desenvolvidos, invitando à sua futura visitação. Neste sentido, à data de submissão ainda nenhum dos projetos se encontrava concluído. Aguarda-se com expectativa pelos

seus desfechos, contando que restituirão ao município do Bombarral dois dos seus elementos do Património histórico-cultural mais relevantes, os quais atestam aspetos realísticos da ocupação da vila, agora com um entendimento alargado.

AGRADECIMENTOS

Não seria justo terminar sem manifestar a gratidão pelos contributos de Cláudia Manso aquando das suas visitas técnicas ao Palácio Gorjão, como da restante equipa da Extensão Territorial de Torres Novas, Gertrudes Zambujo e Sandra Lourenço, e do Laboratório de Arqueociências, David Gonçalves; aos colegas que, também pela ArqueoHoje, tornaram estes trabalhos possíveis a todos os níveis, nomeadamente Adriana Gomes, Alice Cravo, Elisabete Santos, Fábio Rocha, João Perpétuo, María Teresa Blázquez González, Mariana Garcia, Melissa Machado e Sónia Cravo, coordenados por Joaquim Garcia e Luís Filipe Coutinho Gomes; à Bruna Gabriel, pelo seu apoio reconfortante ao longo do projeto da Capela de São Brás.

Àqueles com quem tive maior oportunidade de conhecer diferentes realidades técnicas e se mantiveram desde o primeiro reconhecimento do terreno, a estimada Isabel Policarpo, Sue Qui Ng (detentor dos registos técnicos mais completos relativamente à reabilitação do Palácio Gorjão), Teresa Sasso Pereira, Cláudia Silva, Nuno Vicente e, mais tarde, Sandra Sousa, Joaquim Vieira (depois de Pedro Escada) e Gonçalo Carvalho (depois de André Silva).

A Miguel Gorjão-Henriques, Celestino Santos, Nuno Táborda Ferreira, Joel Rêgo, Júlio Moreira de Sousa, Cílidónio Insali, Moustapha Mané, Tiago Pinto, Hugo Nunes, Carlos Ribeiro e Nuno Lé, agradece-se por recomendações bibliográficas e/ou incessante colaboração em prol do Património cultural.

E a Beatriz Teixeira, finalmente, manifesta-se a consideração e estima pela introdução a diferentes *fácies oestinas*, aquando das estadias pelas terras do Bombarral.

*“[...] Senhores do Bombarral
vou-me com vossa mercê
tanta mercê me fazê
que vos lembrês de meu mal.
E a cousa principal
que a Deos peçais
qu’êta fome tam geral
que anda em Portugal
nam dure mais*

*que se eu sam mal provida
quando a terra é abastada
que farei quando a cevada
a corenta é vendida?
S’eu escapo desta ida
com tal cura
hei de buscar ùa ermida
onde faça outra vida
mais segura [...]”*

Excerto de *Mula*, de Anrique da Mota, na base de dados *Teatro de Autores Portugueses do Séc. XVI*, organizada pelo Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, disponível em <http://tinyurl.com/22ft9hwd>.

BIBLIOGRAFIA

- BARGÃO, André; SILVA, Rodrigo Banha da; FERREIRA, Sara e TEIXEIRA, André (2020) – “A Água e a Arquitetura no Hospital Real de Todos-os-Santos, Lisboa (Séculos XVI-XVIII): as estruturas claustrais no registo arqueológico”. *ARTis On*. Lisboa: Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 10: 59-74. Disponível em <http://tinyurl.com/bde5bm8h>.
- BUGALHÃO, Jacinta (2015) – “Contextos Arqueológicos”. In BUGALHÃO, Jacinta (coord.). *Uma Casa Pré-Pombalina na Baixa Lisboa: Núcleo Arqueológico da Rua dos Correios*. Lisboa: CHAM - Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores, pp. 19-30 (*Colecção ArqueArte*, 2).
- CABRAL, João Paulo S. e MANSO, Cláudia (2020) – “Identificação das Conchas Que Podem Ter Sido Usadas na Manufatura das Contas-Pingentes Arqueológicas da Lapa do Suão (Bombarral)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural. 23: 5-11.
- CALDAS, João Vieira (2017) – “Arquitetura Religiosa. Entre o Renascimento e o Eclectismo”. In SANTOS e SANTOS, 2017: 63-91.
- CARDOSO, Jorge (1652) – *Agiologio lusitano dos santos, e varoens illustres em virtude do Reino de Portugal, e suas conquistas: consagrado aos gloriosos S. Vicente, e S. Antonio, insignes patronos desta incllyta cidade Lisboa e a seu illustre Cabido Sede Vacante*. Lisboa: na Officina Craesbeekiana. Tomo I.
- CARITA, Hélder (2017) – “A Arquitectura Senhorial. Dos Finais da Idade Média ao Romantismo”. In SANTOS e SANTOS, 2017: 97-119.
- CASIMIRO, Tânia Manuel (2010) – *Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (dos finais do século XVI aos inícios do século XVIII)*. Dissertação de Doutoramento em História, especialidade de Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/bdr9t5jm>.
- CORTES, Padre José Maria; CARINHAS, José Joaquim e SANTOS, Dóris Joana Simões (1997) – *São Brás em Bombarral. Culto, História, Tradição e Arte*. Bombarral: Associação Juvenil Salvador Mundi do Bombarral.
- COSTA, Padre António Carvalho da (1712) – *Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edíficios, & outras curiosas observaçoens*. Lisboa: na Officina Real Deslandesiana. Tomo III.
- FIGUEIROA-REGO, João de (2021) – “Tabaco Com Nomes (Séculos XVI-XIX)”. In CARDOSO, João José Cordovil Fernandes e REBELO, Francisco Montanha (eds.). *Academia dos Simples, Livro Segundo*. S.l.: s.n., pp. 474-502.
- FURTADO, Antero; MAURÍCIO, António da Silva; CÔRTEZ, Vasco e MONTEIRO, Jorge de Almeida (1969) – “Lapa do Suão (Bombarral)”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia e Ernologia. 3.ª Série. 3: 63-70.
- GABRIEL, Bruna (2023) – *Trabalhos de Antropologia Biológica em Contexto de Intervenção Arqueológica, no Âmbito das Obras no Interior da Capela de São Brás no Bombarral. Relatório de Antropologia Biológica*. Texto policopiado.
- LOPES, Luís Seabra (2021) – “As Marcas de Identidade dos Construtores Medievais na Ponte de Vouga”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural. 24: 153-174.
- MANSO, Cláudia (2013) – “História dos Trabalhos Arqueológicos no Vale do Rôto (Bombarral)”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea e NEVES, César (eds.). *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 25-30. Disponível em <http://tinyurl.com/yc68y867>.
- MANSO, Cláudia; GOUFA, Eliana e CORREIA, Francisco Rosa (2016) – “Castro da Columbeira: história dos trabalhos e últimos dados da investigação”. In SANCHES, Maria de Jesus; MONTEIRO-RODRIGUES, Sérgio e VALE, Ana (coord.). *Arqueociências 2012. Recintos Peninsulares da Pré-História Recente. Métodos Multidisciplinares de Investigação. Pré-Atas*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 29-32.
- MANTAS, Vasco Gil (2018) – “Romanos e Bárbaros na região de Torres Vedras”. In SILVA, Carlos Guardado da (coord.). *Torres Vedras: Nova História Local*. Torres Vedras: Edições Colibri / Câmara Municipal de Torres Vedras / Instituto Alexandre Herculano, pp. 9-30 (*Turres Veteras*, 20).
- MECO, José (2017) – “A Azulejaria e a Talha”. In SANTOS e SANTOS, 2017: 203-226.
- MOURA, Antonieta Gonçalves Leal de e VERGIKOSK, Francisco Carlos (1992) – *Roteiro Religioso do Concelho do Bombarral*. Bombarral: Edição dos Autores.
- PATULEIA, Manuel (2009) – *O Concelho do Bombarral: contributos para a sua História*. Bombarral: Câmara Municipal do Bombarral.
- RAMOS, Augusto José (1982) – *O Bombarral e o Seu Concelho: subsídios para a sua História*. Bombarral: Edição da Grafibom.
- RAPOSO, Luís e CARDOSO, João Luís (1998) – “Las industrias líticas de la Gruta Nova de Columbeira (Bombarral, Portugal) en el contexto del musterense final de la Península Ibérica”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Centro de Estudios Históricos / Departamento de Prehistoria. 55 (1): 39-62. Disponível em <http://tinyurl.com/5n7fvj6a>.
- REAL, Manuel Luís (2017) – “Placa Litúrgica Paleocristã da Ermida de São Brás”. In SANTOS e SANTOS, 2017: 29.
- ROQUE, Mário (2018) – *Lisboa na Origem da Chinoiserie: a faiança portuguesa do século XVIII. Colecção Mário Roque*. Lisboa: São Roque Antiguidade & Galeria de Arte.
- RUIVO, José (2005) – “A Presença Romana na Região Oeste na Perspectiva dos Tesouros Monetários”. In *Actas do Congresso A Presença Romana na Região Oeste, Novembro de 2001*. Bombarral: Câmara Municipal do Bombarral / Museu Municipal do Bombarral, pp. 135-148.
- SANTOS, Joaquim Rodrigues dos e SANTOS, Dóris (2017) – *Arte por Terras do Bombarral*. Casal de Cambra: Caleidoscópio.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos (1955) – *Inventário Artístico de Portugal*. Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes. Volume V.
- SERRÃO, Vítor (2017) – “A Pintura Antiga (Séculos XVI a XVIII)”. In SANTOS e SANTOS, 2017: 179-202.
- SILVA, Manuela Santos (1997) – *Terras do Bombarral no Concelho Medieval de Óbidos*. Bombarral: Museu Municipal de Bombarral / Câmara Municipal do Bombarral (*Cadernos de História do Bombarral*, 2).
- VERGIKOSK, Francisco Carlos (1996a) – “As Siglas do Palácio Gorjão”. *Boletim da Associação de Defesa do Património Cultural do Concelho do Bombarral*. Bombarral. 3: 5.
- VERGIKOSK, Francisco Carlos (1996b) – “A Feira de S. Braz”. *Boletim da Associação de Defesa do Património Cultural do Concelho do Bombarral*. Bombarral. 3: 13-14.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

Os Canhões do Ilhéu de Vila Franca do Campo

Diogo Teixeira Dias ¹

Artigo de divulgação de um local com interesse arqueológico em contexto subaquático na embocadura do ilhéu de Vila Franca do Campo, junto à costa sul da ilha de São Miguel (Açores), onde a presença de um conjunto de canhões submersos nunca justificou qualquer investigação, nem sequer referência, mesmo nas publicações mais recentes.

O objetivo é despertar junto da comunidade académica e dos poderes públicos o interesse por uma intervenção científica de longo prazo. Será esse, certamente, o caminho menos sinuoso para a valorização do sítio.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia subaquática; Armas; Gestão do Património; Açores.

ABSTRACT

This article divulges an underwater archaeological interest site at the mouth of the Vila Franca do Campo isle, off the southern coast of São Miguel Island (Azores), where the presence of a set of underwater canons has never justified any research or reference even in recent publications.

The aim is to raise the interest of the academic community and political authorities in a long term scientific intervention. That will undoubtedly be the easiest way to the site's valorisation.

KEY WORDS: Underwater archaeology; Weapons; Heritage Management; Azores.

RÉSUMÉ

Article de divulgation d'un lieu d'intérêt archéologique en contexte sous-marin à l'embouchure de l'île de Vila Franca do Campo, proche de la côte sud de l'île de São Miguel (Açores), où la présence d'un ensemble de canons immergés n'a jamais justifié une quelconque recherche, ni même une référence, ne serait-ce dans les publications les plus récentes.

L'objectif est de provoquer chez la communauté académique et les pouvoirs publics l'intérêt d'une intervention scientifique à long terme. Ce sera là, certainement, le chemin le moins sinueux vers la valorisation du site.

MOTS CLÉS: Archéologie Sous-marine; Armes; Gestion du patrimoine; Açores.

O CONTEXTO: O ILHÉU DE VILA FRANCA DO CAMPO

“Defronte desta Ponta de São Pedro, pouco mais de um tiro de besta ou de berço, dentro do mar, está o mais formoso ilhéu que há nas ilhas”.

Gaspar Frutuoso (*Saudades da Terra*)

O ilhéu de Vila Franca do Campo (Fig. 1) localiza-se na costa sul da ilha de São Miguel, na Região Autónoma dos Açores. Como a própria toponímia indica, está intimamente e historicamente associado, não obstante a descontinuidade territorial, ao município homónimo – o primeiro da ilha (MENDONÇA DIAS, 2022 e TEIXEIRA DIAS, 2015).

É uma estrutura de origem vulcânica, com cerca de quatro mil anos, com uma área de oito hectares e uma altura de 62,43 m (FRIAS MARTINS, 2004). Apesar de humanizado, é desabitado.

De acordo com as fontes mais antigas, foi o primeiro lugar de desembarque dos povoadores (século XV), no território que é hoje o concelho de Vila Franca do Campo (FERREIRA, 1989).

Gaspar Frutuoso descreve-o como sendo “o mais formoso ilhéu que há nas ilhas” (Frutuoso, citado por FERREIRA, 1989: 22), associando-lhe, curiosamente, uma distância medida por alfaías da guerra, da terra e do mar: o ilhéu fica a um tiro de besta ou berço (sobre o conceito, ver MARTINS, 2018: 37 e REGALADO, 2020: 13) da Ponta de São Pedro. São sensivelmente 400-500 m, tratando-se precisamente do alcance aproximado de ambas as armas, neurobalística e pirobalística, respetivamente.

O ilhéu é, desde o povoamento da Vila, uma infraestrutura portuária com uma elevada dinâmica (OLIVEIRA, 2012), tendo, nessa medida, sido decisivo para a dispersão da fortificação da costa insular adjacente. Até porque se trata de um “promotor de ângulos mortos, face à aproximação da navegação do horizonte para terra” (DIAS, 2023: 104). Segundo

¹ Técnico Superior de Arqueologia e História da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (*ddias@cmvfc.pt*).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Foto: Diogo T. Dias, 2023.

FIGS. 1 E 2 – Ilhéu de Vila Franca do Campo.

Manuel FERREIRA (1989: 83-98, 189) e Salgado MARTINS (2015: 122), projetou-se, por várias vezes, a sua melhoria e amplificação para serviço da navegação:

- Reinado de D. João III: criação de uma ligação do ilhéu a terra, com um paredão;
- Reinado de D. João IV: estudo da viabilidade da criação de um porto no ilhéu, para serviço da ilha;
- Reinado de D. Pedro II: estudo da hipótese de construção de um molhe no ilhéu;
- Reinado de D. José I: viabilidade financeira da construção do molhe no ilhéu, tendo-se recuado em virtude dos custos elevados;
- Reinado de D. Maria I: reconhecimento do melhor local, a sul da ilha, para a construção de um porto de grandes dimensões (o ilhéu era uma das hipóteses);
- Reinado de D. Maria II: constituição da Companhia do Abrigo Marítimo no Ilhéu de Vila Franca do Campo (1839).

Alguns destes projetos obtiveram concretização prática, designadamente o alargamento da bacia do ilhéu, e mesmo a abertura da boca para possibilitar a entrada de navios de maior calado (FERREIRA, 1989; OLIVEIRA, 2012). Porém, ao nível de infraestruturação militar, não

se conhecem quaisquer vestígios materiais. Curiosamente, no arquivo da Biblioteca Nacional do Brasil, numa planta tridimensional (*pop-up*) à qual se atribui datação de 1570 (reinado de D. Sebastião), surge o ilhéu de Vila Franca do Campo com uma fortificação projetada, já com cariz de modernidade e com ressonâncias de abaluartado (Fig. 2). Ainda assim, não terá passado da projeção.

Ao que tudo indica, toda a defesa do ilhéu lhe é extrínseca. A estratégia transversal aos tempos, desde o século XVI, com a construção do Forte do Corpo Santo, até ao século XIX, com a construção da Bateria de Gonçalo Velho (MARTINS, 2013), foi a de armar a costa fronteira.

FONTE: Biblioteca Nacional do Brasil.

O ACHADO: CANHÕES DE FERRO

Conforme já indicado, não há, nem nas publicações mais recentes, algumas das quais premiadas e de elevada referência (NETO, BORGES e PARREIRA, 2023; NETO e PARREIRA, 2018; NETO e CARVALHO, 2017), qualquer indicação da existência dos canhões do ilhéu, não obstante a sua pertinência para o público, nomeadamente para os mergulhadores de recreio, como veremos abaixo.

Ainda assim, avance-se que o défice de referência não surge por desconhecimento. Constam na informação da Direção Regional dos Assuntos Culturais associada ao sítio CRS 033-A, situado no concelho de Vila Franca do Campo¹. De acordo com ela, os canhões em apreço (Figs. 3 e 4) são de ferro, datando de entre os séculos XVII e XVIII. Trata-se de um achado fortuito subaquático, comunicado a 12 de agosto de 2003 por Carlos Filipe Silva de Araújo, mergulhador de recreio residente no concelho de Sintra.

O local², desde aí, tem vindo a ser um elemento atrativo, sendo atualmente um espaço privilegiado para a iniciação ao mergulho de recreio, contabilizando, desde o ano de 2019, de acordo com os dados fornecidos pela empresa de mergulho Azores Sub, Lda.³ e até setembro de 2023, um total de 3190 mergulhos, entre *snorkeling* e batismos (Fig. 5). No universo de mergulhos, só deste operador, os operados nos canhões do ilhéu de Vila Franca do Campo representam um crescendo, de 34 % no ano de 2019 para 66 % no ano de 2023 (Fig. 6), constituindo-se sempre, em todos os anos, como o local de maior atividade.

Ainda que com uma elevada afluência de visitantes, sobre o achado fortuito nunca recaíram quaisquer trabalhos arqueológicos, quer de prospeção não intrusiva, quer de outras ações de investigação, designadamente escavação.

Fotos: Ricardo Dias.

FIGS. 3 E 4 – Canhões do Ilhéu de Vila Franca do Campo.

¹ Disponível em <http://tinyurl.com/4xx25mxc>, usando como critérios de pesquisa a Ilha de São Miguel e o Concelho de Vila Franca do Campo.
² Coordenadas N 37° 42.405', W 25° 26.558'.
³ Os dados estatísticos do operador de mergulho Espírito Azul e do Clube Naval de Vila Franca do Campo estão em fase de apuramento, tendo sido solicitados a estas entidades também.

FIGS. 5 E 6 – Gráficos dos mergulhos ao Ilhéu de Vila Franca do Campo com a empresa Azores Sub, Lda, realizados entre 2019 e 2023. Tipo de mergulhos e percentagem comparada à dos restantes mergulhos na Ilha de São Miguel.

* janeiro a setembro

FONTE: AzoresSub Dive Center, 2023.

Desde o auto de achado fortuito, o sítio tem vindo a sofrer um grande conjunto de processos pós-deposicionais, designadamente derivados dos movimentos das águas, mas também por ação humana de recolha de achados.

Estas ações, embora decorram sem qualquer malícia ou intenções de destruir o sítio, vão desnudando e descaracterizando o seu potencial arqueológico. Estes tipos de práticas, de deslocalização dos achados subaquáticos dos seus contextos, não são exclusivamente contemporâneos. No ano de 1954, em agosto, alegadamente no mesmo local, foi encontrada uma outra peça de artilharia (Fig. 7), levada para terra, por um grupo de praticantes de pesca submarina (FERREIRA, 1989: 137-139). De acordo com despacho do Ministro da Marinha, de 12 de agosto de 1960, este elemento patrimonial foi entregue ao Museu de Marinha, seguindo-se a prática que era comum para “os objetos que não fossem propriamente de interesse local” (Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias citado por FERREIRA, 1989: 137).

Já no ano de 2011, na zona próxima ao farol da freguesia de Ponta Garça, um canhão em bronze, submerso em local conhecido desde 1980, foi ilegalmente retirado do seu sítio e veio a ser, mais tarde, entregue ao Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada (DIÁRIO DOS AÇORES, 2011: 2). Por diligência do município de Vila Franca do Campo, esta peça viria a ser entregue à guarda do Museu Municipal, onde se encontra até hoje, em reserva. Considerou-se, já na altura, que a atuação da Direção Regional da Cultura não foi suficientemente diligente para impedir a descontextualização do achado, tendo sido acusada até de cooperativa com a situação (IDEM: *ibidem*).

Portanto, Vila Franca do Campo tem um historial de práticas heterodoxas no que ao tratamento dos achados subaquáticos diz respeito. É uma das áreas com elevado potencial arqueológico que sofre da concentração de recursos da tutela em Angra do Heroísmo, onde se encontram todos os técnicos com competências na matéria.

Até porque o município, legalmente, apesar da sua condição de proximidade, bem como de disponibilidade técnica, não tem quaisquer responsabilidades atribuídas no que à gestão deste património diz respeito.

INTERPRETAÇÃO PRELIMINAR

Qual a razão da existência de três canhões neste sítio, partindo do princípio que o recuperado em 1954 pertencia a este conjunto?

FIG. 7 – Canhão e achadores em 1954, segundo FERREIRA, 1989: 139. Foto de autor desconhecido.

Assumimos como a menos provável das hipóteses o descarte, ou perda, de artilharia por uma eventual estrutura edificada no ilhéu ou por uma embarcação. Três canhões no mesmo lugar e junto à boca do ilhéu de Vila Franca do Campo poderão ser um indicativo evidente de naufrágio, ou de uma embarcação que teve dificuldade em atravessar o canal para a bacia, ou mesmo de um arrastamento inopinado pelas correntes. Refira-se que os naufrágios reportados ao largo do ilhéu de Vila Franca do Campo, dos quais se conhece registo, são os da chalupa inglesa *Lochyan*, no inverno de 1806, e do brigue português *Restaurador*, a 1 de fevereiro de 1813 (MONTEIRO, 1999: 27). Ocorrências que, porém, não coincidem com a datação atribuída às peças de artilharia, dificilmente se associando naufrágios do século XIX a este calibre de armamento. Com maior probabilidade, pode colocar-se ainda a suposição de este sítio ter resultado de um descarte de lastro, considerando a prática corrente a partir do século XVIII. De acordo com a arqueóloga N'Zinga OLIVEIRA (2012: 21), “também se reutilizavam barras de ferro ou peças de artilharia” para esse fim [lastro]. Aliás, consideremos desde logo que, ao contrário das peças em bronze, as peças em ferro não tinham qualquer valor de reutilização prática que não o de lastro, visto que após se fissurarem pelo uso se tornam inoperacionais. As peças de bronze incapazes poderiam ser recicladas, isto é, regressar à fundição. As de ferro, quando ficavam impossibilitadas de tiro, eram “abandonadas no seu local” ou aproveitadas para “cabeços de amarração” (MARTINS, 2018: 57).

Neste seguimento, apresenta-se então outro dado relevante: é que a partir de 1624 é proibido o vazamento de lastros, quer no interior, quer no lado norte, sob pena de uma multa de “dez cruzados para a limpeza” (Correição de 20 de abril de 1624, citada por FERREIRA, 1989: 154). Ainda assim, ressalve-se, uma proibição formal dificilmente garantiria, na prática, a ausência do delito. Mas este ato necessariamente possibilita a calibragem de uma datação das peças, caso sejam consideradas como resultantes de descarte de lastro. Aponta-se então para uma maior probabilidade de serem coevas, ou anteriores, à primeira metade do século XVII.

O sítio poderá corresponder, com maior probabilidade, a um naufrágio por identificar. O que acrescenta aos argumentos da imperativa necessidade de se investigar o sítio, *in loco*, mas também em arquivo, com a maior brevidade possível. Sobretudo considerando que o que ali está são duas peças de artilharia sobrepostas e não separadas por larga distância. Uma peça isolada, ou mais do que uma numa maior área de dispersão, traria outras hipóteses como a do descarte de artilharia, ainda que operacional, para reduzir o peso da embarcação em caso de perigo de naufrágio.

Finalmente, e podendo parecer, à partida, o mais evidente, a ausência de vestígios de estruturas fortificadas não autoriza a atribuição destas peças a uma defesa em terra, no ilhéu.

O REGISTO: LEVANTAMENTO FOTOGRAMÉTRICO

No ano de 2020, o Município de Vila Franca do Campo iniciou um processo de digitalização do seu Património Cultural, móvel, imóvel e imaterial, nomeadamente através da criação de modelos tridimensionais desses elementos, por via da fotogrametria digital.

O Património Arqueológico Subaquático não foi exceção, pese embora a sua gestão não ser municipal – reforce-se. Ainda assim, e para garantir uma maior acessibilidade do sítio, foi realizado um levantamento fotogramétrico com recurso a equipamento fotográfico submergível, do qual resultou um modelo 3D de alta resolução (1,1 milhões de polígonos), disponibilizado ao público a 22 de julho de 2020 (ver <https://skfb.ly/6TUPH>).

O modelo foi integrado no *TOP 10 de Modelos 3D de Património Cultural e História* da plataforma *Sketchfab* (ver <https://skfb.ly/oMHoq>). Foi, desta forma, potenciado o conhecimento e a difusão digital do sítio.

Ainda com base no mesmo recurso fotogramétrico, foram gerados uma ortofotografia (Fig. 8) e um mapa ipsométrico (Fig. 9), com objetivo de se proceder à conservação pelo registo.

OS PRÓXIMOS PASSOS

Em primeiro lugar, uma classificação. Não necessariamente isolada, mas sim, e para benefício comum, da totalidade dos sítios na área: o cemitério das âncoras⁴ e os canhões do ilhéu. À semelhança do Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra, criado em 2005, e dos que se seguiram, seria pertinente constituir o Parque Arqueológico do Ilhéu de Vila Franca do Campo.

⁴ Coordenadas
N 37° 42.412',
W 025° 26.199'.

○ - 5, 36 m

FIGS. 8 E 9 –
Ortofotografia (em cima)
e ipsometria (em baixo)
dos canhões do Ilhéu de
Vila Franca do Campo.

Esta ação seria o mote fundamental para a infraestruturação dos locais, reduzindo o lançamento dos sistemas de ancoragem próprios das embarcações, através da colocação de poitas e bóias de amarração. Este tipo de sistema já se apresenta, por exemplo, no Parque Arqueológico Subaquático do *Dori* (naufrágio ao largo da ilha de São Miguel), criado em 2012. O sistema possibilita indiretamente a conservação do fundo, não se verificando a erosão que resulta da constante ancoragem com os sistemas das embarcações (fateixas e âncoras).

Depois, projetar uma prospeção que percecione claramente a linha de dispersão dos vestígios, através da qual se programe, caso venha a ser necessário, uma intervenção mais alargada e intrusiva, designadamente escavação.

Ainda, seria de renovar o registo fotogramétrico, numa abordagem sistemática, considerando que o sítio tem vindo a sofrer alterações na sua disposição.

Em simultâneo, será imperativo constituir, por razões consultivas, uma base de dados estatística para a perceção do número de mergulhos realizados nos locais classificados como “Parque Arqueológico Subaquático”, para uma perceção clara do rácio visitante/investimento. Ainda que não deva ser o indicador basilar da aposta na infraestruturação dos sítios arqueológicos subaquáticos, torna-se um dado relevante quando os recursos são escassos e é necessário fundamentar a priorização da sua alocação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não são apenas, para a ilha de São Miguel, “*quatro os sítios arqueológicos subaquáticos visitáveis*” (NETO, BORGES e PARREIRA, 2023: 31), mas sim, no mínimo, cinco, contando com os canhões do ilhéu.

A desconsideração deste lugar como oficialmente um sítio de valor arqueológico persiste, não pela sua efetiva inexistência, nem pela notificação de achado e, muito menos, pela ausência de um fluxo de visitantes, como verificado.

A não referência dos canhões do ilhéu é sintomática de uma realidade preocupante, no que à gestão do Património Arqueológico Subaquático diz respeito: têm-se secundarizado a deslocação efetiva a alguns territórios. E isso traduz-se, por vezes, num conhecimento menos objetivo, em função do que se apresenta na realidade.

Caso se venha a verificar a replicação sistemática desta situação, seria relevante, até por uma questão de prestação de contas (*accountability*), perceber e analisar as razões desta ocorrência. Sobretudo quando há investimento público – que é de todos e para todos.

Descartando, como fizemos, o desconhecimento do sítio, objetivamente há uma orientação política nalgum sentido divergente? Haverá diversidade de visões, aquando do desenho estratégico das iniciativas? De que forma é condicionada a decisão política – necessariamente menos esclarecida que a técnica?

Em boa verdade, reconhece-se a sistemática condição parca dos recursos atribuídos à Direção Regional dos Assuntos Culturais. Mas não podemos, de igual modo, deixar de constatar a discriminação que ocorre perante os sítios em ilhas nas quais não estão sediados os recursos humanos da tutela. Bastará analisar, através dos dados que são públicos e inquiríveis, a quantidade de trabalhos arqueológicos diretamente realizados pelos recursos da tutela e a sua distribuição geográfica. Facilmente se compreenderá até onde chega a coesão territorial da Região Autónoma. E sim, que a tutela que fiscaliza é a mesma que desenvolve os trabalhos arqueológicos que avalia.

No que concerne à cooperação, os municípios com capacidades técnicas na área da Arqueologia Subaquática, nos quais se insere o de Vila Franca do Campo, devem ser tidos como parceiros estratégicos para se dirimir a rígida envergadura do alcance dos serviços do Governo Regional. Quer em matéria de fiscalização das condições do Património Arqueológico Subaquático, quer na definição de políticas plurianuais de intervenção. Finalmente, os operadores de mergulho locais são também, quer logisticamente quer do ponto de vista da comunicação de Ciência, parceiros fundamentais na consolidação e difusão do conhecimento. E é esse trabalho, porque direcionado à base e por se constituir numa força ascendente, o maior defensor, a longo prazo, do que cá vamos deixando – e não raras vezes esquecendo. 🐬

REFERÊNCIAS

FONTES CARTOGRÁFICAS E PLANIMÉTRICAS

BIBLIOTECA NACIONAL DO BRASIL (1570) – *Ylbeo de Vila Franca na Ilha de São Miguel*. Cartografia, Arc.016, 09, 006. Disponível em <http://tinyurl.com/frvfywrn>.

FONTES HISTORIOGRÁFICAS E BIBLIOGRAFIA

COSTA, Vasco Pereira da (2003) – *Auto de Achado Fortuito*.

Ficha de registo da Direção Regional da Cultura de 12 de agosto de 2003.

DIAS, Diogo Teixeira (2023) – “A Interpretação Virtual da Fortificação dos Açores: o caso do Forte do Tagarete”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26 (1): 101-110. Disponível em <http://tinyurl.com/3z9zeju3>.

FERREIRA, Manuel (1989) – *Penhascos Dourados: o ilhéu da vila*. Vila Franca do Campo: Câmara Municipal de Vila Franca do Campo / Editorial Ilha Nova.

FRÍAS MARTINS, António (2004) – *O Anel da Princesa: Ilhéu de Vila Franca do Campo*. Portugal. Lisboa: Intermezzo.

FRÍAS MARTINS, António e FORJAZ, Victor Hugo (2017) – *Ilhéu de Vila Franca: o vulcão perfeito*. Ponta Delgada: Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores / V. H. Forjaz.

MARTINS, José Manuel Salgado (2013) – *Do Basalto ao Betão. Fortificação das ilhas de São Miguel e Santa Maria: séc. XVI-XX*. Ponta Delgada: Letras Lavadas.

MARTINS, José Manuel Salgado (2015) – *Os Engenheiros Militares na Ilha de S. Miguel*. Ponta Delgada: Letras Lavadas.

MARTINS, José Manuel Salgado (2018) – *A Artilharia nos Açores: 5 séculos a troar na terra, no ar e no mar*. Ponta Delgada: Museu Militar dos Açores.

MENDONÇA DIAS, Urbano de (2022) – *A Vila: publicação histórica de Vila-Franca do Campo*. 2.ª edição. Vila Franca do Campo: Câmara Municipal de Vila Franca do Campo / Editorial Ilha Nova [edição original: 1927].

MONTEIRO, Paulo Alexandre (1999) – “Carta Arqueológica Subaquática dos Açores. Metodologia, resultados e sua aplicação na gestão do património subaquático da Região Autónoma dos Açores”. In *3.º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto / Vila Real: ADECAP / Universidade de Trás-os-Montes, pp. 497-524.

NETO, José Luís e CARVALHO, Ana (coord.) (2017) – *Guia do Património Cultural Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Direção Regional da Cultura / Associação Turismo dos Açores.

NETO, José Luís e PARREIRA, Pedro (2018) – *Manual de Boas-Práticas do Património Cultural Arqueológico Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Secretaria Regional da Educação e Cultura.

NETO, José Luís; BORGES, Luís e PARREIRA, Pedro (2023) – “Contributo para o Estudo do Património Cultural Subaquático em São Miguel, Açores: subsídios do Arquivo Histórico da Marinha para a investigação dos naufrágios e encalhes”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26 (2): 22-31. Disponível em <http://tinyurl.com/4skr7smb>.

OLIVEIRA, N'Zinga (2012) – *Os Portos da Ilha de São Miguel (Séculos XVI-XIX)*. Dissertação de Mestrado, na área de História Insular e Atlântica. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.

REGALADO, Jaime Ferreira (2020) – “Primórdios da Artilharia Naval Portuguesa no Museu de Angra do Heroísmo: berços em ferro forjado do século XV”. *Atlântida - Revista de Cultura*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. 65: 1-20. Disponível em <http://tinyurl.com/3axxta5>.

Teixeira Dias, José Maria (2015) – *A Vila Nascida do Mar*. Ponta Delgada: Letras Lavadas.

IMPrensa

DIÁRIO DOS AÇORES (2011) – “Canhão Retirado Ilegalmente de Vila Franca com Apoio da Direção Regional da Cultura”. Ponta Delgada, 2011-05-27.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

PUBLICIDADE

Dryas Octopetala / Fundação Cõa Parque

Prémios “Bruno Navarro”

Prémio Bruno Navarro

- distinção anual da excelência de um artigo científico.

Prémio Dryas / Fundação Cõa Parque

- distingue anual do mérito académico de três dissertações (licenciatura, mestrado e doutoramento).

DESTINATÁRIOS:

- **jovens investigadores e alunos** de universidades portuguesas ou estrangeiras.

ÂMBITO TEMÁTICO:

- trabalhos académicos e de investigação em **todos os domínios científicos** com contributo significativo para o estudo, preservação e divulgação da **herança cultural** em Portugal.

CRITÉRIOS

- ✓ **qualidade e originalidade**
- ✓ **impacto científico**
- ✓ **amplitude multidisciplinar**

Fundação Cõa Parque

dryas@dryas.pt
museu.geral@arte-coa.pt
<http://arte-coa.pt/>
informações e candidaturas:

MORPH
GEO

Topografia e cadastro
Tecnologias de Informação geográfica
Sistemas de varrimento laser
Fotogrametria de luz estruturada
Structure from motion
Reflectance transformation imaging
Aerofotogrametria
Detecção de metais
Susceptibilidade geomagnética
Métodos sísmicos
Prospecção geoelectrica
Georradar
Georradar de alta frequência

**Geomática, Geofísica,
Engenharia inversa e
Modelação digital**

tel (+351) 219 834 157
m (+351) 919 353 667
e-mail: geral@morph.pt
OcoBOK, Estrada de Coelhas, 107
3000-115 Coimbra
www.morph.pt

RESUMO

Estudo arqueológico “em tempo real” dedicado à “paisagem efêmera” criada pelo lixo contemporâneo, com particular atenção ao impacto do plástico produzido especificamente para eventos religiosos católicos. O trabalho de campo, realizado em 2022 e 2023, incidiu sobre a procissão das velas, em Fátima, onde se estima que todos os anos sejam usadas e descartadas cerca de quatro toneladas de plástico. O autor reflete sobre as questões teórico-metodológicas que este tipo de estudos levanta e alerta para as preocupações ambientais e ecológicas que devem estar presentes na sociedade e na comunidade científica dos nossos dias.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria arqueológica; Século XXI; Lixo; Religião; Rituais; Ecologia.

ABSTRACT

“In real time” archaeological study dedicated to the ephemeral landscape created by contemporary waste, in particular, the impact of plastic produced specifically for Catholic festivities. The field work carried out in 2022 and 2023 focussed on candle processions in Fátima, where circa four tons of plastic are believed to be used and discarded every year. The author reflects on the theoretical and methodological issues that this type of study raises and alerts to environmental and ecological concerns that should be present in today’s society and among the scientific community.

KEY WORDS: Archaeological theory; 21st century; Waste; Religion; Rituals; Ecology.

RÉSUMÉ

Etude archéologique « en temps réel » dédiée au « paysage éphémère » créée par les déchets contemporains, portant une attention particulière à l’impact du plastique produit spécialement pour des événements religieux catholiques. Le travail de terrain, réalisé en 2022 et 2023, s’est focalisé sur la procession des bougies, à Fatima, dans laquelle on estime que tous les ans sont utilisées et éliminées près de quatre tonnes de plastique. L’auteur réfléchit aux questions théorique-méthodologiques soulevées par ce type d’étude et alerte sur les préoccupations environnementales et écologiques qui doivent être présentes de nos jours dans la société et la communauté scientifique.

MOTS CLÉS: Théorie archéologique; XXI^{ème} siècle; Déchets; Religion; Rituels; Ecologie.

Arqueologia do Lixo Religioso

Joel Santos ¹

INTRODUÇÃO

O lixo e as lixeiras são indubitavelmente das maiores fontes de informação para os arqueólogos (SHANKS, PLAT e RATHJE, 2004; SOSNA e BRUNČÍKOVÁ, 2017; TRIGGER, 1989). O seu estudo, que se estende cronologicamente desde a Pré-História até aos dias de hoje, tem como objetivo inferir e criar hipóteses sobre os eventuais comportamentos humanos que provocaram essas deposições. Contudo, enquanto o estudo destas questões no passado permite aos arqueólogos ambicionarem aumentar o seu conhecimento, entre outros, sobre os hábitos de consumo, as dietas, as tecnologias e até mesmo sobre as relações sociais de comunidades antigas, um estudo das lixeiras contemporâneas pode ter implicações significativas para o presente. Ao analisar o lixo produzido nos dias de hoje, podemos identificar padrões de consumo inaceitáveis e, eventualmente, encontrar maneiras de abordar algumas questões ambientais urgentes, concretizando finalmente o que muitas vezes se pensa como missão para a Arqueologia, o estudo do passado para impactar no presente e futuro (RATHJE e MURPHY, 1992; SCHOFIELD, 2021).

Esta preocupação ambiental e ecológica da Arqueologia contemporânea, contudo, embora já bem atestada no norte do continente europeu (HARRISON e SCHOFIELD, 2010; BANGSTAD e PÉTURSDÓTTIR, 2021; WATERTON e HAYLEY, 2021), ainda é negligenciada no sul da Europa e mais concretamente em Portugal. Aqui, os projetos são pouco frequentes e, na sua maioria, ligados à comunidade ou à política (CASIMIRO e SEQUEIRA, 2020; GONZALEZ-RUIBAL, 2019), o que, na realidade, tendo em consideração o cada vez maior foco da sociedade atual relativamente a estas temáticas, acaba por afastar a Arqueologia de questões tão fundamentais como estas.

Infelizmente a mesma (falta de) atenção e negligência, em Portugal e no Sul da Europa, é generalizada quando se trata do estudo sobre os lixos contemporâneos, ainda que, já desde a década de 1970, sob o nome de *garbology*, noutros países, estas problemáticas tenham sido abordadas pelos arqueólogos. Estas “novas” abordagens, que utilizam técnicas e metodologias arqueológicas, tais como a estratificação dos contextos e a identificação tipológica, são utilizadas para tentar compreender o atual comportamento das pessoas e, a

¹ University of Leicester.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

partir daí, construir em conjunto com outras disciplinas, entre outras problematizações, uma plataforma para uma maior consciencialização ambiental e ecológica da sociedade. A *garbology* foi inicialmente desenvolvida nos anos 1970, nos Estados Unidos, por RATHJE e MURPHY (1992), criando alguma tradição de investigação noutras partes do mundo, como no Irão ou na Suécia, por PAPOLI-YAZDI (2021), ou na Chéquia, por BRUNCLÍKOVÁ (2017). Contudo, mais uma vez, nos países do sul da Europa e mais concretamente Portugal, esta ainda não é considerada unanimemente como uma área de investigação.

Sempre noutras partes do mundo, existem projetos arqueológicos que investigam e estudam o lixo contemporâneo encontrado nos oceanos. A sua dimensão é tão vasta (ver, por exemplo, GARBAGE PATCH, 2023) que WITMORE (2020), tendo em conta a quantidade de lixo que neles flutua, os batizou como “*the largest archaeological sites on the planet*”. Por exemplo, uma equipa coordenada por John Schofield, da Universidade de York, publicou uma metodologia arqueológica sobre o estudo dos plásticos que flutuam no oceano, aplicada às ilhas Galápagos (SCHOFIELD *et al.*, 2020). Esta equipa inclui ainda outros elementos como Estelle Praett, cujo doutoramento é sobre *Galapagos Marine Plastics: How Can Archaeology Help Save the Archipelago (and the Planet)?* (PRAETT, 2023; PRAETT *et al.*, 2023), ou Raveena Tamoria, que tem um projeto arqueológico denominado *Plastic Landscapes in the Hawaiian Islands: Coastal Heritage Under Threat* (TAMORIA, 2023).

O trabalho que aqui se apresenta está estreitamente alinhado com estes projetos, que poderão servir como exemplo na criação futura de metodologias para o estudo do lixo contemporâneo. Este tem como objetivo fazer uma análise arqueológica do impacto do plástico, especificamente e propositadamente produzido para determinados eventos religiosos católicos (ou de inspiração religiosa católica) e que, no final destes, é descartado. Um segundo objetivo é tentar perceber o porquê, numa sociedade cada vez mais consciente do ponto de vista ambiental, este tipo de lixo não ser visto como nocivo. Pensamos que com o atingimento destes objetivos se conseguirá, eventualmente, envolver uma parte da comunidade, diminuindo os efeitos do problema atual relativamente à produção de toneladas de plástico. Este tema, contudo, ainda não foi abordado arqueologicamente e, por isso, como veremos no caso de estudo que aqui se apresenta, introduzirá novidades e desafios relativamente a conceitos teóricos e metodológicos, enquadrando-os numa conceção de paisagens efémeras. A questão da efemeridade emerge do curtíssimo espaço temporal, que vai desde que a quantidade de plástico é utilizada e descartada, até que é recolhida nesse mesmo evento. Esta efemeridade, dependendo claramente da eficiência da organização do evento, pode ir de algumas horas logo após o evento, até ao dia seguinte. E, obviamente, esta rapidez com que as evidências arqueológicas desaparecem (leia-se “o lixo é escondido”) e levadas para outras paisagens (lixeiros), faz com que a paisagem inicial pós-evento fique imaculada, como se o evento não tivesse acontecido ou, pelo menos, não fosse causador de tamanha poluição.

Esta rapidez com que a “limpeza” é feita, traz alguns desafios à investigação, nomeadamente uma abordagem muito perto do que seria uma “Arqueologia em tempo real”. Por outras palavras, o arqueólogo tem de realizar a sua investigação quase ao mesmo tempo que as coisas estão a acontecer. Esta situação pode eventualmente transformar-se numa contrariedade, pelo que o próximo capítulo será utilizado para teorizar sobre esta questão numa Arqueologia em “tempo real”, e o caso de estudo que aqui se traz será sucessivamente utilizado para exemplificação.

É, contudo, importante referir, antes de avançar, que outros eventos ou acontecimentos contemporâneos já foram abordados do ponto de vista arqueológico, embora este ainda não seja um tema amplamente estudado. Porém, o foco desses estudos nunca foi ambiental, sendo precisamente o assunto que este projeto pretende debater. Por exemplo, ÅIKÄS, PERTTOLA e KUOKKANEN (2016), que escreveram sobre um festival na Finlândia, estavam mais interessados na forma como as pessoas vivenciavam o local do que no lixo que produziam. Da mesma forma, Jonathan GARDNER (2022), no seu livro sobre megaeventos ingleses, explora como as paisagens são afetadas visualmente de forma permanente e disruptiva, o que claramente não é o caso numa abordagem de paisagens efémeras. Nenhum destes exemplos, contudo, obrigou a uma intervenção em tempo real. Outros exemplos, não de eventos festivos, mas de manifestações sociais e respetiva opressão estatal no Chile, obrigaram a uma abordagem muito próxima da proposta que aqui trazemos de Arqueologia em “tempo real”, embora mais uma vez com um foco diferente, neste caso relativamente à violência policial utilizada nas manifestações (LINDSKOUG e MARTINEZ, 2023).

Resumindo, julgamos que uma intervenção arqueológica em tempo real sobre a enorme quantidade de lixo plástico produzido durante alguns festivais religiosos em Portugal, local do nosso caso de estudo, poderá aumentar a consciencialização de parte da comunidade portuguesa para uma prática altamente poluidora. Este artigo pretende ser um passo nesse sentido.

ARQUEOLOGIA EM “TEMPO REAL”

O que seria uma Arqueologia em tempo real? Uma possível definição é que esta deveria ser uma abordagem interdisciplinar que incorpora conceitos e métodos da Arqueologia tradicional para documentar eventos, fenómenos e contextos contemporâneos, à medida que acontecem. Por outras palavras, a “Arqueologia em tempo real” pode ser interpretada como uma abordagem para estudar e documentar o presente à medida que este se torna arqueológico, numa velocidade que normalmente é contrária à prática mais pausada da Arqueologia.

Contudo, a verdadeira pergunta é: que necessidade temos de uma “Arqueologia em tempo real”? Existem várias razões. Antes de tudo para uma preservação cultural e histórica, visto que quando o tempo avança,

o futuro torna-se presente e o presente torna-se passado, começando a fazer parte da nossa história e integrando o contexto arqueológico. O seu registo imediato poderia garantir que informações fundamentais não se perdessem irremediavelmente. Uma segunda questão tem a ver diretamente com a problemática que aqui trazemos. A existência de festivais e outros eventos contemporâneos podem ter um elevado impacto ambiental, levantando questões de sustentabilidade. Uma “Arqueologia em tempo real” pode auxiliar na consciencialização desse impacto e na promoção da identificação de práticas de combate ao mesmo. A recolha de informação em tempo real, nestes e noutros casos, pode fornecer informações cruciais que facilitem a tomada de decisão no planeamento futuro desses mesmos eventos. Finalmente, e só para citar mais uma razão, a constante e rápida mudança do mundo em que vivemos dificulta a compreensão de fenómenos que amanhã já não são iguais aos que aconteceram hoje. A sua recolha no presente pode ajudar à sua compreensão no futuro.

Todavia, a necessidade de uma “Arqueologia em tempo real” aumenta exponencialmente quando determinadas entidades, por norma detentoras de algum tipo de poder, provavelmente para não serem julgadas no futuro, pretendem apagar total ou parcialmente o que aconteceu no passado (ou no imediato). Foi assim nas referidas manifestações chilenas de outubro e novembro de 2019 (LINDSKOUG e MARTINEZ, 2023), em que as entidades estatais procediam à limpeza diária dos locais das manifestações para esconder as evidências da brutalidade policial, recolhendo as balas de borracha e as latas de gás lacrimogénio, entre outras provas (*IDEM*: 68), e é assim no caso de estudo que aqui trazemos, em que as entidades responsáveis começam a limpar o local ainda antes do evento acabar. Toneladas de plástico utilizado e que desaparece, como se não existisse. Por tudo isto, uma “Arqueologia em tempo real” pode ser uma estratégia para documentar estes acontecimentos à medida que se desenrolam, evitando o seu esquecimento e o desconhecimento da sua existência.

Contudo, esta “Arqueologia em tempo real” levanta algumas questões. A primeira é indubitavelmente ética. A recolha de dados contemporâneos pode provocar alguns desconfortos, visto que estamos a trabalhar com pessoas vivas, que podem (e têm esse direito) de não querer ser documentadas. Se os eventos forem privados coloca-se a mesma questão e as pessoas responsáveis podem não desejar, também elas, ser analisadas. A segunda questão tem a ver com a proximidade dos acontecimentos. A interpretação destes eventos pode ser complexa, devido ao facto de não estarmos afastados temporalmente o suficiente, e isso aumenta a probabilidade de um envolvimento emocional que nos dificulta a imparcialidade – se um arqueólogo deve ou não ser imparcial é outro debate. É verdade, também o nosso envolvimento com o passado pode ser emocional, mas a probabilidade de nos envolvermos com questões atuais, sejam ambientais, de injustiça social, violência ou outras, é muito maior. Finalmente, temos a questão da dificuldade da recolha. Que dados recolher? A escolha, sendo a quantidade e diversidade dos dados tão

grande, não é fácil e não deveríamos perder o foco da grande questão que desejamos responder com o projeto. Contudo, mesmo sabendo que dados recolher, coloca-se a questão do como. Uma má decisão pode impedir a recolha porque, se numa intervenção arqueológica tradicional os dados não se “vão embora”, quando estamos num evento com as condicionantes referidas anteriormente (efemeridade da paisagem), pode ser tarde de mais quando se tenta corrigir uma estratégia inicial de recolha que se revelou errada.

Que estratégias temos então para a recolha em tempo real? Uma abordagem obrigatória é a chamada observação participativa, que envolve uma imersão do arqueólogo no evento ou contexto que está a ser estudado. Esta participação e observação próxima permite identificar quais os acontecimentos, as práticas e os artefactos relevantes para recolher e documentar. A recolha de eventuais materiais que se encontrem no local deverá ser feita por amostragem, de maneira a interferir o mínimo possível no contexto. A recolha do material, tal como nas melhores práticas arqueológicas, deverá ser acompanhada da localização do artefacto (eventualmente, o Gps dum telemóvel poderá ser suficiente) e registando fotograficamente o mesmo antes da recolha. Se a decisão for de não recolha, poderá decidir-se por um registo visual através de fotografia ou vídeo. Existindo eventos transmitidos em tempo real, esta poderá também ser uma boa oportunidade para análise futura. Outras recolhas, já utilizadas em Arqueologia Histórica (TOLSON, 2014), poderão incluir entrevistas a participantes, organizadores ou outras pessoas que possam contribuir, direta ou indiretamente, para a compreensão dos acontecimentos. Estas entrevistas, feitas corretamente, permitirão uma recolha em primeira mão sobre as experiências que estão a ser vividas. A investigação sucessiva beneficiará e terá início a partir desta recolha.

ESTUDO DE CASO: A PROCISSÃO DAS VELAS (FÁTIMA)

Quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e quatro é o número de peregrinos de que os responsáveis do santuário de Fátima orgulhosamente confirmaram a presença, durante o ano de 2022 (ver <http://tinyurl.com/5a6jffne>).

Quatro milhões e quatrocentos mil é o número oficial de portugueses pobres ou com rendimentos abaixo do limiar da pobreza, em 2022, caso não houvesse ajuda social (ver <http://tinyurl.com/4k6rkkar>).

Quatro milhões é o número mínimo de gramas de plástico, proposadamente feito para eventos como a procissão das velas (Fig. 1), que todos os anos é deitado para o lixo.

Contudo, se por alguma razão em “gramas” o valor parecer pequeno, podemos transformá-lo em toneladas. Seriam então mais de quatro toneladas de plástico que todos os anos são deitados para o lixo, e que milhões de peregrinos, muitos deles com consciência ambiental, simplesmente ignoram. Não, nem de todos os quatro milhões a igreja católica deveria estar orgulhosa.

A utilização de velas nas procissões cristãs ou a referência à sua utilização remonta, pelo menos, aos séculos IV e V d.C. (MONTSIANOS, 2015). O caminho que esta utilização seguiu até aos dias de hoje, que é o período onde nos interessa direcionar o nosso foco, seguiu diferentes dinâmicas, quer estejamos a falar da parte Este ou Oeste do mediterrâneo (IDEM). Se ainda por cima considerarmos que em Portugal, durante o período medieval, parte do atual território foi governado por dinastias muçulmanas (PICARD, 2000), esta dinâmica ainda deverá ter sido mais irregular. Contudo, quando é que aquilo que conhecemos como a “procissão das velas” começou a ganhar a sua dimensão atual?

Após um *“tempo de recessão seguido da instrumentação salazarista, o século XX vê desenvolver-se duas novas formas processionais [...] pelas populações a partir dos anos 40-50: a das Velas e do Adeus. Ambas andam ligadas às aparições aos pastorinhos, em Fátima”* (GOUVEIA, 2000: 71).

Posteriormente, aquilo que conhecemos como a procissão das velas estender-se-á a todas as paróquias de Portugal, realizando-se de 12 para 13 de maio, à noite (IDEM), precisamente o dia que ficou conhecido como aquele em que aconteceu a primeira “aparição aos pastorinhos”. Outros dias também recebem peregrinos para a procissão das velas, principalmente em Fátima e especialmente de 12 para 13 de outros meses. São esses dias que o presente trabalho analisa. Este trabalho consistiu em três incursões a Fátima, numa abordagem de observação participativa, nomeadamente a 12 de setembro de 2022, 12 de maio de 2023 e 12 de agosto de 2023. As três visitas tiveram objetivos distintos. A primeira visou vivenciar as dinâmicas da procissão das velas e recolher exemplos de materiais para estudo sucessivo. A segunda visita, em maio, considerado o momento alto das procissões das velas, mantinha o objetivo de vivenciar as dinâmicas da procissão, mas num ambiente de multidão, com centenas de milhares de peregrinos. Tinha ainda como propósito registar em tempo real o lixo produzido. Finalmente, a última visita (desta primeira fase do projeto) procurou, num ambiente mais tranquilo (dezenas de milhares de peregrinos), (re)vivenciar as dinâmicas de produção de lixo plástico, identificando as estratégias de limpeza em tempo real por parte das entidades responsáveis (na criação das ditas paisagens efémeras).

Primeira investigação no terreno. A noite está agradável. 20° C. Esperávamos mais gente, mas, ainda assim, o cenário está composto à volta da capela (Fig. 2).

A primeira atividade da nossa observação participativa foi a de replicar os procedimentos da maior parte dos peregrinos e comprar uma vela com o respetivo copo plástico de proteção (Fig. 3).

Embora existam diferentes tipologias de copos de plástico de proteção, que serão alvos de investigação futura, o nosso foco residiu no copo que

FIGS. 1 A 3 – De cima para baixo: velas e copo de plástico à venda para a procissão das velas; afluência de peregrinos na noite de 12 de setembro 2022; e compra da vela com o copo plástico de proteção.

desenhámos (ver Fig. 4). O nosso objetivo futuro, inspirados em JOYCE e GILLESPIE (2015), será o de ter uma abordagem de “*object itineraries*”, identificando e seguindo as várias etapas deste lixo plástico, desde a sua produção, transporte e consumo, até ao destino final, tentando reconhecer e compreender o impacto ambiental do mesmo. Obviamente, não falamos apenas de um copo, mas de centenas de milhares deles. Neste artigo, por questões de espaço, mas também pelo estado atual da investigação, vamos manter o itinerário do objeto, desde a sua compra nas lojas à volta do santuário (e também dentro do mesmo) (Fig. 3) até ao descarte após a cerimónia.

A utilização da vela acompanha as dinâmicas da cerimónia, mas basicamente permanece acesa durante o decorrer da mesma, a não ser que, entretanto, se apague ou a vela se consuma. Algumas vezes o copo resiste, outras vezes não (Fig. 5), enviando para a atmosfera as micropartículas entretanto geradas, o que está comprovado não ser o ideal para a saúde humana, entre outros impactos ambientais (CAMPANALE *et al.*, 2020).

12 DE MAIO DE 2023

Segunda investigação no terreno. A noite, embora mais fria, continua agradável. 15° C. Esperávamos muita gente e foi efetivamente isso que encontrámos. Os responsáveis falam em mais de duzentos e trinta mil peregrinos (ver <http://tinyurl.com/435sdbmn>) (Fig. 6).

FIGS. 5 E 6 – Copos de plástico de proteção após a sua utilização e imagem da afluência de peregrinos na noite de 12 de maio 2023.

FIG. 4 – Desenho do copo de plástico de proteção.

Não havendo um número oficial para as velas que foram utilizadas, este número teria de ser extrapolado através do número de participantes. Esta extrapolação, contudo, continuava a não ser fácil. Que números temos? Quase cinco milhões de peregrinos no total do ano. Mais de

duzentos e trinta mil na principal procissão das velas (12 de maio). Se juntarmos todas as procissões das velas, embora não tenhamos encontrado um número oficial, é provável que estejamos a falar de pelo menos quinhentas mil pessoas. Contudo, nem toda a gente tem uma vela e, por vezes, há pessoas com mais do que uma (Fig. 7). Em entrevistas a duas das pessoas que tinham mais que uma vela, ambas revelaram que o fazem em nome de pessoas que não podiam estar presentes. Com estas incertezas no número de pessoas e no número de velas utilizadas por cada peregrino, tentámos fazer uma estimativa bastante conservadora, de maneira a não cair em extrapolações exageradas. Os nossos números pecam por escassos, mas ainda assim representam um número gigantesco em valor absoluto. Temos assim um número mínimo de quinhentos mil peregrinos no total das procissões de velas. Se cada dois peregrinos partilhassem uma só vela – não nos esqueçamos que há peregrinos com mais do que uma –, estaríamos a falar de um total de duzentos e cinquenta mil velas. Sabendo que cada copo plástico de proteção pesa quase 17 gramas (Fig. 8), teríamos um total mínimo de mais de quatro toneladas de plástico que é utilizado anualmente, só nas procissões das velas em Fátima, e que posteriormente é descartado. Infelizmente, a consciência cívica (ou a falta dela) não tem religião e o pior dos comportamentos humanos, no final duma cerimónia onde a vela deveria, para quem acredita e que nela participou, significar *“a luz da fé que há de iluminar toda a sua vida”* (GUARDA, 2021), transforma-se num pesadelo. Centenas, milhares de copos plásticos são abandonados na rua. A efemeridade da paisagem vai acontecer, pois até final do dia seguinte este lixo vai desaparecer. Contudo, não é suficientemente efémero para que não possa ser registado (Fig. 9).

FIG. 7 – Pessoas na noite de 12 de maio 2023 com mais do que uma vela.

FIG. 8 – Peso de um copo de plástico de proteção (16,9 gramas).

FIG. 9 – Copos e velas abandonadas depois da cerimónia.

Independentemente deste lixo ser posteriormente recolhido e esta paisagem desagradável ser efémera, voltando a estar imaculada no dia seguinte, o lixo é real. São mais de quatro toneladas de plástico consumidas, juntamente com outros produtos que todos associamos a esse consumo de massas (Fig. 10).

12 DE AGOSTO DE 2023

Terceira investigação no terreno. A noite, embora após um dia quente de Verão, está fria. Não registámos a temperatura, mas a lembrança do casaco que tivemos de vestir assim o confirma.

Esta terceira visita tinha contornos diferentes. Tínhamos como objetivo identificar as estratégias de limpeza. O número de peregrinos é reduzido, comparativamente à visita de maio, mas ainda assim muito acima dos valores observados durante a primeira visita (Fig. 11). As dinâmicas da procissão, assim como da utilização das velas, foram muito similares às procissões anteriores. Contudo, as estratégias de limpeza foram muito mais eficazes. As pessoas começaram a abandonar o recinto ainda antes das 23:00 h. A organização destacou funcionários para estarem junto das várias saídas do recinto, com sacos de lixo, convidando as pessoas para aí colocarem o desperdício que trouxessem (leia-se, as velas e os copos plásticos de proteção utilizados). Funcionou. A efemeridade da paisagem foi tal que é impossível, para quem não tenha participado na cerimónia, perceber a quantidade de lixo plástico que aí foi consumido.

Infelizmente, o facto dos nossos olhos não verem, de maneira tão explícita como no dia 12 de maio, a enorme quantidade de lixo plástico produzido, não quer dizer que

este não exista. Existe, apenas foi realocado. Os mais de quatro milhões de gramas de plástico produzidos todos os anos estão algures. Alguns são levados como recordação para casa dos peregrinos, alguns estão na nossa casa para serem estudados, a maior parte estará algures numa lixeira. Esquecia-me! Uma parte desses milhões de partículas, aquelas que foram queimadas, estará algures na atmosfera e dentro dos nossos corpos.

CONCLUSÃO

A investigação fala por si. A utilização e o descarte de plástico propositalmente produzido para estes eventos são simplesmente ignorados. A eficiência na criação das ditas paisagens efémeras ajuda à criação desse

FIGS. 10 E 11 – Copos e velas abandonadas juntamente com outros produtos de “mass consumption” e afluência de peregrinos na noite de 12 de agosto de 2023.

esquecimento, senão mesmo à perpetuação de uma ignorância geral e consentida da existência de tais problemáticas. A utilização de uma “Arqueologia em tempo real” é, provavelmente, a única maneira de conseguir registar e recolher informação para análise sucessiva, combatendo este fenómeno. Foi o que tentámos.

Uma das dificuldades desta abordagem arqueológica, a imparcialidade, foi efetivamente comprometida. A verificação das toneladas de lixo plástico produzidas, a indiferença de muitas das pessoas, a inconsciência de outras e o silêncio de quem é responsável, não permite que fiquemos

indiferentes. “Enquanto arqueólogos, agentes fundamentais na construção de narrativas sobre o passado, achamos que não podemos ignorar o que sentimos” (PACHECO, SANTOS e CASIMIRO, 2023).

Na realidade, aquilo a que assistimos é somente triste! É tudo tão triste!

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao João e à Tania. Este projeto não existia sem eles. Obrigado pelo desenho, Afonso. 🐣

BIBLIOGRAFIA

- ÄIKÄS, Tiina; PERTTOLA, Wesa e KUOKKANEN, Tiina (2016) – “The Sole You Found was the Soul of the Festival: Archaeological Study of a Rock Festival in Seinäjoki, Finland”. *Journal of Contemporary Archaeology*. Equinox. 3 (1): 77-101.
- BANGSTAD, Torgeir Rinke e PÉTURSÓTTIR, Þóra (eds.) (2021) – *Heritage Ecologies*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- BRUNCLÍKOVÁ, Lenka (2017) – “Recyclable waste as a marker of everyday life routines”. In SOSNA, Daniel e BRUNCLÍKOVÁ, Lenka (eds.). *Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted*. Philadelphia: Oxbow Books, pp. 100-120.
- CAMPANALE, Claudia; MASSARELLI, Carmine; SAVINO, Ilaria; LOCAPUTO, Vito e URICCHIO, Vito (2020) – “A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health”. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. MDPI. 17 (4): 1212. Disponível em <http://tinyurl.com/ytswm4kw>.
- CASIMIRO, Tânia e SEQUEIRA, João (eds.) (2020) – *Arqueologia Contemporânea em Portugal: séculos XIX e XX*. Mazu Press.
- GUARDA, Pe. Jorge (2021) – *As Velas da Nossa Vida e as de Fátima*. Diocese Leiria-Fátima, excerto de texto publicado em 8 de Outubro de 2021, disponível em <http://tinyurl.com/248vawmm>.
- GARBAGE PATCH (2023) – *Site do Ocean Cleanup*, disponível em <http://tinyurl.com/mtednrw5>.
- GARDNER, Jonathan (2022) – *A Contemporary Archaeology of London's Mega Events: From the Great Exhibition to London 2012*. London: UCL Press.
- GONZALEZ-RUIBAL, Alfredo (2019) – *An Archaeology of the Contemporary Era*. London: Routledge.
- GOUVEIA, António (2000) – “Procissões”. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.). *Dicionário da História Religiosa de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 3, pp. 67-72.
- HARRISON, Rodney e SCHOFIELD, John (2010) – *After Modernity: Archaeological Approaches to the Contemporary Past*. Oxford: Oxford University Press.
- JOYCE, Rosemary e GILLESPIE, Susan (eds.) (2015) – *Things in Motion: Object Itineraries in Anthropological Practice*. Santa Fe: School for Advanced Research Press.
- LIDSKOU, Henrik e MARTINEZ, Wladimir (2023) – “Contemporary archaeology in conflict zones: the materiality of violence and the transformation of the urban space in Temuco, Chile during the social outburst”. *Journal of Material Culture*. Sage Journals. 28 (1): 63-86.
- MONTSIANOS, Ioannis (2015) – “The role of candleae and lampadae in the processions of Hypapantê and Candlemas”. *Transilvania*. Sibiu, Roménia. 10: 47-51. Disponível em <http://tinyurl.com/yarwty3s>.
- OURÉM TURISMO (2022) – *Procissão das Velas*. Turismo de Vila Nova de Ourém, excerto de texto disponível em <http://tinyurl.com/atn7anju>.
- PACHECO, Susana; SANTOS, Joel e CASIMIRO, Tânia Manuel (2023) – “Personagens Escondidas: à procura das emoções esquecidas das mulheres na indústria portuguesa. Uma análise arqueológica através de novas materialidades”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2023 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1735-1746. Disponível em <http://tinyurl.com/yj3chr7h>.
- PAPOLI-YAZDI, Leila (2021) – “The archaeology of a marginal neighborhood in Tehran, Iran: garbage, class, and identity”. *World Archaeology*. Taylor & Francis. 53 (3): 547-562. Disponível em <http://tinyurl.com/3xea6zhp>.
- PICARD, Christophe (2000) – *Le Portugal Musulman (VIII-XIII siècles): l'Occident d'al-Andalus sous domination islamique*. Paris: Maisonneuve et Larose.
- PRAETT, Estelle (2023) – *Galapagos Marine Plastics: How Can Archaeology Help Save the Archipelago (and the Planet)?* Department of Archaeology from the University of York. Disponível em <http://tinyurl.com/yh7yxd8f>.
- PRAETT, Estelle; GUÉZOU, Anne; SCHOFIELD, John e RAVEENA, Tamoria (2023) – “Waste Journeys: Using Object Itineraries to Investigate Marine Plastic in Galapagos”. *Journal of Contemporary Archaeology*. Equinox. 10 (1): 81-109. Disponível em <http://tinyurl.com/5n6d4upj>.
- RATHJE, William e MURPHY, Cullen (1992) – *Rubbish! The Archaeology of Garbage*. New York: HarperCollins Publishers.
- SCHOFIELD, John; WYLES, Kayleigh J.; DOHERTY, Sean; DONNELLY, Andy; JONES, Jen e PORTER, Adam (2020) – “Object narratives as a methodology for mitigating marine plastic pollution: multidisciplinary investigations in Galapagos”. *Antiquity*. Cambridge University Press. 94 (373): 228-244.
- SHANKS, Michael; PLAT, David e RATHJE, William (2004) – “The perfume of garbage: Modernity and the archaeological”. *Modernism/Modernity*. Johns Hopkins University Press. 11 (1): 61-83.
- SOSNA, Daniel e BRUNCLÍKOVÁ, Lenka (eds.) (2017) – *Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted*. Philadelphia: Oxbow Books.
- TAMORIA, Raveena (2023) – *Plastic Landscapes in the Hawaiian Islands: Coastal Heritage Under Threat*. Department of Archaeology from the University of York. Disponível em <http://tinyurl.com/2p97c7t7>.
- TOLSON, Louise (2014) – “Toward a Methodology for the Use of Oral Sources in Historical Archaeology”. *Historical Archaeology*. Springer. 48 (1): 3-10.
- TRIGGER, Bruce (1989) – *A History of Archaeological Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SCHOFIELD, Rosie (2021) – “Archaeology and the climate crisis: how the past could save the future”. *Varsity*. Cambridge, artigo de 4 de maio de 2021. Disponível em <http://tinyurl.com/t4k62dm6>.
- WATERTON, Emma e HAYLEY, Saul (2021) – “Ghosts of the Anthropocene: spectral accretions at the Port Arthur historic site”. *Landscape Research*. Taylor & Francis. 46 (3): 362-376. Disponível em <http://tinyurl.com/5f55zz73>.
- WITMORE, Christopher (2020) – *Old Lands. A Chorography of the Eastern Peloponnese*. London: Routledge.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

Leia também a **Al-Madan** impressa

1.ª Série agora disponível em formato digital [PDF],
com acesso livre em plataforma
internacional

um contributo do Centro de Arqueologia
de Almada para a historiografia da
Arqueologia portuguesa

N.º 0 | 1982
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5775906>

N.º 1 | 1983
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091852>

N.º 2 | 1983
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091985>

N.º 3 | 1984
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10092011>

N.º 4-5 | 1985
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10092039>

Time goes by so slowly... e a Arqueologia Preventiva e a investigação académica, (continuam) uma indesejável dicotomia?

Cristina Gameiro ¹

1. INTRODUÇÃO

A vigência do projeto PALEORESCUE ¹, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e sediado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa entre 1 de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2022, permitiu o estabelecimento de um protocolo de colaboração com a empresa Neoépica, Lda - Arqueologia e Património, no âmbito da escavação de uma ocupação humana da Pré-História antiga identificada na Parcela A da Unidade de Execução de Entrecampos (UEE), vulgarmente conhecido como o local da antiga Feira Popular de Lisboa (Fig. 1). No âmbito deste protocolo, foram efetuadas recolhas de amostras e estabelecidas metodologias pouco frequentes em contextos de Arqueologia Preventiva. Resultados preliminares permitem avançar uma cronologia do Mesolítico Antigo para os vestígios aí recolhidos e, apesar da escavação desta área ter terminado em meados de 2022, já foram efetuadas algumas apresentações e publicações (ALMEIDA *et al.*, 2022; NETO *et al.*, 2023; GAMEIRO *et al.*, 2023). As metodologias utilizadas e os resultados obtidos serão apresentados noutra ocasião. Por agora, apenas a natureza da sinergia criada entre a equipa de um projeto de investigação e a equipa de uma empresa será discutida.

O tema da colaboração empresas-academia não é novo e, de um ponto de vista estritamente teórico, foi já intensamente explorado em meados da primeira década do mi-

¹ Para detalhes sobre os objetivos deste projeto, ver GAMEIRO e DIMUCCIO, 2019.

RESUMO

Artigo que aborda os conceitos de Arqueologia preventiva e de Arqueologia de investigação, defendendo a obtenção de melhores resultados quando as empresas se articulam com as universidades. No caso de estudo, é referida a colaboração entre o projeto PALEORESCUE e a empresa Neoépica, Lda - Arqueologia e Património, no quadro da escavação da ocupação de Pré-História antiga da Parcela A da Unidade de Execução de Entrecampos (UEE), em Lisboa. Esta interação permitiu aplicar metodologias e, com o apoio da tutela, reivindicar financiamento para análises complementares junto do promotor da obra. A colaboração entre empresas e Academia é frequente, mas na maioria dos outros casos resume-se ao estudo dos materiais numa fase pós-escavação.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia preventiva; Arqueologia empresarial; Universidades; Metodologia; Pré-História antiga.

ABSTRACT

This article addresses the difference between preventive archaeology and research-oriented archaeology, discussing the possibility of achieving better results through the collaboration between companies and universities. As a case study, the author mentions the collaboration between the PALEORESCUE project and the Neoépica, Lda - Arqueologia e Património company, in the excavation of the old Prehistoric occupation of Parcela A at Unidade de Execução de Entrecampos (UEE) in Lisbon. This interaction made it possible to apply methodologies and, with the support of public authorities, claim funding for complementary analyses from the project. While collaboration between companies and academia is common, it is often limited to the study of artefacts at a post-excavation phase.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Private archaeology; Universities; Methodology; Early Prehistory.

RÉSUMÉ

Article qui aborde les concepts d'Archéologie préventive et d'Archéologie de recherche, défendant l'obtention de meilleurs résultats lorsque les entreprises s'articulent aux universités. Dans ce cas d'étude, on se réfère à la collaboration entre le projet PALEORESCUE et l'entreprise Neoépica, Ltée - Archéologie et patrimoine, dans le cadre des fouilles de l'occupation de Préhistoire ancienne de la parcelle A de l'Unité d'Exécution de Entrecampos (UEE), à Lisbonne. Cette interaction a permis d'appliquer des méthodologies et, avec l'appui des organismes de tutelle, de revendiquer un financement d'analyses complémentaires auprès du promoteur des travaux. La collaboration entre entreprises et monde académique est fréquente mais, dans la majeure partie des autres cas, elle se résume à l'étude des matériaux lors d'une phase de post-fouilles.

Mots CLÉS: Archéologie préventive; Archéologie privée; Universités; Méthodologie; Préhistoire ancienne.

O título toma de empréstimo o primeiro verso da letra de *Hung up*, de Madonna (2005), e a expressão "uma indesejável dicotomia", utilizada por A. M. SILVA (2005).

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras de Lisboa. Universidade de Lisboa. Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, Portugal.

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Aspeto geral dos trabalhos de escavação da Parcela A da UEE (Lisboa) durante uma das visitas da equipa do projeto PALEORESCUE e do geólogo Luís Almeida.

lénio (ZILHÃO, 2000; SILVA, 2005; ALMEIDA e NEVES, 2006; FABIÃO, 2006). Na prática, as intervenções no âmbito da Arqueologia Preventiva têm possibilitado a identificação de sítios tão relevantes como a arte paleolítica do Vale do Côa (ZILHÃO, 1997) ou o complexo arqueológico dos Perdígões (LAGO *et al.*, 1998), por exemplo. Nos casos citados, volvidos mais de vinte anos, e face aos impressionantes resultados científicos entretanto publicados, muitas vezes olvidamos o contexto da sua descoberta. O estudo e integração dos dados em projetos de investigação fez-se nos dois exemplos anteriormente mencionados, mas também, por exemplo, no caso das necrópoles da Idade do Ferro de Palhais (SANTOS *et al.*, 2010) e da Vinha das Calças (ARRUDA *et al.*, 2016), no estudo do complexo de tanques de salga de peixe de época romana da Casa do Governador (FILIPPE, 2012; FABIÃO *et al.*, 2021), ou na análise dos restos humanos recuperados no Anel Verde (NEVES, ALMEIDA e FERREIRA, 2015; MARTINIANO *et al.*, 2015), para citar apenas alguns exemplos.

Entre outros objetivos, o projeto PALEORESCUE previa: o estudo de materiais do Paleolítico Superior recuperados em intervenções preventivas e a promoção de um melhor relacionamento entre Universidades e a Arqueologia empresarial, procurando o reforço de competências em áreas deficitárias como a Geoarqueologia e a Tecnologia Lítica (GAMBEIRO e DIMUCCIO, 2019). A utilização de modelos preditivos como ferramenta para uma identificação mais célere de sítios paleolíticos em contexto preventivo, foi testada por uma equipa dirigida por Luca Dimuccio, Co-IR (co-investigador responsável) do projeto (DIMUCCIO *et al.*, 2023). No rescaldo deste projeto, e num momento de recon-

figuração da tutela do Património, voltamos a questionar a relação entre Arqueologia Preventiva e Arqueologia de Investigação, retomando a expressão, quase com vinte anos, de A. M. Silva: “*uma indesejável dicotomia*” (SILVA, 2005: 18)². A prevalência de outros problemas relacionados, por exemplo, com as sucessivas crises financeiras (e sanitárias), a precariedade e a relação empresas-arqueólogos contratados (COSTA *et al.*, 2014; ROCHA *et al.*, 2020; CORREIA *et al.*, 2021), as questões de género (SIMÕES *et al.*, 2018) ou sócio-económicas e raciais (COELHO, 2020), têm relegado para segundo plano esta discussão.

2. ANTECEDENTES

Em Portugal, o enquadramento legal do exercício da Arqueologia como atividade profissional começa por ser regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 21 117, de 18 de abril de 1932, que sofre alterações em 1960 (portaria n.º 17.812, de 11 de julho), em 1978 (portaria n.º 269/78, de 12 de Maio), em 1997 (Decreto regulamentar n.º 28/97, de 21 de julho), 1999 (Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho) e em 2014 (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro), sendo estas alterações

² Neste caso referindo-se à pesquisa universitária subfinanciada *versus* atividade exercida por arqueólogos da administração pública, com mais capacidade financeira, mas, em certos casos, sem problemática científica.

legislativas o espelho da transformação que conduz à profissionalização (BUGALHÃO, 2008-2009, 2017 e 2021).

O modelo de gestão preconizado no *Regulamento de Trabalhos Arqueológicos* (Decreto-Lei n.º 270/99) cria um sistema assente na lógica do mercado. Trata-se de um modelo privado, sem intervenção estatal na relação entre promotor da obra e arqueólogos contratados, prevendo apenas regulação estatal (SOUSA, 2013). A tutela concede autorização para trabalhos arqueológicos, fiscaliza as intervenções, avalia os relatórios, estabelece planos de salvaguarda e Estudos de Impacte Ambiental e mantém arquivo e bases de dados nacionais. Apesar da discussão promovida por individualidades (SILVA, 2005; ALMEIDA e NEVES, 2006) e associações profissionais, nunca se avançou para um sistema de carteira profissional ou de alvarás, que funcionariam como componentes de autorregulação (SOUSA, 2013).

Nos últimos 25 anos, teve lugar um salto importante na capacitação técnica dos arqueólogos portugueses: o número de mestres e doutores cresceu exponencialmente (ver BUGALHÃO, 2017: 30, gráfico 9). Tal salto ocorreu não só devido a uma melhoria na formação em contexto universitário, em parte promovida por bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também devido a um aumento de massa crítica e à democratização do acesso a informação e a publicações só possível com o advento da Internet. No entanto, num país pequeno, com *currícula* fortemente ligados à História (gênese da maioria das licenciaturas em Arqueologia), é ainda insatisfatória a componente de formação em Ciências da Terra ou em áreas afins da Biologia. O número de geoarqueólogos, zooarqueólogos e paleobotânicos é ainda insuficiente.

O aumento do número de profissionais e a transformação da qualificação científica, no entanto, continuam alinhados com a precariedade laboral e com uma *“perda progressiva de relevância relativa da administração pública central e dos museus, no enquadramento do trabalho dos arqueólogos”* (BUGALHÃO, 2017: 26). Por outro lado, a aposta nacional em políticas de financiamento científico centrado nas Universidades, conduziu ao crescimento dos centros de investigação a estas ligados. Estes centros têm vindo a albergar um crescente número de investigadores, promovendo o aumento da massa crítica e, conseqüentemente, uma maior aposta nas candidaturas a fundos competitivos e na internacionalização dos resultados obtidos. Contudo, a maioria dos arqueólogos a trabalhar em Portugal fazem-no em contextos de Arqueologia Preventiva ou de Salvaguarda³ que, em 2012, representavam cerca de 93 % do total da atividade arqueológica em Portugal (SOUSA, 2013; BUGALHÃO, 2021). Paralelamente, a identificação de sítios arqueológicos e a angariação de dados disruptivos, relativamente aos paradigmas vigentes, têm sido feitas, sobretudo, neste contexto (GAMEIRO e DIMUCCIO, 2019).

³ A figura de trabalhador independente/recibos verdes continua preponderante, pelo que, apesar da maioria dos trabalhos ser adjudicado a empresas, grande parte dos arqueólogos exerce atividade sem enquadramento institucional (BUGALHÃO, 2021).

“Nos últimos 25 anos, teve lugar um salto importante na capacidade técnica dos arqueólogos portugueses [...] devido a uma melhoria na formação universitária [...], mas também a um aumento da massa crítica e à democratização do acesso à informação. [...] O aumento do número de profissionais e a transformação da qualificação científica, no entanto, continuam alinhados com a precariedade laboral.”

3. A PRÉ-HISTÓRIA ANTIGA NA UEE

O projeto designado por Unidade de Execução de Entrecampos (UEE), a implementar na área ocupada pela Feira Popular de Lisboa entre 1943 e 2003, implica a construção de edifícios, por parte da seguradora Fidelidade, e obrigou à realização de trabalhos arqueológicos prévios, ao abrigo do decreto de lei n.º 164/2014, de 4 de novembro. Os trabalhos de diagnóstico, efetuados entre 2019 e 2020 pela empresa Neoépica, Lda - Arqueologia e Património, sob responsabilidade dos arqueólogos Nuno Neto, Miguel Rocha e João Leonidas, na área designada por Parcela A, permitiram o reconhecimento de uma área de dispersão de materiais líticos, atribuídos preliminarmente ao Paleolítico. Posteriormente, a escavação em área permitiu a identificação, registo e desmontagem de estruturas de época contemporânea relacionadas com o Mercado de Gado, e a subsequente a caracterização da ocupação pré-histórica. Uma adenda ao PATA (Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos), submetida em setembro de 2021, apresentou uma proposta para 20 sondagens para delimitar a área

de concentração dos vestígios pré-históricos, e incluiu como consultores a signatária e Maurizio Zambaldi, respetivamente investigadora responsável e Bolseiro de Pós-Doutoramento do projeto PALEORESCUE. Uma rápida observação dos materiais líticos recolhidos durante a fase de diagnóstico permitiu uma atribuição cronológica ao Magdalenense Final ou ao Mesolítico Antigo (GAMEIRO *et al.*, 2020). Ficou igualmente clara a existência de um conjunto de materiais relativos à Pré-História recente e outro, composto por macro-utensílios rolados, provavelmente do Paleolítico Médio. A prossecução dos trabalhos obrigou à inclusão na equipa do geólogo Luís Almeida, e permitiu identificar uma sucessão sedimentar de depósitos predominantemente silte-arenosos, característicos de uma planície aluvial, sugerindo deposições intermitentes relacionáveis com circulação de água, a que se seguiram processos de formação de solo que afetaram ligeiramente os depósitos (ALMEIDA *et al.*, 2022; NETO *et al.*, 2023). Cerca de onze mil artefactos líticos e restos faunísticos, ainda por contabilizar e identificar, apresentavam-se distribuídos por três concentrações pétreas onde coexistem concentrações de carvões (GAMEIRO *et al.*, 2023; NETO *et al.*, 2023).

Importa destacar que a articulação entre as duas equipas permitiu aplicar metodologias da Geoarqueologia durante a fase de escavação. Foram recolhidas amostras de sedimento solto para análise sedimentológica (granulometria, calcimetria, pH, teor em matéria orgânica, composição química e mineralógica, caracterização de argilas por DRX (Difração de Raios X), amostras íntegras de solo/sedimento para elaboração de lâminas delgadas e seu consecutivo estudo micromorfológico (Fig. 2), amostras para datação por luminescência estimulada opticamente (OSL - *Optically Stimulated Luminescence*) e amostras para flutuação e recolha de restos vegetais que possibilitem uma análise paleobotânica. Sempre que possível, os materiais líticos foram georreferenciados e a sua orientação e inclinação registadas. O inventário, ou seja, a categorização e contabilização dos artefactos, foi efetuada pela signatária, por Maria Melo e Carolina Paulino, nas instalações da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (Faculdade de Letras). Foi utilizada uma lista extensa de atributos para uma recolha de informação desde a primeira fase da cadeia operatória, relativa aos tipos de matéria-prima utilizados (permitindo a identificação dos locais de aprovisionamento do sílex), passando pela caracterização das fases de produção e utilização dos artefactos. A existência de quase oito mil peças georreferenciadas permitiu uma primeira análise da distribuição espacial dos vestígios, e os atributos definidos durante o inventário possibilitaram uma análise tafonómica preliminar. A datação por radiocarbono de um conjunto de carvões baliza esta ocupação humana no Mesolítico Antigo (GAMEIRO *et al.*, 2023).

FIG. 2 – Recolha de uma amostra de sedimentos íntegra para realização de lâminas delgadas destinadas à análise de micromorfologia por M. Zambaldi, à data bolseiro pós-doc do projeto PALEORESCUE.

Convém salientar que a participação de membros da equipa do PALEORESCUE e algumas despesas com análises complementares foram assumidas pelo orçamento do projeto, mas a grande maioria foi imputada ao dono de obra. A excecionalidade de um sítio com esta cronologia no centro da cidade de Lisboa, o acesso a um local pristino, sem perturbações ou construções em épocas posteriores, justificou esta opção. A sustentação e validação por parte dos técnicos da DGPC - Direção Geral do Património Cultural e a chancela da Universidade de Lisboa (representada pelos seus investigadores), credibilizou este pedido para análises complementares. Posteriormente, juntaram-se à equipa as investigadoras Cleia Detry (UNIARQ/FLUL) e Patrícia Monteiro (LARC - Laboratório de Arqueociências / DGPC / ICAEHB - Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano), que colaboram habitualmente com a Neoépica. Até à data, os dados resultantes desta intervenção, foram apresentados num Seminário de Arqueologia, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (PAULINO, 2023), e em três reuniões científicas: uma comunicação

num congresso internacional (ALMEIDA *et al.*, 2022), uma comunicação num congresso nacional (NETO *et al.*, 2023) e um *poster* num congresso internacional (GAMEIRO *et al.*, 2023).

4. DESAFIOS NA COLABORAÇÃO ENTRE EMPRESAS E ACADEMIA

“A Arqueologia é uma profissão de base científica” (BUGALHÃO, 2021: 636), “é, por ontológica definição, uma actividade científica” (SILVA, 2005: 17). No entanto, como um instrumento pragmático de simplificação da realidade, a legislação (Decreto-Lei n.º 164/2014) distingue trabalhos de categoria A (investigação) e categoria C (intervenção preventivas ou de emergência) (SILVA, 2005; SOUSA, 2013). Esta distinção perpetua a diferenciação entre uma Arqueologia de primeira e Arqueologia de segunda categoria ou, como a definiu J. Zilhão, a contradição entre “*ciência pura*” e “*ciência aplicada*” (ZILHÃO, 2000: 7); mas não é um exclusivo nacional (DEMOULE, 2002).

As condições de trabalho são bastante adversas para quem executa intervenções de categoria C: trabalhos sucessivos em sítios com diferentes cronologias, pouco tempo para pesquisa prévia, pouco tempo para a execução do trabalho de campo, pressão dos empreiteiros, competição com outras empresas, problemas de saúde relacionados com o trabalho de campo e exposição aos elementos. Salvo alguns investigadores/docentes com posições permanentes, para quem segue a via da especialização e [tenta] a investigação, a instabilidade profissional não permite planear a longo prazo e assumir certos compromissos. A precariedade é, talvez, um dos poucos pontos em comum nestes dois mundos.

Em 2005, A. M. Silva questionava: “*todos os médicos são investigadores? [...] o que deve pedir-se a um arqueólogo comum que trabalhe numa autarquia ou numa empresa de Arqueologia (independentemente dos seus interesses científicos particulares, se os tiver) é que seja, essencialmente, um bom clínico geral, o que já não é pouco*” (SILVA, 2005: 18-19). Esta analogia continua pertinente. Não significa, contudo, que no âmbito da Arqueologia empresarial não possa haver investigação. Existem exceções, como o projeto Dryas Arqueologia, cujo “*objetivo era construir um centro de investigação autónomo, sustentando-se financeiramente o projeto pela realização de intervenções preventivas e de emergência*” (ALMEIDA e NEVES, 2006: 87), ou o Núcleo de Investigação Arqueológica (NIA) da empresa ERA - Arqueologia, que visa “*desenvolver internamente ou através de parcerias projectos específicos de investigação científica [e] promover a Era-Arqueologia como entidade credível cientificamente, nomeadamente no meio arqueológico e junto dos clientes*”⁴, assegurando inclusivamente a publicação de monografias e de uma revista já com 17 edições⁵. A Néopeica, Lda - Arqueologia e Património assume “*estamos abertos a colaborações e parcerias com arqueólogos, historiadores, cientistas de outros ramos, entidades públicas e privadas*”⁶, e tem conseguido resultados científicos de nota em sítios paradigmáticos, como a casa Sommer (NETO *et*

al., 2016) ou a necrópole romana da Calçada do Lavra (REBELO e PEÇA, 2021). Contudo, a norma, e o exigido pela tutela, continua a ser um trabalho técnico: a “*conservação pelo registo*”. Os problemas elencados na revisão crítica que banalizou a expressão “Arqueologia *low-cost*” (ALMEIDA e NEVES, 2006) continuam, em boa parte, por resolver.

Na Suécia, a mudança de abordagem deu-se com o reconhecimento que 30 anos de Arqueologia de Salvamento pouco ou nada tinha somado ao conhecimento do passado: o foco tinha sido a documentação e o registo, mais do que a interpretação dos resultados. Concluíram que uma boa metodologia de escavação e um bom registo são apenas instrumentos, mas sítios arqueológicos importantes devem ser interpretados e publicados de acordo com as premissas científicas (KRISTIANSEN, 2009; NELSON, 2023). Em França, o serviço público (INRAP - Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) assegura a maioria intervenções preventivas e, apesar de no seu nome constar “*recherches*”, o objetivo é sobretudo o da salvaguarda dos sítios ameaçados por intervenções no subsolo (DEMOULE, 2002), enquanto o surgimento de algumas empresas privadas tem conduzido à perda do exclusivo. Na Europa, a dicotomia “*investigação científica ou atividade comercial*” continua a ser questionada, até porque a assunção da lógica de mercado é que a competição favorece o consumidor. Contudo, os promotores não são os consumidores dos resultados das intervenções arqueológicas, e apenas desejam que o seu terreno seja libertado o mais rápido possível, de preferência a um custo o mais reduzido possível (DEMOULE, 2016). Depois da crise de 2008, genericamente, tem havido uma diminuição da qualidade nas intervenções arqueológicas e uma redução do seu custo (IDEM). Nos Estados Unidos ou no Reino Unido, é frequente a existência de departamentos especializados, nas Universidades, que realizam prestação de serviços de Arqueologia (ZILHÃO, 2000). Em Portugal, talvez o modelo do Campo Arqueológico de Braga, um projeto pioneiro iniciado em 1976 (MARTINS, 2014), seja o que mais se aproxime desta realidade. A primeira fase do Centro de Investigação em Paleobotânica e Arqueociências (CIPA), no seio do Instituto Português de Arqueologia e justificado com um protocolo inédito, à data, entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Ciência, previa, para além de concursos para colaboração no âmbito do *Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos* (PNTA), a prestação de serviços que teriam impulsionado a realização de análises complementares (MATEUS e MORENO-GARCIA, 2003). As sucessivas remodelações dos órgãos da administração pública com a tutela da Arqueologia passaram para segundo plano estas intenções, apesar do capital humano ter sido transferido para o Laboratório de Arqueociências (LARC-DGPC).

⁴ Ver <http://tinyurl.com/yc3ryn7s>.

⁵ Ver <http://tinyurl.com/3faynsx3>.

⁶ Ver <http://tinyurl.com/yfzkzmam>.

O Despacho n.º 11141/2020, da autoria do Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, criando um grupo de trabalho para definir a “*estratégia nacional para a Arqueologia*”, gerou alguma expectativa. Apesar do apelo a contribuições por parte da comunidade, os resultados do referido Grupo de Trabalho não foram tornados públicos. Tendo em conta as informações disponíveis sobre a passagem de competências para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e a articulação com o futuro Instituto do Património Cultural, voltámos a perder a oportunidade de, enquanto classe profissional, refletir em conjunto e condicionar a reforma administrativa do Estado (ALMEIDA e NEVES, 2006: 91).

Seja como for, não podemos esquecer o objetivo da atividade arqueológica: produzir conhecimento histórico através do resgate de vestígios materiais, e assim salvaguardar memórias de um Património finito. Para tal, “*a síntese entre a componente técnica e a científica tem que ser exigida e realizada*” (ZILHÃO, 2000: 7), e entre empresas de Arqueologia e especialistas na Academia há “*campo amplo para o estabelecimento de pontes e parcerias*” (SILVA, 2005: 19).

[...] em projetos de avaliação e de minimização de impactes de grande envergadura, pela extensão no tempo e recursos envolvidos (por exemplo, programas POLIS, florestações, projetos rodoviários, reabilitação de aldeias ou centros históricos, etc.), não só seria desejável a cooperação institucional, articulando os arqueólogos de campo com investigadores de diferentes especialidades, como também deveria exigir-se, como condição para aprovação do plano de trabalhos arqueológicos, a afectação de uma verba para análises complementares, tempo de trabalho para estudo e concretização da publicação monográfica dos respectivos resultados, fossem eles quais fossem” (SILVA, 2005: 19). Apesar desta chamada de atenção ter ocorrido há quase vinte anos, as análises complementares, o tempo para estudar e publicar os resultados continuam a não ser incluídos nos orçamentos e a não serem exigidos pela tutela. Uma tutela forte e com capacidade de intervenção rápida é fundamental para a salvaguarda do Património arqueológico e como suporte das decisões técnicas das equipas no terreno.

Os conceitos não são novos e as citações ao longo deste texto ilustram a discussão, no bom sentido, que o tema tem gerado. Para o benefício do conhecimento arqueológico, e para a sobrevivência da disciplina, é preciso reduzir antagonismos e confrontos entre instituições e promover a colaboração.

A colaboração entre empresas e Academia tem existido em programas de estágios, angariação de material para estudo no quadro de teses académicas e “*uma intervenção de emergência ou de contrato pode gerar projectos de investigação; tal como os projectos de investigação se podem desenhar para situações de emergência*” (FABIÃO, 2006: 33).

A maioria das empresas de Arqueologia não tem dimensão que permita a inclusão de doutorados ou especialistas de Arqueociências nos seus quadros permanentes. A recente aposta da Fundação para a Ciência e Tecnologia em bolsas de doutoramento em ambiente não académico,

apesar dos receios da mercantilização da atividade de investigação ou do recurso a mão de obra barata, pode catalisar uma boa interação institucional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito do projeto PALEORESCUE, foram efetuadas colaborações com outras empresas que assumiram este desafio em fase de candidatura: Arqueologia e Património e *In loco* ⁷. Esta colaboração incidiu sobre o estudo de materiais provenientes, respetivamente, dos trabalhos de minimização de impactes do empreendimento hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida (médio Vouga) e de trabalhos relacionados com saneamento (Leiria) e construção de estrada (Porto de Mós), tendo permitido, um acréscimo das publicações relativas aos temas ⁸.

O facto da escavação da Parcela A da UEE ter ocorrido durante a vigência do projeto PALEORESCUE gerou uma interação, uma articulação entre equipas e uma imagem (o peso da Universidade de Lisboa) perante o promotor que permitiu a problematização de um espectro mais amplo de questões e a recolha de informação (sob a forma de amostras) que foi um pouco mais além do que tem sido a norma em intervenções de Arqueologia Preventiva ⁹.

Cada sítio é único e com especificidades próprias, mas algumas metodologias e, sobretudo, a recolha de amostras (salvaguardando informação), devia ser exigida pela tutela. A este respeito, mencionamos a quase inexistência de recolhas de sedimentos que permitam uma análise granulométrica, de amostras para análise da micromorfologia, e a raridade de recolhas para análise paleobotânica ou de microfaunas, especialmente importantes em contextos pré-históricos. Voltaremos a este tema e à definição de protocolos de campo, relativamente a contextos de Pré-História antiga, noutra texto. A informação a constar nos relatórios finais das intervenções e a distinção entre o que constitui “*informação técnica*” e o que é “*investigação*” e, por isso, não é necessariamente encargo do promotor, é outro entrave.

Na maioria dos casos, esta separação não faz sentido e a consequência é a perda de conhecimento e/ou ausência de transferência desse mesmo conhecimento. Em alguns contextos, o Estado deveria financiar diretamente estudos complementares e, desta forma, rentabilizar o esforço económico efetuado pelos privados que são legalmente obrigados a financiar as intervenções. Para quê recolher a “pedra” e o “caco”, se toda a informação relativa aos processos de formação dos depósitos sedimentares ou ao contexto paleoambiental foi irremediavelmente perdida?

⁷ Crivarque à data de submissão da candidatura.

⁸ É esse também o entendimento dos colegas destas empresas, em resposta a questionário de avaliação do projeto.

⁹ A discussão gerada após a primeira apresentação pública de resultados, durante o *IV Encontro de Arqueologia de Lisboa* (realizado a 29 e 30 de junho de 2023), pôs em evidência a singularidade desta cooperação.

“ [...] a distinção entre «informação técnica» e «investigação», não necessariamente encargo do promotor, é um entrave. Na maioria dos casos, esta separação não faz sentido e a consequência é a perda de conhecimento e/ou ausência de transferência desse conhecimento. [...] Para quê recolher a «pedra» e o «caco», se toda a informação relativa aos processos de formação dos depósitos sedimentares ou ao contexto paleoambiental foi irremediavelmente perdida?”

FIG. 3 – Relógios recuperados na UEE, num esgoto da antiga Feira Popular, e que inspiraram o título deste artigo.

O projeto PALEORESCUE não almejava ser a panaceia para todos os males da Arqueologia. Seria muito ingénuo pensar que, em quatro anos, se resolveria o que não se resolveu nos últimos vinte e cinco, mas esperamos ter colocado alguns “pauzinhos na engrenagem” para que esta se vire noutra direção. Os relógios recuperados num esgoto da Feira Popular de Lisboa (Fig. 3), e provavelmente datados dos anos 80 do século passado, já não medem os intervalos do tempo, mas lembramos que *“Time goes by so slowly for those who wait... No time to hesitate”*, tal como entoa a rainha da pop!

AGRADECIMENTOS

Um agradecimento especial aos colegas da Neóepica, Lda - Arqueologia e Património, Nuno Neto, Natacha Nogueira, João Leónidas, Nelson Antunes e Miguel Rocha, que receberam e integraram a equipa do PALEORESCUE. A troca de ideias e a tentativa de encontrar soluções fez-se

nos dois sentidos. A gestão entre as equipas de Arqueologia e o dono de obra resultou do engenho e experiência do Nuno Neto. Maurício Zambaldi e Luís Almeida foram os cúmplices, com o papel principal (e um relógio Casio) tanto na decisão de recolha das amostras sedimentares, como nas profícuas discussões ao longo de todo o processo, que serão objeto de outra publicação. Maria Melo e Carolina Paulino foram uma preciosa ajuda na elaboração do inventário lítico e espero que a aprendizagem resultante desta experiência conheça aplicações futuras! As colegas da DGPC (estrutura defunta à hora de publicação deste artigo), na pessoa da Maria José Sequeira e da Ana Cristina Araújo, foram essenciais para o bom desenrolar de todo o processo. Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito dos projetos: *O Paleolítico Superior e a Arqueologia Preventiva em Portugal: desafios e oportunidades* (PTDC/HAR/ARQ/30779/2017); UIDB/00698/2020; e UIDP/00698/2020. 🇵🇹

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Luís; ZAMBALDI, Maurizio; GAMEIRO, Cristina; LEÓNIDAS, João; ANTUNES, Nelson; NOGUEIRA, Natacha e NETO, Nuno (2022) – “Georchaology of the alluvial plain deposits at Entrecampos, Lisboa: first insights for a stratigraphic reconstruction”. In *10th International Conference of the International Association of Geomorphologists (IAG)*. Coimbra (Portugal), 12-16 September 2022.
- ALMEIDA, Miguel e NEVES, Maria João (2006) – “A Arqueologia *Low-cost*: fatalidade nacional ou opção de classe? O modelo empresarial”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série, 14: 86-91.
- ARRUDA, Ana Margarida; BARBOSA, Rui; GOMES, Francisco e SOUSA, Elisa de (2016) – “A Necrópole da Vinha das Calças (Beja, Portugal)”. In JIMÉNEZ ÁVILA, Javier (ed.). *SIDEREUM ANA III: el río Guadiana y Tartessos*. Mérida: Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, pp. 187-225 (*Serie Compacta. Compendia et Acta*, 1). Disponível em <http://tinyurl.com/26fcjr83>.
- BUGALHÃO, Jacinta (2008-2009) – “A Arqueologia Portuguesa nas Últimas Décadas”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Série 12. 60-61: 19-43. Disponível em <http://tinyurl.com/3uvthrec>.
- BUGALHÃO, Jacinta (2017) – “Arqueólogos Portugueses”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 19-31. Disponível em <http://tinyurl.com/42ytx5z5>.
- BUGALHÃO, Jacinta (2021) – *A Arqueologia em Portugal Entre o Final do Século XX e o Início do Século XXI (1970-2014)*. Tese de Doutoramento no ramo de História, especialidade de Arqueologia, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/y7uad95s>.
- COELHO, Rui Gomes (2020) – “Como Descolonizar a Arqueologia Portuguesa?”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses / CITCEM, pp. 25-39. Disponível em <http://tinyurl.com/mr2ksm2m>.
- CORREIA, Mauro; BUGALHÃO, Jacinta; CARVALHO, Líliliana Matias; GONZAGA, Raquel; ROCHA, Miguel; VILARINHO, Gil e BARBOSA, Regis (2021) – “Boas e Más Práticas na Atividade Arqueológica: *Portal do Arqueólogo*, precariedade e responsabilidade legal e científica”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 24 (2): 81-87. Disponível em <http://tinyurl.com/2dzsauj6>.
- COSTA, Cláudia; DUARTE, Cidália; TERESO, João; VIEGAS, Catarina; LAGO, Miguel; GRILLO, Carolina; RAPOSO, Jorge; DINIZ, Mariana e LIMA, Alexandra (2014) – *DISCO. Discovering the Archaeologists of Portugal 2012-14*. Porto: Associação Profissional de Arqueólogos. Disponível em <http://tinyurl.com/bdfkxyes>.
- DEMOULE, Jean-Paul (2002) – “Rescue Archaeology: The French way”. *Public Archaeology*. Taylor & Francis Online. 2 (3): 170-177.
- DEMOULE, Jean-Paul (2016) – “Preventive Archaeology: Scientific Research or Commercial Activity?”. In NOVAKOVIĆ, Predrag; HORŇÁK, Milan; GUERMANDI, Maria Pia; STÄUBLE, Harald; DEPAEPE, Pascal e DEMOULE, Jean-Paul (eds.). *Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe: Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius*. Ljubljana: Ljubljana University Press, pp. 9-19. Disponível em <http://tinyurl.com/y5dvzbpw>.
- DIMUCCIO, Luca A.; FERREIRA, Rui; BATISTA, Ana; GAMEIRO, Cristina; ZAMBALDI, Maurizio e CUNHA, Lúcio (2023) – “Predictive spatial analysis for a critical assessment of the preservation potential of Palaeolithic record in the Leiria region (central Portugal)”. *Quaternary International*. Science Direct. 668: 44-62. Disponível em <http://tinyurl.com/2rv6d3un>.
- FABIÃO, Carlos (2006) – “A Universidade e as Empresas de Arqueologia: vias para uma relação desejável”. *ERA - Arqueologia, Revista de Divulgação Científica de Estudos Arqueológicos*. Lisboa: ERA Arqueologia / Colibri. 7: 30-40. Disponível em <http://tinyurl.com/4r6mkm8p>.
- FABIÃO, Carlos; FILIPE, Iola; DIAS, Maria Isabel; TRINDADE, Maria José; PRUDÊNCIO, Maria Isabel; GABRIEL, Sónia e COELHO, Manuela Dias (2021) – “A Haliéutica no Período Romano: a fábrica da Casa do Governador da Torre de Belém”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 24: 119-141.
- FILIPE, Iola (2012) – *Casa do Governador da Torre de Belém: o caso de uma unidade de produção de preparados de peixe no âmbito da economia romana*. Tese de mestrado em Pré-História e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/3k5ttsje>.
- GAMEIRO, Cristina e DIMUCCIO, Luca (2019) – “Apresentação do Projeto PALEORESCUE. O Paleolítico Superior e a Arqueologia preventiva em Portugal: desafios e oportunidades”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (3): 55-60. Disponível em <http://tinyurl.com/yuc4a5z3>.
- GAMEIRO, Cristina; AUBRY, Thierry; ALMEIDA, Francisco; DIMUCCIO, Luca; GABRIEL, Sónia; GASPAR, Rita; GOMES, Sérgio; FABREGAS VALCARCE, Ramón; FIGUEIREDO, Sofia; MANZANO, Carmen; MARRIERS, João; OLIVEIRA, Cláudia; SANTOS, André Tomás; SILVA, Maria João; TERESO, João Pedro e XAVIER, Pedro (2020) – “Archaeology of the Pleistocene-Holocene transition in Portugal: synthesis and prospects”. *Quaternary International*. Science Direct. 564: 113-137. Disponível em <http://tinyurl.com/mtf64sme>.
- GAMEIRO, Cristina; ALMEIDA, Luís; ANTUNES, Nelson; DETRY, Cleia; LEÓNIDAS, João; MATIAS, Henrique; MELO, Maria; MONTEIRO, Patrícia; NOGUEIRA, Natacha; PAULINO, Carolina; REIS, Luís; ZAMBALDI, Maurizio e NETO, Nuno (2023) – “Natural or Anthropogenic? Using lithic taphonomy to assess site formation processes at UEE-PA (Lisboa, Portugal)”. *PaleoAnthropology*. Washington / Tübingen: Paleoanthropology Society / European Society for the Study of Human Evolution. 2023 (2): 319. Disponível em <http://tinyurl.com/kz74xdy9>.
- KRISTIANSEN, Kristian (2009) – “Contract archaeology in Europe: an experiment in diversity”. *World Archaeology*. Taylor & Francis Online. 41 (4): 641-648.
- LAGO, Miguel; DUARTE, Cidália; VALERA, António; ALBERGARIA, João; ALMEIDA, Francisco e CARVALHO, António Faustino (1998) – “Povoado dos Perdígões (Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados em 1997”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 1 (1): 45-152.
- MARTINIANO, Rui; COELHO, Catarina; FERREIRA, Maria Teresa; NEVES, Maria João; PINHASI, Ron e BRADLEY, Daniel G. (2015) – “Genetic evidence of African slavery at the beginning of the Trans-Atlantic slave trade”. *Scientific Reports*. London: Springer Nature. 4: 1-6. Disponível em <http://tinyurl.com/sd8vmj36>.
- MARTINS, Manuela (2014) – “Projeto de *Bracara Augusta*. 38 anos de descoberta e estudo de uma cidade romana”. *Ciências e Técnicas do Património*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 13: 165-175. Disponível em <http://tinyurl.com/4uxv4p2r>.
- MATEUS, José E. e MORENO-GARCIA, Marta (2003) – *Paleoecologia Humana e Arqueociências. Um Programa Multidisciplinar para a Arqueologia sob a Tutela da Cultura*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 29).
- NELSON, Matthew (2023) – “Contract Archaeology and Dissemination in a Contested Landscape”. *Public Archaeology*. Taylor & Francis Online.
- NETO, Nuno; REBELO, Paulo; ÁVILA RIBEIRO, Ricardo; ROCHA, Miguel e ZAMORA LÓPEZ, José Ángel (2016) – “Uma Inscrição Lapidar Fenícia em Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 19, p. 123-128.

NETO, Nuno; ALMEIDA, Luís; ANTUNES, Nelson; DETRY, Cleia; LEÓNIDAS, João; MATIAS, Henrique; MELO, Maria; MONTEIRO, Patrícia; NOGUEIRA, Natacha; PAULINO, Carolina; REIS, Luís; ZAMBALDI, Maurício e GAMEIRO, Cristina (2023) – “Novos Dados Sobre a Pré-História Antiga no Centro de Lisboa: resultados preliminares da intervenção arqueológica na Parcela A - Unidade de Execução de Entrecampos”. Apresentação no *IV Congresso de Arqueologia de Lisboa*, Teatro Aberto/Lisboa, 30 de junho.

NEVES, Maria João; ALMEIDA, Miguel e FERREIRA, Maria Teresa (2015) – “O Caso «do Poço dos Negros» (Lagos): da urgência do betão ao conhecimento das práticas funerárias escravagistas no Portugal Moderno a partir duma escavação de Arqueologia Preventiva. *Antrope*. Tomar: Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar. 2: 141-160. Disponível em <http://tinyurl.com/3vx6396z>.

PAULINO, Carolina (2023) – *O Conjunto Lítico da Concentração Oeste da Parcela A - Unidade de Execução de Entrecampos (Lisboa)*. Seminário de Arqueologia para conclusão de Licenciatura.

REBELO, Paulo e PEÇA, Pedro (2021) – “Intervenção Arqueológica na Calçada do Lavra: Dinâmicas de ocupação do espaço. Abordagem preliminar à necrópole romana”. In *II Encontro de Arqueologia*

de Lisboa - Arqueologia em meio urbano.

Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa, pp. 253-263. Disponível em <http://tinyurl.com/yks4e9sb>.

ROCHA, Miguel; CARVALHO, Liliana Matias; BARBOSA, Regis; CORREIA, Mauro; SIMÕES, Sara; BUGALHÃO, Jacinta; BRITO, Sara; CARVALHO, Liliana Veríssimo; PEACE, Richard; PEÇA, Pedro e SANTOS, Cézer (2020) – “O Caderno Reivindicativo e as Condições de Trabalho em Arqueologia”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 145-153. Disponível em <http://tinyurl.com/2k6wx9c3>.

SANTOS, Filipe João; ANTUNES, Ana Sofia; GRILO, Carolina e DEUS, Manuela de (2010) – “A Necrópole da Idade do Ferro de Palhais (Beringel, Beja). Resultados preliminares de uma intervenção de emergência no Baixo-Alentejo”. In PÉREZ MACÍAS, Juan Aurelio e ROMERO BOMBA, Eduardo (eds.). *IV Encontro de Arqueologia del Suroeste Peninsular. Aracena. 27-29 noviembre 2008*. Huelva: Universidad de Huelva, pp. 746-804.

SILVA, António Manuel S. P. (2005) – “A Arqueologia-Modo-de-Vida é Ainda Investigação?”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 13: 17-19.

SIMÕES, Sara; BRITO, Sara; CARVALHO, Liliana; BUGALHÃO, Jacinta e MOREIRA, Andreia (2018) – “Questões de Género em Contexto Laboral em Arqueologia: breves notas”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (2): 111-113. Disponível em <http://tinyurl.com/yauj5rpt>.

SOUSA, Ana Catarina (2013) – “A Revisão do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos e os Contextos Sociais da Arqueologia Portuguesa no Século XXI: uma breve reflexão”. *Revista Património*. Lisboa: DGPC. 1: 36-42. Disponível em <https://bit.ly/3hTTydn>.

ZILHÃO, João (coord.) (1997) – *Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa. Trabalhos de 1995 e 1996*. Lisboa: Ministério da Cultura [relatório].

ZILHÃO, João (2000) – “Algumas Reflexões Sobre a Arqueologia Como Actividade Empresarial”. *ERA - Arqueologia, Revista de Divulgação Científica de Estudos Arqueológicos*. Lisboa: ERA Arqueologia. 1: 6-9. Disponível em <http://tinyurl.com/3n99cw45>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património
neoepica@gmail.com / Tel. 210793220 / Telem. 960148955/57/58

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico
Conservação e restauro
Ortofotografia e levantamento 3D
Arqueologia da Arquitectura
Geo-Arqueologia
Estudos de Impacto Ambiental

RESUMO

Estudo preliminar de onze moedas romanas recolhidas no espaço correspondente aos n.ºs 25-25A da Rua de Santa Marta e ao n.º 48 da Rua Rodrigues Sampaio (Lisboa), em intervenção arqueológica realizada entre 2018 e 2019. A intervenção realizada foi orientada do ponto de vista da conservação preventiva e incluiu diversos tratamentos que visaram estabilizar os materiais, garantir a sua conservação e facilitar a leitura e interpretação.

Foi possível situar a cronologia do conjunto entre a segunda metade do século II e os finais do século IV, com cunhagens entre os anos 161 e 395 d.C., realizadas em cidades como Roma, Cyzicus (na Turquia, próximo da actual Erdek), Constantinopla (Istambul, também na Turquia), Cartago (perto de Tunes, na Tunísia) e da zona da Gália.

PALAVRAS-CHAVE: Numismática; Conservação e restauro; Época Romana; Arqueologia urbana; *Olisipo* (Lisboa).

ABSTRACT

Preliminary study of eleven Roman coins collected at Nos. 25-25A of the Rua de Santa Marta and No. 48 of the Rua Rodrigues Sampaio (Lisbon), during archaeological works carried out between 2018 and 2019.

The intervention carried out was oriented from the point of view of preventive conservation and included several treatments that aimed to stabilise the materials, guarantee their conservation and make reading and interpretation easier.

It is possible to situate the chronology of the set between the second half of the 2nd century and the end of the 4th century, coined between the years 161 and 395 AD in cities like Rome, Cyzicus (in Turkey, close to current Erdek), Constantinople (Istanbul, Turkey), Cartago (near Tunes, Tunisia) and the area of Gallia.

KEY WORDS: Numismatics; Conservation and restoration; Roman times; Urban archaeology; *Olisipo* (Lisbon).

RÉSUMÉ

Etude préliminaire de onze pièces de monnaie romaines recueillies sur l'espace correspondant aux n° 25 et 25A de la Rue Santa Marta et au n°48 de la Rue Rodrigues Sampaio (Lisbonne), lors d'une intervention archéologique réalisée entre 2018 et 2019.

L'intervention réalisée était orientée du point de vue de la conservation préventive et comprenait plusieurs traitements qui visaient à stabiliser les matériaux, garantir leur conservation et faciliter la lecture et l'interprétation.

Il a été possible de situer la chronologie de l'ensemble entre la deuxième moitié du IIème siècle et la fin du IVème siècle, avec des monnayages entre les années 161 et 395 p. J.-C., réalisés dans des villes comme Rome, Cyzicus (à Turquie, à proximité de Erdek actuel), Constantinople (Istanbul, également en Turquie), Carthage (près de Tunis, en Tunisie) et de la zone de la Gaule.

MOTS CLÉS: Numismatique; Conservation et restauration; Époque romaine; Archéologie urbaine; *Olisipo* (Lisbonne).

O Tesouro de Santa Marta

numismas romanos à porta de *Olisipo*

Artur Rocha ¹ e María Teresa Blázquez ¹

1. INTRODUÇÃO

Numa notícia de 1900, José Leite de Vasconcellos (1900: 286) referiu a aquisição de várias moedas para o então Museu Etnológico Português, provenientes do território de Lisboa. Entre elas interessam-nos algumas descobertas no então Bairro Novo de Camões, datadas de Cláudio II e Constantino I, que, durante mais de um século, seriam a única referência conhecida à ocupação romana da envolvente da Rua de Santa Marta.

Embora se implante estrategicamente junto à principal via de comunicação de *Olisipo* para Norte, a zona de Santa Marta esteve apartada da geografia da investigação olisiponense, subordinada a um paradigma que apenas seria alterado em anos recentes. Várias escavações arqueológicas na envolvente da via, já no século XXI, viriam a comprovar uma efectiva ocupação romana do território. Das várias intervenções, as duas de maior fôlego foram responsabilidade de um dos signatários (AR) – Rua de Santa Marta, n.º 25-25A, Rua Rodrigues Sampaio, n.º 48, e Convento de Santa Joana (esta ainda em curso) –, cujos resultados se prevêem publicar nos próximos anos.

No presente artigo, e em jeito de homenagem aos primeiros achados locais, apresenta-se o conjunto numismático da Rua de Santa Marta, n.º 25-25A, e Rua Rodrigues Sampaio, n.º 48, com vista a alargar “[...] o conhecimento da história da nossa capital na época lusitano-romana [...]” (VASCONCELLOS, 1900: 287), precocemente intuído no conjunto adquirido por José Leite de Vasconcellos.

2. ENQUADRAMENTO

O sítio romano da Rua de Santa Marta 25-25A / Rua Rodrigues Sampaio 48 foi posto a descoberto nos anos de 2018 e 2019, no âmbito de uma intervenção de emergência dirigida pelos arqueólogos Artur Rocha e Carla Santos, da empresa Arqueohoje, Conservação e Restauro de Património Monumental. À excepção de uma parcela central, os trabalhos abrangeram a quase totalidade do lote e tiveram como principal resultado a descoberta parcial um complexo arquitectónico romano de vocação produtiva.

¹ Arqueohoje, Lda.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Planta de localização do sítio na cidade de Lisboa (*Carta Militar de Portugal*, n.º 431).

A arquitectura do local é caracterizada por uma grande regularidade, subordinada a uma ortogonalidade clara e curiosamente alinhada com os actuais limites do lote e dos edifícios modernos. Do plano geral, extrai-se também uma preocupação clara com a componente hidráulica, em particular os dois grandes caneiros no sentido Este-Oeste.

O complexo edificado romano parece ter evoluído em pelo menos duas grandes etapas entre os séculos II-III d.C. e V d.C., intercaladas por várias acções de remodelação/reconstrução, as mais significativas das quais evidenciadas na *cella vinaria*, espaço encerrado por um evento catastrófico, sobejamente evidenciado por potentes derrubes de telha.

Vestígios de outras ocupações, anteriores ou posteriores, são de menor monta e inserem-se num espectro de acções mais pontuais e desarticuladas.

A cultura material, além das tipologias mais habituais em ambiente romano, tais como *dolia*, ânforas, *terra sigillata*, almofarizes e alguns numismas, destaca-se pela descoberta de alguns fragmentos coroplásticos e epigráficos.

Em termos de implantação, é importante reter, sobretudo, a relação estreita do local com a rede viária de acesso a *Olisipo* e a Ribeira de Valverde, encaixada que está numa faixa entre estas, bem como as excepcionais condições ambientais da envolvente, rica em recursos hídricos, com boas aptidões agrícolas e exposição solar adequada.

Deste conjunto, que se prolongava para lá dos actuais limites Norte, Oeste e Sul do lote, reconheceram-se dois núcleos principais: um oriental, notoriamente associado a tarefas de processamento e armazenagem, com vestígios do *calcatorium* e *lacus* de um lagar de vinho e de uma *cella vinaria*, complementadas por uma rede de drenagem anexa; outro, a Oeste, onde, além de vestígios de um hipocausto, se conservavam as paredes de um ou mais edifícios. Parte do estuque que as revestia haveria de ser identificado nos aterros contíguos.

FIG. 2 – Planta síntese das principais evidências arquitectónicas.

FIGS. 3 E 4 – Vista geral da área oriental (à esquerda) e pormenor de derrube na *cella vinaria* (em baixo).

3. INVENTÁRIO E RESTAURO

Tal como explicado anteriormente, a origem do conjunto de moedas apresentadas neste artigo é arqueológica. Esta situação, ligada à antiguidade dos contextos em que foram encontradas e à fragilidade que habitualmente apresentam os metais arqueológicos (DÍAZ MARTÍNEZ e GARCÍA ALONSO, 2011), levou à equipa encarregada da sua conservação preventiva a realizar um exame directo e exaustivo de cada uma das peças, a fim de se perceber o verdadeiro estado de conservação que apresentavam.

Após a conclusão deste estudo preliminar, que incluiu um exame organoléptico, a realização de macrofotografias e a utilização de lupa binocular, com o objectivo de melhorar a percepção das superfícies metálicas, concluiu-se que as principais patologias presentes no conjunto das moedas eram: depósitos e acumulações de sujidade e terras, concreções, corrosão activa pontual, oxidação geral das superfícies, alguns casos com presença de microfissuras, e a fracturação de uma das peças.

Uma vez avaliado o estado de conservação, procedeu-se à intervenção de conservação preventiva do conjunto, cujos objectivos foram, por um lado, a estabilização dos materiais e sua conservação para gerações futuras, e por outro, tentar perceber a possível informação histórica contida nas peças. De um modo geral, a intervenção consistiu, numa primeira fase, na limpeza das superfícies metálicas com recurso a isopos de algodão,

acetona, bisturi, fibra de vidro e apoio de lupa binocular. Seguiu-se a dessalinização individualizada de cada uma das moedas, mediante a imersão em água desionizada, com ciclos de mudança a cada dois dias e monitorização dos mesmos através de um condutivímetro XS Cond 1. Posteriormente, realizou-se a secagem química das peças, primeiro com banhos em álcool e depois em acetona. No caso em que foi preciso a colagem de fragmentos, foi utilizada uma resina acrílica (Paraloid® B72) a 50 % em acetona. Finalmente, a intervenção foi concluída com a aplicação de um tratamento de inibição e protecção composto por uma camada de benzotriazol a 3 % em álcool, uma segunda camada de Paraloid® B72 a 3 % em acetona, e uma camada final de cera microcristalina a 10 % em White Spirit® (Figs. 5 e 6).

FIGS. 5 E 6 – Processo de limpeza com apoio de lupa binocular (à esquerda) e pormenor em macrofotografia desse processo (em cima).

FIGS. 7 E 8 – Aspecto inicial e final da fracção radiada de Diocleciano.

Somente após de esta intervenção preventiva foi possível, na maioria dos casos, visualizar a superfície original das moedas e valorizar o seu conteúdo histórico, que finalmente sabemos que abrange o intervalo cronológico compreendido entre a Dinastia Antonina (segunda metade do século II d.C.) e o período de governo de Teodósio e dos seus filhos Arcádio e Honório (finais do século IV d.C.) (Figs. 7 e 8).

Ao analisar individualmente cada uma das peças, por ordem cronológica, serão comentadas as características de cada uma delas.

Deste modo, a moeda mais antiga encontrada corresponde a uma peça cunhada pela dinastia Antonina. Trata-se dum sestércio que apresenta um diâmetro de 28 mm e um peso de 20,6 g. No anverso da moeda aparece o busto do imperador com coroa de louros, virado à direita, e à sua volta vestígios da legenda, muitos gastos, mas entre os quais se pode ler, [...] ANTONI(NVS) [...]. Trata-se, portanto, de uma moeda cunhada por algum dos imperadores da referida dinastia. Depois de um estudo comparativo dos desenhos dos bustos cunhados por cada um deles, chegou-se à conclusão de que o mais provável é que se trate de Marco Aurélio ou de

Cômodo, pelo que a data de fabrico da moeda estaria compreendida entre os anos 161-192 d.C. No reverso, muito gasto, consegue-se distinguir uma figura feminina em pé, provavelmente uma divindade, com um estandarte na mão esquerda, e nos laterais da referida figura as iniciais SC (*Senatus Consulto*), que identificam à cidade de Roma como *ceca* emissora (Fig. 9).

FIG. 9 – Anverso e reverso do sestércio antonino (UE 860).

Seguindo a ordem cronológica, encontram-se duas moedas cunhadas sob o nome do imperador Galieno (253-268 d.C.). Estas moedas apresentam, respectivamente, 20 e 18 mm de diâmetro e pesos de 1,5 e 1,9 g. Tipologicamente, ambas se correspondem com antoninianos, pois apresentam no anverso o busto do imperador, com coroa radiada, virado à direita, e à sua volta vestígios da legenda que identifica, total ou parcialmente, o nome de GALLIENVS. No reverso encontram-se vestígios de legenda ilegíveis, devido à deterioração das peças, e somente numa delas é possível perceber uma figura feminina em pé.

Após a morte de Galieno, durante o governo de Aureliano, mas também em datas posteriores, acontece na *Hispania* um fenómeno particular, no qual o número de cunhagens irregulares de antoninianos sob o nome deste imperador aumentam substancialmente, devido à escassez de moeda oficial nos circuitos monetários. Estas cunhagens locais, normalmente, apresentam um diâmetro e um peso inferiores aos oficiais e, em alguns casos, o busto e as titulaturas de Galieno aparecem misturadas com as de outros imperadores (RUIVO, 2008: 152).

No caso das moedas encontradas na Rua de Santa de Marta, não é possível identificar nenhuma mistura de bustos e titulaturas, mas pode-se certificar um diâmetro e, sobretudo, um peso inferior ao oficial, pelo que a hipótese da produção irregular local não pode ser descartada (Figs. 10 e 11).

Seguidamente, destaca-se uma peça cunhada pelo imperador Diocleciano (284-305 d.C.). Trata-se de uma fracção radiada de 22 mm de diâmetro e 2,3 g de peso. No anverso da moeda aparece o busto do imperador com coroa radiada, virado à direita, e à sua volta a legenda IMP C DIOCLETIANVS PF AVG. No reverso, no interior duma coroa de louros e em três linhas, VOT XX FK. Esta última legenda é especialmente interessante devido à quantidade de informação que aporta. Por um lado, faz referência aos *votis vicennialibus* (VOT XX), sabendo-se que a moeda foi emitida para comemorar os vinte anos de governo do imperador Diocleciano, que iniciou o seu mandato no ano 284 d.C., sendo que a data de fabrico desta peça será 303 d.C. Por outro lado, na última linha, as letras FK identificam a *ceca* emissora como *Felix Karthago* , antiga cidade romana no norte de África, na actual Tunísia.

FIGS. 10 A 12 – Nas duas imagens de cima, anverso e reverso de antoninianos cunhados com sob o nome de Galieno (UE 1025 e UE 930).

Em baixo, anverso e reverso da fracção radiada de Diocleciano (UE 776).

Ao longo do seu mandato, Diocleciano realizou uma série de reformas, entre elas uma reforma monetária, na qual os antoninianos deixaram de ser emitidos em favor duma nova moeda, o *follis* (CRESPÓ-PÉREZ, 2015: 18-19). Ainda assim, algumas das *cecas* mantiveram a tradição da coroa radiada; como podemos ver, a antiga Cartago foi uma delas (Fig. 12). Em continuação, destacam-se duas moedas cunhadas sob o nome do imperador Graciano (375-383 d.C.). Trata-se de duas maiorinas (Ae2) com 23 e 21 mm de diâmetro e pesos de 5 e 3,3 g, respectivamente. No anverso das duas peças pode-se distinguir o busto do imperador a olhar para a direita, com coroa de pérolas, e à sua volta vestígios da legenda onde se identifica a GRATIANVS como autoridade emissora.

No reverso, ainda que numa das moedas o desgaste dificulte a sua leitura, encontra-se a figura do imperador em pé, com roupas militares, a ajudar a levantar com a sua mão uma mulher que está ajoelhada, enquanto na outra mão sustenta a deusa Victória, que aparece pousada num globo. À volta deste motivo central, aparecem vestígios da legenda que em nenhum dos casos é legível; ainda assim, o desenho descrito para estes reversos aparece nestas datas associado comumente à legenda REPARATIO REIPVB.

No que se refere às cidades emissoras, pode-se distinguir a legenda ROM no exergo da moeda de maior peso, o que identificaria Roma como a *ceca* responsável do seu fabrico. No caso da moeda de menor peso, não tem sido possível verificar a cidade emissora, mas há que destacar que o seu peso, abaixo do valor oficial, poderia indicar que se trata de uma fabricação local irregular (Figs. 13 e 14).

Seguindo o esquema cronológico, encontram-se outras duas moedas, neste caso emitidas no mandato do imperador Teodósio (379-395 d.C.). Trata-se de duas maiorinas (Ae2) com diâmetros de 22 e 20 mm e pesos de 4,8 e 3,9 g, respectivamente. Nos aversos encontra-se o busto do imperador virado à direita, com coroa de pérolas, e a sua volta a legenda DN THEODO / / SIVS PF AVG.

Nos reversos aparecem duas tipologias diferentes. No primeiro dos casos destaca-se o imperador com estandarte militar (*labarum*) numa mão, e globo na outra, a pisar um cativo, e à sua volta a legenda VIRTVS E / XERCITI. No exergo, as letras SMKA, que identificam a cidade emissora da moeda como Cyzicus (SMK), concretamente à primeira *officina monetalis* (A) da referida cidade, cujos restos arqueológicos se encontram na actual Turquia.

No segundo dos reversos aparece uma figura que se irá repetir mais à frente, tanto com Honório, como com Arcádio, filhos do próprio Teodósio.

Consiste na figura do imperador em pé, portando um globo numa mão e na outra o *labarum*. À volta deste motivo central a legenda GLORIA ROMANORVM e na zona do exergo as letras CONSB, que identificam a segunda *officina monetalis* (B) de Constantinopla (CONS) como a emissora desta moeda (Figs. 15 e 16).

FIGS. 13 A 16 – Nas duas imagens de cima para baixo: anverso e reverso de maiorinas cunhadas sob o nome de Graciano (UE 838 e UE 848).

Nas duas imagens de baixo: anverso e reverso de maiorinas cunhadas sob o nome de Teodósio (UE 426 e UE 838).

FIGS. 17 E 18 – Em cima, anverso e reverso da maiorina cunhada sob o nome de Magnus Maximus (UE 838).
Em baixo, anverso e reverso da maiorina cunhada sob o nome de Arcádio (UE 838).

Seguidamente, destaca-se uma maiorina (Ae2) emitida pelo imperador Magnus Maximus (383-388 d.C.) que apresenta um diâmetro de 23 mm e um peso de 3,1 g. No anverso aparece o busto do imperador a olhar à direita, com coroa de pérolas, e à sua volta a legenda DN MAG MAXI / MVS PF AVG. No reverso destaca-se a figura do imperador em pé, vestido com roupas militares, a dar a mão a uma mulher ajoelhada, enquanto na outra mão segura um globo sobre o qual está pousada a Victória. À volta de este motivo aparece a legenda (R) EPARATIO (REIPVB).

Como podemos ver, este tipo de reverso já tinha aparecido anteriormente nas peças do imperador Graciano, não sendo por acaso que este é um dos tipos mais comuns presentes nas moedas cunhadas no último quartel de este século (CEPEDA, 2000: 162).

No que se refere à cidade emissora da moeda, lamentavelmente, a zona do exergo encontra-se deteriorada e não é legível, mas sabe-se que este imperador unicamente cunha moedas na zona mais ocidental do império, fundamentalmente nas *cecas* gálicas, sobretudo em Arlés, mas também nas de Lugdunum ou Tréveris (CEPEDA, 2000: 165) (Fig. 17).

Na continuação, encontra-se uma maiorina (Ae2) emitida pelo imperador Arcádio (395-408 d.C.), filho de Teodósio, que governou a parte oriental do império romano desde a morte do seu pai, mas que recebeu o título de augusto no ano 383, podendo desta forma emitir moeda sob o seu nome (SOUSA, 2020: 194). Apesar de Arcádio ter morrido no ano 408, há que considerar que a data de fabrico da moeda encontrada na rua de Santa de Marta teve de ser anterior ao ano 395, ano da morte de Teodósio e data a partir da qual, tanto o império ocidental como o oriental deixam de cunhar maiorinas, passando a fabricar de forma regular somente os Ae3 e Ae4, moedas de menor tamanho e peso. No entanto, as maiorinas que já se encontravam emitidas e em circulação nos circuitos monetários ainda permaneceriam algum tempo em uso (CEPEDA, 2000: 164).

A moeda encontrada no decurso dos trabalhos arqueológicos apresenta um diâmetro de 22 mm e um peso de 3,8 g. No anverso encontra-se o busto do imperador virado para a direita, com coroa de pérolas, e em redor a legenda DN ARCAD(I) / VS PF AV(G). No reverso, uma figura central que também aparece em uma das moedas de Teodósio: o imperador em pé com *labarum* e globo nas mãos. À sua volta a legenda

GLORIA ROMANORVM; no exergo, o desgaste da moeda não permite a leitura do nome da cidade emissora, ainda que, previsivelmente, se trate de alguma das *cecas* orientais do império (Fig. 18).

Em último lugar desta pequena amostra numismática, encontra-se uma maiorina (Ae2) emitida pelo imperador Honório (393-423 d.C.), filho de Teodósio e irmão de Arcádio, que governou a parte ocidental do império romano. Ainda que Honório tenha falecido no ano 423, há que considerar que a data de cunhagem da moeda também não poderá ser posterior ao ano 395, pelos motivos já explicados no caso da peça do seu irmão Arcádio, ainda que a sua utilização se possa estender para as peças previamente emitidas.

Esta moeda possui um diâmetro de 22 mm e um peso de 6,2 g. No seu anverso encontra-se o busto do imperador virado à direita, com coroa de pérolas, e à sua volta a legenda DN HONORIVS (PF) (A)VG.

No reverso encontra-se repetido um dos desenhos que também tem sido identificado numa das moedas do seu pai e na do seu irmão. Trata-se da figura do imperador em pé, com um globo numa das mãos, enquanto que na outra porta o já referido *labarum*, tendo à sua volta a legenda GLORIA ROMANORVM. A diferença encontra-se na zona do exergo, pois neste caso a peça foi cunha na cidade de Cyzicus (SMK), concretamente na terceira *officina monetalis* (Γ) (Fig. 19).

FIG. 19 – Anverso e reverso da maiorina cunhada sob o nome de Honório (UE 838).

TABELA 1 – Síntese da amostra numismática apresentada.

Autoridade Emissora	Data de Fabrico	Unidade Estratigráfica	Tipo de Moeda	Ceca	Legenda	Diâm. [mm]	Peso [g]	Referência
Dinastia Antonina	161-192	860	Sestércio	Roma	Anv: (...)ANTONI(NVS) (...) Rev: - SC	28	20.6	RIC III
Galieno ?	253-268 ?	1025	Antoniniano	-	Anv: (...) GALLIENVS (AV)G Rev: -	20	1.5	RIC V
Galieno ?	253-268 ?	930	Antoniniano	-	Anv: (...) GALL(...)S (...) Rev: -	18	1.9	RIC V
Diocleciano	303	776	Fracção radiada	Cartago	Anv: IMP C DIOCLETIANVS PF AVG Rev: VOT XX FK	22	2.3	RIC VI 37a
Graciano	375-383	838	Maiorina	Roma	Anv: (...) (G)RATIA / NVS (...) Rev: - REPARATIO REIPVB (?) ROM	23	5	RIC IX
Graciano	375-383	848	Maiorina	-	Anv: (...)GRATIA / NVS (...) Rev: -	21	3.3	RIC IX
Teodósio	379-395	426	Maiorina	Cyzicus	Anv: DN THEODO / SIVS PF AVG Rev: VIRTUS E / XERCITI SMKA	22	4.8	RIC IX 25 b
Teodósio	379-395	838	Maiorina	Constantinopla	Anv: DN THEODO / SIVS (...) Rev: GLORIA ROMANORVM CONSB	20	3.9	RIC IX 88a
Magnus Maximus	383-388	838	Maiorina	Zona da Gália ?	Anv: DN MAG MAXI / MVS PF AVG Rev: (R)EPARATIO (REIPVB)	23	3.1	RIC IX
Arcádio	383-395	838	Maiorina	-	Anv: DN ARCAD(I) / VS PF AV(G) Rev: GLORIA ROMANORVM	22	6.2	RIC IX / X
Honório	393-395	838	Maiorina	Cyzicus	Anv: DN HONORIVS (PF) (A)VG Rev: GLORIA ROMANORVM SMKT	22	3.8	RIC IX / X

A pequena amostra numismática neste artigo apresentada nunca formou um único depósito fechado, como acontece com os tesouros, mas, ao mesmo tempo, também não é fruto de uma escolha para ser armazenada, representando a circulação monetária habitual da população da antiga *Olisipo*.

Na compilação das características gerais da tabela supra, descritas previamente no texto, podemos visualizar um total de oito imperadores diferentes a cunhar moeda numa amostra de onze peças, abrangendo datas de fabrico compreendidas entre os anos 161 e 395 d.C.

Tipologicamente, encontramos um sestércio, dois antoninianos, uma fracção radiada e seis maiorinas, sendo a presença destas últimas absolutamente dominante no último quartel do século IV.

No que se refere as *cecas*, destacam duas moedas de Roma, duas de Cyzicus, uma de Cartago, uma de Constantinopla e outra previsivelmente originária das cidades emissoras de Gália para a moeda de Magnus Maximus. No caso das maiorinas, estas *cecas* parecem ter também vinculação com os desenhos e legendas representados. Deste modo, as peças REPARATIO REIPVB, cunhadas por Graciano e

TABELA 2 – Síntese do contexto estratigráfico da amostra numismática apresentada.

Numisma	Hiato	UE	Contexto
Antonina (Dinastia)	161-192	860	Alicerce de pedra seca na zona do pátio.
Galieno	253-268	1025	Enchimento de vala, com cerâmica em conexão, junto ao hipocausto
Galieno	253-268	930	Aterro na zona do pátio
Diocleciano	303	776	Aterro heterogéneo no topo da sedimentação romana
Graciano	375-383	838	Derrube de telhas e pedras provenientes da destruição da <i>cella vinaria</i>
Graciano	375-383	848	Enchimento heterogéneo de uma das interfaces de destruição da <i>cella vinaria</i>
Teodósio	379-395	426	Derrube de telha muito denso decorrente da destruição da <i>cella vinaria</i>
Teodósio	379-395	838	Derrube de telhas e pedras provenientes da destruição da <i>cella vinaria</i>
Magnus Máximo	383-388	838	Derrube de telhas e pedras provenientes da destruição da <i>cella vinaria</i>
Arcádio	383-395	838	Derrube de telhas e pedras provenientes da destruição da <i>cella vinaria</i>
Honório	393-395	838	Derrube de telhas e pedras provenientes da destruição da <i>cella vinaria</i>

Magnus Maximus, parecem estar mais vinculadas a *cecas* ocidentais, como Roma e a zona da Gália, enquanto as GLORIA ROMANO-RVM, emitidas por Teodósio e os seus filhos, associam-se a *cecas* orientais, como Cyzicus ou Constantinopla.

4. ESTRATIFICAÇÃO

O conjunto de onze numismas em análise é divisível em três subgrupos. O exemplar antonino, recuperado no interior de uma das paredes do pátio central, poderá indicar que construção se terá dado algures na segunda metade do século II d.C. e, caso esta estrutura tivesse integrado um plano arquitectónico mais alargado (como cremos), datar, por analogia, as restantes construções do sector oriental – *cella vinaria* e lagar. Os numismas incluíveis no século III d.C. provêm da zona central e ocidental do lote, não tendo associação directa com nenhum fenómeno arquitectónico. Não obstante, um dos exemplares de Galieno, encontrado numa vala próxima do hipocausto, poderá balizar o hiato em que se deu a reformulação deste equipamento, detectada arqueologicamente.

A maior parte da amostra, datável de finais do século IV d.C., com possível utilização ainda nos inícios do século V d.C., provêm de estratos indubitavelmente associados à destruição da *cella vinaria*, integrando es-

tratos potentes de derrube e datando com grande segurança o final de vida desta estrutura. Atendendo à presença das moedas de Teodósio e dos seus filhos, optamos pelo final deste hiato temporal como altura mais provável para a destruição da *cella vinaria*.

Futuros estudos do restante espólio poderão naturalmente afinar as observações agora expostas.

BIBLIOGRAFIA

- BALIL, Alberto (1965) – “Magnus Maximus Augustus. Un emperador hispánico en el s. IV”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 75: 110-136. Disponível em <https://tinyurl.com/5ck35p9f>.
- CEPEDA, Juan José (2000) – “*Maiorina gloria romanorum*. Monedas, tesoros y áreas de circulación en Hispania en el tránsito del siglo IV al siglo V”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid: CSIC. 73 (181-182): 161-192. Disponível em <https://tinyurl.com/2dh4444a>.
- CRESPO-PÉREZ, Carlos (2015) – “Desorden político. Inflación y devaluación: el denario y el antoniniano en el siglo III d.C.”. In *Crisis en Roma y sus soluciones desde el poder. XIII Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (AIER)*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- DÍAZ MARTÍNEZ, Soledad e GARCÍA ALONSO, Emma (2011) – *Técnicas metodológicas aplicadas a la conservación-restauración del patrimonio metálico*. Madrid: Ministerio de Cultura. Disponível em <https://tinyurl.com/573phryp>.
- MATTINGLY, Harold *et al.* (eds.) (1923-1994) – *The Roman Imperial Coinage (RIC)*. Londres: Spink & Son. Vols. 3, 5, 6, 9 e 10.
- RUIVO, José da Silva (2008) – *Circulação Monetária na Lusitânia do Século III (215-305 d.C.)*. Porto: Universidade do Porto. Vol. 1. Disponível em <https://tinyurl.com/58585pww>.
- SOUSA, Stephanie Martins de (2020) – “As Várias Faces do Imperador: uma análise da representação de Justiniano nas cunhagens e na era Crônica de João Malalas”. *Mare Nostrum*. São Paulo: Universidade de São Paulo. 11 (2): 187-208. Disponível em <https://tinyurl.com/muk8kzuz>.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1900) – “Antiguidades Romanas de Lisboa. Moedas romanas de diferentes sítios de Lisboa”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Ethnológico Português. 1.ª série. 5: 282-287. Disponível em <https://tinyurl.com/7yb77abw>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

Os *Dolia* da Horta de São Francisco, Alvito

uma reflexão etnoarqueológica

Jorge Feio¹ e Luísa Batalha²

INTRODUÇÃO

A Horta de São Francisco encontra-se imediatamente a ocidente da propriedade agrícola onde está situado o Convento de São Francisco (também conhecido por Convento de Nossa Senhora dos Mártires), fundado no século XVI por D. Rodrigo Lobo (3.º Barão de Alvito), a cerca de 3 km a Sudoeste da vila de Alvito, próximo de uma antiga via [romana (?) e] alto-medieval que ligava Santarém a Beja.

Os materiais que ora apresentamos foram recolhidos em prospeções realizadas neste espaço (Horta de São Francisco), no decorrer da elaboração da Carta Arqueológica do Concelho de Alvito, da responsabilidade do primeiro signatário. No local situa-se uma vasta necrópole romana e alto-medieval, implantada sobre um povoado datado do Calcolítico, associada a uma *villa* monumental, construída em finais do século I a.C. ou inícios do século I d.C. (durante o principado de Augusto), sobre a qual foi posteriormente construído o *monasterium* de *Mugya d'Arem*, referenciado na documentação medieval (BEIRANTE, 1995). Próximo ficavam também os *balnea* da *villa* romana, situados na herdade de Valameiros, poucos metros a norte da necrópole (FEIO, no prelo).

CONTEXTUALIZAÇÃO ETNOARQUEOLÓGICA

Na opinião de Carlos Fabião, a produção de vinho no Sul do território terá existido possivelmente no período pré-romano, recorrendo-se posteriormente à importação de vinho itálico entre os séculos II e I a.C., mas será a partir da segunda metade do século I d.C. que o cultivo da vinha se generaliza por todo o império (FABIÃO, 1988: 169).

As ânforas, pelas suas características formais, permitiram uma dinâmica comercial com a circulação de produtos por todo o Império, mas os *dolia*, como contentores de armazenamento, conheceram destacada utilização em contextos produtivos no período romano. A sua tipologia é diversa, tal como as dimensões, factores relacionados com a origem dos

Reflexão etnoarqueológica sobre os achados proporcionados por prospeção arqueológica realizada na Horta de São Francisco (Alvito), em zona com uma vasta ocupação humana já atestada, do Calcolítico à Época Medieval.

O presente artigo é centrado nos *dolia*, contentores que conheceram destacada utilização em contextos produtivos de Época Romana, nomeadamente para o armazenamento de vinho e outros bens alimentares. No caso, são mais uma evidência da presença de uma *villa* que aqui desenvolveu a sua actividade em período alto-imperial.

PALAVRAS-CHAVE: Antiguidade Tardia; Época Romana; Etnoarqueologia; Cerâmica; *Dolia*.

ABSTRACT

Ethno-archaeological reflection on the finds resulting from the archaeological survey at the Horta de São Francisco (Alvito), in an area of vast human occupation from the Chalcolithic to Medieval Times.

The present article focuses on *dolia*, containers which were widely used in Roman Times productive contexts, namely for storing wine and other food. They are another evidence of the presence of a *villa* that developed its activity during the Late Empire period.

KEY WORDS: Late Antiquity; Roman times; Ethnoarchaeology; Ceramics; *Dolia*.

RÉSUMÉ

Réflexion ethnoarchéologique sur les trouvailles faites par prospection archéologique réalisée dans la Horta de São Francisco (Alvito), dans une zone de vaste occupation humaine déjà attestée, du Chalcolithique à l'Époque Médiévale.

Cet article est centré sur les *dolia*, récipients qui ont connu une remarquable utilisation dans des contextes productifs de l'Époque romaine, précisément dans le stockage du vin et autres denrées alimentaires. Ils sont ici une preuve supplémentaire de la présence d'une *villa* qui y a développé son activité en période du haut-empire.

MOTS CLÉS: Antiquité tardive; Époque romaine; Etnoarqueologie; Céramique; *Dolia*.

¹ Câmara Municipal de Beja.

² Associação Cultural de Cascais, Câmara Municipal de Mértola.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

seus fabricos e a funcionalidade a que se destinavam, de acordo com a sua difusão no Mediterrâneo, nomeadamente na Geórgia, Península Itálica, Península Ibérica e Marrocos (CARRATO, 2020: 23-25). No caso das produções da Lusitânia, estudos avançados por Charlotte Carrato, referem que os maiores exemplares de *dolia* produzidos no espaço cronológico analisado – início do século V a.C. e III d.C. –, teriam uma capacidade de armazenamento que rondaria 200 a 600 litros, medidas que corresponderiam aos exemplares mais pequenos produzidos na Gália do Sul no mesmo período. Não são muito frequentes os *dolia* de perfil completo registados em contextos arqueológicos no nosso território, sendo, por esse motivo, difícil estabelecer um cálculo da capacidade a partir dos fragmentos encontrados.

Contudo, a presença destes contentores mostrou ser de primordial importância em contextos rurais, tais como no Baixo Sabor, Bragança, dado que as intervenções arqueológicas ofereceram exemplares completos. A análise morfológica demonstrou que a prática de armazenamento e circulação de bens de consumo se efectuava, maioritariamente, em *dolia*. Esta intervenção ofereceu estruturas importantes relacionadas com uma *cella vinaria*, onde os exemplares de *dolia* recolhidos apresentavam vestígios de impermeabilização para armazenamento de vinho (BAEZ *et al.*, 2016: 898).

O registo destes contentores em regiões do interior é significativo, quando comparado com os circuitos comerciais percorridos pelas ânforas na sua proximidade com as regiões do litoral. Em Rumansil, local de referência como centro produtor de cerâmica, os *dolia* ali encontrados foram cruciais para estabelecer cronologias (COIXÃO, MAZZA e SILVINO, 2003) e, tal como no Sabor, elementos importantes do ponto de vista de uma economia com base na actividade agrícola, particularmente no que se refere à produção vinícola e de azeite.

A Sul, no arqueossítio da *villa* de São Cucufate, foi exumado um conjunto significativo de *dolia* (PINTO, 2003), associado, seguramente, ao armazenamento de cereal e, possivelmente, de vinho da talha.

Desconhecemos o tamanho dos exemplares utilizados há 2000 anos no Sul do território para satisfazer estas produções, pois raras vezes têm sido objecto de estudo aprofundado, contrariamente ao que acontece com os contentores anfóricos. No entanto, na Vidigueira, distrito de Beja, as talhas podem conter até 2000 litros, mas é possível que a capacidade de vasilhame, na actualidade, seja superior à que se verificava em Época Romana. Contudo, no Monte do Montinho, *villa* romana (século I a.C. a VI d. C.) junto de Beja, foi recolhido, na zona do *torcularium*, um fragmento de bojo de *dolium* com inscrição de um numeral que se pressupõe corresponder à sua capacidade de armazenamento, tendo sido proposto que esta correspondesse, naquele caso preciso, a 265 *congi* (ou seja, 922,2 litros) (FEIO, 2022).

Foto: Luísa Batalha

FIG. 1 – Swetizchoweli-Kathedrale, Mtskheta, Geórgia. Mosteiro e Catedral com conjunto de *dolia*.

Os testemunhos arqueológicos sobre armazenagem e produção vinícola no nosso território, tendo por base a utilização de *dolia*, não se encontram suficientemente esclarecidos. Trata-se de um processo de fabrico relacionado com uma herança cultural introduzida pelos romanos, que contactaram com este modo de fabrico e armazenamento vinícola (*Kvevri*), praticado nos territórios actuais da Geórgia e Arménia. As descobertas arqueológicas naquela região comprovaram que a técnica de produção de grandes contentores teve origem no VI milénio a.C., podendo estes alcançar 1,5 m de altura. A partir do III milénio é alterada a sua morfologia para exemplares com base mais estreita e capacidade entre 1500 a 2000 litros, passando a ser enterrados no solo. Assim, através do controlo de temperatura, foi possível obter melhores resultados no produto final. Esta região da Eurásia ainda hoje produz “vinho da talha”, *ex-libris* da Geórgia, cujos vestígios se encontram presentes nos antigos mosteiros ortodoxos, onde a relação com o vinho é muito estreita, pois, desde a Antiguidade, o simbolismo vinho / religião é indissociável e preponderante nas relações sociais (CORRÊA, 2020; FERRI, 2019).

Neste conjunto da Horta de São Francisco, um fragmento de boca de *dolium* apresentava vestígios de pez na superfície interna pelo que, possivelmente, foi utilizado como contentor de vinho, mas não descartamos a hipótese de poder ter sido igualmente usado como contentor de azeitonas. Os *dolia* utilizados neste tipo de produção, bem como as ânforas vinárias, eram revestidos a pez louro (pisgados), processo de impermeabilização e conservação que atribuíu ao vinho, acessoriamente, um gosto característico. Tal como na Geórgia (CAILLAUD, 2020: 151), nas produções nacionais, a impermeabilização destes contentores passou a ser feita com cera de abelhas, mas certos produtores ainda mantém a tradição de pisgar o seu interior.

TIPOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA

Os fragmentos dos exemplares aqui analisados revelam a sua antiguidade e a confirmação da presença romana neste sítio arqueológico. Possivelmente, estes testemunhos estarão relacionados com a *pars rustica* da *villa* ali localizada, em terrenos óptimos para a agricultura.

Trata-se de um conjunto que, não apresentando grande diversidade formal, se encontra datado, cronologicamente, no período alto-imperial. São maioritariamente bocas de grande diâmetro, podendo corresponder a exemplares de significativa dimensão. Desconhecemos o centro produtor, mas, seguramente, estaremos em presença de uma produção regional.

Os fragmentos analisados, tendo sido exumados em terrenos agrícolas, apresentam marcas da passagem do arado, o que significa que se encontravam a pouca profundidade, justificando, assim, a sua recolha em contexto de superfície.

Do ponto de vista formal, os bordos são reentrantes, espessados, com lábios arredondados e, nalguns casos, com um ressalto a partir do qual se verifica a evolução da peça (n.ºs 1 a 6 e 9). A ausência de perfil completo não possibilita a leitura integral do corpo destes exemplares. Assim sendo, e levando em consideração as tipologias atribuídas às produções da Lusitânia, podemos especular, colocando a hipótese de os *dolia* evoluírem para perfil ovóide (CARRATO, 2020: 33, fig. 9), apresentando algumas variantes: n.ºs 1 a 6 e 9 a 12.

As pastas são compactas, homogéneas, com superfícies acastanhadas, submetidas a ambientes de cozedura, na sua maioria, semi-redutora, excepto os fragmentos n.ºs 6 e 9, cuja pasta demonstra um registo cromático negro. Os desengordurantes apresentam-se com tamanho médio, nalguns casos de frequência moderada e noutros abundantes (pastas siltosas). Predominam os elementos quartzosos, micáceos e, esporadicamente, alguns nódulos de óxidos de ferro.

As superfícies encontram-se bem alisadas, mas a limitação da quantidade de perfil não permite avaliar se ostentam algum tipo de decoração; as únicas excepções referem-se aos exemplares n.ºs 13 e 14, fragmentos de bojo, onde pontuam, respectivamente, linhas curvas que se interceptam e uma linha horizontal incisa.

FIG. 2 – Fragmentos de bordos de *dolia*, alguns deles com vestígios da acção do arado.

FIG. 3 – Detalhe de fragmentos de bordos de *dolia*, um com vestígios da acção do arado e o outro pisgado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise deste pequeno conjunto de *dolia* pretende ser mais um contributo para evidenciar a importância destes contentores de armazenamento, associados a produções do Alto-Império.

Do ponto de vista formal sobressai um tipo de *dolium*, não sendo, no entanto, factor decisivo para classificar e destacar esta forma, dado que os fragmentos exumados em contexto de superfície são escassos.

Numa área que carece de estudos mais aprofundados, esta abordagem passou, fundamentalmente, por estabelecer uma relação entre os contextos arqueológicos e o binómio forma / funcionalidade.

Actualmente, com o declínio das tradicionais olarias, os contentores cerâmicos de *dolia* encontram-se restritos aos exemplares que sobreviveram, mantendo-se ligados à produção vinícola, herança da presença romana no nosso território. Embora sem consumo significativo no âmbito da produção nacional, o “vinho da talha” conheceu nos últimos tempos um forte incremento e dinâmica produtiva, respondendo a um revivalismo que criou novos adeptos e lhe deu um lugar de destaque entre os apreciadores de vinho. Os grandes contentores cerâmicos do passado continuam a fazer história. 🐼

CATÁLOGO

HCSF/sup/1

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: semi-oxidante

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

Elementos Não-Plásticos (ENP): mica moscovite, quartzo fumado, quartzo hialino.

Munsell: pasta castanha clara, 7.5 YR 4/3.

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 900);

Coriscada (PEREIRA, 2018); Tipo 2 de Rumansil I (COIXÃO, MAZZA e SILVINO, 2003); São Cucufate, Tipo XIII-A-1 (PINTO, 2003).

HCSF/sup/2

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso, quartzito e óxido de ferro castanho.

Munsell: pasta castanha clara, 7.5 YR 5/4.

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 904).

HCSF/sup/3

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso e óxido de ferro castanho.

Munsell: pasta castanha clara, 7.5 YR 5/4.

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 900).

HCSF/sup/4

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso e quartzo laranja.

Munsell: pasta negra, 7.5 YR 3/2.

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 900);

São Cucufate (PINTO, 1997 e 2003).

HCSF/sup/5

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: semi-oxidante

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso.

Munsell: pasta castanha, 5YR 5/4.

Paralelos: São Cucufate (PINTO, 1997 e 2003).

HCSF/sup/6

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso e óxido de ferro castanho.

Munsell: pasta castanha clara, 7.5 YR 4/3.

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 904);

São Cucufate (PINTO, 1997 e 2003); Coriscada (PEREIRA, 2018); Quinta da Bolacha (FIGUEIRA, 2018: 187).

HCSF/sup/7

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso, quartzito e óxido de ferro vermelho.

Munsell: pasta castanha, 7.5 YR 5/3.

Observações: marcas de arado.

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 904).

HCSF/sup/8

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: semi-oxidante

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso, quartzito.

Munsell: pasta castanha, 7.5 YR 5/6.

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 904).

HCSF/sup/9

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: semi-oxidante

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso, quartzito.

Munsell: pasta castanha, 7.5 YR 5/4

Paralelos: --

HCSF/sup/10

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso, chamota.

Munsell: pasta castanha, 10 YR 2/1

Observações: marcas de arado

Paralelos: Baixo Sabor (BÁEZ *et al.*, 2016: 900);

Villa romana de Freiria (CARDOSO, 2018: 346).

HCSF/sup/11

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso. Contaminada por vestígios de elementos vegetais.

Munsell: pasta castanha, 7/5 YR 4/3.

Paralelos: bordo característico de produção Itálica.

HCSF/sup/12

Boca de *dolium*

Cronologia: Alto-Império.

Cozedura: semi-redutora.

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado, quartzo leitoso e chamota.

Munsell: pasta castanha clara, 5YR 5/4.

Paralelos: (BÁEZ *et al.*, 2016: 904); *Villa romana de Freiria* (CARDOSO, 2018: 346)

HCSF/sup/13

Bojo de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: redutora

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea. Siltosa.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado e quartzo leitoso.

Munsell: pasta cinza no cerne, 7.5 YR 4/1; superfície castanha, 5YR 5/6.

Decoração: linha incisa horizontal e linhas curvas que se interceptam.

HCSF/sup/14

Bojo de *dolium*

Cronologia: Alto-Império

Cozedura: semi-redutora

Técnica de fabrico: superfície interna apresenta alisamento manual.

Pasta: dura, foliácea, grão médio, compacta, homogénea.

ENP: mica moscovite, quartzo fumado e quartzo leitoso.

Munsell: pasta castanha, 5YR 4/3.
Decoração: linha incisa horizontal.

BIBLIOGRAFIA

- BÁEZ, Beatriz; BATALHA, Luísa; CARVALHO, Lílina.; GARCÍA VILLANUEVA, Isabel; LARRAZABAL, Javier; ROSSELLÓ, Miquel e SANTOS, Constança (2016) – “Recipiente de Armazenamento no Vale do Baixo Sabor (Portugal), da Época Romana à Antiguidade Tardia. Ensaio cronotipológico”. In BERNI MILLET, Piero e JARREGA DOMÍNGEZ, Ramón (eds.). *Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo*. Tarragona: Instituto Catalán de Arqueología Clásica, pp. 898-917.
- BEIRANTE, Maria Ângela (1995) – *Évora na Idade Média*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- CAILLAUD, Christophe (2020) – “Pour une meilleure compréhension des vinifications antiques en *dolia*: approches expérimentales et ethnographiques”. In CARRATO, Charlotte e CIBECCHINI, Franca (eds.). *Nouvelles Recherches sur les Dolia. L'exemple de la Méditerranée nord-occidentale à l'époque romaine (I er S. av. J.-C. - IIIe S. ap. J.-C.)*. Montpellier: Presses Universitaires de la Méditerranée, pp. 141-156 (*Revue Archéologique de Narbonnaise - Supplément*, 50).
- CARDOSO, Guilherme (2018) – *Villa romana de Freiria. Estudo arqueológico*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.
- CARDOSO, João Luís; CARDOSO, Guilherme; BATALHA, Luísa e ANDRÉ, Maria da Conceição. (2023) – “Da Idade do Ferro ao Final do Império Romano no Centro Histórico de Oeiras: o contributo dos espólios recuperados nas escavações realizadas entre 2000 e 2007”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 32: 263-346. Disponível em <https://tinyurl.com/2zcvyyaw>.
- CARRATO, Charlotte (2020) – “Les typologies régionales du *dolium* en Méditerranée nord-occidentale à l'époque romaine (fin du I er s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C.)”. In CARRATO, Charlotte e CIBECCHINI, Franca (eds.). *Nouvelles Recherches sur les Dolia. L'exemple de la Méditerranée nord-occidentale à l'époque romaine (I er S. av. J.-C. - IIIe S. ap. J.-C.)*. Montpellier: Presses Universitaires de la Méditerranée, pp. 23-42 (*Revue Archéologique de Narbonnaise - Supplément*, 50).
- COIXÃO, António do Nascimento Sá; MAZZA, Guillaume e SILVINO, Tony (2003) – “Os Fornos de Cerâmica de Rumansil I - Murça do Douro (Vila Nova de Foz Côa)”. *Cóaviso - Cultura e Ciência*. Vila Nova de Foz Côa: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 5: 85-97.
- CORRÊA, Guilherme (2020) – “Talha, Onde Tudo Começou. Da Geórgia ao Alentejo”. *Revista de Vinhos. A essência do vinho*. Porto. Disponível em <https://tinyurl.com/26a9fv8m>.
- FABIÃO, Carlos (1998) – “O Vinho da Lusitânia: reflexões em torno de um problema arqueológico”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 1 (1): 169-198. Disponível em <https://tinyurl.com/mr3utvuk>.
- FEIO, Jorge (no prelo) – *Carta Arqueológica da Vila de Alvito* (preparação iniciada em 2016).
- FEIO, Jorge (2022) – “Fragmento de *dolium* com inscrição. Monte Montinho, Beja”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (Suplemento da revista *Conimbriga*). 234, n.º 813.
- FERRI, Gil Karlos (2019) – “Vinho e Religião: Interfaces Simbólicas”. *Revista Senso*. Belo Horizonte: Jonathan Félix de Souza. Disponível em <https://tinyurl.com/58ys47xr>.
- FIGUEIRA, Arlette Andrade (2018) – *A Cerâmica Comum da Villa Romana da Quinta da Bolacha (Amadora, Portugal)*. Tese de mestrado, grau de Mestre em Arqueologia. Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Disponível em <https://tinyurl.com/smn27x48>.
- PEREIRA, Pedro (2018) – “Uma História de *Dolia*. Uma primeira análise aos recipientes cerâmicos de armazenagem de Vale do Mouró (Coriscada, Meda)”. *Cem - Cultura, Espaço & Memória*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2: 75-89. Disponível em <https://tinyurl.com/3k5552my>.
- PEREIRA, Pedro (2020) – “Rumansil I (Murça do Douro): um complexo artesanal antigo no Vale do Douro”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 59: 73-111. Disponível em <https://tinyurl.com/49er6jv8>.
- PEREIRA, Pedro e MORAIS, Rui (2015) – “Estudo Crono-Tipológico de *Dolia* Romanos em Portugal”. In MARTÍNEZ SALCEDO, Ana; ESTEBAN DELGADO, Milagros e ALCORTA IRASTOSA, Enrique (eds.). *Cerâmicas de Época Romana en el Norte de Hispania y en Aquitania. Producción, comercio y consumo entre el Duero y el Garona*. Bilbao: La Ergastula ediciones, p. 33-44 (*Ex Officina Hispana - Cuadernos de la SECAH*, 2). Disponível em <https://tinyurl.com/yu6tscv7>.
- PINTO, Inês Vaz (1997) – “*Dolia* de São Cucufate et jarres modernes de l'Alentejo: essai d'ethnoarchéologie”. In ÉTIENNE, Robert e MAYET, Françoise (eds.). *Itinéraires lusitaniens. Trente années de collaboration archéologique luso-française*. Paris: E. de Boccard, pp. 111-155 (Actes de la réunion tenue à Bordeaux les 7 et 8 d'avril 1995 à l'occasion du trentième anniversaire de la Mission Archéologique Française au Portugal).
- PINTO, Inês Vaz (2003) – *A Cerâmica Comum das Villae Romanas de São Cucufate (Beja)*. Lisboa: Universidade Lusíada Editora.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na
Al-Madan n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel. 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

Inclui *Código de Conduta*
Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos

Mapa de acesso livre em suporte *Google Maps*
[\[http://www.almadan.publ.pt/Mapa\]](http://www.almadan.publ.pt/Mapa)

O Contributo dos Monumentos Epigráficos para o Estudo do Castro de Alvarelhos (Trofa) e da Romanização do Norte de Portugal

RESUMO

Entre 2020 e 2022, o autor teve a oportunidade de estudar o Castro de Alvarelhos. A ocupação deste arqueossítio estende-se entre o Bronze Final e o período medieval, e está associada a um importante *corpus* epigráfico que será explorado neste trabalho. Foi possível identificar padrões nos processos de aculturação da população indígena através destes textos. Merecem destaque as relações sociopolíticas entre as populações indígenas durante a ocupação romana, bem como os modos de identificação das mesmas e dos indivíduos que as compõem. As considerações tecidas são antecedidas pela análise do conjunto epigráfico estudado.

PALAVRAS-CHAVE: Proto-História; Cultura castreja; Epigrafia; Multiculturalismo; Identidades.

ABSTRACT

Between 2020 and 2022, the author had the opportunity to study the Castro of Alvarelhos. Occupation of this archaeological site spreads from Late Bronze to the Middle Ages and is connected to an important epigraphic corpus that this work will explore. By analysing these texts, it was possible to identify patterns in the indigenous population's acculturation processes, the most important being the social and political relationships among the indigenous population during Roman occupation as well as the way they and their individuals are identified. Before these considerations, the author analyses the epigraphic set under study.

KEY WORDS: Proto-History; Castro culture; Epigraphy; Multiculturalism; Identities.

RÉSUMÉ

Entre 2020 et 2022, l'auteur a eu l'opportunité d'étudier le Castro de Alvarelhos. L'occupation de cet archéo-site s'étend entre le Bronze Final et la période médiévale et est associée à un important corpus épigraphique qui sera exploré dans ce travail. Il a été possible d'identifier des marqueurs dans les processus d'acculturation de la population indigène à travers ces textes. L'accent mérite d'être porté sur les relations sociopolitiques entre les populations indigènes pendant l'occupation romaine, ainsi que sur les modes d'identification des ces dernières et des individus qui les composent. Les considérations établies sont précédées de l'analyse de l'ensemble épigraphique étudié.

MOTS CLÉS: Protohistoire; Culture des castros; Épigraphie; Multiculturalisme; Identités.

Leandro Manuel Coelho da Costa ¹

CONTEXTUALIZAÇÃO

A estação arqueológica do Castro de Alvarelhos foi tema de estudo entre 2020 e 2022 ¹ e está localizada na margem esquerda do rio Ave, administrativamente inserida na União de Freguesias de Alvarelhos e Guidões, concelho da Trofa, distrito do Porto ².

O sítio encontra-se implantado sobre um dos contrafortes da franja leste da serra de Santa Eufémia, que se desenvolve de sul para norte e atua como principal elemento de fronteira entre a fachada atlântica e os terrenos mais férteis do vale da Ribeira da Aldeia (DINIS, 1993: 96; CARVALHO, 2008: vol. 2, p. 83; MOREIRA, 2010: 333-334; COSTA, 2022). O seu ligeiro pendor atenua o impacto topográfico resultante da existência de duas elevações que delimitam o sítio arqueológico: o Monte Grande e o Monte de S. Marçal. A plataforma intermédia, onde encontramos a área musealizada do Castro, localiza-se entre estas duas elevações e orienta-se no sentido sudoeste-nordeste, com alguma projeção para norte, delimitada por duas linhas de água a nordeste e sudoeste (DINIS, 1993: 96; CARVALHO, 2008: vol. 2, p. 83; MOREIRA, 2010: 333-334; COSTA, 2022).

¹ Referimo-nos à dissertação de mestrado *O Castro de Alvarelhos...* (COSTA, 2022), elaborada em estreita colaboração com os membros da comissão científica do projeto *CAESAR - Castro de Alvarelhos (Trofa). Estudo científico do registo arqueológico*, nomeadamente o Prof. Dr. Rui Morais, o Prof. Dr. Rui Centeno e a Prof.ª Dr.ª Daniela Ferreira, dois dos quais orientadores científicos da referida dissertação (RM e DF).

² As coordenadas geográficas do ponto central da estação, segundo a folha 97 da *Carta Militar* 1: 25 000, dos Serviços Cartográficos do Exército são 41° 18' 3.35" N de latitude e 8° 37' 5.74" O de longitude (Greenwich).

¹ Arqueólogo (costa.leandromanuel@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O substrato rochoso sobre o qual a estação se implanta é granítico. No entanto, encontra-se a grande proximidade de uma zona de contacto com xistos e grauwagues, onde é frequente o aparecimento de quartzitos e fñanitos (PINHO, 2009: 20; MOREIRA, 2010: 333). Os terrenos são hoje ocupados parcialmente por vegetação arbórea ou pequenos campos agrícolas dispersos entre vários núcleos habitacionais. Assim, para além das agressões físicas e alterações topográficas, a construção de habitações, a criação de plataformas artificiais em socacos para a prática da agricultura e a exploração mineira, nomeadamente seis pequenas pedreiras de exploração esporádica, resultaram na alteração considerável da topografia da estação arqueológica (DINIS, 1993: 96-97; MOREIRA, 2010: 334; COSTA, 2022).

Os investigadores que, ao longo da última centúria, estudaram o Castro de Alvarelos (DINIS, 1993: 83; CARVALHO, 2008: vol. 2, p. 93; MOREIRA, 2010: 96-97) datam a primeira ocupação humana deste local do Bronze Final. Não obstante terem sido identificados materiais datáveis deste período, estes procedem de contextos de revolvimento, estando ainda por identificar estratos conservados que nos permitam caracterizar estes momentos iniciais de ocupação. Os limites do povoado ainda não são conhecidos, em grande parte devido ao desconhecimento do seu aparelho defensivo, delimitador habitual das áreas urbanizadas. Estudos recentes têm enquadrado esta estação num tipo de povoado de litoral, aparentemente ligado ao controlo da linha de costa e das embocaduras das principais redes hidrográficas, beneficiando do comércio marítimo e fluvial desde períodos proto-históricos e desempenhando funções de redistribuição de produtos da rota atlântica (CARVALHO, 2008: vol. 1, p. 128 e 168). É possível que esta dimensão do castro o dotasse de um carácter de lugar central durante o período pré-romano, dado que possivelmente teria sido a sede da entidade coletiva dos *Madequisenses* (MOREIRA, 1992b: 27; DINIS, 1993: 205).

Durante o período romano, Alvarelos aparenta ter assumido o estatuto de *vicus*, a partir de um povoado proto-histórico, fenómeno com paralelos peninsulares, tendo desempenhado um papel relevante na organização e exploração do território por via do controlo visual que exerce sobre a Via XVI. A sua implantação sensivelmente equidistante entre *Bracara Augusta* e *Cale*, das quais dista 15 e 20 milhas, respetivamente (MANTAS, 2012 e 2015), sugere que pode ter desempenhado as funções de *mansio*. Apesar de não conhecermos a sua extensão máxima, é muito provável que, neste momento da sua ocupação, o povoado avançasse na direção do Vale da Ribeira da Aldeia até à Quinta do Paço (CARVALHO, 2008: vol. 1 pp. 218-220; MOREIRA, 2010: 92). Tal como parece ter acontecido no caso do Castro de Caires, em Amares, o núcleo inicial poderá ter-se estendido para a zona da vertente e de vale, locais mais adequados às funções ligadas a uma estação viária, garantindo-lhe alguma preponderância e uma localização ideal para o controlo e assistência dos transeuntes desta via secundária em direção ao litoral (CARVALHO, 2008: vol. 1, pp. 182-183, 212, 219-220; MANTAS, 2012: 240).

Podemos identificar como procedentes desta estação cinco importantes tesouros monetários, entre outros achados numismáticos avulsos³. Entre estes, destacamos a identificação de nove lingotes de argênteos, dois dos quais foram epigrafados com o nominativo CAESAR. A estes artefactos acrescenta-se um outro monumento epigráfico, com o mesmo texto, onde consta igualmente o numeral XII numa das suas superfícies. Este conjunto foi identificado e, de momento, está a ser estudado pelo Prof. Dr. Rui Centeno (CENTENO, 1979; 1987 e 2011; CENTENO, MORAIS e BARTOLOMÉ ABRARA, 2016) e restante comissão científica do projeto CAESAR, no âmbito da elaboração de uma monografia dedicada ao estudo transversal do registo arqueológico do Castro de Alvarelos (MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo). Assim sendo, optámos por não incluir este conjunto no presente estudo do *corpus* epigráfico do Castro.

³ Tivemos oportunidade de nos debruçar sobre as problemáticas dos cinco tesouros supracitados e restantes achados numismáticos previamente (COSTA, 2022: 89-91).

Dedicamos esta seção do trabalho à análise detalhada das epígrafes procedentes do Castro de Alvarelos, procurando caracterizar a dar a conhecer os monumentos que serviram de casos de estudo ao presente trabalho (ver **Anexo Epigráfico**). Para esse fim, considerámos o estabelecimento das seguintes componentes de análise das epígrafes:

- N.º de Identificação: denominação (EPI + n.º) atribuída à epígrafe especificamente neste trabalho, com número de estampa associado, e, sempre que possível, o n.º da respetiva epígrafe no *Corpus Inscriptionum Latinarum*;
- Denominação: nome genérico pelo qual a epígrafe é tipicamente referida na bibliografia;
- Bases de Dados: outras bases de dados nas quais os monumentos estudados foram identificados;
- Procedência e paradeiro: local e contexto de procedência do monumento e local de depósito;
- Descrição: descrição sumária do suporte;
- Dimensões: dimensões relevantes do monumento estudado;
- Suporte: tipo de suporte sobre o qual a epígrafe foi realizada;
- Tipologia: tipologia na qual a epígrafe se enquadra;
- Pontuação: análise dos *puncti* discriminantes;
- Datação: datação proposta para a epígrafe;
- Transcrição: levantamento do texto identificado no campo epigráfico;
- Leitura: leitura interpretada do texto gravado no campo epigráfico, acompanhada de outras considerações relevantes para a caracterização e interpretação do monumento. Sempre que considerado pertinente, são apresentadas sugestões de leituras alternativas;
- Tradução: propostas de tradução do texto gravado;
- Comentário Paleográfico: análise paleográfica do texto gravado;
- Observações: outros aspetos considerados relevantes;
- Bibliografia: obras referentes ao monumento epigráfico em estudo.

O Contributo dos Monumentos Epigráficos para o Estudo do Castro de Alvarelhos (Trofa) e da Romanização do Norte de Portugal

Anexo Epigráfico

N.º DE IDENTIFICAÇÃO: EPI001 (Fig. 1) (CIL 2373).

Denominação: Pátera a Marte.

Bases de Dados: EDCS-05501726⁴; HEp- No. 8190⁵.

Procedência: Quinta do Paço (União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, Trofa, Porto, Portugal), nas proximidades do Castro de Alvarelhos⁶.

Paradeiro: Museu Nacional de Arqueologia (n.º de inv. Au 112).

Descrição: Fundo de pátera argêntea. Apresenta decoração no anverso, nomeadamente uma figura central barbada, dotada da armadura de legionário (capacete e couraça) e armada com lança e escudo, sobre o qual se apoia. A figura é rodeada na orla da peça por texto inciso, com banho em ouro. O reverso não apresenta qualquer tipo de decoração.

Diâmetro: 8 cm; a espessura da peça não foi publicada.

Suporte: Prata com banho parcial a ouro.

Tipologia: Votiva.

Pontuação: Triangular.

Datação: Século I d.C.

Transcrição: S • ARQVI • CIM L • SAVR • V • S • L • M •

Leitura: Foram propostas várias possíveis leituras por diferentes autores. Segue-se a leitura pela qual optamos que, em larga medida, corresponde à proposta de José d'ENCARNAÇÃO (2012-2013) que, por sua vez, se baseia em leituras anteriores (HÜBNER, 1869: 333, n.º 2373; MOREIRA, 1992b: 17; GARCÍA MARTÍNEZ, 1996: 1871), à qual acrescentamos um ponto identificado após o último caractere do texto gravado. S(*exti*) • Arqu(*i*) • Cim(*bri*) l(*iberti*) • Saur(*i*) • v(*otum*) • s(*olvit*) • l(*ibens*) • m(*erito*)⁷.

Segundo a proposta avançada, o dedicante identifica-se com *tria nomina* (*Sexti Arqui Sauri*) e indicação da condição social de liberto (*Cimbri liberti*), associando-se ao antigo patrono. Verifica-se a presença da fórmula final típica das epígrafes latinas votivas *votum solvit libens merito*, ainda ao estilo clássico (conforme denota o recurso a *merito*) (ENCARNAÇÃO, 2013). Esta leitura sustenta-se no facto da divindade estar identificada por via da iconografia, dispensando-se assim a

FIG. 1 – Pátera argêntea exumada na Quinta do Paço (anverso e reverso, imagens disponíveis na plataforma do Museu Nacional de Arqueologia, MatrizNet, n.º de inventário AU 112).

presença da declaração de voto e do respetivo teónimo. O uso pouco habitual de alguns termos sob a forma de siglas e abreviaturas (*L* em substituição de *Lib* e *S* em vez de

Sextus, por exemplo) é justificado quando consideramos as sérias limitações no que diz respeito ao espaço disponível para gravação, e à natureza dispendiosa dos caracteres banhados a ouro (ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 128). Como proposta alternativa, é sugerida a interpretação de *S* como *sacrum*, tal como defende Armando REDENTOR (2011: vol. 2, p. 245), interpretação que, no entanto, torna mais evidente a ausência do teónimo. Uma outra leitura alternativa identifica o teónimo como *Segomoni*, nome interpretado com conotações de *força* (RIBEIRO, 2002: 429). No entanto, esta última proposta carece de paralelos peninsulares que atestem a validade de tal teónimo e/ou epíteto. Assim, a proposta da identificação deste caractere como abreviatura do *praenomen Sextus* (ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 128) parece-nos justificada, embora devamos considerar que a sigla mais habitual seria *Sex*, ao invés de *S*. *Arqui* (*nomen Arquiuis*, autor do voto) é um antropónimo tipicamente paleohispânico, frequente no âmbito peninsular e outros territórios limítrofes (RIBEIRO, 2002: 429). Vários autores correlacionam este nominativo com o adjetivo grego ἄρκειος, relacionável com “urso” (VALLEJO RUIZ, 2005: 185). Foi identificado um paralelo em Conímbriga, especificamente na epígrafe que menciona *Arquia Helena* (CIL II, 377). A origem etimológica grega parece reforçar a interpretação do devoto como um liberto (ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 128-129). Este argumento ajuda a fundamentar a leitura do caractere *L* como abreviatura de *liberti*, apesar de, como tivemos oportunidade de

⁴ Referência de registo na *Epigraphik-Datenbank Claus / Slaby* da Universidade de Zurique (<https://bit.ly/3Txj1ph>).

⁵ Referência de registo na base de dados *Hispania Epigrafica*, da Universidade de Alcalá de Henares (<https://eda-bea.es/>).

⁶ O contexto de origem desta peça é bastante problemático. José d'ENCARNAÇÃO (2012-2013), com base na documentação disponível e na biografia de Domingos de Oliveira Maia, avança tratar-se de uma peça

importada em época contemporânea. De facto, todo o histórico referente aos movimentos desta peça é marcado por sérias lacunas quanto à natureza da transação da mesma e à sua localização específica durante um período de 40 anos. Uma pequena reflexão relativamente a esta problemática é apresentada na conclusão do presente trabalho.

⁷ Outras leituras incluem “*S(egomoni vel Sagato)* • ARQVI(*us*) • CIM(*ini filius*) • L(*ucio*) • SAVR(*io*) • V(*otum*) •

S(olvit) • L(*ibens*) • M(*erito*)” (RIBEIRO, 2002: 429); “*S(acrum)* • ARQVI(*us*) • CIM(*in?*) L(*ibertus*) • SAVR(*iensis?*) • V(*otum*) • S(*olvit*) • L(*ibens*) • M(*erito*)” (REDENTOR, 2011: Vol. 2, p. 245); *S(acrum)* (*Marti*) • ARQVI(*o*) • CIM(*inio*) L(*ucius*) • SAVR(*ius*) • V(*otum*) • S(*olvit*) • L(*ibens*) • M(*erito*) (Alicia Canto, em comunicação apresentada em Junho de 2016, no Museu Nacional de Arqueologia, disponível no canal de Youtube da referida instituição – <https://bit.ly/3Tsk54x>).

referir previamente, se optar pela abreviatura *Lib*. Seria de esperar a identificação do *patronus*, especialmente quando consideramos a natureza valiosa da oferta, assumindo-se então a contribuição por parte do *patronus* *Arquius Cimber* (ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 128). Paralelamente, outras propostas incluem a associação da sigla ao antropónimo *Cimini*, com base num antropónimo patronímico identificado em Sória (RIBEIRO, 2002: 429). *Saur* corresponde então ao nome pelo qual o dedicante seria conhecido enquanto escravo, supondo tratar-se de um antropónimo. Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida, *Sauro* aludiria ao *nomen Saurus* (ALMEIDA, 1969: 27-29), antropónimo pouco usual sem registo de paralelos peninsulares, mas antes de origem Gálicogermânica (RIBEIRO, 2002: 429). Propostas alternativas incluem a identificação do teónimo *Saur* (BLÁSQUEZ MARTÍNEZ, 1991: 166) ou *Saurium* (ENCARNAÇÃO, 2015: 273) na abreviatura SAVR. No entanto, estas possuem algumas debilidades. Finalmente, importa referir uma outra interpretação avançada por M. BLÁSQUEZ MARTÍNEZ (1965), que considera ainda poder tratar-se de uma alusão ao *cognomen Saturninus*, com base na presença de um nexa (que não pudemos identificar), em conformidade com a leitura de José Manuel GARCIA (1991: 527-528).

Tradução: De Sexto Arquio Sauro, liberto de Cimbro, cumpriu o seu voto de livre vontade e meritariamente.

Comentário paleográfico: O texto identificado nesta epígrafe, com caracteres banhados em ouro em torno de uma figura armada com escudo e lança, enquadra-se no tipo “capital quadrada”, com hastes muito pouco significativas. É perfeitamente regular,

com orientação para o exterior da peça (idêntica à presente nos numismas romanos). Alicia Canto, no âmbito de uma conferência já mencionada, refere que “*as letras medem quatro milímetros*”⁸.

O teónimo presente na peça não é referido explicitamente, mas é possível concluir tratar-se de uma representação da divindade *Mars Ultor* (Marte Vingador), por via da gramática iconográfica presente. A composição em causa é constituída por um indivíduo com barba e equipamento militar típico das representações votivas do Marte Romano: capacete com penacho, túnica, couraça e, possivelmente, botas, apesar da presença destas não ser clara. A divindade segura uma lança na mão direita, em posição de repouso, apoiada sobre um escudo pousado no chão com a mão esquerda. O armamento militar defensivo identificado suscitou a curiosidade dos investigadores, que, por vezes, identificam elementos adicionais. Referimo-nos à possível representação de um bovino no escudo, inicialmente proposta por HÜBNER (1869: 333, n.º 2373; LORRIO e PEDREÑO, 2004: 120; GOMES, 2015: 97)⁹.

Observações: Tivemos oportunidade de citar algumas interpretações alternativas, que optam pela identificação do teónimo *Saur* ou *Saurium*, discutidos previamente. Parece-nos claro tratar-se incontornavelmente de uma peça votiva associada a uma divindade de carácter militar.

A iconografia, a nosso ver, torna claro tratar-se de uma representação de *Mars Ultor* (Marte Vingador), conforme já defenderam vários autores. A generalização desta composição em

vários suportes para fins diversos, entre os quais devem referir-se paralelos no próprio *conventus* Bracaraugustano, como é o caso da pequena figura encontrada no Monte de São Bartolomeu, em Penafiel (genericamente conhecido como o Monte do Sameiro), e a identificação de pelo menos três epígrafes referentes a teónimos indicativos do Marte Romano clássico, e outras três de um Marte Romano-Índigena, apontam um momento em que a veneração desta divindade no *conventus* terá tido alguma relevância.

Bibliografia: HÜBNER, 1869: 333, n.º 2373; 1871: 69; VASCONCELOS, 1905b: 310-311; TOVAR LLORENTE e NAVASCUÉS, 1950: 184; SANTARÉM, 1956; BLÁSQUEZ MARTÍNEZ, 1965: 166; ALMEIDA, 1969: 27-29; TORRES, 1979: 28; TRANOX, 1981: 314; SILVA, 1986: 291; ALARCÃO, 1988: 19, n.º 11/351; GARCIA, 1991: 527-528; MOREIRA, 1992b: 17; GARCÍA MARTÍNEZ, 1996: 1871; RIBEIRO, 2002: 428-429; LORRIO e PEDREÑO, 2004: 120-122; CARVALHO, 2008: vol.2, pp. 80-81; MOREIRA, 2010: 178-179; REDENTOR, 2011: vol. 1, pp. 87, 172, 188, 193, 211, 301, 313-314; 2011: vol. 2, p. 245; ENCARNAÇÃO, 2012-2013; 2015: 270-274; GOMES, 2015: 98; 190-191; 359-160; CENTENO, MORAIS e BARTOLOMÉ ABRÁIRA, 2016: 80; PEREIRA e NUNES, 2019; MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo.

⁸ Ver ligação Youtube apresentada na nota anterior, sendo a citação pronunciada aos 27: 57’ do respetivo vídeo.

⁹ Iconografias deste tipo não seriam de todo chocantes, dada a presença de uma representação de *corona*

civica no escudo do Marte Vingador do Relevo de Algers (THOMAS, 2017). Dito isto, os traços identificados não nos parecem satisfatoriamente claros, de forma a ser possível precisar eventuais motivos presentes.

N.º DE IDENTIFICAÇÃO: EPI002 (Fig. 2) (CIL II 6338f).

Denominação: Epitáfio de *Ladromus*.

Bases de Dados: EDCS-09301029; HEp- No. 6615.

Procedência: Sobre Sá (União de Freguesias de Alvarelhos e Guidões, Trofa, Porto, Portugal) – 1972, descontextualizada.

Paradeiro: Quinta do Paço.

Descrição: Lápide funerária granítica de forma paralelepípedica ligeiramente irregular, fraturada no remate inferior do campo epigráfico, onde permanecem vestígios da parte superior de uma linha adicional cujo desenvolvimento se desconhece.

Dimensões: Entre 77-80 cm de altura, 28-31 cm de largura e 15-20 cm de espessura. Campo epigráfico de 70 cm de altura e 25 cm de largura.

Suporte: Granito regional.

Tipologia: Lápide funerária.

Pontuação: Pontos redondos fundos.

Datação: Século III.

FIG. 2 – Lápide funerária (epitáfio a *Ladromus*) de Sobre-Sá (fotografias da lápide disponíveis na plataforma *Hispania Epigrafica* - HEp- No. 6615).

Transcrição:

MADE
 QUIS
 STATUM
 ERUNT
 5 LADRO
 NO • CA
 MALI • F
 ANTONIO
 A • L • MO

Leitura: *Made/quis(enses) / statum / erunt / / Ladro/no • Ca/mali • f(ilio) / Antonio / / a(nimo) • l(ibentes) • mo(numentum?)* Patrick Le Roux e Alain Tranoy (LE ROUX e TRANOY, 1974: 252) interpretam a última linha como constituindo uma referência ao antropónimo *Almonis*, aludindo ao pai de *Antonius* em genitivo. Esta proposta é, no entanto, bastante débil, dado que a forma onomástica *Almonis* constitui um *hapax* (MOREIRA, 2010: 171) ¹⁰. Posteriormente, TRANOY (1981: 35 e 376) viria a interpretar a epígrafe em causa como um marco denotativo de um território fronteiriço entre os *Madequisenses* e um outro grupo que não é mencionado na epígrafe, indicando ainda paralelos para o antropónimo *Camalus* no território bracarense. Alternativamente, Amílcar GUERRA (1998: 189) avança antes tratar-se da fórmula *animo libens*. Carlos Faya SANTARÉM (1977) recupera a leitura de Tranoy e Le Roux, propondo uma interpretação alternativa da linha 9, onde identifica o cognome *Almus* ¹¹. Armando Coelho mantém, na generalidade, esta leitura, com exceção da identificação de pontos, separando *Ladrono* e *Camali*, na linha 7, de *Camali* e *F* na linha 8, e dois outros a separar *A*, *L* e *MO* na linha 9. Finalmente, resta referir que Álvaro Brito MOREIRA (1992b: 19) mantém a interpretação e leitura de Armando Coelho, tal como o seu contemporâneo Alfredo GONZÁLEZ RUIBAL (2006-2007: vol.2, p. 302), que apoia a interpretação de Alain Tranoy de que a epígrafe seria um marco territorial, com base no argumento gramatical de que o verbo *statuere* denota um ato comunitário e não, necessariamente, um ato de homenagem de iniciativa individual. Verificou-se a existência de um nexu na oitava linha da epígrafe: o caractere *A* apresenta uma

orientação irregular, ligeiramente inclinada para a esquerda. Os caracteres *A* e *T* são concebidos aproveitando os traços verticais do *N*.

Tradução: Os Madequisenses erigiram de livre vontade este monumento a Ladrono Antonio, filho de Camalo.

Comentário paleográfico: Letra atuária com gravação profunda apesar de irregular, permitindo a sua fácil leitura, dificultada apenas devido ao facto da epígrafe se encontrar incompleta na sua seção inferior. Alguns caracteres apresentam-se bastante abertos, nomeadamente os *MM* que, devido à sua largura, apontam para uma datação tardia, nomeadamente século III (SILVA, 1980: 85);

Altura das letras (MOREIRA, 1992b: 19):

L1 - 1:6; 2:7; 3:4,7;
 L2 - 1:7; 2:5; 3:5,5; 4:5;
 L3 - 1:6; 2:5,5; 3:6; 4:6,5; 5:5;
 L4 - 1:4,5; 2:6,5; 3:5; 4:5,5; 5:6;
 L5 - 1:.; 2:5,5; 3:6,5; 4:7,5; 5:5,5;
 L6 - 1:6; 2:5,5; 3:5,5; 4:6;
 L7 - 1:5; 2:4,5; 3:5; 4:5,5;
 L8 - 1,2,3,4:5,5; 5:6; 6:5,5; 7:5;
 L9 - 1:6,5; 2:5; 3:5,5; 4:6;

Espaço Interlinear (SILVA, 1980: 84; MOREIRA, 1992b: 19):

1: 2;
 2: 2;
 3: 2/4;
 4: 2/3;
 5: 2;
 6: 2;
 7: 1,5/2;
 8: 1/3;
 9: 1/2;

É assim possível identificar alguma inconsistência na paginação e recorte da letra,

especialmente proeminente na oitava linha, onde o espaçamento entre caracteres e os espaços interlineares são menores (MOREIRA, 1992b: 19). A pontuação parece ser gravada com alguma profundidade. Vale ainda a pena referir que o caractere *A*, na última linha da epígrafe, é interrompido por um ponto.

Observações: A identificação desta epígrafe permitiu avançar a suposição da existência de um *vicus* ou *castellum* algures no território da Maia (ALARCÃO, 1988: 19; MOREIRA, 1992b: 27; 2010), identificado como *castellum Madaiae* devido à alusão ao antropónimo comunitário *Madequisenses* (MOREIRA, 1992b: 27; MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo). Refira-se, no entanto, que esta epígrafe foi datada de um momento relativamente avançado da ocupação romana do território, não sendo então possível elaborar de forma definitiva quaisquer propostas sobre os *Madequisenses* e a sua relação com o Castro de Alvarelos durante um período pré-romano. É também pertinente mencionar que, apesar de tipicamente se correlacionar este monumento epigráfico e o Castro de Alvarelos, o local de identificação do mesmo não se localiza no arquéossítio propriamente dito, mas antes nas suas imediações, onde foram também identificados uma base de coluna e dois “*bronzes figurativos*” (ALARCÃO, 1988: 19).

Bibliografia: LE ROUX e TRANOY, 1974: 252; SANTARÉM, 1977; TORRES, 1979: 32; TRANOY, 1981: 376; ALARCÃO, 1988: 19; MOREIRA, 1992b: 19; MOREIRA, 2010: 171-172; GUERRA, 1998: 198; GONZÁLEZ RUIBAL, 2006-2007: vol.2, p. 302; CARVALHO, 2008: vol. 2, p. 81; MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo.

¹⁰ O paralelo mais próximo que pudemos identificar corresponde a duas ocorrências do *nomen singulare Almo* impressos sobre a superfície de *sigillata*, identificados no povoado fortificado de Sucidava, em Corabia, na Roménia (antiga Dácia). Datam do século IV e correspondem às entradas EDCS-09400617 e EDCS-11300130. Dito isto, a opção do autor pelo antropónimo *Almonis* suscitou alguma curiosidade. O termo surge nas fontes diretas, nomeadamente no *Livro dos Dias* de Ovídio (IV, 337-340): “*est locus, in Tiberim qua lubricus influit Almo / et nomen magno perdit in amne minor: / illic purpurea canus cum veste sacerdos / / Almonis dominam sacraque lavit*

aquis” [Há um local onde o suave Almo desagua no Tibre, e o menor rio perde o seu nome no maior. Lá, um sacerdote grisalho de vestes púrpura lava a Senhora (Magna Mater) e as suas relíquias nas águas do Almo]. Trata-se de uma alusão ao rio Almone (*flumen Almonis; Almo*), importante afluente do Tibre, associado ao culto a Cibele. A eventual tentativa de correlacionar a inscrição em causa com um eventual teónimo/epíteto associado ao génio do hidrónimo em causa não é particularmente clara. Importa referir a total inexistência de referências ao hidrónimo e teónimo associado no mesmo suporte sobre o qual nos debruçamos neste estudo.

¹¹ Esta proposta parece-nos uma leitura bastante mais segura que a proposta avançada pelos autores em que Carlos Faya Santarém se baseia. O abandono de termo *almo* em função do *cognomen Almus* é bastante mais credível quando consideramos a problemática desenvolvida na nota de rodapé anterior e a existência de um aparente paralelo no Santuário Rupreste do Castro de Três Rios em Tondela - Viseu (remetemos para o artigo de SANTOS, 2010, onde a autora se debruça devidamente sobre as problemáticas inerentes ao complexo referido e à epígrafe propriamente dita).

N.º DE IDENTIFICAÇÃO: EPI003 (Fig. 3).

Denominação: Dedicatória ao Génio.

Bases de Dados: EDCS-09301029;

HEp- No. 12646.

Procedência: Bouça, entre Alvarelhos e Guidões (União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, Trofa, Porto, Portugal) - 1892.

Paradeiro: Museu Nacional de Arqueologia (n.º de inventário 16711).

Descrição: Ara votiva de granito encimada por uma pinha, com saliência cónica no local onde tipicamente se encontraria o *fóculus*, assente sobre *puluilli* e *fastigium* (ou empena) bastante subtis. A moldura do capitel possui cordão, gola e filete diretos, com um fuste trabalhado nas quatro faces. Apresenta um campo epigráfico dividido, com texto presente na face anterior do fuste e base. A base possui uma moldura composta por um filete, chanfro e base.

Dimensões: 70 cm de altura, 32 cm de largura e 20 cm de espessura¹² (REDENTOR, 2011: vol. 2, pp. 46-47, n.º 48).

Suporte: Granito.

Tipologia: Ara Votiva.

Pontuação: Circular, pouco profunda.

Datação: 101-200 d.C. (REDENTOR, 2011: vol. 2, pp. 46-47).

Transcrição:

GENIO
SATVR
NINVS
CATVR
5 ONIS F
V • S • L • A

Leitura: Genio / Satur/ninus / Catur/onis F(*ilius*) / v(*otum*) • s(*olvit*) • l(*ibens*) • a(*nimo*)
A epígrafe em causa não apresenta dificuldades de leitura e interpretação. A referência ao teónimo sem epíteto indígena, que TRANOY (1981: 322) sugere dever-se à natureza privada da invocação, tem sido interpretada como um importante marco no processo de romanização, como parece também indicar a fórmula final consecratória (*votum solvit libens animo*). Alternativamente, foi também avançada a possibilidade do Génio referido no documento constituir uma entidade tutelar pessoal ao dedicante e imanente do próprio (VASCONCELOS, 1905b: 194; GRIMAL,

FIG. 3 – Dedicatória ao Génio (imagem disponível na plataforma do Museu Nacional de Arqueologia, MatrizNet, n.º de inventário 16711).

2005: 183). Independentemente da natureza do Génio a que se consagra a epígrafe, é interessante abordar a escolha na identificação do dedicante, que primeiro se apresenta com um nome latino (*Saturninus*), antes de recorrer ao patronímico indígena *Caturonius*, uma latinização do nome indígena *Caturo* por via da terminação em *ius* (MOREIRA, 2010: 178).

Tradução: Ao Génio, Saturnino, filho de Caturo¹³, cumpriu o voto de livre vontade.

Comentário paleográfico: Letra atuária nítida, com alinhamento simétrico ligeiramente inclinado para a esquerda. Paginação irregular, resultando em espaçamento interlinear, e dimensões deficitárias na última linha, com a necessidade de recorrer à base do monumento para colocação da fórmula final

¹² Álvaro MOREIRA (1992b: 18) aponta dimensões alternativas de 66 x 23 x 80 cm.

¹³ Não podemos deixar de referir a tradução do patronímico *Caturonis* como *Caturão*, avançada por Álvaro Brito MOREIRA (1992b: 18).

(MOREIRA, 1992b: 18). A pontuação é pouco visível, identificando-se apenas na última linha gravada.

Altura das letras (MOREIRA, 1992b: 18):

L1 - 4 (Todos os caracteres);

L2 - 1,2,3;5; 4;5,5; 5;5;

L3 - 1;5; 2;4,5; 3,4;4; 5;5,5;

L4 - 1,2;4,5; 3;5,5; 4,5;5,5;

L5 - 1,2,3;3; 4;4,5; 5;4;

L6 - 1;4,5; 2;5; 3,4;5,5;

Espaço Interlinear (MOREIRA, 1992b: 18):

1: 1,5/2;

2: 2/2,5;

3: 3;

4: 1,5/2;

5: 1,5;

6: 2;

Observações: A epígrafe em causa foi oferecida à Sociedade Martins Sarmento em 1893, pelo abade Joaquim Augusto Pedrosa, de Santo Tirso, que viria a ficar celeberramente conhecido como Abade Pedrosa (GUIMARÃES, 1901: 56). Posteriormente, em 1905, foi depositada no então Museu Ethnologico Português, atual Museu Nacional de Arqueologia (VASCONCELOS, 1905a). Até 1913 (no mínimo), a epígrafe em causa apresentava uma fenda profunda na sua secção média, entre as linhas 2 e 3 (VASCONCELOS, 1913: 297; GARCÍA MARTÍNEZ, 1996: 1917), que seria posteriormente alvo de trabalhos de restauro em data incerta. O Museu Martins Sarmento está atualmente na posse de uma réplica da mesma ara, em cimento (CARDOZO, 1985: 46).

Bibliografia: GUIMARÃES, 1901: 56; VASCONCELOS, 1905a: 382; VASCONCELOS, 1913: 295-298; TRANOY, 1981: 322; CARDOZO, 1985: 46; ENCARNÇÃO, 1985: 43; ALARCÃO, 1988: 19; GARCIA, 1991: 279; MOREIRA, 1992b: 18; MOREIRA, 2010: 177-178; RIBEIRO, 2002: 56; CARVALHO, 2008: vol. 1, p. 220; CARVALHO, 2008: vol. 2, p. 83; REDENTOR, 2011: vol. 1, pp. 318-319; REDENTOR, 2011: vol. 2, pp. 46-47; GOMES, 2015: 171-172 e 323-324; MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo.

N.º DE IDENTIFICAÇÃO: EPI004 (Fig. 4).

Denominação: Grafito.

Procedência: Castro de Alvarelhos (Alvarelhos, União de Freguesias de Alvarelhos e Guidões, Trofa, Porto, Portugal) - 1986¹⁴.

Bases de Dados: EDCS-04900513;

HEp- No. 7237.

Paradeiro: Museu Municipal Abade Pedrosa [MMAP-ALV. 86 (A3.01), Ig. 195].

Descrição: Bordo de *dolium* decorado com caneluras verticais, na pança, pouco fundas, com 4 cm de comprimento. Realizadas pré-cozedura, essas caneluras estão interrompidas pelo campo epigráfico localizado na parte superior da parede (DIAS e ENCARNÇÃO, 1993). O suporte consiste numa pasta cerâmica compacta, com inclusões não plásticas visíveis na superfície, compostas por quartzos, micas e feldspatos, com presença generalizada de nódulos ferrosos. O fragmento apresenta marcas de torno no intradorso e extradorso, com trabalho de acabamento por polimento pouco acentuado e revestimento com recurso a uma aguada de tom creme, espessa e muito aderente.

Dimensões: 14 cm de altura, 29 cm de largura e 2,5 cm de espessura (DIAS e ENCARNÇÃO, 1993).

Suporte: Talha (bordo e parede) de *dolium*.

Tipologia: *Instrumenta*.

Pontuação: *Hederae* irregular.

Datação: Não identificada.

Transcrição:

EME • ME

BONO • TVO

Leitura: Eme (*hedera*) me / bono (*hedera*) tuo. Não é claro se o termo *EME ME* se traduziria como toma-me/bebe-me ou compra-me (ENCARNÇÃO, 1992: 11-12; DIAS e ENCARNÇÃO, 1993).

Tradução: Toma-me/compra-me para teu bem.

Comentário paleográfico: Texto alinhado à esquerda, pontuado por *hederae* irregulares. Alguns caracteres apresentam irregularidades, nomeadamente na orientação do *M* e *V*, ligeiramente inclinados para a esquerda, e nos caracteres *E*, *O* e *T*, ligeiramente inclinados para a direita. Letra aturia realizada com algum cuidado, como se verifica no *T*, cuja haste é ondulada e provida de vértice inferior realçado com uma pequena linha (DIAS e ENCARNÇÃO, 1993). A pontuação desta epigrafe possui ainda propósitos decorativos

FIG. 4 – Grafito (imagens disponíveis na página do Museu Municipal Abade Pedrosa e em MOREIRA, 2010: est. CLXIII).

e de regularização do campo epigráfico, como se verifica no final da primeira linha, onde compensa a diferença na extensão das linhas do texto, concedendo-lhe assim maior regularidade na paginação.

Altura das Letras (mm):

L1 - 1,2: 25; 3: 30; 4: 25; 5: 27;

L2 - 1: 20; 2: 22; 3: 25; 4: 32; 5,6: 30.

Bibliografia: ENCARNÇÃO, 1992; DIAS e ENCARNÇÃO, 1993; MOREIRA, 2007: 83; MOREIRA, 2010: 813-814.

¹⁴ A epigrafe em causa foi identificada na estação arqueológica durante as escavações de 1986, realizadas sob a orientação de Lino Augusto Tavares Dias, na zona norte da estação (ENCARNÇÃO, 1992: 10-11).

N.º DE IDENTIFICAÇÃO: EPI005 (Figs. 5 e 6) (CIL 4763).

Denominação: Miliário da Quinta do Paço/ de Hadriano.

Bases de Dados: EDCS-05600103;

HEp- No. 10276.

Procedência: Não identificada.

Paradeiro: Quinta do Paço (Alvarelhos, União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, Trofa, Porto, Portugal).

Descrição: Miliário cilíndrico, desgastado, em granito de grão fino. Incompleto, falta parte da seção inferior, cortando a última linha onde se indicariam as milhas desde a *caput viae*. O contexto primário de utilização do monumento não é conhecido. No entanto, não deve distar da quinta onde foi recolhido em data anterior a 1858. O topo do monumento possui uma cavidade circular, ligada a um pequeno entalhe perpendicular (MANTAS, 2015: 240).

Dimensões: 113 cm de altura conservada, devendo medir originalmente cerca de dois metros de altura (MANTAS, 2015: 240) por 62 centímetros de diâmetro.

FIG. 5 – Miliário da Quinta do Paço/ de Hadriano (MANTAS, 2015: 248).

Suporte: Granito.

Tipologia: Miliário.

Pontuação: *Hederae* e ponto.

Datação: 133-134 d.C. (COLMENERO, FERRER SIERRA e ÁLVAREZ ASOREY, 2004: 632).

Transcrição:

IMP • CAESARI •
 TRAIANO • HADRIANO
 AVG
 PONTIF • MAX _____
 5 TRIB • POTES • XVIII
 COS III PP
 A • BRACARA AVG
 X [X] !!!

Leitura: Imp(eratori) (hedera) Caesari • /
 / Traiano (hedera) Hadriano / Aug(usto) /
 / pontif(ici) (hedera?) max(imo) / trib(unicia)
 (hedera) potes(tate) (hedera) XVIII / co(n)s(uli)
 III p(atr) p(atr) / a • Bracara Aug(usta) /
 / [m(ilia) p(assum)] X [X] !!!

A inscrição não levanta problemas de leitura, com a exceção da linha final, que infelizmente não é visível devido à fratura do monumento. É possível verificar que os numerais desta linha estavam verticalmente limitados por uma linha superior. A extensão dessa mesma linha, o seu local de identificação em relação à via e a proximidade de um outro miliário (CIL II 4743) datável do período de Maximiano, cronologicamente posterior (HÜBNER, 1869: 633; COLMENERO, FERRER SIERRA e ÁLVAREZ ASOREY, 2004: 630), relativamente próximo e indicativo da XVIII milha. Assim, seguimos a proposta interpretativa previamente avançada por outros autores de que se trata de um miliário indicativo da milha XXIII, conforme já teria sugerido (HÜBNER, 1869: 532; CAPELA, 1895: 133; MANTAS, 2000: 68; MANTAS,

IMP • CAESARI •
 TRAIANO • HADRIANO
 AVG
 PONTIF • MAX _____
 5 TRIB • POTES • XVIII
 COS III PP
 A • BRACARA AVG

0 10 cm

2015: 240). Esta leitura é reforçada quando consideramos o restante conjunto de miliários da Via XVI, cuja grande maioria data do reinado de Adriano (MANTAS, 2015: 240). Vários autores avançaram tratar-se de uma epígrafe erguida entre 133-134 d.C., devido à referência ao exercício de cargo de Tribuno pela décima oitava vez por parte de Trajano (COLMENERO, FERRER SIERRA e ÁLVAREZ ASOREY, 2004: 632).

Tradução: Da plebe ao Imperador César Trajano Adriano, Augusto, sumo pontífice, dezoito vezes tribuno, três vezes cônsul e pai da pátria. Vinte e quatro milhas a Braga/Bracara.

Comentário paleográfico: A paginação é regular. Apresenta eixo de simetria bem definido, alternando a extensão das linhas (MANTAS, 2015: 240), apesar das duas primeiras linhas aparentarem não estar exatamente centradas no mesmo eixo que o restante do texto, estando o seu centro deslocado um pouco à direita. Vasco Mantas sugere, com base na presença de letra monumental quadrada, o eventual recurso a linhas auxiliares (MANTAS, 2015: 240).

FIG. 6 – Epígrafe do miliário da Quinta do Paço/de Hadriano (COLMENERO, FERRER SIERRA e ÁLVAREZ ASOREY, 2004: 631).

No entanto, faltam vestígios concretos da sua presença. O mesmo autor refere uma pontuação “bem marcada e sóbria, combinando as *hederae* com pontos, muito difíceis de identificar”, mas é pertinente referir alguma irregularidade nas *hederae*, nomeadamente na quarta linha e a primeira *hedera* da quinta linha, que são semelhantes ao caractere phi (Φ), sem a linha inferior, sob o círculo central do caractere.

Observações: A proveniência do miliário era desconhecida já no século XIX (BARBOSA, 1852: 79; CAPELA, 1895: 132-133) e até ao momento desconhece-se o local exato onde foi removido, seguramente não muito longe da quinta, no troço da via entre Muro e S. Pedro de Avioso, onde os achados romanos são numerosos, num ponto relativamente próximo do Castro de Alvarelhos (MANTAS, 2015: 240).

Bibliografia: BARBOSA, 1852; CAPELA, 1895: 132-133; ALARCÃO, 1988: 19; MOREIRA, 1992b: 37; COLMENERO, FERRER SIERRA e ÁLVAREZ ASOREY, 2004: 631-632; CARVALHO, 2008b: 79-80; MANTAS, 2015: 240 e 248; MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo, foi possível estabelecer uma série de constantes que marcam a epigrafia associada a esta estação arqueológica. Desde já, levanta-se a questão do contexto original de deposição: com exceção do grafito (EPI004), identificado durante uma intervenção arqueológica, nenhuma outra epígrafe é indubitavelmente proveniente do Castro de Alvarelhos, apesar de se considerarem também as demais como procedentes deste arqueossítio. A cronologia da ocupação e a proximidade das epígrafes identificadas em relação à área musealizada, e a indefinição dos limites do castro tornam esta associação atendível. Assim sendo, é possível afirmar que, de facto, Alvarelhos possui um elevado número de monumentos epigráficos associados, proporcio-

nalmente à dimensão da área escavada (MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo). Estas existências atestam um intenso processo de intercâmbio entre as populações autóctones e populações e influências romanizantes. Acharmos que, entre os casos de estudo aqui apresentados, três merecem particular destaque no que respeita ao seu interesse e potencial contributo para um melhor conhecimento destes processos. Sobre a epígrafe 003, importa referir que o culto ao *Genius* não se generalizou no noroeste peninsular. Assim sendo, este monumento constituiu uma epígrafe excepcionalmente rara, das quais apenas existem duas em direta associação ao culto privado (MOREIRA, 1992b; MOREIRA, 2010; CARVALHO, 2008: vol. 1). Mais excepcionais ainda são as ca-

racterísticas formais do texto: a referência ao teónimo sem epíteto indígena, quando conjugada como a fórmula final consecratória completa ao estilo clássico (*votum solvit libens animo*). Também a opção em identificar o dedicante com um cognome latino e patronímico indígena é bastante elucidativa do gradual processo de aculturação romana (MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo). Podemos assim assumir que o período apontado por Armando REDENTOR (2011: vol. 2, pp. 46-47), ao datar esta epígrafe do século II d.C., ter-se-á associado a um momento de quase plena integração de valores latinos no quotidiano privado das comunidades *romanizadas*, mas não uma completa perda do substrato cultural indígena.

O segundo monumento, que consideramos ainda mais excepcional, é o epitáfio de *Ladronus* (EPI002), por, conforme previamente referido, se tratar de um marco do *limes* territorial dos *Madequisenses*, como sugere Alain TRANOY (1981: 376). Esta suposição, em especial a questão da celebração de um acordo entre dois grupos distintos para fixar as fronteiras dos mesmos, parece apontar para a capacidade dos *castella* poderem delimitar os seus territórios e celebrar pactos sob a alçada da administração central imperial (GONZÁLEZ RUIBAL, 2006-2007; CARVALHO, 2008: vol. 1, pp. 219-220). Autores prévios identificaram outros aspectos indicativos relevantes para a caracterização dos processos de intercâmbio cultural durante a ocupação romana. Armando COELHO (1980: 85) refere ainda que a onomástica associada à identificação de Camalus Antonius e do seu pai, em associação ao gentílico latino *Antonius*, “*manifesta [...] vitalidade das tradições indígenas num meio em romanização*”. Importa assim também referir, relativamente a ambos os monumentos, a conciliação da tradição autóctone com os modelos de identificação tipicamente romanos, não só na escolha de suporte e conteúdos, mas também nas gramáticas onomásticas verificadas e nas opções de identificação de comunidades e indivíduos.

Por fim, debruçamo-nos sobre as problemáticas relativas à pátera dedicada a Marte (EPI0001). O artefacto teria sido, supostamente, identificado na Quinta do Paço, em 1861 (MOREIRA, 1992b: 17), no mesmo ano em que Emil Hübner o dá a conhecer (HÜBNER, 1871: 69), após uma visita ao Porto (ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 120 e 123-124). Este monumento é-lhe dado a conhecer através da correspondência que mantinha com Augusto Soromenho (PEREIRA e NUNES, 2019: 5-6), tendo sido o monumento publicado em vários trabalhos pelo próprio, não obstante desconhecermos o seu paradeiro até 1901. Oliveira Maia não deixou descendentes e o seu espólio passa (eventualmente) a integrar o património dos Aragões de Lamego, nomeadamente Teixeira de Aragão. É então transferida para Lisboa, antes de partir para Paris levada por um negociante-antiquário (ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 124-127; PEREIRA e NUNES, 2019: 7-8). Leite de Vasconcelos parte em busca do artefacto, munido do financiamento para a sua compra, em 1901, viajando até Paris, mas 1904 confessa não ter sido capaz de o identificar (PEREIRA e NUNES, 2019: 8). A trama adensa-se quando é informado por um leiloeiro de que a peça pode ter sido oferecida a uma americana, antes

de, no ano seguinte, o artefacto surgir em Madrid na posse de um arqueólogo que a vende a Leite de Vasconcelos pelo mesmo preço da sua compra, culminando assim na integração definitiva deste artefacto na coleção do MNA (VASCONCELOS, 1905a: 400; PEREIRA e NUNES, 2019: 8). Entre décadas de desaparecimento, transações sobre as quais pouco se sabe e relatos problemáticos do seu paradeiro, achamos apropriado fazer nossas as palavras do Prof. José d’Encarnação, quando afirma que: “*Tudo se passa, pois, em ambiente assaz nebuloso: não se sabe quem é o antiquário de Paris e também se omite a identificação do arqueólogo de Madrid, circunstâncias que são normais, como se sabe, no âmbito do comércio de antiguidades...*” (ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 127). Tanto Álvaro MOREIRA (1992b) como Armando REDENTOR (2011) falam de um artefacto muito provavelmente importado, proposta que José de Encarnação expande, com a possibilidade dessa importação não se realizar durante a Antiguidade, mas antes durante uma das muitas viagens de Oliveira Maia, então proprietário da quinta, cujos destinos incluíram Roma e outros pontos da Europa com grande interesse arqueológico (MORAIS, CENTENO e FERREIRA, no prelo). Nestes locais, poderia ter identificado o objeto de estudo antes da sua compra, regressando depois a Portugal e dando a conhecer esta peça excepcional como proveniente da sua própria propriedade, inclusive a Hübner, aquando da sua visita ao Porto em 1861 (HÜBNER, 1871: 123; ENCARNAÇÃO, 2012-2013: 124-126; PEREIRA e NUNES, 2019: 6-7).

Independentemente do seu contexto arqueológico de origem, este artefacto ficou irrevogavelmente associado ao Castro de Alvarelos. Realçamos também, pois achamos que seria extremamente útil no sentido de produzir novos dados, o interesse em reavaliar esta pátera em função da sua iconografia. O *Mars Ultor* é, no geral, uma composição algo controversa. A este respeito remetemos para o trabalho de Edmund THOMAS (2017), que aborda estas questões em grande detalhe. Refira-se, no entanto, que, caso a origem desta composição remeta ao Panteão Romano e não ao templo de *Mars Ultor* no Fórum Romano, torna-se fundamental estudar a presença deste epíteto na Península Ibérica, procurando verificar as cronologias previamente associadas à presença deste tipo de composição artística, ou até mesmo afinar algumas datações atribuídas. De facto, apesar de alusões a Marte no noroeste peninsular estarem bem documentadas, é pouco comum a bibliografia associada ao estudo das implicações inerentes à presença deste epíteto no noroeste peninsular, para além de algumas passagens em obras de referência, com destaque para o trabalho de Alain TRANOY (1981), que dá os primeiros passos nesse sentido, reconhecendo de forma breve a presença de paralelos artísticos neste território.

Concluimos então que, como sugere a bibliografia, o Castro de Alvarelos detém um importante *corpus* epigráfico, ao qual se associam documentos de grande relevo para o estudo da Idade do Ferro e da ocupação romana no Noroeste Peninsular. Devemos ressaltar as limitações previamente referidas que, no entanto, não diminuem a sua importância ou minimizam o contributo científico dos dados obtidos,

mas refletem antes a vastidão de possibilidades no que diz respeito a potenciais dados que podem ainda vir a ser produzidos no âmbito de futuros trabalhos. Destacamos o seu potencial contributo para o conhecimento da ocupação romana e os seus efeitos no povoamento da região, da organização do território nas fases anteriores à introdução deste espaço na esfera imperial e nos processos de transferência cultural que lhe está associado. 🐉

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (1988) – *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Phillips Ltd. Vol. II, Fasc. 1 - - "Porto, Bragança e Viseu".
- ALMEIDA, Carlos Alberto F. de (1969) – *Romanização das Terras da Maia*. Maia: Câmara Municipal da Maia.
- BARBOSA, António do Carmo V. de (1852) – *Memoria Historica da Antiguidade do Mosteiro de Leça chamada do Balio; Da ordem a que pertenceu, das diferentes alterações que teve e dos primitivos povos que por estes sitios habitaram*. Porto: Ignacio Corrêa, Editor e Livreiro.
- BLÁSQUEZ MARTÍNEZ, José María (1965) – *Diccionario de las Religiones Prerromanas de Hispania*. Madrid: Istmo.
- CAPELA, Martins (1895) – *Milliarios do Conventus Bracaraugustanus em Portugal: reliquias d'epigraphia romana, trasladadas dos proprios monumentos*. Porto: Typ. de Arthur José de Sousa & Irmão.
- CARDOZO, Mário (1985) – *Catálogo do Museu de Martins Sarmento: Secção de Epigrafia Latina e de Escultura Antiga*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- CARVALHO, Helena Paula A. de (2008) – *O Povoamento Romano na Fachada Ocidental do Conventus Bracarense*. Tese de Doutoramento em Arqueologia. Braga: Universidade do Minho. Disponível em <https://tinyurl.com/2f98dvtm>.
- CENTENO, Rui (1979) – (Recensão de) J. Torres, "Tesouro Monetário do Castro de Alvarelhos". *NUMMUS*. Sociedade Portuguesa de Numismática. 2.ª Série. 2: 105-109.
- CENTENO, Rui (1987) – *Circulação Monetária no Noroeste de Hispania até 192*. Tese de Doutoramento em Pré-História e Arqueologia. Porto: Universidade do Porto. Disponível em <https://tinyurl.com/28ac2vas>.
- CENTENO, Rui (2011) – "Da República ao Império: reflexões sobre a monetização no ocidente da Hispânia". In GARCÍA-BELLIDO, Maria Paz; CALLEGARIN, Laurent e DÍAZ, Alicia Jiménez (eds.). *Barter, money and coinage in the ancient mediterranean (10th-1st centuries BC)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 355-367 (*Anejos de AEspA*, 58).
- CENTENO, Rui; MORAIS, Rui e BARTOLOMÉ ABRAIRA, Roberto (2016) – "Problemáticas e Perspectivas Sobre a Presença Militar no Noroeste Hispânico no Tempo de Augusto: o Castro de Alvarelhos". In MORAIS, Rui; BANDEIRA, Miguel e SOUSA, Maria José (eds.). *Celebração do Bimilenário de Augusto: ad nationes: ethnous kallaikon*. Braga: Câmara Municipal de Braga, pp. 74-82. Disponível em <https://tinyurl.com/43u6y7vm>.
- COLMENERO, Antonio Rodríguez; FERRER SIERRA, Santiago e ÁLVAREZ ASOREY, Rúben D. (2004) – *Miliarios e outras inscrições viarias romanas do Noroeste hispânico (conventus bracarense, lucense e asturicense)*. Santiago de Compostella: Consello da Cultura Galega, Sección de Patrimonio Histórico. Disponível em <https://tinyurl.com/5byy8ns2>.
- COSTA, Leandro Manuel C. da (2022) – *O Castro de Alvarelhos: contributo para o estudo crono-estratigráfico da sondagem CAESAR.02*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <https://tinyurl.com/tevy2vu>.
- DIAS, Lino Augusto T. e ENCARNÇÃO, José d' (1993) – 203. "Grafito Procedente do Castro de Alvarelhos (Conventus Bracaraugustanus)". *Ficheiro Epigráfico*. Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 45: 9-10.
- DINIS, António Pereira (1993) – *Ordenamento do Território do Baixo Ave no I Milénio a.C.* Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Porto: Universidade do Porto. Disponível em <https://tinyurl.com/be3mpybh>.
- ENCARNÇÃO, José d' (1985) – "O Culto ao Génio no Noroeste Peninsular". *Cadernos de Arqueologia*. Braga: Museu D. Diogo de Sousa / Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. Série 2. 2: 41-49.
- ENCARNÇÃO, José d' (1992) – "A Propósito de um Grafito Romano Achado no Castro de Alvarelhos". *Santo Tirso Arqueológico*. Câmara Municipal de Santo Tirso. 1.ª Série. 2: 7-14. Disponível em <https://tinyurl.com/374zpy63>.
- ENCARNÇÃO, José d' (2012-2013) – "Uma Pátera Envolta em Mistério?". *Anas*. Madrid: Museo Nacional de Arte Romano. 25-26: 117-132. Disponível em <https://tinyurl.com/383yk9kr>.
- ENCARNÇÃO, José d' (2013) – *Introdução ao Estudo da Epigrafia Latina*. 4.ª edição. Coimbra: Departamento de História, Arqueologia e Artes - - Secção de Arqueologia / Instituto de Letras da Universidade de Coimbra.
- ENCARNÇÃO, José d' (2015) – *Divindades Indígenas Sob o Domínio Romano em Portugal*. 2.ª edição. Coimbra: Instituto de Arqueologia, Departamento de História, Estudos Europeu, Arqueologia e Artes, Secção de Arqueologia.
- GARCÍA MARTÍNEZ, Sonia María (1996) – *La romanización de los Conventus Asturum, Bracaraugustanus y Lucensis. Su estudio epigráfico*. Tesis doctoral. León: Universidad de León. Disponível em <http://hdl.handle.net/10045/114228>.
- GARCIA, José Manuel (1991) – *Religiões Antigas de Portugal: adiantamentos e observações às "Religiões da Lusitânia" de J. Leite de Vasconcelos - Fontes Epigráficas*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
- GOMES, Raquel de Morais S. (2015) – *Interação Cultural e Interpretativo na Epigrafia Votiva: o caso da fachada ocidental do conuentus Bracaraugustanus*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Braga: Universidade do Minho. Disponível em <https://tinyurl.com/4s27b7k9>.
- GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo (2006-2007) – "Galaicos: poder y comunidad en el noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C.-50 d.C.)". *Brigantium: Boletín do Museu Arqueológico e Histórico da Coruña*. 18 (vol. 1) - 19 (vol. 2). Disponíveis em <https://tinyurl.com/yc8mh9vv> e <https://tinyurl.com/7n3k3dpx>.
- GRIMAL, Pierre (2005) – *Dicionário da Mitologia Grega e Romana*. Tradução portuguesa coordenada por Victor Jabouille. São Paulo: Bertrand Brasil.
- GUERRA, Amílcar (1998) – *Nomes Pré-Romanos de Povos e Lugares do Ocidente Peninsular*. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Universidade de Lisboa.
- GUIMARÃES, João Gomes de O. (1901) – "Catálogo do Museu Arqueológico". *Revista de Guimarães*. Sociedade Martins Sarmento. 18: 38-72. Disponível em <https://tinyurl.com/p43u8kvu>.
- HÜBNER, Emil (1869) – *Corpus Inscriptionum Latinarum*. Berlin: Academiae Litterarum Regiae Borussicae. Vol. II - "Inscriptiones Hispaniae Latinae".

HÜBNER, Emil (1871) – *Notícias Archeológicas de Portugal*. Lisboa: Typographia da Academia. Disponível em <https://tinyurl.com/sdayn78a>.

LE ROUX, Patrick e TRANOY, Alain (1974) – “Contribution à l'étude des régions rurales du N.O. hispanique au Haut-Empire: Deux inscriptions de Penafiel”. In *Actas do III Congresso Nacional de Arqueologia*. Lisboa: Ministério da Educação Nacional / Junta Nacional da Educação. Vol. I, pp. 249-258.

LORRIO, Alberto José e PEDREÑO, Juan Carlos O. (2004) – “Imagem e simbolismo do toro na Hispania céltica”. *Revista de Estudios Taurinos*. Sevilha. 18: 81-141. Disponível em <https://tinyurl.com/yfrhdxfx>.

MANTAS, Vasco Gil (2000) – “A Via Romana Bracara Augusta-Cale: traçado, funções e influência no povoamento regional”. *Revista de Guimarães*. Sociedade Martins Sarmento. 110: 53-87. Disponível em <https://tinyurl.com/cbtr7wn8>.

MANTAS, Vasco Gil (2012) – *As Vias Romanas da Lusitânia*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano.

MANTAS, Vasco Gil (2015) – “Os Miliários de Adriano da Via Bracara-Cale”. *Portugalia*. Porto: Universidade do Porto. Nova Série. 36: 231-248. Disponível em <https://tinyurl.com/fpx59z8>.

MORAIS, Rui; CENTENO, Rui e FERREIRA, Daniela (no prelo) – *O Castro de Alvarelos, Trofa. Projeto CAESAR: Castro de Alvarelos (Trofa), estudo científico do registo arqueológico*. Trofa: Câmara Municipal da Trofa.

MOREIRA, Álvaro Brito (1992a) – “Elementos Para a Carta Arqueológica do Concelho de Santo Tirso. A estação arqueológica de Alvarelos”. *Santo Tirso Arqueológico*. Câmara Municipal de Santo Tirso. 1.ª Série. 2: 35-47. Disponível em <https://tinyurl.com/374zpy63>.

MOREIRA, Álvaro Brito (1992b) – “Epigrafia Romana no Concelho de Santo Tirso”. *Santo Tirso Arqueológico*. Câmara Municipal de Santo Tirso. 1.ª Série. 2: 15-33. Disponível em <https://tinyurl.com/374zpy63>.

MOREIRA, Álvaro Brito (2007) – *Museu Municipal Abade Pedrosa*. Santo Tirso: Instituto Português de Museus / Câmara Municipal de Santo Tirso.

MOREIRA, Álvaro Brito (2010) – “Castellum Madaic”. *Formação e desenvolvimento de um aglomerado urbano secundário no ordenamento do povoamento romano entre leça e ave*. Tesis Doctoral. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Disponível em <https://tinyurl.com/3ypppek9>.

PEREIRA, Elisabete J. Santos e NUNES, Maria de Fátima (2019) – “A (In)Visibilidade de um Objeto Romano do Museu Nacional de Arqueologia. Leituras de história e ciência”. *MIDAS - Museus e estudos interdisciplinares*. 10: 1-13. Disponível em <https://tinyurl.com/353vwdkd>.

PINHO, Jorge Manuel R. de Araújo (2009) – *O 1º Milénio A.C. e o Estabelecimento Rural Romano na Vertente Fluvial do Ave: dinâmicas de*

estabelecimento sob o ponto de vista geo-espacial. Tese de Mestrado em Pré-História e Arqueologia. Universidade de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/2zfhj6ma>.

REDENTOR, Armando (2011) – *A Cultura Epigráfica no Conventus Bracaravgstanvs (Pars Occidentalis): percursos pela sociedade brácará da época romana*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 2 vols.

RIBEIRO, José Cardim (2002) – *Religiões da Lusitânia: Loquuntur Saxa*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Ministério da Cultura / Instituto Português dos Museus.

SANTARÉM, Carlos Faya (1956) – “Inscrições Romanas no Concelho de Santo Tirso”. *O Concelho de Santo Tirso. Boletim Cultural*. Câmara Municipal de Santo Tirso. 5: 61-72.

SANTARÉM, Carlos Faya (1977) – “Uma Inscrição Romana de Alvarelos”. *Santo Tirso: boletim cultural concelhio*. Câmara Municipal de Santo Tirso. 1 (1): 161-170.

SANTOS, Maria João C. (2010) – “Santuários Rupestres no Ocidente da Hispania Indo-Europeia. Ensaio de Tipologia e Classificação”. *Palaehispanica*. Diputación Provincial de Zaragoza. 10: 147-172. Disponível em <https://tinyurl.com/4x364pnp>.

SILVA, Armando Coelho F. da (1980) – “Organizações Gentílicas entre Leça e Ave”. *Portugália*. Porto: Universidade do Porto. 1: 79-90. Disponível em <https://tinyurl.com/ms9k58yz>.

SILVA, Armando Coelho F. da (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira: Museu Arqueológico de Sanfins / Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

THOMAS, Edmund (2017) – “The Cult Statues of the Pantheon”. *Journal of Roman Studies*. Cambridge

University Press. 107: 146-212. Disponível em <https://tinyurl.com/4smrdst>.

TORRES, Joaquim (1979) – *Tesouro Monetário do Castro de Alvarelos: estudo numismático, seriação cronológica e histórica*. Santo Tirso: Câmara Municipal de Santo Tirso.

TOVAR LLORENTE, António e NAVASCUÉS, Joaquín María de (1950) – “Algunas consideraciones sobre los nombres de divinidades del oeste peninsular”. *Boletim de Filologia*. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos. 11: 178-191.

TRANOY, Alain (1981) – *La Galice romaine: recherches sur le nord-ouest de la péninsule Ibérique dans l'Antiquité*. Paris: De Boccard.

VALLEJO RUIZ, José María (2005) – *Antropomínia Indígena de la Lusitania Romana*. País Vasco: Vitoria-Gasteiz.

VASCONCELOS, José Leite de (1905a) – “Acquisições do Museu Ethnológico Português”. *O Archeologo Português*. 1.ª série. Lisboa: Museu Ethnológico Português / Imprensa Nacional. 10: 379-382.

VASCONCELOS, José Leite de (1905b) – *Religiões da Lusitania na parte que principalmente se refere a Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 2 - “Tempos proto-históricos”. Disponível em <https://tinyurl.com/3bvce22f>.

VASCONCELOS, José Leite de (1913) – *Religiões da Lusitania na parte que principalmente se refere a Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 3 - “Tempos históricos”. Disponível em <https://tinyurl.com/596h52zv>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

— PUBLICIDADE —

leia também a **Al-Madan**
impresa

N.º 26 | Nov. 2023

revista impresa anual em venda directa
Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975
Telemóvel: 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
[distribuição via CTT ao preço de capa; oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição
50
anos
Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

Os autores apresentam parte do topo de uma mesa de altar em pedra que data do período Paleocristão e tem paralelo nos altares do tipo Panónio, isto é, característicos da antiga província romana da Panónia. O achado é apenas o segundo desse tipo até agora identificado na Península Ibérica. Foi encontrado reutilizado como tampa de sepultura num cemitério datado da Antiguidade Tardia (final do século IV-início do século V), numa propriedade rural situada nas imediações de Casével, no concelho de Santarém.

PALAVRAS-CHAVE: Época Romana; Antiguidade Tardia; Práticas funerárias; Pedra; Iconografia.

ABSTRACT

The authors present a portion of the top of a stone altar piece dating from the Paleo-Christian period that bears a resemblance to Pannonian-type altars, that is to say, the altars that are characteristic from the old province of Pannonia. The find is the second of its kind identified in the Iberian Peninsula so far. It was being reused as a tomb lid in a cemetery from Late Antiquity (end of the 4th, beginning of the 5th centuries) in a rural property near Casével, in the Municipality of Santarém.

KEY WORDS: Roman times; Late Antiquity; Funeral rites; Stone; Iconography.

RÉSUMÉ

Les auteurs présentent une partie du plateau d'une table d'autel en pierre qui date de la période Paléochrétienne et a des similitudes avec les autels de type Pannonien, à savoir, caractéristiques de l'ancienne province romaine de Pannonie. La trouvaille est seulement la seconde de ce type identifiée à ce jour dans la Péninsule Ibérique. Elle a été retrouvée utilisée comme pierre de sépulture dans un cimetière daté de l'Antiquité tardive (fin du IV^{ème} siècle, début du V^{ème}) dans une propriété rurale située dans les environs immédiats de Casével, dans la commune de Santarém.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Antiquité tardive; Pratiques funéraires; Pierre; Iconographie.

O Altar do Tipo Panónio de Casével, Concelho de Santarém

Vera Cardoso ¹ e Guilherme Cardoso ²

INTRODUÇÃO

As religiões, assim como a forma de se expressarem, foram uma das componentes fundamentais das sociedades antigas, onde a sua explicação dos mistérios mais profundos, como é o caso da morte, justificariam a própria existência humana.

No decorrer do estudo do espólio arqueológico da União das Freguesias de Casével e Vaqueiros, com o objectivo de identificar cada peça existente e de criar no final um espaço museológico e a sua interpretação, a pedido do executivo da freguesia, deparámo-nos com uma peça que, quer pela sua beleza, quer pela sua raridade, nos levou a realizar este artigo. Procuramos divulgá-la, dando-lhe a importância e valor que merece, e que em muito enaltece um lugar que hoje em dia se encontra no meio rural, desprovido do chamado desenvolvimento industrial, mas que há centenas de anos terá sido, sem dúvida alguma, um importante centro ou, pelo menos, um importante local de passagem, associado aos primórdios do Cristianismo.

A União das freguesias de Casével e Vaqueiros é uma pequena freguesia do concelho de Santarém, com apenas 36,78 km² de área total. Limita a Norte com os concelhos de Alcanena e Torres Novas, a Este novamente com Torres Novas e o concelho da Golegã, a Sul com a freguesia de São Vicente do Paul e Vale Figueira, a Oeste pela freguesia de Pernes. Dista cerca de 30 km da sede do concelho.

Casével é uma freguesia essencialmente agrícola, muito rica na produção de cereais, vinho e azeite. Pelos estudos até hoje efectuados, esta ligação à agricultura perdura há séculos no seu território, sendo prova disso as estelas medievais encontradas junto à Igreja de Santa Maria de Casével, cobertas por imagens de alfaías agrícolas.

Apesar de, até hoje, se ignorar a data da sua criação, existem nesta freguesia importantes vestígios que remontam aos períodos da Pré-História (com achados isolados), e referência ao romano, medieval (estelas, estatuária), moderno e contemporâneo.

O facto de ter sido Comenda da Ordem de Cristo leva-nos a crer que a sua importância e antiguidade é maior do que o conhecimento que possuímos hoje acerca deste lugar.

¹ Sabugueiro - Associação Protecção Ambiental, Cultural e Arqueológica do Alto Côa.

² Associação Cultural de Cascais.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A *Carta Arqueológica de Santarém*, no seu sítio arqueológico n.º 64, referente à Igreja de Santa Maria de Casével, refere: “Logo à partida esta data apresenta dúvidas, pois é difícil de compreender como uma comenda tão antiga pertença da Ordem do Templo não possuir igreja há mais tempo” (MATIAS, 2018).

Existe um documento datado de 1306 que apresenta a divisão de direitos episcopais sobre a Igreja de Santa Maria de Casével, acordada entre o Bispo de Lisboa e o Mestre da Ordem do Templo. Por outro lado, temos notícia de que em 1320 foram avaliadas as igrejas do reino, sendo que a Igreja de Santa Maria de Casével foi taxada com 250 libras, valor significativamente mais alto do que outras da mesma região, o que demonstra já um certo peso desta igreja no século XIV.

CONTEXTUALIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA DO ALTAR

Em 1953, Augusto Rodrigues Azóia, enquanto trabalhava na sua fazenda no local denominado de Pereiro, ocupado com alguns dos seus trabalhadores a surripar o terreno à cota dos 90 m, a cerca de 900 m para sudoeste da Igreja do Casével, encontrou várias sepulturas que continham ossadas, todas revolidas pelos trabalhos de lavoura ao longo dos tempos.

No dia da descoberta, com apenas cinco anos e na companhia da sua mãe, o Senhor José Augusto Azóia foi até à fazenda para entregar o almoço ao pai (“*um prato de migas de bacalhau*”, lembra ele). Apesar de já terem passado 70 anos, manteve a memória desse dia e recorda terem percebido que algo se passara ao chegarem ao local. Ouvia o pai e os homens dizerem que tinham encontrado aquilo que pensariam ser um cemitério. Uma campa destacou-se. Disse ter visto ferragens, juntamente com muitos crânios, dentes e ossadas à sua volta. Uma grande pedra em mármore servia para a tapar, tendo eles ficado com a ideia de que seria alguém importante, porque havia sido sepultado com uma “medalha” de ouro, encontrada sobre o peito, e porque a própria sepultura era feita de tijoleiras.

A medalha era afinal um numisma e foi identificado como sendo do tempo do imperador Valentiniano. Os trabalhos foram suspensos no resto do dia, pois o pai do Senhor José Augusto Azóia terá arranjado alguém para lhe avaliar e comprar a dita “medalha”. Na altura, o avaliador disse-lhe que não valia muito dinheiro porque existiam várias iguais. Ofereceu-lhe 200 escudos por ela, dinheiro que o senhor Augusto Rodrigues Azóia dividiu posteriormente com os trabalhadores que se encontravam presentes naquele dia.

FIG. 1 – Pedra de altar da *villa* romana de Casais Velhos, em Cascais.

Ficou a pedra que era considerada tumular, tendo sido oferecida ao museu de Santarém pelo próprio Augusto Rodrigues Azóia.

No entanto, anos mais tarde, o seu filho, José Augusto Azóia, descobriu que a câmara guardara a pedra num armazém e que para ali ficou esquecida. Durante anos, lutou para que a mesma fosse devolvida à freguesia, de forma a ficar exposta juntamente com outras peças arqueológicas encontradas no território porque, na verdade, tratava-se de um Património da sua terra.

Graças ao senhor Manuel Tomás, e também com a ajuda do vereador da Cultura, a pedra regressou finalmente a Casével.

Esta peça arqueológica, fracturada em três partes, foi identificada como pertencendo ao período romano.

OS ALTARES PALEOCRISTÃOS

Tertuliano, um dos primeiros autores cristãos de língua latina, no século II d.C., refere-se ao altar como local de oblação eucarística. Surge então o princípio do altar, não como um lugar de oferendas ou sacrifícios de origem pagã, mas como o local onde, de forma simbólica, se oferece o corpo de Cristo.

Do ponto de vista funcional, entre todos os elementos existentes numa basílica cristã, os que dizem respeito ao altar são os mais significativos. O altar é o elemento principal e indispensável de uma igreja, é aquele que dá razão para a sua construção, e é o seu ponto central.

A MESA DE ALTAR DO TIPO PANÓNIO DE CASÉVEL

A maioria das mesas de altar identificadas na área portuguesa da Lusitânia é simples, sem grandes decorações, com o fundo plano e contornada por uma cercadura como a que foi identificada na *villa* romana de Casais Velhos, em Cascais (CARDOSO, 2011: 7, fig. 8) (Fig. 1).

A peça de Casével é uma mesa de altar de mármore cinzento, matizado de branco, extraído das pedreiras de São Brissos / Trigaches (Fig. 2). Encontra-se fracturada em três pedaços e, devido a distintas condições de jazida, dois apresentam cor esbranquiçada, fruto de longa exposição solar (Fig. 3), enquanto o outro fragmento exhibe a cor cinzenta matizada de branco. Enquadra-se no mesmo tipo de um fragmento que apareceu na *villa* romana de Cocosa, em Badajoz, lapidado em mármore Borba-Estremoz, advindo a sua importância da sua tipologia, a mesma das mesas de altar panónios características da zona do Adriático e na actual Hungria (SASTRE DE DIEGO, 2010: 44-46, fig. 26).

O seu comprimento é de 98,8 cm, faltando-lhe parte da concavidade central, curvilínea, que tem de raio 14,8 cm; a largura máxima é de 83 cm, por não estar completa. Foi possivelmente reaproveitada para outra função, pois apresenta a moldura superior esquerda rasurada e cortada em profundidade, faltando-lhe a moldura do tardo, como se pode observar na Fig. 4. A espessura é de 5 cm, característica que favorece a sua aplicação como altar-caixa.

FIGS. 2 e 3 – Fotografias da parte superior da mesa do altar, com pormenor do lado direito na imagem inferior.

FIG. 4 – Moldura esquerda rasurada.

A cercadura tem duas molduras incisadas em três dos lados, com 5 cm de largura, apresentando um filete rebaixado que mede 1 cm de largura, seguido de outro com 4 cm de largura onde se inscreve a concavidade central, um friso com decoração composta por um encordoado na moldura da gola do frontal (Fig. 5). A moldura do frontal superior apresenta um friso com decoração vegetalista composta por ramagens (Fig. 6), enquanto na lateral direita ostenta uma decoração em baixo relevo de peltas e cruces gamadas (Fig. 7). O plano central ou litúrgico manifesta ausência de decoração.

No friso frontal apresenta uma decoração em espinha e um canelado helicoidal, imitando a forma de coluna torsa (Fig. 8). Na lateral direita tem um friso com decoração composta por rosáceas e quadrifólios na zona do botão central (Figs. 9 e 10).

FIGS. 5 A 7 – Em cima, friso com decoração composta por um encordoado, na moldura da gola do frontal.

Ao centro, friso com decoração vegetalista, na moldura do frontal superior.

Em baixo, pormenor do friso na moldura superior direito, com peltas e cruces gamadas

FIG. 8 – Decoração do friso frontal, em espinha e em canelado helicoidal, em forma de imitação de coluna torsa.

FIGS. 9 E 10 – Friso com decoração composta por rosáceas, com quadrifólios na zona do botão central, na lateral direita (imagem geral e de pormenor).

Corresponde ao tipo mesa de altar panónio, ou altar de caixa. Estes eram compostos por quatro placas colocadas verticalmente, formando um volume quadrangular onde no topo seria colocada a mesa, tendo na frente uma abertura em meio círculo, local em que eram inseridas as relíquias do santo venerado (Fig. 11).

Esta mesa apresenta uma grande profusão e riqueza decorativas, facto invulgar neste tipo de peças. Composta por um encordoado na moldura da gola do frontal, para ela encontramos paralelos nas decorações aplicadas nos capeamentos de aras romanas, como são os casos de dois exemplares recolhidos junto à Quinta de Manique, e um outro na Areia, concelho de Cascais (ENCARNAÇÃO, 2001: n.ºs 30, 31 e 32).

As decorações com motivos vegetalistas são comuns em mosaicos romanos (WRENCH, 2016), enquanto para a pelta encontramos paralelos no Montinho das Laranjeiras, num mosaico localizado no interior de uma *ecclesia* dos finais do século VI, inícios do VII (LOPES, 2016: 311 e 312). A cruz gamada ou suástica é um elemento muito usado em mosaicos de época imperial romana e, já na Antiguidade Tardia, está presente num anel encontrado numa das sepulturas da Abuxarda, exemplar único que Andreia Arezes datou dos séculos VI-VII (AREZES, 2017: 90 e 91). Também na arquitectura funerária se regista este motivo decorativo. Um excelente paralelo pode ser observado na cupa que se encontra no átrio da Câmara Municipal de Mértola.

Para a decoração em espinha encontramos paralelos no fuste de um pilastrim do século VII, de Vera Cruz de Marmelar (FEIO, 2010: 344 e 345); para o canelado helicoidal, em forma de imitação de coluna torsa, observamos semelhanças no pilastrim e na coluna da mesma tipologia exposta no Museu de Beja (TORRES, 1993: 60 e 61).

Quanto às rosáceas, encontramos paralelos na *transena* de *iconostase* inédita que se encontra numa casa particular de Beja, e cuja imagem Jorge Feio cedeu amavelmente (Fig. 12).

Temos exemplos deste tipo de altares em Itália e na Croácia. Porém, na Península Ibérica existe apenas mais um caso: o fragmento de altar de La Cocola, em Badajoz, Espanha (SASTRE DE DIEGO, 2013: 128 e 129).

FIG. 11 – Proposta de reconstituição do altar de Casével (Vera Cardoso e Guilherme Cardoso).

FIG. 12 – *Transena* de *Iconostase* de Beja decorada com rosáceas.

Foto: Jorge Feio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância desta peça reside na sua tipologia, a dos altares panónios do período Paleocristão, sendo o segundo exemplar conhecido na Península Ibérica. Foram os dois identificados na área da antiga província da Lusitânia, sendo o de Casével o mais completo.

Inicialmente, a peça foi usada como mesa de altar; mais tarde foi reaproveitada noutra estrutura, talvez devido à mudança no ritual religioso, acabando por servir de tampa de uma sepultura da Antiguidade Tardia.

O aparecimento do *solidus* do imperador Valentiniano (existiram três, mas desconhecemos qual deles era) sobre o peito do esqueleto que se encontrava depositado na sepultura, certamente de pessoa de elevado

estatuto social, indica-nos que a sua cronologia se pode situar entre meados da segunda metade do século IV e finais do primeiro quartel do século V.

Pelos motivos decorativos que apresenta, característicos do período Romano, bem como a grande semelhança com vários paralelos paleocristãos de Beja, pode supor-se que a peça terá sido produzida numa oficina de *Pax Iulia*.

Terá feito parte, possivelmente, de uma igreja paleocristã localizada numa *villa* nas proximidades da necrópole onde foi encontrada, sendo um elemento arquitectónico de extraordinária importância na historiografia religiosa do nosso território. 🏛️

BIBLIOGRAFIA

AREZES, Andreia (2017) – *O Mundo Funerário na Antiguidade Tardia em Portugal: as necrópoles dos séculos V a VIII*. Porto: CITCEM / Edições Afrontamento (*Teses Universitárias*, 9).

Disponível em <http://tinyurl.com/5n7tfrpa>.

CARDOSO, Guilherme (2011) – “Igreja de Nossa Senhora da Conceição”. In *Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Dedicção e inauguração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e do seu complexo pastoral, social e cultural*. Paróquia de Alcabièche, Janes / Malveira, pp. 7-18.

ENCARNAÇÃO, José d' (2001) – *Roteiro Epigráfico Romano de Cascais*. 2.ª edição. Cascais: Câmara Municipal de Cascais

FEIO, Jorge M. P. M. (2010) – *Marcas Arquitectónico-Artísticas da Cristianização do Território entre Évora e Beja*. Dissertação de Mestrado em História da Arte, Especialização em História da Arte da Antiguidade, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/mrx222df>.

LOPES, Virgílio (2016) – “Os Mosaicos da Antiguidade Tardia em Portugal”. In MACIEL, M. Justino; MOURÃO, Cátia e TOMÁS GARCÍA, Jorge (eds.). *Imagens do Paradiisos nos Mosaicos da Hispania*. Amsterdão: Adolf M. Hakkert Publisher, pp. 305-325 (*Classical and Byzantine Monographs*, 85). Disponível em <http://tinyurl.com/bdf8za8b>.

MATIAS, António (coord.) (2018) – *Santarém. Carta Arqueológica Municipal*. Câmara Municipal de Santarém.

SASTRE DE DIEGO, Isaac (2010) – *Los Primeros Edificios Cristianos de Extremadura. Sus espacios y elementos litúrgicos*. Caelun in terra. Mérida: Asemblea de Extremadura (*Ataecina, Colección de Estudios Históricos de la Lusitania*).

SASTRE DE DIEGO, Isaac (2013) – *Los Altares de las Iglesias Hispanas Tardoantiguas y Altomedievales. Estudio arqueológico*. Oxford: Archaeopress (*BAR - International Series*, 2503).

TORRES, Cláudio (coord.) (1993) – *Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja*. Beja: Museu Regional de Beja.

WRENCH, Lúcia Correia (2008) – “Sobre a Mesa de Altar Paleocristã”. *Revista de História da Arte*. Lisboa: Instituto de História da Arte - FCSH / UNL. 6: 268-277. Disponível em <http://tinyurl.com/psyr66uz>.

WRENCH, Lúcia Correia (2016) – “O Paradiisos Vegetal nos Mosaicos Romanos do Território

Português”. In MACIEL, M. Justino; MOURÃO, Cátia e TOMÁS GARCÍA, Jorge (eds.). *Imagens do Paradiisos nos Mosaicos da Hispania*. Amsterdão: Adolf M. Hakkert Publisher, pp. 289-303 (*Classical and Byzantine Monographs*, 85). Disponível em <http://tinyurl.com/bdf8za8b>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

PUBLICIDADE

leia também...

Al-Madan impressa

N.º 26 | Nov. 2023

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao
Centro de Arqueologia de Almada
Telefone: 212 766 975
Telemóvel: 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
[distribuição via CTT ao preço de capa; oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição

Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

Com base na documentação conhecida e em alguns vestígios arqueológicos, o autor apresenta um quadro hipotético da organização espacial da freguesia de Cinfães, no concelho do mesmo nome, considerando a realidade de meados do século XIII.

Para o efeito, considera a toponímia dos lugares identificados na área de estudo em documentação da época. Tem também em conta a rede viária e o quadro económico regional, dependente sobretudo da agricultura e da pecuária.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média (cristão); Análise documental; Povoamento; Vias.

ABSTRACT

Based on known documents and some archaeological finds, the author presents a hypothetical framework for the spatial organisation of the parish of Cinfães, Municipality of Cinfães, considering the reality of the mid-13th century.

In order to do that, he considers the toponomy of the places identified in documents dating from that century in the area under study. He also takes into account the road network and the regional economic framework, which depended mainly on agriculture and livestock.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Document analysis; Settlement; Roads.

RÉSUMÉ

Se basant sur la documentation connue ainsi que sur certains vestiges archéologiques, l'auteur présente un cadre hypothétique de l'organisation spatiale du village de Cinfães, dans la commune du même nom, prenant en compte la réalité de la moitié du XIII^{ème} siècle. De fait, il examine la toponymie des lieux identifiés dans la zone d'étude sur de la documentation d'époque. Il tient également compte des voies de circulation et du cadre économique régional dépendant surtout de l'agriculture et de l'élevage.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Analyse documentaire; Peuplement; Voies.

Em Torno da Freguesia de Cinfães em Meados do Século XIII

Jorge Manuel Resende ¹

1. INTRODUÇÃO

A partir do século XI, o vazio documental relativo à área que propomos para estudo é colmatado com o aparecimento de diversos diplomas onde se identificam algumas propriedades aqui localizadas. Porém, serão os documentos relacionados com a fiscalidade régia do século XIII os que mais contribuem para o estudo deste espaço. Referimo-nos aos inquéritos iniciados por D. Afonso II, reflexo da autoridade do rei sobre os abusos poder senhorial (laico e eclesiástico) e local, onde se cadastram os bens da coroa e a propriedade senhorial, assim como os direitos de padroado, as rendas e os foros régios e os bens do clero (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2019: 7-9 e 2021: 62 e 64).

Focar-nos-emos sobretudo nas Inquirições de Afonso III, essenciais “na política centralizadora do monarca” e que apresentam um espetro mais amplo, compreendendo os territórios entre o Minho e o norte da Serra da Estrela (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2019: 10 e 2021: 64). Recorremos ainda às Inquirições Dionisinas, cujo principal objetivo é apurar os abusos sobre o território privilegiado, designadamente as terras “*indevidamente*” honradas (IDEM, 2021: 64).

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada teve por base uma preliminar pesquisa e análise bibliográfica, seguida da leitura documental disponível em fontes impressas ou na plataforma *online* da Torre do Tombo (<https://digitalq.arquivos.pt/>). Após criada esta base, procurámos identificar os lugares apontados na documentação com recurso à cartografia disponível e à informação oral, indispensável no reconhecimento de determinados microtopónimos. De seguida, procedeu-se aos trabalhos de prospeção, que tiveram por base uma abordagem não intrusiva (FONTE, 2009-2010), sendo o objetivo deste exercício sistemático não apenas a identificação de sítios arqueológicos, mas também a localização de outros locais indicadores de atividade humana (RENFREW e BAHN, 2004: 78).

¹ Arqueólogo (jorge.resende.jmr@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

Considerámos para estudo a área da atual freguesia de Cinfães (cerca de 25 km²) e o espaço compreendido entre o seu limite noroeste e o rio Sampaio (cerca de 3 km²), atual freguesia de São Cristóvão de Nogueira (Figs. 1 e 2). Administrativamente, este território localiza-se no Concelho de Cinfães, Distrito de Viseu, Região Norte e sub-região do Tâmega.

Com altitudes que variam entre os 90 e os 1000 m, este espaço encontra-se compreendido entre os cursos dos ribeiros de Sampaio ¹ (a oeste) e Bestança (a este), dois tributários do rio Douro, que se apresenta a norte. A sul encontram-se os contrafortes da serra de Montemuro, maciço de configuração triangular que faz parte do conjunto das Montanhas Ocidentais, caracterizada a nível litológico pela abundância de granito, sobretudo os biotítico-moscovíticos (granito do Montemuro e de Lamego) (VIEIRA, 2007: 2-5). Associados a estes encontram-se alguns elementos de rocha básica e áreas quartzíticas (TEIXEIRA, CÂNDIDO e FERNANDES, 1969: 55-58).

Refiram-se ainda as falhas geológicas de origem hercínica e tardo-hercínica responsáveis pela configuração retilínea dos cursos de água montemuranos (VIEIRA, 2008: 110 e 111). Encaixada entre duas dessas falhas encontra-se a nossa área de estudo, irrigada por um conjunto de pequenos ribeiros que lhe conferem uma excelente aptidão agrícola.

4. A TERRA DE SÃO SALVADOR

No final do século X, o controlo da fronteira duriense pela monarquia asturiana, conseguido através das presúrias iniciadas por Afonso III no século IX, é posto em causa pelas campanhas do Emir Abd al-Rahman III, seguidas das investidas de Almançor, que fazem recuar a fronteira cristã para as margens do Douro até às campanhas de Fernando Magno e à conquista definitiva da cidade de Coimbra, em 1064 (BARROCA, 2016: 39-40; LIMA, 2010-2011: 101-102). Este período, que se revela conturbado pelas tensões militares, é também caracterizado por grandes câmbios sociopolíticos que contribuem para a implantação do regime senhorial. Isto traduz-se na degradação das antigas cidades e no surgimento de uma nova ordem territorial (TEIXEIRA, 2006: 49-50). Com a fronteira definitivamente traçada pelo Mondego os territórios a sul do Douro revitalizam-se, surgindo grandes propriedades ligadas à nobreza e às comunidades monásticas, dando origem a uma reorganização administrativa do povoamento através da criação de “*Terras*”

- rede viária medieval (traçado hipotético)
- linhas de água
- - - área de estudo
- freguesia de Cinfães
- freguesia de S. Cristóvão de Nogueira

FIG. 1 – A Terra de São Salvador: freguesias contemporâneas e rede viária.

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Cinfães | 7. Louredo |
| 2. Santa Eulália | 8. Sampaio |
| 3. Cidadelhe | 9. Vilar do Peso |
| 4. Travassos | 10. São Cristóvão (igreja) |
| 5. Contença | 11. Mourilhe |
| 6. Portela | |

(LIMA, 2000: 35-38 e 41; LIMA, 2010-2011: 103). É neste contexto que, a partir da segunda metade do século XI, surge a Terra de São Salvador, cujas fronteiras se estabeleciam entre o Douro, a Ribeira de Piães e o Bestança; a sul os seus limites confrontariam com a Serra do Montemuro (BOTELHO e RESENDE, 2014: 33; LIMA, 2000: 38). A este encontrava-se a Terra de Sanfins e a oeste as de Tendais e Ferreiros de Tendais (Fig. 1). O castelo que capitaneava este território localizava-se no lugar de Sampaio (freguesia de São Cristóvão de Nogueira), sobranceiro ao ribeiro homónimo (LIMA, 1993: 137; LIMA, 2000: 59; MARQUES e RESENDE, 2013: 22 e 26-27).

Em 1070, um documento relativo a transações de propriedade entre Afonso Ramires e o Mosteiro de Alpendurada refere-se a três lugares identificados na nossa área de estudo integrados na Terra de São Salvador: as “*villas*” de Cinfães, de São João e de Souto (do Rio) (LIMA, 2000: 41; PMH - DIP.: 304). António Manuel Lima propõe que o lugar

identificado como São João possa corresponder ao atual centro da vila Cinfães, onde se encontra a igreja com o mesmo orago, sendo que a “*villa Cinfães*” se localizaria nas suas proximidades. Para este autor a referência, em 1076, a uma “*eglesia de Sancto Iohanne de Cinfães*” estará relacionada com uma adaptação de carácter “*supra-regional*” do topónimo (LIMA, 2000: 41; PMH - DIP.: 326).

Ao longo dos séculos XI e XII, são referidos outros lugares localizados nesta área, pertencentes à “*terra Sancti Salvador*” (ver Tabela 1): Bouças, Cinfães, Cidadelhe, Contença, Cosconhe, Joazim, Lagarelhos, Louredo, Medados, Santa Eulália, Sequeiro Longo, Teixeira, Travassos, Veludo e Vila Viçosa (Fig. 2) (LIMA, 2000: 41-42; PMH - DIP.: 282, 326, 328, 426, 432, 507, 509 e 510).

Na época das Inquirições de Afonso III, este território ainda se encontra associado a São Salvador. Sendo que só em 1288 se refere o Julgado de Cinfães como uma nova circunscrição territorial independente (LIMA, 2000: 42; MARQUES e RESENDE, 2013: 22 e 26; ROCHA, 2017: 47). Esta reorganização espacial, que divide a antiga terra em dois julgados, é fruto das políticas de delimitação do poder da nobreza impostas pelos monarcas. Embora não se descrevam os limites deste território, podemos depreender pelas descrições feitas do extinto concelho e freguesia de Cinfães no Numeramento de 1527 e nas Memórias Paroquiais de 1758 (MARQUES e RESENDE, 2013: 28-29; CAPELA e MATOS, 2010: 223), que integraria uma área compreendida entre o rio Sampaio, a oeste, o Bestança e o Ribeiro de Enxedrô, a este, o Douro a norte, e a sul a fronteira seria delimitada por um conjunto de marcos “*e pela geomorfologia*” (MARQUES e RESENDE, 2013: 21) (Figs. 1 e 2).

4.1. PARÓQUIA DE SÃO JOÃO DE CINFÃES DA TERRA DE SÃO SALVADOR

No período compreendido entre a segunda metade do século XI e o século XIII observa-se uma estabilização dos sistemas económicos e sociais, proporcionada pela nova organização territorial, que leva à consolidação da rede paroquial, processo que na região do Montemuro se desenvolve lentamente em relação à “*senhorialização*” do território (MARQUES e RESENDE, 2013: 23 e 27).

É neste contexto que, em 1109, se refere pela primeira vez a paróquia de São João de Cinfães (MARQUES e RESENDE, 2013: 22), mencionada

FIG. 2 – Mapa da área de estudo, com os lugares identificados no texto e a rede viária (ver Tabela 1).

- limites da área de estudo
- linhas de água
- rede viária (estradas nacionais e municipais)
- rede viária (caminhos e estradões)
- lugares referidos no texto
- lugares referidos na documentação medieval
- terras honradas segundo as Inquirições de 1258
- pontes
- ★ portagens

TABELA 1 – Sítios identificados no mapa da Fig. 2
(com localização, altimetria e referências)

N.º	Lugar	Freguesia	Altitude	Referências (séculos XI a XIII)	N.º	Lugar	Freguesia	Altitude	Referências (séculos XI a XIII)
01	Cinfães	Cinfães	400 m	1070 - <i>villa Cinfanes</i> (PMH - DIP.: 304) 1076 - <i>villa Cimphanes</i> (PMH - DIP.: 328) 1083 - <i>Cinfanes</i> (PMH - DIP.: 396) 1239 - <i>Cinfães</i> (GV - Gav. 7, mç. 10, n.º 15) 1258 - <i>villa de Cinfães</i> (PMH - INQ.: 973) 1288 - <i>Cinfães</i> (IDD - liv. 4, fl. 25v)	15	Vila Viçosa	Cinfães	670 m	1097 - <i>vila de Porcas</i> (PMH - DIP.: 501) 1258 - <i>villa de Porcas</i> (PMH - INQ.: 974)
02	Souto do Rio	Cinfães	102 m	1070 - <i>villa Sauto</i> (PMH - DIP.: 304) 1258 - <i>Sauto</i> (PMH - INQ.: 978)	16	Avitoure	Cinfães	323 m	1258 - <i>Abetouri/Betoyra</i> * (<i>villa</i>) (PMH - INQ.: 975-976)
03	Bouças	Cinfães	385 m	1103 - <i>Bouzas</i> (LIMA, 2000: 42) 1258 - <i>Bauzas/Bauzal/Bauzis</i> (PMH - INQ.: 972) 1288 - <i>Bouças (aldeya)</i> (IDD - liv. 4, fl. 25v)	17	Açoreira	Cinfães	195 m	1258 - <i>Azoreyra (villa)</i> (PMH - INQ.: 974)
04	Cidadelhe	Cinfães	316 m	1097 - <i>villa Cividadela</i> (PMH - DIP.: 510) 1258 - <i>villa de Cidadela</i> (PMH - INQ.: 978) 1288 - <i>Cidadelha</i> (IDD - liv. 4, fl. 25v)	18	Senra	Cinfães	370 m	1258 - <i>Senra</i> (PMH - INQ.: 972)
05	Contença	Cinfães	720 m	1076 - <i>Contensa</i> (PMH - DIP.: 326) 1258 - <i>villa de Contensa</i> (PMH - INQ.: 974)	19	Outeirinhos	Cinfães	425 m	1258 - <i>Auteiros</i> (PMH - INQ.: 972)
06	Joazim	Cinfães	498 m	1088 - <i>Joacim</i> (PMH - DIP.: 426) 1097 - <i>Joacim</i> (PMH - DIP.: 507). 1258 - <i>villa de Jhoazim</i> (PMH - INQ.: 973)	20	Lavadouro	S. Cristóvão de Nogueira	100 m	1258 - <i>Lavandeyra</i> (PMH - INQ.: 973)
07	Lagarelhos	Cinfães	503 m	1097 - <i>Lagarelios</i> (PMH - DIP.: 509) 1258 - <i>villa de Lagarelos</i> (PMH - INQ.: 974)	21	Souto de Bouças	Cinfães	435 m	1258 - <i>villa de Sauto</i> (PMH - INQ.: 972)
08	Louredo	S. Cristóvão de Nogueira	170 m	1065 - <i>Lauredo</i> (PMH - DIP.: 282) 1089 - <i>vila Lauredo</i> (PMH - DIP.: 432) 1239 - <i>Lauredo</i> (GV - Gav. 7, mç. 10, n.º 15) 1258 - <i>Lauredo</i> (PMH - INQ.: 973) 1288 - <i>aldeya de Louredo</i> (IDD - liv. 4, fl. 25v)	22	Arrabalde	Cinfães	373 m	1258 - <i>Arravaldi (villa)</i> (PMH - INQ.: 973)
09	Medados	Cinfães	305 m	1088 - <i>Metatus</i> (PMH - DIP.: 426) 1097 - <i>Metatus</i> (PMH - DIP.: 507) 1258 - <i>Medados</i> (PMH - INQ.: 974)	23	Codessal	Cinfães	395 m	1258 - <i>Codessal</i> (PMH - INQ.: 973)
10	Santa Eulália	Cinfães	278 m	1123 - <i>Sancta Eolalia</i> (LIMA, 2000: 42) 1239 - <i>Santa Ovaya</i> (GV - Gav. 7, mç. 10, n.º 15) 1258 - <i>quintana de Sancta Ovaya</i> (PMH - INQ.: 973) 1288 - <i>Santa Ovaya</i> (quinta) (IDD - liv. 4, fl. 25v)	24	Portela	Cinfães	320 m	1083 - <i>Portela</i> (PMH - DIP.: 396)
11	Sequeiro Longo	Cinfães	395 m	1065 - <i>Sekeiro Longo</i> (PMH - DIP.: 282) 1076 - <i>Siccario Longo</i> (PMH - DIP.: 328) 1089 - <i>Secario Longo</i> (PMH - DIP.: 432)	25	Fadregas	Cinfães	440 m	1258 - <i>Fradegas</i> (PMH - INQ.: 978)
12	Teixeiró	Cinfães	200 m	1097 - <i>Teixeirolo</i> (PMH - DIP.: 510) 1258 - <i>villa de Teixoroo</i> (PMH - INQ.: 978)	26	Painsais	Cinfães	200 m	1258 - <i>Panizaes</i> (PMH - INQ.: 978)
13	Travassos	Cinfães	520 m	1097 - <i>Travazus</i> (PMH - DIP.: 501) 1258 - <i>villa de Travazos</i> (PMH - INQ.: 974-976)	27	Tuberais	Cinfães	195 m	1258 - <i>villa de Tuberaes</i> (PMH - INQ.: 973)
14	Veludo	S. Cristóvão de Nogueira	220 m	1065 - <i>Belluti</i> (PMH - DIP.: 282) 1089 - <i>Belludi</i> (PMH - DIP.: 432) 1258 - <i>villa de Berudi/Bulidi</i> (PMH - INQ.: 973) 1288 - <i>Beludi</i> (IDD - liv. 4, fl. 25v)	28	Portela	S. Cristóvão de Nogueira	250 m	1258 - <i>Portella</i> (PMH - INQ.: 973) 1288 - <i>Portela</i> (IDD - liv. 4, fl. 25v)
					29	Casal	Cinfães	178 m	1258 - <i>Casali</i> (PMH - INQ.: 973)
					30	Vila Nova	S. Cristóvão de Nogueira	160 m	1258 - <i>Villa Nova</i> (PMH - INQ.: 973) 1288 - <i>Vila Nova</i> (IDD - liv. 4, fl. 25v)
					31	Casal de Matos	Cinfães	513 m	1258 - <i>Casali Mato</i> (PMH - INQ.: 975)
					32	Vinha	Cinfães	350 m	1258 - <i>Vinea Vetera?</i> (PMH - INQ.: 975)
					33	Vinha	Cinfães	140 m	-
					34	Coelha	Cinfães	200 m	-
					35	Vau	Cinfães	95 m	-
					36	Cosconhe	Cinfães	450 m	1076 - <i>villar Cresconii</i> (PMH - DIP.: 326).
					37	Pias	Cinfães	112 m	-
					38	Bragadela	Cinfães	480 m	-
					39	Cupada	Cinfães	325 m	1258 - <i>Copada</i> (PMH - INQ.: 976)
					40	Bouça	Cinfães	110 m	-
					I	Ponte de Louredo	S. Cristóvão de Nogueira	160 m	-
					II	Ponte de Sampaio	S. Cristóvão de Nogueira	390 m	-
					III	Ponte das Pias	Cinfães	105 m	-
					IV	Ponte de Enxedrô	Cinfães/Tendais	365 m	-

* Este termo poderá corresponder a uma forma onomástica simples de *Abetouri*, sem a prótese “a”, como se verifica noutras pontos de Portugal e Espanha (AZEVEDO, 2005: 490-492).

nas Inquirições de 1258 como “*parrochia Sancti Johannis de Cinfães de terra de Sancto Salvatore*” (PMH - INQ.: 972). O processo de desenvolvimento do seu território ocorre ao longo dos séculos XII e XIII, tendo a subdivisão da terra de São Salvador em dois julgados distintos um

papel fundamental (BOTELHO e RESENDE, 2014: 33). No século XIII o padroado pertence à nobreza, como se verifica noutras paróquias dos vales do Sousa, Tâmega e Douro (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2014: 95). Já a apresentação é partilhada entre as Ordens do Templo e do

Hospital (MARQUES e RESENDE, 2013: 28; PMH - INQ.: 972). Nos inícios do século XIV o templo encontra-se sem padroado, sendo este doado por D. Dinis ao seu filho bastardo Afonso Sanches² em 1318, referindo-se que: “*a outra vagaçom ficasse ressalvada a dicta igreja a ElRey come sua e do seu padroado*” (CDD, liv. 3, f. 102; GOMES, 2013: 13-14; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 1997: 190). Efetivamente, o padroado de São João de Cinfaes passará para as mãos da coroa, encontrando-se no século XVI partilhado entre o rei e o bispo D. Pedro Malheiro (MARQUES e RESENDE, 2013: 28).

Da igreja original, desmontada para a construção da atual matriz em finais do século XVIII, apenas sobreviveu um tímpano de características românicas identificado no seu adro (Fig. 3). Trata-se de um monólito de granito decorado com cruz pátea central rodeada por motivos vegetalistas (BOTELHO e RESENDE, 2014: 42; MARQUES e RESENDE, 2013: 27; PINHO, 1997: 57-58). Em 1758 o templo medieval ainda subsistia, descrito pelo pároco Heitor Pereira como um edifício de nave única com quatro altares (CAPELA e MATOS, 2010: 224). A esta estrutura estava adossada a capela de Santo António: “*a cappella de Santo Antonio peguada à igreja matriz*” (IDEM, *ibidem*). Deste templo, edificado no final do século XIV e desmantelado em 1785 durante as obras da nova igreja, apenas sobreviveram dois túmulos identificados na capela do lado da epístola da atual matriz, que terão pertencido a Vasco Esteves Matos e D. Madalena Gil (COSTA, 1979: 159; MONTEREY, 1985: 232). Observamos no local duas arcas tumulares em granito suportadas por estatuetas zoomórficas. A tampa de um dos túmulos exibe uma figura antropomórfica esculpida muito erodida (Fig. 4).

5. LUGARES IDENTIFICADOS NAS INQUIRIÇÕES DE 1258

Dos lugares referidos no inquérito de 1258, identificamos 30 nesta área, alguns assinalados nas centúrias anteriores (ver Tabela 2): Açoreira, Arrabalde, Avitoure, Bouças, Casal, Casal de Matos, Cidadelhe, Cinfaes, Codessal, Contensa, Cupada, Fadregas, Joazim, Lavadouro, Lagarelhos, Louredo, Medados, Outeirinhos, Painsais, Portela, Santa Eulália, Senra, Souto de Bouças, Souto do Rio, Teixeira, Travassos, Tuberais, Veludo, Vila Nova e Vila Viçosa (Fig. 2).

Constatamos tanto núcleos populacionais (*villas*), como propriedades ligadas a atividades agrícolas (casais, vinhas, campos, soutos, leiras,

² Um dos filhos bastardos favoritos de D. Dinis, legitimado em 1304, receberá do rei importantes cargos e um vasto património, incluindo o padroado de algumas igrejas, como, por exemplo, de S. Salvador de Fervença (Vila Real) e Santiago de Alhariz (Valpaços) (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 1997: 189-190).

FIGS. 3 E 4 – Em cima, tímpano românico identificado no adro da Igreja de São João de Cinfaes.

Em baixo, sarcófago sob arcossólio na igreja matriz de Cinfaes.

chousais, etc.). Estas herdades encontram-se divididas entre “*terras reguengas*”, que pertencem à coroa e estão concessionadas a privados ou a instituições religiosas, e “*honras*”, territórios controlados por famílias de linhagem nobre que beneficiavam de determinados privilégios fiscais, administrativos e judiciais, estando usualmente isentas de foro.

TABELA 2 – Lugares e foros referidos nas Inquirições de 1258

Referências em 1258	Gêneros tributados	PMH - Inq.	Referências em 1258	Gêneros tributados	PMH - Inq.
<i>Bauzas</i>	- Vinho	p. 972	<i>Azoreyra</i>	- Isento de foro	p. 974
<i>Sauto</i>	- Bragal - Um quarto de pão		<i>Travazos</i>	- Metade de 20 moios de vinho, o restante é pago em milho, centeio e painço - Trigo e centeio - 15 afuses de linho - Dois capões - Dois Frangos - Dez ovelhas - Uma pá de porco Na propriedade de Gustavo Gonçalves: - Sete moios metade em vinho metade em pão - Um capão - Dez ovelhas - Sete afuses de linho - Trigo e centeio - Um quarto de vinho - Uma perna de porco - Três varas de bragal - Dois soldos por serviço	p. 974
<i>Senral/Auteiros/Telada</i>	- Um quarto de vinho - Um quarto de pão - Uma vara de bragal	p. 972	<i>Pelagio Longo</i>	- Nove moios de pão e vinho - Nove afuses de linho - Um capão - Dez ovelhas - Trigo, centeio e carne de porco	p. 974
<i>Arravaldi</i>	- Um quarto de pão - Quatro varas de bragal - Duas varas de bragal		<i>Carvalia</i>	- Isento de foro	p. 975
<i>Quartees</i>	- Um quarto de pão	p. 973	<i>Feeytal</i>	- Isento de foro	p. 975
<i>Lavandeyral/Levada</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Nas da Casa</i>	- Isento de foro	p. 975
<i>Campus Romanus</i>	- Stiva(?)	p. 973	<i>Lama de Fernando</i>	- Isento de foro	p. 975
<i>Gayriz</i>	- Stiva(?)	p. 973	<i>Abetouri/Betoyra</i>	- Isento de foro Exceção: uma vara de bragal sobre os castanheiros (p. 976)	p. 975
<i>Pavizal</i>	- Stiva(?)	p. 973	<i>Frugiool/Frogioo</i>	- Isento de foro	p. 975
<i>Codessal</i>	-	p. 973	<i>Casali Mato</i>	-	p. 975
<i>Jhoazim</i>	- Um almude de vinho - Dois moios de milho e centeio - Três varas de bragal - Um capão - Dez ovelhas - Dez afuses de linho - Dois soldos de serviço No Natal: - Trigo, centeio e uma perna de porco	p. 973	<i>Assadoyro</i>	- Isento de foro	p. 976
<i>Sancta Ovaya</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Petra Rotunda</i>	- Isento de foro	p. 976
<i>Egregio</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Copada</i>	- Isento de foro	p. 976
<i>Tuberaes</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Peso</i>	- Isento de foro	p. 977
<i>Portella</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Choqueyro</i>	- Um sexto de pão	p. 977
<i>Casali</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Fradegas</i>	- Isento de foro	p. 978
<i>Bulidi</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Lobagueyra</i>	-	p. 978
<i>Villa Nova</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Sauto</i>	- Isento de foro	p. 978
<i>Lauredo (de Mato, de Jusao, de Susao)</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Cidadela</i>	- Isento de foro	p. 978
<i>Cinfaes</i>	- Isento de foro	p. 973	<i>Panizaes</i>	- Isento de foro	p. 978
<i>Villar Mediano</i>	- Isento de foro Exceções: dois casais, cujo foro é pago em cinco teigas de milho e centeio e um frango	p. 973	<i>Teyxoroo</i>	- Isento de foro	p. 978
<i>Medados</i>	- Stiva (?)	p. 974			
<i>Villa de Porcas</i>	- Uma teiga de trigo - Um quarto de vinho	p. 974			
<i>Lagarelos</i>	- Isento de foro Exceção: terça parte de uma herdade regalenga.	p. 974			
<i>Contensa</i>	- Dois moios de milho e centeio - Um frango - Duas ovelhas - Dois afuses de linho - Um almude de trigo No Natal: trigo e centeio	p. 974			

Observamos que estes lugares se distribuem sobretudo nas margens dos rios Bestança e Sampaio, onde as terras irrigadas pelos seus afluentes são mais férteis. As zonas de maior altitude, a partir dos 600 m, encontram-se aparentemente pouco povoadas (Figs. 2 e 5), onde a fraca potência do solo e o relevo irregular dificultam a agricultura.

FIG. 5 – Altimetrias dos lugares identificados entre os séculos XI e XIII.

5.1. A PROPRIEDADE

No que toca à posse da propriedade verifica-se que, durante o século XIII e em toda a região do Douro-sul, predominam as terras pertencentes à nobreza. De facto, nesta área, 25 % da propriedade nobre localiza-se no atual território do Concelho de Cinfães (ROCHA, 2018: 568). Das linhagens que possuíam património na zona que propomos para estudo, identificadas nas Inquirições de 1258, refram-se: os Sarracins, nomeadamente D. Urraca Ermiges, filha de D. Ermígio Peres Sarracins, com terras em Contença, Travassos e Avitoure; Martim Gil, da linhagem dos Coreixas, que possuía um casal em Avitoure e outro em Joazim, assim como herdades em Travassos e Açoreira; e D. Dórdia Nunes de Aguiar, da família dos Aguiar-Alcoforado, proprietária de um casal em Bouças, de uma vinha na Senra e de outros bens nos Outeirinhos e Lavadouro (PMH - INQ.: 973-978; ROCHA, 2017: 151, 160-162, 168, 211, 220, 228 e 254). Destacam-se ainda, as vastas propriedades que Maria Heriz possuía nos termos de Travassos (PMH - INQ.: 974-978). Território que, segundo os inquiridores, teve carta de foro dada por Nuno Sanches, senhor da Terra de São Salvador, no ano de 1180: “*Et nos inquisitores vidimus cartam de foro de ista focaria, que vocatur de Maria Heriz, quam, ut in carta resonat, fecit illis Nunio Sanchiz dominus opidi Sancti Salvatoris in Era M. CC. xviii*” (PMH - INQ.: 975).

Mas será a Casa de Ribadouro que mais influência terá nesta área, como acontece por toda a região do Douro-sul (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2007: 859; ROCHA, 2017: 25). Aqui, os nomes de Egas e Mem Moniz surgem associados a terras honradas, como veremos no ponto 6. Conforme se encontra referido nas Inquirições de D. Dinis, as honras que existiam no Julgado de Cinfães teriam sido propriedade do Aio e de seu irmão, possivelmente outorgadas por D. Afonso Henriques (IDD - liv. 4, fl. 25v.; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2014: 97).

Esta abundância de propriedade nobre contrasta com a escassez de terras monásticas. Não obstante, na área que propomos para estudo destacamos as herdades que o mosteiro beneditino de Bustelo possuía em Souto de Bouças e Arrabalde. Já os monges de Santo Tirso, também seguidores da regra de São Bento, são proprietários de uma leira na Senra, um casal na vila de Arrabalde e diversos campos regalengos nos termos de Bouças. Nos limites de Avitoure este cenóbio receberá, por herança de D. Ermígio Peres Sarracins, um casal em Fadregas (PMH - INQ.: 972-973 e 978).

Identificam-se ainda propriedades deixadas por herança à Igreja de São João de Cinfães. Uma leira nos termos de Arrabalde, concedida em testamento por Pedro Neto e sua filha Marina Pedro, e uma vinha no lugar do Peso, nos termos de Avitoure, outorgada por Maria Heriz (PMH - INQ.: 972-973 e 977). Já Gonçalves João, prelado da igreja de Cinfães, compra a João Bispo e Dona Maior uma vinha nos termos de Açoreira (IDEM: 977).

Por último, refira-se uma herdade na vila de Lagarelhos, propriedade da Ordem do Hospital (IDEM: 974).

6. AS TERRAS HONRADAS

Como vimos, a área que propomos para estudo estaria subdividida em honras. Estas jurisdições parecem desaparecer no final da Idade Média, exceto a de Cidadelhe, que sobrevive até à Época Moderna, referida no Numeramento de 1527 com 48 fogos, extinta apenas no século XVIII (MARQUES e RESENDE, 2013: 23 e 28; RESENDE, 2011: 150).

6.1. CONTENÇA E VILAR MEDIANO

Nas Inquirições de 1258 identificam-se as vilas de Contença e *Villar Mediano* como honras que foram propriedade de Mem Moniz (PMH - INQ.: 973-974). Não reconhecemos uma correspondência para este último lugar. Contudo, encontra-se referido num documento de 1076, a par com as vilas de Contença e Cosconhe, identificadas na margem do rio Sampaio: “*et de contensa [...] et de villar mediano [...] et de villar cresconii [...] et ipsas villas in usumuruio (?) muro fracto discurrente ribulo sonoso*” (PMH - DIP.: 326).

6.2. CIDADELHE, PAINSAIS, SOUTO DO RIO E TEIXEIRÔ

O mesmo documento refere as vilas de Cidadelhe, Painsais, Souto do Rio e Teixeira como honradas: “*Johannes Michaelis juratus et interrogates dixit, quod villa de Cidadela et Sauto et de Paizaes et de villa de Teyxoroo, que sunt ville honorate, et fuit honor de Donno Egea Laurenci*” (PMH - INQ.: 978). Segundo este inquerito, a tenência terá pertencido a D. Egas Lourenço, neto de Egas Moniz, também associado à honra de Cidadelhe nas Inquirições de D. Dinis: “*Cidadelha que era onrra de Don Eguas Moniz*” (IDD - liv. 4, fl. 25v.; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2014: 97). Estas propriedades passarão para a linhagem bastarda dos Coelho no nome do trovador Soeiro Viegas Coelho, primogénito de Egas Lourenço, e consequentemente para seus filhos Pero e João Soares Coelho (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 1997: 476-477; MARQUES e RESENDE, 2013: 27 e 28). Os dois irmãos surgem em 1258 com propriedades em Medados e Travassos (PMH - INQ.: 974 e 977; ROCHA, 2017: 228-229). No final do século XIII partilham diversas herdades em Cinfães, incluindo a honra de Cidadelhe (IDD - liv. 4, fl. 25v.; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 1997: 477-478). Em 1289, Pero Anes Coelho, filho varão de João Soares, agrega este território às posses que herdara, comprando, junto com a sua esposa Margarida Esteves da Teixeira, propriedades em Cidadelhe, que mais tarde trocará com Convento de Santa Clara de Entre-Ambos-os-Rios (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 1997: 478-479; ANDRADE, 2011: 261 e 271-273). Suas sobrinhas Inês e Maria Anes Coelha, filhas de Mor Anes Coelho, que foram ambas monjas do referido cenóbio, chegando ao estatuto de abadessas, recebem do convento, em 1295, os “*herdamentos de Cidadelhe*” que tinham pertencido a seu tio (ANDRADE, 2011: 590). Nesse mesmo ano, trocam com o seu irmão Fernão Anes todos os bens que este tinha nesta honra e nos seus termos (IDEM: *ibidem*). Após o

seu falecimento, estas herdades passarão para o Convento de Entre-Ambos-os-Rios (ANDRADE, 2011: 261). Durante a centúria seguinte, identificam-se nas propriedades de Cidadelhe diversos foreiros deste cenóbio. Por exemplo em Bouça, onde existe uma pesqueira no Douro, um moinho no Ribeiro de Peição³ e um casal na aldeia de Medados, identificada em 1382 como parte da honra de Cidadelhe (IDEM: 721, 723 e 725).

Os paços da família que controlava este território poderiam encontrar-se no lugar da Coelha, topónimo que sugere uma ligação com a linhagem dos Coelho (MARQUES e RESENDE, 2013: 27 e 28; SILVA, 2000: 301), sobretudo com as religiosas de Santa Clara, que adotam o sobrenome no feminino. Segundo Filomena ANDRADE (2011: 322), no século XIV poderá ter existido um paço na honra de Cidadelhe, associado ao mosteiro de Entre-Ambos-os-Rios. Entre os finais do século XVII e os inícios do século XVIII, Manuel de Sousa Silva refere na Coelha os vestígios de uma torre (MARQUES e RESENDE, 2013: 27 e 28; SILVA, 2000: 301). Em visita ao local, foi-nos indicada pelo Sr. Avelino Rocha a Quinta da Torre, sugerindo efetivamente a existência de uma eventual estrutura fortificada. Contudo, e embora a toponímia e as características do local sejam sugestivas⁴, é necessário um estudo mais aprofundado do sítio (ver Tabela 3).

6.3. SANTA EULÁLIA, TUBERAIS, PORTELA, CASAL, VELUDO, VILA NOVA, LOUREDO E CINFÃES

Nas inquirições afonsinas, refere-se que a quinta de Santa Eulália e as vilas de Tuberais, Portela, Casal, Veludo, Vila Nova, Louredo (de Mato, Jusão e Susão⁵) e Cinfães, assim como a *villa de Egregio*, para a qual não conseguimos encontrar uma correspon-

dência contemporânea, são honras que estiveram sobre a tenência de Mem Moniz: “*Martinus Martini de Laredo juratus et interrogatus dixit, quod de quintana de Sancta Ovaya et de villa de Egregio et villa Tuberaes et de Portella et de Casali et de villa de Berudi et de Villa Nova et de Laredo de Mato et de Laredo de Jusao et de Laredo de Susao et de villa de Cinfães, que fuerunt honor de Donno Menendo Moniz*” (PMH - INQ.: 973). O inquérito de D. Dinis também associa o irmão do Aio e sua esposa, Cristina Gonçalves, à honra de Santa Eulália (IDD - liv. 4, fl. 25v.; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2014: 97). Em 1239, algumas destas terras serão deixadas em testamento à Ordem do Templo por Dona Fruilhe Ermiges de Ribadouro⁶, filha de Ermígio Mendes e neta de Mem Moniz, que deixa a esta ordem, entre outras herdades, as que recebeu em Santa Eulália, Cinfães e Louredo (GV - Gav. 7, mç. 10, n.º 15; NOBRE, 2021: 121 e 299). Refira-se ainda que no ano anterior Afonso Ermiges, seu irmão, também tinha doado aos templários a parte da herança que possuía em Santa Eulália e Cinfães (NOBRE, 2021: 121 e 299). Nas inquirições dionisinas, o Juiz de Cinfães, João Pais, confirma que a honra de Santa Eulália está sob alçada das Ordens do Templo e do Hospital (IDD - liv. 4, fl. 25v.; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2014: 97).

³ Embora não tenhamos identificado uma correspondência contemporânea para o Ribeiro de Peição, poderá tratar-se da linha de água que corre a oeste do lugar de Cidadelhe e desagua no Douro no lugar de Bouça, conhecida localmente como Ribeira.

⁴ A tradição popular também sugere uma ocupação antiga do lugar, tendo-nos sido relatado que os romanos tentaram construir aqui uma ponte para atravessar o

Douro, que ligava ao lugar de São Domingos (Ancede - Baião).
⁵ Louredo de Jusão deverá corresponder ao atual lugar de Louredo/Ponte e Louredo de Susão poderia localizar-se na margem oposta do Sampaio. Não conseguimos identificar uma correspondência para Louredo de Mato. Contudo, encontrar-se-ia na margem esquerda do rio, estando

referido nas Memórias Paroquiais de 1758 como pertencente ao extinto Concelho de Cinfães (CAPELA e MATOS, 2010: 224).
⁶ D. Fruilhe Ermiges faz amplas doações à Ordem do Templo, sendo mesmo indicado no referido testamento que doa a Deus e ao mestre da Ordem, Guilherme Fulcon, “*todas as herdades que possuía ou viesse a adquirir no reino de Portugal*” (NOBRE, 2021: 93).

TABELA 3 – Sítios com interesse arqueológico referidos no texto

Designação	Freguesia	Coordenadas decimais [WGS84]	Altitude	Tipologia	Cronologia
Tímpano Românico	Cinfães	41.072339, -8.089880	402 m	Elemento arquitetónico	Idade Média
Túmulos do Fidalgo da Quinta de Veludo	Cinfães	41.072318, -8.089771	402 m	Sarcófagos	Idade Média
Quinta da Torre	Cinfães	41.090694, -8.088855	185 m	Indeterminado	Moderno/Contemporâneo
Quinta da Coelha	Cinfães	41.089890, -8.089484	200 m	Indeterminado	Moderno/Contemporâneo
Ponte de Louredo	São Cristóvão de Nogueira	41.080354, -8.119579	160 m	Ponte	Idade Média (hipotético) Moderno
Ponte de Sampaio	São Cristóvão de Nogueira	41.068743, -8.108915	390 m	Ponte (destruído)	Idade Média (hipotético) Moderno
Ponte das Pias	Cinfães	41.074450, -8.071411	105 m	Ponte (destruído)	Moderno
Ponte de Enxedrô	Tendais	41.049216, -8.065666	365 m	Ponte	Contemporâneo
Santa Eulália	Cinfães	41.085640, -8.098964	278 m	Fragmento de Mó	Indeterminado
Cidadelhe	Cinfães	41.079499, -8.087905	310 m	Mó	Indeterminado

É possível que na propriedade de Santa Eulália tenha existido um paço, sendo o lugar referido, tanto em 1258 como em 1288, como quinta ou quintã, terminologia que poderá estar associada a uma eventual residência senhorial (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2020). Efetivamente, o juiz de Cinfães, quando inquirido relativamente à existência nesse julgado de “*cassa de cavaleyro ou de dona que se defenda por honra*”, aponta a quintã de Santa Eulália (IDD - liv. 4, fl. 25v.).

7. A REDE VIÁRIA

Os diplomas medievais sugerem, marginais à nossa área de estudo, a existência de três vias suprarregionais relacionadas com travessias do rio Douro (Fig. 1). Um desses trajetos, documentado nos séculos XII e XIII, encontra-se, segundo António Lima, orientado de norte para sul, seguindo o vale do rio Sampaio desde Vilar do Peso até ao lugar de Mourilhe (freguesia de São Cristóvão de Nogueira), onde as Inquirições de 1258 referem uma travessia do Douro por barca (LIMA, 2000: 46-47; LIMA, 2010-2011; PMH - INQ.: 963). A oeste desta estrada, o autor propõe a existência de um segundo trajeto, também com uma hipotética ligação à passagem de Mourilhe. As Inquirições Afonsinas referem-se a um “*carril veterem*” e localizam-no junto ao castelo que capitaneava a Terra de Sanfins (freguesia de Nespereira), dirigindo-se até ao lugar de Cádiz (freguesia de São Cristóvão de Nogueira) e daqui para Mourilhe (LIMA, 2000: 47-48; MARQUES e RESENDE, 2013: 40; PMH - INQ.: 956 e 958). No vale do Bestança destaca-se a via de possível origem romana que fazia a ligação entre *Bracara Augusta* (Braga) e *Emerita Augusta* (Mérida), atravessando o Douro em Porto Antigo (freguesia de Oliveira do Douro). Esta estrada, identificada na documentação medieval como “*carraria antiqua*” ou “*carreirum antiquum*”, percorreria a meia/alta encosta da margem direita do vale do Bestança, dirigindo-se de norte para sul (ALMEIDA, 1968: 41; MANTAS, 1990: 227; MARQUES e RESENDE, 2013: 40-41; PINHO *et al.*, 1998: 37-38; PINHO e LIMA, 2000: 25-26, 48-49; PMH - INQ.: 983-984).

Complementares a estes eixos, poderão ter existido outras vias. Na margem este do rio Sampaio observa-se um percurso que segue a linha de água de norte para sul e que, hipoteticamente, vinculava com o trilho que conecta a Mourilhe. Segundo António Lima, é possível haver uma ligação entre esta estrada e a *carraria antiqua* da zona bestantina através de um trajeto identificado entre Meridãos, Quinhão e Soutelo

FIG. 6 – Vista do alçado norte da Ponte de Louredo.

(freguesia de Tendais) (LIMA, 2000: 46-47; LIMA, 2010-2011: 86). Relacionada com esta via, encontram-se referidas nas Inquirições de 1258 e 1288 portagens nos lugares de Louredo e Vila Nova, cujos direitos se encontravam divididos entre o rei e o Senhor de Santa Eulália (PMH - INQ.: 973; IDD - liv. 4, fl. 25v). Possivelmente associadas a este trajeto, identificam-se pontes nos lugares de Louredo e Sampaio (MARQUES e RESENDE, 2013: 41; PINHO *et al.*, 1998: 36; PINHO e LIMA, 2000: 77; RESENDE, 2011: 187).

Em Louredo encontra-se uma ponte de possível arquitetura medieval que atravessa o rio Sampaio (Fig. 6), mencionada pelo abade de São Cristóvão de Nogueira nas Memórias Paroquiais: “*a outra [ponte] de pedra existe no sitio chamado do Canevezinhos, com o titulo de ponte de Louredo*” (CAPELA e MATOS, 2010: 252). Em Sampaio, terá também existido uma antiga ponte de pedra referida em 1758: “*huma dellas [pontes de pedra] que existe no sitio de Sam Paio, dizem que fora fabricada pellos Mouros, quando no dito sitio fizeram alguma habitação, mas esta se acha sem goardas e arruinada em algumas partes della*” (CAPELA e MATOS, 2010: 252). No final do século XIX, a estrutura será destruída durante umas cheias (ANÓNIMO, 1903: 61 e 62), substituída, já no século XX, pela ponte que hoje atravessa o rio. Não descartamos a hipótese de se ter tratado de uma construção medieval, sendo a sua antiguidade atestada na memória popular do século XVIII como uma obra dos mouros. Na margem esquerda do vale do Bestança, poderão ter existido alguns trajetos que António Lima propõe constituírem uma via direcionada de norte para sul (LIMA, 2000: 48-49). Refira-se a carreira identificada num documento de venda de propriedades, datado de 1083, entre os

FIGS. 7 E 8 – À esquerda, a antiga ponte de Pias em fotografia de ano e autor desconhecidos. Fotografia publicada no blogue de Abel Gonçalves, natural do lugar de Pias, tendo-lhe sido “gentilmente oferecida pelo falecido senhor Romeu Barbedo” (<http://tinyurl.com/3snjj3mc>).

Em baixo, aspeto de via sobre fraga junto ao lugar de Contença.

termos da vila de Cinfães e o lugar da Portela: “*in loco predicto in uilla quos uocitant Cinfianes ad ilia Portela iusta kararea que vadi pro ad riu de Bestionza*” (LIMA, 2000: 48; PHM - DIP.: 396). Já em Travassos, não só se menciona uma via em 1109 (LIMA, 2000: 49), como também se inclui nos foros a pagar neste lugar, em 1258, a obrigação de “fazer carreira” (*faciunt carreiram*) (PMH - INQ.: 974). Mais a sul identifica-se, em 1105, um “*pavimentum petrarum*” nos termos de Vila Viçosa (de Porcas) (LIMA, 2000: 48), onde se encontra documentada uma portagem nas Inquirições de D. Afonso III (MARQUES e RESENDE, 2013: 41; PMH - INQ.: 974). Poderia haver uma conexão entre este lugar e a travessia do Ribeiro de Enxedrô, hipoteticamente feita no lugar homónimo, onde em 1758 existia uma ponte de madeira (CAPELA e MATOS, 2010: 223), estrutura substituída em Época Contemporânea por uma obra de cantaria.

No lugar de Pias, encontra-se referida uma outra ponte que atravessava o Bestança. A estrutura encontra-se documentada em 1576 no testamento de Branca Pais, que deixa aos cónegos do Cabido da Sé do Porto diversas propriedades em Pias “*cerca da ponte do Bestança*” (MARQUES e RESENDE, 2013: 41-42). No século XVIII, esta estrutura sofre graves danos causados por uma cheia. Em 1733, o morgado de Veludo, Manuel Carneiro de Melo, manda reconstruir a “*formosa ponte de cantaria*” (RESENDE, 2011: 188). Contudo, refere-se que a ponte “*se havia fabricado antes pouco mais ou menos quarenta anos*”, ou seja, em finais do século XVII, possivelmente substituindo a estrutura documentada no século XVI (*IDEM, ibidem*). Nas Memórias Paroquiais de 1758 é mencionada como a única estrutura de pedra que atravessa o rio (CAPELA e MATOS, 2010: 234 e 257; RAMOS, 2012: 93) (Fig. 7). Mais a norte, a travessia poderia ser feita por vau, como sugere um topónimo identificado nas margens do rio.

Entre estes eixos existiria um conjunto de estradas de orientação nortesul ou oeste-este, que conectavam os diferentes núcleos populacionais e centros de produção agrícola (Fig. 2). Identificámos diversos trajetos, muitos dos quais alterados ou substituídos por estradas contemporâneas. Não obstante, verificam-se alguns troços de antigos caminhos em terra batida ou com lajeado de granito onde, por vezes, se identificam marcas de rodados que, casualmente, incorporam os afloramentos rochosos (Fig. 8).

O Douro também seria usado como via de comunicação, possivelmente desde Época Romana (LIMA, 2019: 21; MORAIS, 2018: 24-31), fazendo a ligação entre o litoral e o interior. Na Idade Média, surgem documentos que regulam o tráfico no rio. Por exemplo, um diploma datado de 922 aponta diversos portos fluviais entre o Porto e Mesão Frio, destacando-se Cale (Porto / Vila Nova de Gaia), Anegia (Entre-os-Rios) e Aliobriga (Caldas de Moledo) (LIMA, 2019: 29-30).

8. O QUADRO ECONÓMICO

A subsistência das populações que habitavam a área que propomos para estudo dependeu sobretudo da agricultura e pecuária. A prática agrícola em minifúndio, imposta pelo relevo e pelas características geográficas da região, permitia a produção de diversos géneros identificados nos foros das Inquirições de 1258 (ver Tabela 2).

Refram-se os cereais, como o milho (miúdo), o painço, o trigo e o centeio. Por vezes, o tributo é feito na forma de pão. Contudo, não se registam moinhos neste espaço em 1258, tendo-se apenas identificado um moinho no Ribeiro de Peição em 1383 (ANDRADE, 2011: 723). Simultaneamente, a moagem manual seria amplamente praticada. No trabalho de campo realizado, foram observados elementos de mós manuais giratórias em Santa Eulália e Cidadelhe (Figs. 9 e 10). No entanto, como estes materiais se encontram descontextualizados e apresentam uma ampla utilização temporal, não lhes podemos atribuir uma cronologia exata.

O vinho também surge como um dos produtos mais tributados. Aparece nas Inquirições de 1258 não apenas sob a forma de foro, mas também na referência a diversas vinhas, algumas mencionadas como “*bonam vineam*”, o que parece indicar a qualidade do produto e/ou a quantidade da produção. O topónimo “Vinha” também se repete na cartografia. Um destes lugares, nos termos de Travassos, poderá corresponder à propriedade identificada como “*vinea vetera*” (PMH - INQ.: 975).

Também se identifica nas Inquirições de Afonso III a produção de linho. Quer em cru, indicando o cultivo de plantas da espécie *linum usitatissimum* e o seu processamento, quer na forma de bragal, sugerindo a presença da indústria da tecelagem. O topónimo Bragadela, identificado no vale do Bestança, poderá estar relacionado com esta prática.

Observa-se ainda a produção de castanha. Veja-se, por exemplo, o caso de Avitoure, onde o foro sobre os castanheiros é pago com uma vara de bragal (PMH - INQ.: 976). Este fruto seria importante na subsistência das populações locais, usado para a alimentação de suínos e, em tempos de produção mais fraca, para fazer pão, como relata Rui Fernandes noutras regiões do Montemuro na primeira metade do século XVI: “*é quando o anno he esterle os homens pobres moem a dita castanha, e fazem della pão*” (BARROS, 2012: 45 e 81).

No que toca aos animais domésticos, as Inquirições de Afonso III apenas se referem a ovelhas, porcos e galináceos (frangos e capões). Todavia, seria provável que também se criasse gado caprino, espécie identificada, por exemplo, nos foros de Seixos (freguesia de Santiago de Piães), na vizinha Terra de Sanfins (PMH - INQ.: 959). Por outro lado, não constatamos neste documento qualquer referência à criação de gado bovino. Contudo, em 1531-1532, Rui Fernandes refere-se à criação de vacas e touros na Serra do Montemuro, associada à prática da tran-

FIGS. 9 E 10 – Elementos de mós manuais giratórias identificadas no lugar de Santa Eulália (em cima) e em Cidadelhe (em baixo).

sumância (BARROS, 2012: 54; MARQUES e RESENDE, 2013: 36; RAMOS, 2012: 12-13 e 37).

Os pesqueiros também seriam um importante recurso, onde o peixe era usado não só como forma de “pagamento aos senhores”, mas também como fonte de sustento das populações (MARQUES e RESENDE, 2013: 36). Vejamos, por exemplo, o caso do rio Sampaio, onde uma terceira parte de todo o pescado pertence ao rei e ao Senhor de Santa Eulália: “*de totis piscariis, que sunt de rivulo de Suuso [...] havet Dominus Rex et honor de Sancta Ovaya per terciam partem de quanto piscato*” (PMH - INQ.: 973). As Inquirições Afonsinas indicam que neste rio se pescavam salmões e trutas, também identificadas no Bestança (IDEM: 963 e 981). Embora em 1258 não se mencionem produtos hortícolas nos foros a pagar nesta região, regista-se uma horta nos termos do lugar de Travassos (PMH - INQ.: 975).

Grande parte destes géneros são produzidos ao longo da Época Moderna e Contemporânea. Veja-se que, no século XVIII, o pároco Heitor Pereira Cardoso reporta na sua freguesia de Cinfães a produção de “*mi-lho grosso*⁷ e vinho”, centeio, azeite, trigo, castanhas e frutas, referindo ainda as atividades cinegéticas e os pesqueiros do Douro (CAPELA e MATOS, 2010: 225-226; RESENDE, 2011: 199, 435 e 450). À época, as zonas marginais ao Douro eram pouco cultivadas devido à íngreme

⁷ Nesta época, a introdução do milho grosso encontra-se já difundida por todo o atual concelho de Cinfães, sendo o cereal mais cultivado. A inexistência de referências ao milho painço e miúdo leva a concluir que a sua plantação se tenha tornado praticamente nula (CAPELA e MATOS, 2010: 39-40).

orografia, aos abundantes rochedos e às cheias sazonais, sendo utilizadas sobretudo para o ocasional plantio de oliveiras e vinho (CAPELA e MATOS, 2010: 226). As zonas de altimetrias médias seriam mais propícias à agricultura. O mesmo parece acontecer durante o Baixo Império, como propusemos num anterior trabalho (RESENDE, 2022: 114), e possivelmente durante a Idade Média, sendo que grande parte dos lugares identificados na documentação medieval surgem a meia encosta, entre os 100 e os 600 m (Tabela 1 e Fig. 5). As terras serranas poderão ter sido usadas sobretudo para pastos, caça e atividades de recolção.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em conta os elementos apresentados, é provável que, em meados do século XIII, a área que propomos para estudo estivesse organizada em pequenas povoações de meia encosta associadas a propriedades agrícolas dispersas, conectadas por uma extensa rede viária local/regional com ligação às principais estradas suprarregionais. Observa-se um quadro económico baseado na agricultura e na pecuária. Em 1258, verifica-se uma abundância de património nobre, destacando-se a linhagem de Ribadouro, que possuía a tenência das “terras honradas”. Todavia, os mosteiros de Bustelo, Santo Tirso e a igreja de São João de Cinfães detêm aqui algumas herdades. Já as Ordens do Templo e do Hospital, assim como o Convento de Entre-Ambos-os-Rios, vão herdar vastos bens neste território. 🐉

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira (1968) – *Vias Medievais. I. Entre Douro e Minho*. Dissertação de Licenciatura em História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- ANDRADE, Maria Filomena Pimentel de Carvalho (2011) – In obediência, sine proprio, et in castitate, sub clausura: *a ordem de Santa Clara em Portugal (séc. XIII-XIV)*. Tese de Doutoramento em História (Especialidade em História Económica e Social Medieval). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/yudm6yvp>.
- ANÓNIMO (1903) – “A Freguesia de S. Christovam de Nogueira (Concelho de Sinfães)”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Ethnographico Português. 1.ª Série. 8: 58-72.
- AZEVEDO, Maria Luísa Seabra Marques de (2005) – *Toponímia Moçárabe no Antigo Condado Conimbricense*. Tese de Doutoramento em Letras, área de Línguas e Literaturas Modernas (Linguística Portuguesa). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://tinyurl.com/4sn7wp4k>.
- BARROCA, Mário Jorge (2016) – “Muçulmanos e Cristãos no Douro Português (Séc. VIII-XI)”. In *Vindos de longe: estrangeiros no Douro. Atas das 4.ªs Conferências do Museu de Lamego / CITECEM*. Lamego: ML-DRCN, CITECEM-FLUP, pp. 33-48. Disponível em <http://tinyurl.com/yctyned8>.
- BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno (2014) – “Igreja de São Cristóvão de Nogueira: Cinfães”. In ROSAS, Lúcia *et al.* (coord.). *Rota do Românico*. Lousada: Centro de Estudos do Românico e do Território. Vol. II, pp. 31-54. Disponível em <http://tinyurl.com/34db2j9u>.
- COSTA, M. Gonçalves da (1979) – *História do Bispado e Cidade de Lamego*. Lamego: Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier. Vol. 2 - “Idade Média: Paróquias e Conventos”.
- FONTE, João (2009-2010) – “Novas Metodologias Não-Invasivas de Prospecção Arqueológica: o contributo das tecnologias geo-espaciais”. *Forum*. Braga: Universidade do Minho. 44-45: 97-112.
- GOMES, Saul António (2013) – “A Chancelaria Régia de D. Dinis: breves observações diplomáticas”. *Fragmenta Historica - História, Paleografia e Diplomática*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos. 1: 9-38. Disponível em <http://tinyurl.com/mtd7bk8v>.
- LIMA, António Manuel de Carvalho (1993) – *Castelos Medievais do Curso Terminal do Douro (séc. IX a XII)*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <http://tinyurl.com/535psedw>.
- LIMA, António Manuel de Carvalho (2000) – “Cinfães Medieval”. In PINHO e LIMA (2000: 35-90).
- LIMA, António Manuel de Carvalho (2010-2011) – “Povoamento e Organização do Território do Baixo Douro na Época da Monarquia Asturiana”. In *Portugalia*. Porto: DCTP-FLUP. Nova Série. 31-32: 83-114. Disponível em <http://tinyurl.com/2ryjs5a9>.
- LIMA, António Manuel de Carvalho (2019) – *Do Castelo da Ilha à Ilha do Castelo: História, lendas*

- e tradições. Castelo de Paiva: Município de Castelo de Paiva.
- MANTAS, Vasco Gil (1990) – “A Rede Viária do Convento Escalabitano”. In *Simpósio sobre la red viaria en la Hispania romana*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 219-239.
- MARQUES, Maria Alegria e RESENDE, Nuno (2013) – *Terras e Gentes. Os Forais Manuelinos do Actual Concelho de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- MONTEREY, Guido de (1985) – *Terras ao Léu. Cinfães*. Porto: Edição do Autor.
- MORAIS, Rui (2018) – “Douro, um Rio Aquém do Esquecimento”. In DIAS, Lino Tavares e ALARCÃO, Pedro (coord.). *Construir, Navegar, (Re)Usar o Douro da Antiguidade*. Porto: CITCEM, pp. 21-43. Disponível em <http://tinyurl.com/5xaxn66s>.
- NOBRE, Rui Manuel Figueiredo (2021) – *A Ordem do Templo em Portugal: Homens, Património e Poderes*. Tese de Doutoramento em História (ramo de História Medieval). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://tinyurl.com/mszk5ywj>.
- PINHO, Luís M. da Silva (1997) – *Património Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães: Associação para a Defesa do Vale do Bestança.
- PINHO, Luís M. da Silva et al. (1998) – *Roteiro Arqueológico de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- PINHO, Luís M. Silva e LIMA, António Manuel (2000) – *Antes de Cinfães: da Pré-História à Idade Média*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães (*Monografia do Concelho de Cinfães*, 2).
- RAMOS, Mafalda Sofia Gonçalves (2012) – *Para o Estudo de Montemuro na Idade Média (Sécs. V a XII): entre a serra e o curso médio do Bestança*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território: Especialização em Arqueologia Medieval. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- RENFREW, Colin e BAHN, Paul (2004) – *Archaeology. Theories, Methods and Practice*. London: Thames & Hudson.
- RESENDE, Nuno (2011) – *Fervor & Devoção: património, culto e espiritualidade nas ermidas de Montemuro: séculos XVI a XVIII*. Tese de Doutoramento em História da Arte Portuguesa. Porto: FLUP - Departamento de Ciências e Técnicas do Património. Disponível em <http://tinyurl.com/23amcm7b>.
- RESENDE, Jorge Manuel (2022) – “Contributo Para o Estudo da Organização Territorial Durante o Baixo Império no Aro da Vila de Cinfães: proposta baseada numa arqueologia não intrusiva”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 106-116. Disponível em <http://tinyurl.com/4v7nv2m7>.
- ROCHA, Rui Miguel (2017) – *A Nobreza no Território de Lamego-Viseu: retratos de um espaço no tempo de D. Afonso III*. Dissertação de Mestrado em Estudos Medievais, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <http://tinyurl.com/5df72593>.
- ROCHA, Rui Miguel (2018) – “A Presença Nobre no Douro-Sul (séc. XIII): breve apresentação de um espaço de transições e continuidades”. In GUTIÉRREZ, Noelia Hernández; GALARZA, Javier Larrazabal e HERNÁNDEZ, Rodrigo Portero (coords.). *Arqueología en el valle del Duero. Del Paleolítico a la Edad Media 6*. Zamora: Zamora Protohistórica / Glyphos Publicaciones, pp. 563-573. Disponível em <http://tinyurl.com/54y9hr7a>.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de (1997) – *Linhas Medievais Portuguesas: genealogias e estratégias (1279-1325)*. Tese de Doutoramento em História da Idade Média. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <http://tinyurl.com/48rtv445>.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de (2007) – “O Regime Senhorial na Fronteira do Nordeste Português: Alto Douro e Riba Côa (Séculos XI-XIII)”. *HISPANIA - Revista Española de Historia*. Madrid: CSIC. 67 (227): 849-880. Disponível em <http://tinyurl.com/mt29yzsu>.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de (2014) – *Aristocracia e Mosteiros na Rota do Românico: a senhoriação dos vales do Sousa, Tâmega e Douro (séculos XI a XIII)*. Lousada: Centro de Estudos do Românico e do Território. Disponível em <http://tinyurl.com/vuc2ykv>.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de (2019) – “Para o Estudo da Fiscalidade Régia em Portugal. As inquirições gerais dos séculos XIII e XIV”. *População e Sociedade*. Porto: CEPESE. 31: 1-23. Disponível em <http://tinyurl.com/nxrv9tz3>.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de (2020) – “Paços, Quintas e Casas de Morada (Século XIII). Algumas reflexões em torno da terminologia”. In *Actas do 5.º Congresso Internacional Casa Nobre: um Património para o Futuro*. Arcos de Valdevez: Município de Arcos de Valdevez. Tomo I, pp. 41-44. Disponível em <http://tinyurl.com/22z769tj>.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de (2021) – “Organização do Território e Fiscalidade Régia em Portugal: as origens (sécs. XII-XIV)”. *Edad Media. Revista de Historia*. Universidad de Valladolid. 22: 55-76. Disponível em <http://tinyurl.com/5fb2pwe>.
- TEIXEIRA, Carlos; MEDEIROS, A. Cândido de e FERNANDES, A. Peinador (1969) – *Carta Geológica de Portugal na Escala 1:50 000. Notícia Explicativa da Folha 14-A (Lamego)*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- TEIXEIRA, Ricardo (2006) – “Povoamento e Organização do Território nas Regiões de Chaves, Vila Real e Lamego (séc. IX-XIV)”. In LIMA, Alexandra Cerveira et al. (coord.). *III Congresso de Arqueologia. Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior. Actas das Sessões*. Porto: Associação Cultural, Desportiva, Recreativa de Freixo de Numão. Vol. 4 - “Da Idade Média à Contemporânea: ambientes e musealização”, pp. 45-59. Disponível em <http://tinyurl.com/3zuep43v>.
- VIEIRA, António (2007) – “A Morfologia Granítica e o seu Valor Patrimonial: exemplos na Serra do Montemuro”. In *VI Congresso da Geografia Portuguesa*. Lisboa: Associação Portuguesa de Geógrafos.
- VIEIRA, António (2008) – *Serra de Montemuro: dinâmicas geomorfológicas, evolução da paisagem e património natural*. Dissertação de Doutoramento em Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://tinyurl.com/39ze9mxm>.

FONTES DOCUMENTAIS (ARQUIVO DIGITAL DA TORRE DO TOMBO)

CC - Corpo Cronológico.
CDD - Chancelaria de D. Dinis.
GV - Gavetas.
IDD - Inquirições de D. Dinis.

FONTES DOCUMENTAIS IMPRESSAS

- BARROS, Amândio Morais (2012) – *Rui Fernandes. Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas (1531-1532). Estudo introdutório e apêndice documental*. 1.ª edição. Casal de Cambra: Caleidoscópio. Disponível em <http://tinyurl.com/43v8jjne>.
- CAPELA, José Viriato e MATOS, Henrique (2010) – *As Freguesias do Distrito de Viseu nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património*. Braga: Edição de José Viriato Capela (*Coleção Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758*, 6). Disponível em <http://tinyurl.com/3jx2vhs7>.
- PMH-DPL - *Portugaliae Monumenta Historica - Diplomata (1868-1873) - Portugaliae Monumenta Historica, a saeculo octavo post Christum usque ad quintumdecimum: Diplomata et Chartae*. Lisboa: Academia das Ciências. Fascículos I a IV. Disponíveis em <https://purl.pt/12270/4/>.
- PMH-INQ. - *Portugaliae Monumenta Historica - Inquisitiones (1936) - Portugaliae Monumenta Historica, a saeculo octavo post Christum usque ad quintumdecimum: Inquisitiones*. Lisboa: Academia das Ciências. Vol. I, parte II, fascículo VII: terceira alçada. Disponível em <http://tinyurl.com/mr3n4zdv>.
- SILVA, Manuel de Souza da (2000) – *Nobiliário das Gerações de Entre-Douro-e-Minho*. Ponte de Lima: Edições Carvalhos de Basto, Lda. Vol. 1.

OUTRAS FONTES

BLOGUE ABEL GONÇALVES - Lugar das Pias (<https://abelgoncalves.blogs.sapo.pt/>).
ARQUIVO NACIONAL - TORRE DO TOMBO (<https://digitarq.arquivos.pt/>).

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

Transformação da Estrutura de Trajectos, do Povoamento e das Povoações

o Tejo e *Olisipo*, da Idade do Ferro à romanização

Vitor Durão ¹

INTRODUÇÃO

Neste artigo de arquitectura da cidade, realiza-se uma análise territorial e urbana que nos coloca num tempo longínquo e largo, dos finais da Idade do Bronze à consolidação da romanização, do século VIII a.C. aos primeiros séculos d.C. Período de profundas transformações nas estruturas territoriais que alteraram milhares de anos de um saber-fazer, para um outro modo de criar o ambiente antrópico. Por isso, estabeleceram-se como principais objectivos para se obter um conhecimento mais global e informado, o estudo aprofundado das estruturas de trajectos por terem estado na génese desse processo. Assim vai-se analisar, dentro do possível, esta estrutura e os fenómenos associados, tal como se apresenta: contrapor as estruturas matemáticas em árvore, matriz e derivadas destas, à rede estruturante de trajectos realizada de modo empírico sobre o território; analisar a estrutura de trajectos de cumeadas e meia-encosta e a transformação dessa estrutura pela introdução do trajecto de vale terrestre ou fluvial; demonstrar que a transformação da estrutura de trajectos gerou uma ruptura conceptual com o modo anterior de formar povoações; mostrar como a formação a partir do vale ou, neste caso, do rio, influenciou o modo como se estruturou o povoado de *Olisipo*, em ruptura com os modelos anteriores; apresentar a relação inseparável entre o tipo de estrutura de trajectos, o modo de povoar e as povoações neste período temporal.

Esta investigação de características multidisciplinares (DURÃO, 2019), assenta, tal como se fez noutras investigações de análise territorial e urbana, no método histórico-tipológico ambiental desenvolvido por Gianfranco Caniggia e Gian Luigi Maffei (CANIGGIA e MAFFEI, 1995 [1979]). Integram-se também contributos de Christopher Alexander

RESUMO

A transformação da estrutura de trajectos verificada na transição da Idade do Ferro à consolidação da romanização, passando de uma estrutura em árvore para uma estrutura em matriz, esteve na génese da transformação do território e do povoamento.

Conduziu também ao surgimento de novas povoações e condicionou a organização de algumas destas, agora com frentes ribeirinhas. São disso exemplo povoados do Tejo como *Olisipo* (Lisboa), que terá ganho afirmação regional e internacional na distante Idade do Ferro.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Ferro; Época Romana; Povoamento; Vias; Urbanismo; *Olisipo* (Lisboa).

ABSTRACT

The transformation of the road structure verified in the transition from the Iron Age to consolidation of Romanisation, from a tree-like structure to a matrix structure, was at the origin of the transformation of the territory and settlement. It also led to the appearance of new populations and limited the organisation of some of these by the river. Examples of that are settlements by the Tagus river such as *Olisipo* (Lisbon), which gained regional and international importance in the distant Iron Age.

KEY WORDS: Iron Age; Roman times; Settlement; Roads; Urbanism; *Olisipo* (Lisbon).

RÉSUMÉ

La transformation de la structure de trajets vérifiée lors de la transition de l'Âge de Fer à consolidation de la romanisation, passant d'une structure en arborescence à une structure de matrice a été à la génese de la transformation du territoire et du peuplement.

Elle a également conduit à l'apparition de nouveaux habitats et a conditionné l'organisation de certains d'entre eux, maintenant avec des ports fluviaux. En sont l'exemple les habitats du Tage comme *Olisipo* (Lisbonne), qui a gagné une affirmation régionale et internationale dans le lointain Âge de Fer.

MOTS CLÉS: Âge du Fer; Époque romaine; Peuplement; Voies; Urbanisme; *Olisipo* (Lisbonne).

¹ Arquitecto, Universidade Lusíada, Lisboa, Portugal.
Doutor em Arquitectura, Universidade de Sevilha, Espanha.
Investigador independente: análise territorial, urbana e de arquitectura (vmdurao@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

sobre a relação das estruturas matemáticas com o território e a cidade (ALEXANDER, 1965), aplicando-os a um contexto diferente e com objectivos e preocupações também diversos da sua análise. Decisivos nesta investigação são os dados que a Arqueologia vem revelando de realidades passadas que reescrevem a História mais distante e onde vão renascendo participantes esquecidos por desconhecimento, os indígenas (ARRUDA *et al.*, 2017).

1. ESTRUTURA EM ÁRVORE E EM MATRIZ. OS TRAJECTOS

A estrutura de trajectos gerada empiricamente no território pode ser analisada segundo as estruturas matemáticas que lhe são subjacentes, de modo a obtermos um conhecimento mais aprofundado e fundamentado sobre esses modelos aplicados aos trajectos e ao território, tal como aos tipos de povoações e a modelos urbanos, observando como sucedem as transformações estruturais e as mudanças conceptuais que a partir daí surgiram no modo de fazer o ambiente antrópico. As estruturas podem classificar-se conforme a relação que é estabelecida entre os seus elementos: em árvore, em matriz ou da conjugação de ambas, como se apresenta na Fig. 1. Tal classificação não se prende com a forma da estrutura que, em qualquer dos casos, pode ser ou não ortogonal.

A **estrutura em árvore (A)** define-se a partir de um tronco principal, donde derivam os outros troços que não estabelecem ligações entre si, pelo que, para ir de um troço para outro, é sempre necessário passar pelo troço anterior, tal como sucede numa árvore. Evidencia forte hierarquia, pouca liberdade e ausência de flexibilidade. As estruturas em árvore são actualmente muito usadas em ciências da computação. Por outro lado, na **estrutura em matriz (B)** os troços ligam-se entre si como o nome indica, em matriz. É uma estrutura com um elevado grau de liberdade nas relações internas, que gera flexibilidade nas comunicações e pode ser hierarquizada quando pretendido. Pode, por exemplo, um troço definir-se como principal, o que estabelece uma diferença

hierárquica entre troços, mas tal não modifica as características de matriz da estrutura. A **estrutura em árvore/matriz (C)** conjuga as duas anteriores, mas prevalece a estrutura em árvore, pois os troços em matriz são pontuais. Por fim, a **estrutura em matriz/árvore (D)** também conjuga os dois géneros de estruturas, mas a concepção geral é a de matriz, com apontamentos pontuais de estrutura em árvore. Este género de estrutura permite um elevado grau de liberdade do desenho e foi o que prevaleceu nas redes de trajectos e em modelos urbanos.

A transformação de uma estrutura em árvore para outra em matriz, sem intersectar ou danificar a estrutura existente, pode ser realizada pela introdução de um elemento independente gerador da matriz que estabeleça ligações aos troços existentes, como se observa na Fig. 1. Ou seja, é possível, com apenas um novo elemento fora da estrutura existente, transformar a sua essência e, a qualquer momento, estabelecer mais ligações. Mas isso também pode ser realizado pela junção de novos troços que se vão conectando com os existentes e, desse modo, geram uma matriz local. Já a transformação da estrutura de matriz em árvore faz-se pelo corte de ligações na matriz, algo que não será aqui desenvolvido, mas que se observou em algumas cidades de urbanismo ortogonal grego ou romano, ao serem transformadas em período islâmico (BENEVOLO, 2005 [1975]).

A análise destas estruturas tem particular significado quando se querem estabelecer ligações entre pontos, como se apresenta na Fig. 2. Na estrutura em árvore só há uma única ligação possível entre dois pontos, independentemente da distância entre estes. Se for pretendido impedir o contacto entre os pontos, basta criar uma única barreira no troço de ligação; se for pretendido cortar ligações entre os pontos ou ligações externas, basta impedir o acesso no ponto de ligação, que assim ganha uma significativa importância hierárquica pois daí controlam-se as ligações na estrutura, de que são exemplo as portagens. Na estrutura em matriz a ligação entre dois pontos pode realizar-se por todos os troços da matriz. Se se pretender impedir a ligação, então é necessário criar diversas barreiras. Estas características, de ligação e de impedimento de ligação, caracterizam as diferentes estruturas e terão impactos muito diferentes na aplicação em aspectos práticos da vida humana, nomeadamente nas estratégias de ocupação e domínio territorial.

FIG. 1 – Estruturas em árvore e matriz, apresentação.

DESENHO: Vítor Duião.

2. TRAJECTOS, POVOAMENTO E POVOADOS

A construção do ambiente humano realizou-se sobre um território estruturado que influenciou, e até determinou, pelo menos em parte, as decisões humanas na realização do seu próprio ambiente (CATALDI, 1977 e 2012; CANIGGIA, 1963). Tinham particular importância as redes orográfica e hidrográfica, que são indissociáveis e se caracterizam por serem estruturas em árvore (Fig. 3). A hidrografia era uma condicionante significativa às deslocações, pois mesmo rios de pouca largura e caudal, e até ribeiras, podiam ser obstáculos aos trajectos. Havia que evitá-los, pelo que o modo de o fazer era percorrer as cumeadas dos montes, em trajectos que se revelavam inicialmente exploratórios e, para além de evitarem a rede hidrográfica, permitiam, numa visão a partir de cima, o reconhecimento das estruturas naturais, dos obstáculos e dos modos de os ultrapassar. Permitiam também ir criando uma cartografia geral do território, não em papel, mas como imagem, que ajudava a obterem um pensamento geoestratégico e mais fundamentado quanto às opções de sobrevivência e territoriais a tomar.

2.1. CICLOS DE CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE HUMANO

A estrutura de trajectos (Fig. 3) está na génese da formação do ambiente antrópico, o qual se realizou, num primeiro 1.º ciclo¹, através de um processo gradual extenso, ao longo dos períodos pré-histórico e proto-histórico, em que populações percorreram **trajectos de cumeadas** (CATALDI, 2010), junto dos quais implantaram inicialmente assentamentos e posteriormente povoados de promontório alto, que só por si poderiam ter

FIG. 2 – Estruturas em árvore e matriz, ligações.

dificuldades de se manterem no tempo, porque os cimos dos montes são normalmente parcos de recursos, tanto pela falta de água como pela deficiente aptidão do solo para actividades agrícolas, aspectos que eram importantes para a sedimentação e vida das populações. Nesta estrutura, quem dominasse o troço principal e os pontos notáveis dominaria

os contactos entre povoados, o que lhe daria uma significativa vantagem na relação com os outros. Pelas cumeadas também instalaram povoados de promontório médio e baixo que consolidaram o seu ambiente, o qual ganhou uma nova expressão ao descerem as encostas e realizarem **trajectos de meia-encosta**. Tal pos-

¹ Este tema foi desenvolvido por CANIGGIA e MAFFEI (1995 [1979]: 147-168), mas nesta investigação apresentam-se, de modo abreviado, as principais conclusões referentes aos dois primeiros ciclos do ambiente antrópico, sem abordar as diferentes fases destes, porque tal não faz parte do âmbito deste artigo.

FIG. 3 – Estruturas territoriais e trajectos. Ambiente antrópico: 1.º e 2.º ciclos.

TRANSFORMAÇÃO DA ESTRUTURA DE TRAJECTOS EM ÁRVORE EM ESTRUTURA DE TRAJECTOS EM MATRIX/ÁRVORE

sibilitou a implantação de povoados nas encostas em conexão com os das cumeadas, começando a cozer a rede de trajectos local, que já ultrapassavam ribeiras e riachos realizando pequenas travessias em materiais perecíveis. Num movimento natural, desceram a encosta para os vales onde criaram **trajectos de sopé de encosta**, a uma cota de nível que permitia percorrer lateralmente os vales acima do nível de alagamento e, percorrendo as cumeadas baixas, criaram povoados em colinas e outeiros. Realizavam alguns atravessamentos de linhas de água nos vales, mas dependendo dos caudais e correntes. Mantinham-se relacionados com os povoados de altura, que seriam os de maior importância e dimensão, onde as elites políticas e religiosas se estabeleciam, porque já haviam excedentes económicos que o permitiam, como já se verificaria na Idade do Bronze (CARDOSO, 2007), particularmente no seu período final, e durante a Idade do Ferro. Daí dominariam o território onde estavam instalados povoados de hierarquia inferior, dedicados a actividades produtivas como a agricultura, a pesca e a exploração de minérios, entre outras.

Considera-se que o 2.º ciclo da formação da estrutura de trajectos estruturantes se terá iniciado com a realização dos **trajectos de vale** ou de planície, que permitiram ampliar a rede de trajectos também a estas zonas, possibilitando a realização de trajectos mais lineares e gerar novas áreas susceptíveis de serem povoadas, do que resultou a criação de povoações de frente ribeirinha.

A rede hidrográfica, que era algo naturalmente disponível para usar como trajecto em troços navegáveis, teve a sua utilização dependente dos meios de transporte necessários. A partir do momento em que começaram a construir canoas, as populações indígenas puderam deslocar-se nos rios e ribeiras, mas seriam viagens localizadas ou exploratórias, tanto pelas características das próprias canoas como pelas limitações dos rios a uma ampla navegação. Terá sido a chegada de Fenícios e de outros povos mediterrânicos por mar que abriu novas possibilidades de deslocação em grandes distâncias nos estuários e rios, pois estes trouxeram o barco de costado alto a velas e remos, que permitia ir mais longe rapidamente e transportar maior quantidade de pessoas e mercadorias com maior segurança.

Assim, onde estes povos tiveram influência, o rio foi usado como se de um trajecto de vale se tratasse, possibilitando a formação de povoações ao longo deste (Fig. 3) ou desenvolvendo outras já existentes, modificando as relações entre povoações e comunidades, pelas ligações que passou a permitir e também pela nova visão que daí nasceu: o olhar a construção do seu próprio ambiente a partir do rio, do vale, ou seja, a partir de baixo, estabelecendo as relações para o restante território a partir daí, o que também seria vantajoso para o incremento da actividade comercial e de exploração, transformação e comércio de minérios e de produtos manufacturados.

2.2. PROCESSO DE FORMAÇÃO DA ESTRUTURA MATRIZ/ÁRVORE NO TERRITÓRIO

Analizados e classificados os tipos de estruturas, como caracterizado o desenvolvimento nos primeiros ciclos de construção do ambiente humano, já se pode estabelecer a relação desses tipos de estruturas com as estruturas territoriais e antrópicas:

A) Estrutura em árvore – Estrutura de trajectos de cumeada. Foi essencial no território para deslocações em maiores distâncias, para o povoamento a cotas mais elevadas e para a ligação entre povoados. Na aplicação a modelos urbanos, a estrutura em árvore é a estrutura organizadora do paradigma islâmico, como já no século XX o foi na concepção da cidade moderna (CORBUSIER, 1977 [1946]; ALEXANDER, 1965).

B) Estrutura em árvore / matriz – Estrutura de trajectos de cumeada e trajectos locais de meia-encosta. De um modo geral, é em árvore excepto em troços locais. A necessidade de descer as encostas fez com que, em certos locais, povoados se implantassem a cotas mais baixas e estabelecem ligações de meia-encosta, o que criava ligações locais em matriz.

C) Estrutura em matriz – Estrutura assente em trajectos de vale ligada aos trajectos de meia-encosta e aos de cumeada, estabelecendo desse modo a matriz, ou, onde era possível, utilizando o rio como trajecto fluvial, como se fosse um trajecto de vale. Em modelos urbanos, reconhece-se a organização por estrutura em matriz nas cidades hipodâmicas gregas, nos acampamentos romanos ou nos tecidos de fundação medieval não islâmica, entre outros (MORRIS, 1998 [1972]).

D) Estrutura em matriz / árvore – Estrutura que combina trajectos de vale ligados a trajectos de meia-encosta e de cumeada, formando uma matriz. Mantêm-se algumas ligações locais em árvore que não influenciam significativamente as suas características. É a estrutura mais comum no território e na organização dos tecidos urbanos. Ainda que haja exemplos anteriores, terá sido na Idade do Ferro que se iniciou o que se pode chamar de estrutura de comunicações através da utilização dos rios e estuários, que se revelaram autênticos trajectos fluviais, o que foi mantido e desenvolvido em período romano, quando transformaram também a estrutura de trajectos terrestres através da realização de trajectos de vale. E, apesar das muitas transformações e ampliações, mantêm-se estas características na actual estrutura de trajectos, mas noutra nível de complexidade.

2.3. O TRAJECTO MATRIZ

Como se viu (Fig. 1), a transformação da estrutura em árvore em estrutura em matriz tornou gradualmente mais eficaz o desenvolvimento do ambiente construído. Nalguns locais, tal sucedeu pela **introdução de um novo elemento gerador da matriz**, porque este estabeleceu ligações às estruturas existentes que modificaram o carácter da própria estrutura, mas mantendo-a. No território, esse elemento gerador da matriz foi o

trajecto fluvial usado como se fosse um trajecto de vale, que permitiu criar a matriz pelas ligações que realizou aos trajectos existentes.

Esse elemento independente chama-se **trajecto matriz** (DURÃO, 2018; CATALDI, 2012; CANIGGIA e MAFFEI, 1995 [1979]), que é um trajecto estruturante do território, estabelece as relações a grande distância, está na génese da formação territorial e urbana, e é o principal na hierarquia da rede de trajectos. A este vão ligar-se troços para interligar a rede existente, como dele sairão novos trajectos que potenciarão novas povoações. E sobre ele formar-se-ão povoações, pela força intrínseca que possui. Os diversos trajectos matrizes constituem a rede estruturante dos trajectos de uma região. E isto é válido para qualquer época. Nos casos apresentados, os trajectos de cumeeada e os de vale são trajectos matrizes, como os dos exemplos desenhados na Fig. 3 e os do *Itinerário Antonino*, que reflecte a principal rede de trajectos romana (SOUTINHO, 2014-2023).

Ora, a formação de trajectos matrizes de vale fez com que os trajectos matrizes das cumeadas perdessem importância gradual na realização das grandes distâncias, apesar de se manterem e até poderem servir bem em situações locais e nos momentos de conflito, quando era necessário voltar aos locais mais elevados, algo que sucedeu, por exemplo, em períodos da Idade Média. Foi pela realização dos trajectos matrizes de vale que se transformaram as características da estrutura de trajectos:

Estrutura em árvore → Trajecto matriz como elemento independente → **Estrutura em matriz/árvore**

Passámos, assim, de uma estrutura geral de trajectos em árvore, de forte hierarquia e pouca flexibilidade, para uma estrutura em matriz assente no rio, ou no vale, com elevado grau de liberdade nas comunicações entre os diferentes locais, pela criação de troços que conectaram a estrutura existente com o novo elemento linear, sem precisar de destruir a existente, mas até usando-a. E, desse modo, a transformação gerou uma ruptura na organização do território, com o vale a ganhar predominância sobre a cumeeada.

3. O TEJO COMO TRAJECTO FLUVIAL: DA FOZ A CHÔES DE ALPOMPÉ. NOVOS MODOS DE POVOAR O TERRITÓRIO

No início do I milénio a.C., como se abordou, os povoados faziam-se junto às cumeadas com ocupações em encostas, com outros em áreas de vale próximos de linhas de água, dedicados a

actividades como a agricultura, a recolção, a exploração de minérios, entre outras. As estruturas físicas do habitar eram principalmente realizadas com materiais perecíveis, como a madeira ou o colmo, mas também os havia com fundações e paredes em pedra, e eram sobretudo de planta circular ou elíptica (CARDOSO, 1999-2000). No período do Bronze final, o povoamento de disperso passou a concentrado em povoados implantados em locais de significativo domínio territorial, de que é exemplo o povoado em promontório da serra da Amoreira, em Odivelas, à cota 313 m (SOUSA, 2016). Mas continuavam a existir povoados a cotas baixas, como os que estavam próximo do rio, que por este período ganhou vida nalguns locais.

Foi vindo pelo mar, no século VIII a.C., e navegando no Tejo, que povos do Mediterrâneo oriental ou influenciados por estes, como Fenícios e das suas colónias, realizaram com populações indígenas a formação ou o incremento de povoações a partir do rio e ao longo deste (Fig. 4), fazendo do rio Tejo, desde a foz a Chões de Alpompé, um trajecto matriz. Destas povoações destacaram-se Lisboa e Santarém (ARRUDA, 2005), que foram urbes de significativo sucesso ao longo do tempo, e ainda dessa época, Almaraz, junto à baía de Cacilhas (OLAIO *et al.*, 2019; ARRUDA *et al.*, 2017).

FIG. 4 – Tejo, rio e estuário. Povoados fenícios da Idade do Ferro, séculos VIII-VI a.C. (segundo ARRUDA *et al.*, 2017: 84, fig. 3):

1. Alto do Castelo; 2. Cabeço da Bruxa; 3. Alto dos Cacos; 4. Porto do Sabugueiro; 5. Santarém; 6. Quinta da Marquesa; 7. Castro do Amaral; 8. Santa Sofia; 9. Quinta da Carapinha; 10. Lisboa; 11. Almaraz; 12. Chões de Alpompé; 13. Eira da Alorna.

O encontro de indígenas e Fenícios centrou-se no Tejo (AAVV, 2013). Impulsionados pelos colonos mediterrânicos de origem fenícia, gente de vastos conhecimentos para a época e com experiência no contacto com outros trouxe a escrita, uma nova economia e comércio, exploração e transformação de minérios através de uma rede regional e internacional, melhores armas, novos modos de navegar e de construir embarcações, bem como fazer peças de cerâmica usando o torno, entre outros aspectos da cultura material.

Na estruturação de povoações, organizavam os edifícios segundo eixos que, contudo, eram variáveis no tempo, o que se devia a diferentes influências, já que estes povos não eram um corpo homogéneo. Os edifícios eram agora ortogonais, aspecto formal que permitia realizar bandas e organizar o espaço do povoado, o que nem sempre sucedia.

Trouxeram também a construção de paredes em adobe (BUGALHÃO, 2001), o reboco das paredes pelo interior e a pavimentação das casas (ARRUDA, OLIVEIRA e FREITAS, 2017). A transformação foi tão significativa, nos mais diversos aspectos da construção do ambiente humano, que “*nada ficou como antes*”, como assinalou Ana Margarida ARRUDA (2010).

Este fenómeno observado no Tejo também sucedeu noutros rios, de que são exemplo:

– O estuário do Sado, onde a cidade de Setúbal se formou a partir de um pequeno povoado na colina de Santa Maria; ainda no estuário, em Abul, fundaram uma feitoria e um povoado junto à ribeira de S. Martinho (MAYET e SILVA, 2000); já no rio, instalaram-se no morro de Alcácer do Sal (SOARES e SILVA, 2012);

– No estuário do Mondego, fundaram Santa Olaia (PEREIRA, 2009), feitoria ligada ao comércio dos metais, estabeleceram-se em Conimbriga (FÉLIX, 2006) e num povoado em Coimbra (ALMEIDA *et al.*, 2021), como noutros ao longo do rio (ALARCÃO, 2004);

– Em diversos rios e locais do Algarve (ARRUDA, 2005).

Excepto nos locais de fundação fenícia, Abul e Santa Olaia, nos outros existiriam assentamentos ou povoados indígenas desde, pelo menos, o Bronze final.

Estes povos, fenícios e indígenas, ao usarem os rios como trajectos, anteciparam, de certo modo, o trajecto de vale, que terá a sua implementação definitiva, no território português, no período romano. Aí se constituiu a rede estruturante de trajectos viários, os trajectos matrizes, apresentada no *Itinerário Antonino*, entre outros trajectos pertencentes a essa rede, mas aí não especificados. Estes trajectos matrizes possibilitaram um povoamento mais vasto do território, com a fundação de novas povoações ou incremento de existentes, transformando-as, abrangendo vales e áreas ribeirinhas de estuários e de rios, para o que necessitaram de realizar aterros, estabilizar terrenos e as suas margens (CONCEIÇÃO, 2013; DURÃO, 2012). E também edificar pontes permanentes para dar continuidade à rede viária, o que foi possível pelo domínio técnico que os romanos tinham nas áreas da engenharia de construção, como na hidráulica. Nestas novas povoações de frente ribeirinha formaram-se

áreas portuárias com cais de acostagem, locais de produção de produtos piscícolas e armazéns.

4. OLISIPO, EXEMPLO DE RUPTURA NO MODO ESTRUTURAR E DE ORGANIZAR A POVOAÇÃO

A cidade de Lisboa, pelo que se conhece, não teve um dia para a sua fundação, em que a pedra tenha sido colocada sobre o terreno e se tenham dito aquelas palavras: “aqui nasceu Lisboa”. Por isso, procura-se luz na noite dos tempos sobre o seu **processo de formação**.

4.1. POVOADOS À VOLTA DA BAIXA DE LISBOA

Na área onde se formou Lisboa, em torno do vale da actual Baixa (Figs. 5, 6 e 9), reconhece a Arqueologia terem existido nas colinas adjacentes diversos povoados, de diferentes épocas, que foram formados junto às cumeadas dos montes ou em situação de meia encosta, a cotas pouco elevadas ou mesmo baixas, mas ligados às cumeadas. Como nos seguintes casos:

A. Sopé da Encosta de Sant’Ana (LEITÃO, CARDOSO e MARTINS, 2021), acima do Martim Moniz, onde se instalou um povoado que atravessou um período de tempo muito largo, não necessariamente de ocupação contínua, desde o período Neolítico, ao Calcolítico e ao Bronze final, tendo ainda ocupações posteriores (SOUSA, 2016).

B. Do período Neolítico, há vestígios no local do Bairro Alto, no Palácio Ludovice e Palácio dos Lumiares (REIS *et al.*, 2017; FERREIRA, 2015), à cota de cerca de 75 m.

C. Um outro povoado da Idade do Bronze localizou-se no Campo dos Mártires à Pátria (REIS *et al.*, 2017), à cota aproximada de 64 m.

D. Já do Bronze final, há vestígios na Praça da Figueira (SILVA, 2013), localizados ao nível do esteiro da baixa e junto à passagem de uma linha de água que desce do vale de Arroios e que, no esteiro, se une à que desce do Valverde e segue para o rio.

Assim, nas vésperas da formação do novo povoado de *Olisipo*, existiria na área do vale da Baixa o povoado indígena da Praça da Figueira, dedicado a actividades agro-pecuárias, o povoado da Encosta de Sant’Ana, e até poderiam existir outros ainda desconhecidos. Os indígenas teriam um conhecimento natural da área da Baixa e das colinas adjacentes, que percorriam nas suas actividades diárias de exploração e subsistência, criando os primeiros trajectos locais (Fig. 6). Normalmente, chamam-se a estes trajectos iniciais de *trajectos naturais*, mas tal pode levar a confusões, porque os trajectos não são uma realização da natureza, mas dos seres humanos. Por isso, é preferível usar o termo *iniciais* ou *primigénios*. Estes trajectos iniciais eram adaptados ao relevo, pelo melhor local possível para proporcionem o menor esforço no seu uso. Os trajectos foram o primeiro elemento do ambiente humano realizado sobre o solo natural.

4.2. A COLINA DE S. JORGE, O TEJO E A BAIXA

Dando continuidade ao reconhecimento das estruturas naturais, considerou-se necessário realizar uma análise à topografia do monte de S. Jorge, nomeadamente às encostas dos quadrantes sul e sudoeste, pois foram onde as populações inicialmente se instalaram. Este monte tem acessos muito difíceis de qualquer dos lados até ao topo, incluindo o acesso pela cumeada, que seria o de uso mais normal, mas cuja ligação pelo monte da Graça se faz por uma passagem de portela alta que proporciona inclinações significativas e difíceis de resolver.

A observação dos perfis da Fig. 7 permite perceber a dificuldade que existia no acesso ao topo a partir do sopé da colina, e a dificuldade de urbanizar na encosta sul². No perfil 1.1, pela área da Baixa, verifica-se que, quer o vale quer a meia encosta, são aptos à edificação, enquanto nas proximidades do topo tal não sucede. No perfil 2.2, a meia-encosta tem maior inclinação, mas não teria dificuldade em ser urbanizada, enquanto na proximidade ao topo a inclinação diminui um pouco, mas seria muito difícil urbanizar. Os perfis 3.3 e 4.4 vão da área de Santarém ao castelo, passando o perfil 3.3 pela Sé e Teatro Romano. Ambos os perfis mostram o sopé e a meia encosta muito inclinados e a área próxima ao topo, a sul, com um declive menor, que seria mais fácil de urbanizar e facilitava o acesso ao topo da colina, o local

mais desprotegido. Poderiam ter criado aí um primeiro troço de muralha, o que seria normal, segundo a análise doutros locais

² Na actualidade, considera-se que encostas com inclinações máximas de 25 % são demasiado inclinadas para edificar devido, sobretudo, ao risco de desmoronamentos de terras.

FIGS. 5 E 6 – À esquerda, área de Lisboa: relevo, cumeadas e linhas de água. Povoados da área da futura *Olisipo*:
A. Encosta de Santana, do Neolítico ao Bronze final;
B. Bairro Alto, Palácio dos Lumiares e Palácio Ludovice, Neolítico e Calcolítico; **C.** Campo de Santana, Bronze; **D.** Praça da Figueira, Bronze final. Pelo rio chegavam exploradores fenícios e de outros povos mediterrânicos.

Em cima, o local de *Olisipo*, com os povoados do Bronze final da Encosta de Santana (A) e da Praça da Figueira (D) aquando da chegada de Fenícios e outros povos mediterrânicos. Proposta de reconstituição dos trajectos iniciais realizados pelos indígenas: de sopé de encosta, de meia encosta e cumeada. Emergências de água doce, quente e fria, na área de Alfama.

FIG. 7 – Perfis da colina.

(POZO Y BARAJAS, 2003), e mais tarde foi realizado, mas neste local não se encontraram até ao momento vestígios deste período (GOMES *et al.*, 2003). Para proteger o cimo da colina pelo lado da Graça, também poderiam ter realizado um troço de muralha no quadrante nordeste. No perfil 5.5, pela cumeeada, percebe-se bem o fim desta na proximidade ao rio, e a elevada inclinação na separação entra a parte baixa e a meia encosta. Estes aspectos são também nítidos no corte A.A (Fig. 10), onde se evidencia a extensa modelação da encosta por socalcos de dimensões muito diversas, sinal de ter sido gradualmente realizada e da dificuldade da própria execução.

Reconhecem-se, por escavações arqueológicas (Fig. 9), diferenças significativas de níveis entre o solo actual e o da povoação da Idade do Ferro, de que é exemplo o local da Sé (n.º 16) (ARRUDA, 2000; CARDOSO, 1996) onde atingiram vestígios desse período a 5,5m abaixo do solo sem terem chegado ao terreno natural (AMARO, 1993). Enquanto isso, na rua dos Correeiros (n.º 18) o pavimento actual está cerca de 3,5 m acima do terreno natural sobre o qual foi encontrada uma lareira da Idade do Ferro; no Teatro Romano (n.º 13) (FERNANDES, ALMEIDA e LOUREIRO, 2014), os aterros atingiram na parte superior 9 m de altura até à camada da Idade do Ferro onde se encontravam fornos de cerâmica; nas Portas do Sol (n.º 14) (SILVA, 2014), o desnível é cerca de 5,5 m. Por outro lado, o nível de implantação de estruturas na travessa do Chafariz D'El-Rei (n.º 22) (FILIPE, CALADO e LEITÃO, 2005) é inferior em cerca de 6 m ao solo actual, e nos Armazéns Sommer no Cais de Santarém (n.º 21) (RIBEIRO *et al.*, 2015) a muralha ribeirinha fenícia, que serviria para construir a primeira frente ribeirinha da urbe, assenta sobre depósitos aluvionares, pelo que esta estaria edificada muito próxima do nível do rio e até, possivelmente, em locais alagáveis em momentos de maior maré. Na área do castelo, na Praça Nova, o terreno natural chega em certos locais a 4 m de profundidade (n.º 1) (GASPAR *et al.*, 2012-2013), possivelmente pelos aterros que criaram todo o planalto e modificaram o cimo do monte em época recente. Já no bairro, no largo de Santa Cruz (n.º 7) (SOUSA e GUERRA, 2018), a profundidade do terreno natural é de cerca de um metro em relação ao pavimento, e na rua do Recolhimento / Beco do Leão (n.º 9) (SOUSA e PINTO, 2016) a profundidade é de 1,30 e de 1,50 m, em duas sondagens. E até foram encontrados vestígios deste período sob os pisos das actuais casas, como na rua das Flores (n.º 5) e na Casa do Governador (n.º 4), onde também foi identificado um muro com cerca de um metro de altura integrado numa das paredes (GOMES *et al.*, 2003). Pelos dados que se observam, ainda esparsos e por isso de incerta conclusão, os níveis da encosta sul não terão subido de modo uniforme ao longo do tempo, nem de modo idêntico nos diferentes períodos, como se verifica ao comparar a estratigrafia da rua dos Correeiros com a das Portas do Sol. No primeiro local, a Época Romana é onde se apresenta a maior diferença de nível, seguida da Época Medieval, incluindo o período islâmico. Já nas Portas do Sol a principal camada é da baixa Idade Média (séculos XIII-XV), cerca de 35 %, aproximadamente

2 m, seguida do período romano, com cerca de 26 % e 1,4 m. O aterro da baixa Idade Média pode estar relacionado com os terramotos de 1344 e 1356 (FERREIRA, 2020: 33-34), que tiveram impactos sérios na cidade. As camadas de aterros do período romano podem ser devidas à imposição do modelo ortogonal romano, que terá forçado o tecido urbano a ter uma forma que não se relacionava adequadamente com o território de origem, pelo menos em alguns locais. Por isso necessitaram de realizar muitos movimentos de terra e respectivos socalcos para o concretizarem nesta difícil encosta. Os restantes aterros terão sido sobretudo devido a acções de reordenamento que alteraram níveis de arruamentos e ao necessário acompanhamento pelo edificado que sucedia quando se realizavam estas acções ou quando, por impulso das forças históricas, se dava a substituição diacrónica dos tipos arquitectónicos. Independentemente da transformação que foi sucedendo ao suporte urbano, tal não modificou as características do relevo da colina, pelo que é possível realizar propostas de reconstituição, com o devido cuidado e sempre sem as querer sobrepor à realidade.

A análise do perfil do subsolo urbano deste local (Fig. 8) mostra as diversas camadas que o constituem e que fazem, de certo modo, parte da própria forma urbana, ou antes, fazem com que o suporte da forma urbana tenha a configuração que tem. Isto porque a forma urbana actual é resultado de um processo histórico que, neste aspecto, teve como resultado o altear gradual do solo urbano, o solo onde se edificava na Idade do Ferro, o período mais antigo até agora encontrado nesta área e que ficou num nível inferior ao actual, de menos de um metro a 9 m, como se viu nos exemplos dados, e que corresponde ao terreno natural. O reconhecimento deste nos diversos locais arqueológicos permite reconstituir com maior acerto o relevo natural, enquanto a análise das camadas que o constituem pode dar uma ideia mais precisa, até por época, das razões dos diversos acontecimentos transformadores da forma do território da cidade.

FIG. 8 – Perfil do subsolo urbano na área dos edifícios.

Encosta sul, colina de S. Jorge, composto por diferentes camadas até ao terreno natural:

- 1.ª) Edifícios actuais: caves e fundações;
- 2.ª) Camadas arqueológicas / aterros, onde são lidas as épocas históricas;
- 3.ª) Aterros sobre o terreno natural, quando existam.

4.3. APROXIMAÇÃO À ESTRUTURA DE TRAJECTOS DE OLISIPO

A chegada dos Fenícios e de outros povos mediterrânicos ao Tejo impulsionou a formação do novo povoado no distante século VIII a.C. (Fig. 9). Estes criaram um núcleo ribeirinho no sopé da colina de S. Jorge (sinalizado na figura com a letra E), com ancoradouro e organizado em socalcos, onde se instalaram também povos indígenas, e um outro núcleo no topo do monte de S. Jorge (letra F), à cota de nível de cerca de 90 m, onde possivelmente viveriam as elites políticas e onde existiria pouca influência indígena, segundo os vestígios de cultura material. Estes apontam para que a ocupação do local tenha sido iniciada pelo século VII a.C. (SOUSA e GUERRA, 2018), pois os mais antigos são os deste período (CALADO, 2008). Já os achados arqueológicos da rua de S. Mamede ao Caldas são do século VIII a.C., o que faz deles os mais antigos conhecidos, e na sua fase inicial é manifesta a forte presença de objectos indígenas, que gradualmente foram sendo substituídos pelos da nova cultura (SOUSA, 2011).

A proposta que se segue é uma primeira aproximação à reconstituição dos principais trajectos estruturantes da nova urbe (Figs. 9 e 10), um esboço de trabalho que se considerou realizar e apresentar por poder dar, pelo menos assim se espera, um contributo positivo na descoberta de passados tão remotos, numa matéria da qual não há vestígios físicos, pois só estradas ou caminhos empedrados deixam evidências, o que não sucede com os caminhos pedonais e, muito menos, com os trajectos.

FIG. 9 – *Olisipo*, trajectos e estruturas.

Em cima, sobre hipotético território natural

Povoados do Bronze final:

A. Encosta de Santana; D. Praça da Figueira.

Núcleos de povoamento da Idade do Ferro:

E. Ribeirinho e de meia encosta; F. De altura.

Trajectos estruturantes do povoado: a) fluvial, ou matriz de vale; b) ribeirinho; c) matriz de sopé de encosta; d e d') de meia encosta; e) matriz de cumeadas.

Locais arqueológicos: 1. Praça Nova; 2. Castelejo; 3. Pátio das Cozinhas; 4. Casa do Governador; 5. Rua das Flores; 6. Rua do Espírito Santo; 7. Largo de Santa Cruz; 8. Beco do Forno; 9. Rua do Recolhimento/Páteo do Leão; 10. Termas dos Cássios, Rua das Pedras Negras; 11. Pátio do Aljube; 12. Rua de S. Mamede; 13. Teatro romano; 14. Portas do Sol, Fundação Ricardo Espírito Santo Silva; 15. Rua dos Douradores, antigo convento *Corpus Christi*; 16. Sé; 17. Rua Augusta, Zara; 18. Rua dos Correiros, Banco Comercial Português; 19. Rua da Madalena; 20. Casa dos Bicos; 21. Cais de Santarém, Armazéns Sommer; 22. Travessa do Chafariz D'El-Rei, Palácio do Marquês de Angeja; 23. Rua de S. João da Praça, local da Porta de Alfama;

24. Pátio da Senhora de Murça, muro da cerca velha; 25. Rua da Judiaria; 26. Largo do Chafariz de Dentro; 27. Troço da cerca velha, Rua Norberto Araújo, 21-29, antiga Rua da Adiça.

Em baixo, sobre o tecido urbano actual, emergências de água doce, fria e quente:

ag1) Área da mãe de água do Chafariz D'El-Rei e das Termas romanas de Alfama; ag2) Área do largo das Alcaçarias; ag3) Área do Chafariz de Dentro.

Para a realização desta proposta consideraram-se alguns aspectos como essenciais:

- Os indígenas percorreriam o território a partir dos seus povoados e teriam criado um trajecto inicial no sopé da colina (DURÃO, 2018; GUERREIRO, 2001), acompanhando a forma praticamente circular da encosta, a cota não alagável que permitia percorrer esta e aceder às praias da frente ribeirinha do rio, e até aceder às emergências de água doce, quente e fria, que brotavam na área de Alfama, que poderiam já nesse tempo ser usadas para actividades humanas (DURÃO, 2011 [2005]);
- As populações indígenas, para acederem ao trajecto de cumeada do monte de S. Jorge a partir do sopé da colina e assim chegarem ao topo, terão consolidado um trajecto de meia-encosta pelo local que lhes parecesse ser aquele em que despenderiam menor esforço, aliando a menor inclinação ao menor comprimento, eventualmente numa inclinação de cerca de 10 a 15 %, já significativa. Assim, para vencerem cerca de 60 m de altura entre o trajecto do sopé e o topo, esse trajecto de meia-encosta deveria ter 400 a 600 m de comprimento. O trajecto que se desenhou tem cerca de 12 % de inclinação;
- A localização dos achados arqueológicos, pelo que se conhece, cria duas áreas ou núcleos, um ribeirinho e de meia encosta e outro de altura no cimo do monte. Mas esta hipótese não está demonstrada, apesar da topografia também reflectir essa possibilidade;
- A chegada pelo rio de povos habituados a instalarem-se em locais de água, navegadores exímios para a época e comerciantes, induz que tenham criado uma frente ribeirinha com estruturas de apoio à actividade portuária e comercial, o que os locais arqueológicos tendem a confirmar;
- Estes povos adaptavam as suas edificações aos locais, pelo que realizariam socalcos, de modo a adaptar os edifícios à forte pendente, como sucedeu noutras localidades, de que são exemplo a edificação na feitoria de Santa Olaia (PEREIRA, 2009) ou no povoado de Balsa, em Tavira (SILVA, 2007).

Assim, observando a partir do rio, que tinha a característica de **trajecto matriz de vale**, só que em **meio fluvial** (letra **a** na Fig. 9), foram definidos a partir da frente-rio os diversos trajectos que acompanhavam o relevo da colina e estruturavam o povoado, segundo esta análise. O mais próximo do rio teria as características de **trajecto ribeirinho** (letra **b**), ligaria o antigo povoado da Praça da Figueira (letra **D**), passaria pela rua Augusta / Zara (n.º 17) (SOUSA, 2011) e pela rua dos Correiros /

/BCP (n.º 18) (BUGALHÃO, 2001), continuando na rua da Madalena (n.º 19) (SOUSA, SARRAZOLA e SIMÃO, 2016) e seguindo pela rua do Cais de Santarém, onde se localizam a Casa dos Bicos (n.º 20) (PIMENTA, SOUSA e AMARO, 2015) e os Armazéns Sommer (n.º 21), até à Travessa do Chafariz D'El-Rei, próximo da mãe de água do chafariz, no antigo Palácio do Marquês de Angeja (n.º 22). Este trajecto possibilitaria uma plataforma na frente-rio onde poderiam coexistir praia, ancoradouros, edifícios e outras estruturas de apoio ao porto e ao comércio.

Em nível mais elevado, existiria o **trajecto matriz de sopé de encosta** (letra **c**) que já anteriormente percorreria a colina e onde os antigos povoados indígenas (letras **A** e **D**) estariam ligados por trajectos locais. Passava pela rua dos Douradores (n.º 15) (SOUSA, 2011), pela Sé (n.º 16) e, seguindo para oriente, há vestígios na rua S. João da Praça, junto à Porta de Alfama (n.º 23) (PIMENTA, CALADO e LEITÃO, 2005), no pátio da Senhora de Murça (n.º 24) (FILIPE *et al.*, 2020) e próximo da rua da Judiaria (n.º 25), onde uma pequena gruta poderia servir de armazém ou local de culto (CALADO *et al.*, 2013). Na área da travessa do Chafariz D'El-Rei, a mãe de água do chafariz, e da Porta de Alfama, onde foram mais tarde as termas romanas, deveriam existir já as emergências de água doce quente e fria (assinalado na Fig. 9 como **ag1**), tal como para oriente, na área dos largos, das Alcaçarias (**ag2**) e do Chafariz de Dentro (**ag3**), que permitiriam usos e actividades. No largo Chafariz de Dentro (n.º 26), numa pequena área, foi encontrado abundante espólio cerâmico deste período, séculos VIII-VI a.C. (SILVA *et al.*, 2012). O trajecto matriz seguiria para oriente, adaptando-se o melhor possível ao relevo. Na parte baixa de Alfama, abaixo do miradouro de Santa Luzia, sem relação com qualquer dos trajectos apresentados, sob um troço da cerca velha, também foram encontrados vestígios da Idade do Ferro (n.º 27) (MOTA, CARVALHINHOS e MIRANDA, 2018).

A ligação entre o povoado ribeirinho (letra **E**) e o do topo da colina (letra **F**) seria realizada a partir de um **trajecto de meia-encosta** (letra **d**), que já anteriormente ligava o sopé à cumeada. Aí localizavam-se as termas dos Cássios, na rua das Pedras Negras (n.º 10) (SOUSA, 2011), e há vestígios também no pátio do Aljube (n.º 11) (FERNANDES *et al.*, 2013). Passaria junto à rua de S. Mamede (n.º 12) (CALADO, 2008), pelo sítio do futuro Teatro Romano (n.º 13), e continuaria a subir até ao

FIG. 10 – Corte A.A da actual da encosta em socalcos, da frente ribeirinha ao castelo.

DESENHO: Vítor Durão.

trajecto de cumeada (letra e) que ligava ao topo da colina. Este trajecto teria continuidade pela meia encosta (letra d'), onde se conhece uma estrutura da época, no largo das Portas do Sol, na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (n.º 14). O trajecto de meia-encosta virá, em tempos futuros, a ser transformado em trajecto matriz com o desenvolvimento da urbe para S. Vicente e Graça (DURÃO, 2018). Existiriam decerto outros trajectos de ligação para além dos que se marcaram, género de travessas, pois estas poderiam ser realizadas mais facilmente e em diversos locais.

No cimo do monte, o povoado, que terá sido iniciado pelo século VII a.C., onde mais tarde foi a Alcáçova e o Castelo de S. Jorge, estruturava-se a partir do **trajecto matriz de cumeada** (letra e), ao qual se ligariam trajectos de implantação e de ligação. Aqui foram encontradas diversas estruturas e vestígios deste período. Na Praça Nova (n.º 1), entre outros vestígios, as fundações das paredes de uma cozinha foram musealizadas num espaço projectado pelo arquitecto Carrilho da Graça. Tem havido outros achados arqueológicos na área, como no Castelejo (n.º 2), no pátio das Cozinhas (n.º 3), na Casa do Governador (n.º 4) e na rua das Flores (n.º 5) (GOMES *et al.*, 2003). Ou ainda na rua do Espírito Santo (n.º 6), escavação que dá continuidade à do Pátio das Cozinhas (FILIPE *et al.*, 2013), no largo de Santa Cruz (n.º 7), no beco do Forno, 16-20 (n.º 8) (GARCÍA FERNÁNDEZ *et al.*, 2021), e na rua do Recolhimento / Beco do Leão (n.º 9).

A estrutura de trajectos da povoação de *Olisipo*, tal como se analisou e desenhou, foi caracterizada desde a formação do povoado por ser em matriz/árvore, devido às ligações que se estabeleceram entre o rio e os diversos trajectos, incluindo os mais antigos pelas cumeadas dos montes, que continuariam a ser importantes nos contactos para o interior do território, nos locais onde não era possível usar os rios.

CONCLUSÕES

Ao contraporem-se as estruturas matemáticas em árvore, matriz e derivadas destas à rede estruturante de trajectos realizada de modo empírico sobre o território, percebeu-se o modo de funcionamento interno destas estruturas e como se podem transformar. Foram também compreendidas as razões da ausência de flexibilidade que se pressentia no ambiente antrópico estruturado pela rede de trajectos em árvore, nomeadamente a sua forte hierarquia, que também se espelhava na própria

sociedade. Viu-se ainda que a transformação das estruturas foi realizada ao ser criado um novo elemento independente que, sem interceptar ou alterar a antiga estrutura, modificou o seu significado. No território, tal facto deveu-se à realização dos trajectos matrizes de vale e/ou à utilização das áreas navegáveis dos rios como trajectos. E, assim, a transformação da estrutura de trajectos gerou uma ruptura conceptual com o modo anterior de povoamento, ao permitir agora viver plenamente nos vales e nas frentes ribeirinhas e realizar a formação das estruturas antrópicas a partir do vale e do rio, e não da cumeada, como sucedia anteriormente, o que será definitivamente afirmado e consolidado durante a romanização. **De certo modo, um mundo ao contrário.** Os povoados do Tejo formados ou incrementados neste período são exemplos deste novo ambiente antrópico, bem como da relação que o rio como trajecto permitiu realizar entre estes. Na região, *Olisipo* constituiu-se como um povoado de novo tipo, ligado ao rio, com frente ribeirinha e de meia-encosta, coroado por núcleo de altura no topo da colina de S. Jorge, numa relação de adaptação aos elementos naturais, como o relevo e o rio, em ruptura com os modelos anteriores de povoados ligados ao interior sobretudo pelas cumeadas. Parece claro, pela investigação realizada, **existir uma relação inseparável entre o tipo de estrutura de trajectos, o modo de povoar e a organização das povoações** neste período temporal, da Idade do Ferro à romanização, rico de transformações do ambiente antrópico, pelo menos na área estudada. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- AAVV (2013) – “O Tejo, Palco de Interação entre Indígenas e Fenícios”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 2. Disponível em <http://tinyurl.com/mtwnpcp5>.
- ALARCÃO, Jorge de (2004) – In Território Colimbric: *lugares velhos (e alguns deles, deslembados) do Mondego*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 38).
- ALEXANDER, Christopher (1965) – “A city is not a tree”. *Architectural Forum*. Londres. 122 (1): 58-62 (Part I); 122 (2): 58-62 (Part II).
- ALMEIDA, Sara; VILAÇA, Raquel; SILVA, Ana Maria; DETRY, Cleia e FILIPE, Sónia (2021) – “Vestígios da Ocupação do Ferro Antigo de Coimbra (Portugal) e o Mito Fundacional do Local”. *Conimbriga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 60: 67-105. Disponível em <http://tinyurl.com/fxp4j4c5>.
- AMARO, Clementino (1993) – “Vestígios Materiais Orientalizantes do Claustro da Sé de Lisboa”. In *Estudos Orientais. IV. Os Fenícios no Território Português*. Lisboa: Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa, pp. 183-192.
- ARRUDA, Ana Margarida (2005) – “O 1º Milénio a.n.e. no Centro e no Sul de Portugal: leituras possíveis no início de um novo século”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. Série IV. 23: 9-156.
- ARRUDA, Ana Margarida (2010) – “Fenícios no Território Actualmente Português: e nada ficou como antes”. In BANDERA ROMERO, M.ª Luisa de la e FERRER ALBELDA, Eduardo (coord.). *El Carambolo - 50 años de un tesoro*. Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 439-452 (*Serie: Historia y Geografía*, 165). Disponível em <http://tinyurl.com/y4rtmj7x>.
- ARRUDA, Ana Margarida; FREITAS, Vera Teixeira de e VALLEJO SÁNCHEZ, Juan I. (2000) – “As Cerâmicas Cinzentas da Sé de Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 3 (2): 25-59.
- ARRUDA, Ana Margarida; OLIVEIRA, Carlos Filipe e FREITAS, Vera Teixeira de (2017) – “Castro Marim Entre Indígenas, Fenícios e Tartéssicos”. In JIMÉNEZ ÁVILA, Javier (ed.). *Sidereum Ana III. El río Guadiana y Tartessos*. Mérida: Consórcio de la Ciudad Monumental, pp. 443-467 (*Serie Compacta. Compendia et Acta*). Disponível em <http://tinyurl.com/3m88w5ja>.
- ARRUDA, Ana Margarida; SOUSA, Elisa de; PIMENTA, João; SOARES, Rui e MENDES, Henrique (2017) – “Fenícios e Indígenas em Contacto no Estuário do Tejo”. *OPHIUSSA, Revista do Centro de Arqueologia*

- da Universidade de Lisboa. Lisboa. 1: 79-90. Disponível em <http://tinyurl.com/yjfv47e>.
- BENEVOLO, Leonardo (2005) – *História da Cidade*. 4.ª edição. São Paulo: Editora Perspectiva [ed. original: *Storia della Città*, 1975].
- BUGALHÃO, Jacinta (2001) – *A Indústria Romana de Transformação e Conserva de Peixe* em Olisipo. Núcleo Arqueológico da rua dos Correiros. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 15).
- CALADO, Marco (2008) – *Olisipo Pré-Romana. Um ponto da situação*. Lisboa: Apenas Livros e Marco Calado.
- CALADO, Marco; ALMEIDA, Luís; LEITÃO, Vasco e LEITÃO, Manuela (2013) – “Cronologias Absolutas para a Iª Idade do Ferro em *Olisipo*: o exemplo de uma ocupação em ambiente cársico na actual Rua da Judiaria em Alfama”. In AAVV, 2013: 118-132.
- CALADO, Marco; PIMENTA, João; FERNANDES, Lídia e FILIPE, Victor (2013) – “Conjuntos Cerâmicos da Idade do Ferro do Teatro Romano de Lisboa: as cerâmicas de engobe vermelho”. In ARNAUD, José Moraes; MARTINS, Andrea e NEVES, César (coord.). *Arqueologia em Portugal - 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 641-649. Disponível em <http://tinyurl.com/33x6rcar>.
- CANIGGIA, Gianfranco (1963) – *Lettura di una città. Como. Studi per una storia operante delle città*. Roma: Centro Studi di Storia Urbanistica.
- CANIGGIA, Gianfranco e MAFFEI, Gian Luigi (1995) – *Tipologia de la Edificación: estructura del espacio antrópico*. Madrid: Celeste Ediciones, S.A. [ed. original: *Lettura dell' edilizia di base*, 1979].
- CARDOSO, João Luís (1996) – “O Povoamento no Bronze Final e na Idade do Ferro na Região de Lisboa”. In *De Ulisses a Viriato, o I milénio a.C.* Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 73-81 [catálogo de exposição]. Disponível em <http://tinyurl.com/mw8dmjrb>.
- CARDOSO, João Luís (1999-2000) – “Aspectos do Povoamento da Baixa Estremadura no Discurso da Idade do Bronze”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 8: 355-413. Disponível em <http://tinyurl.com/yhahjyjb>.
- CARDOSO, João Luís (2007) – *Pré-História em Portugal*. Lisboa: Universidade Aberta.
- CATALDI, Giancarlo (1977) – *Per una scienza del territorio*. Firenze: Alinea.
- CATALDI, Giancarlo (2010) – “Crinale”. In *Teknoring - il portable de lle professioni techiche*. Disponível em <http://tinyurl.com/phu2nndf>.
- CATALDI, Giancarlo (2012) – “Territorio”. In *Teknoring - il portable de lle professioni techiche*. Disponível em <http://tinyurl.com/3sz9kwhw>.
- CONCEIÇÃO, Manuel Gaspar da (2013) – *Os Aterros da Área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade*. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/r92r68f2>.
- CORBUSIER, Le (1977) – *Maneira de Pensar o Urbanismo*. 2.ª edição. Lisboa: Publicações Europa-América [ed. original: *Manière de penser l'urbanisme*, 1946].
- DURÃO, Vitor (2011) – *Análisis Urbano del frente de Alfama, en Lisboa. Formación y Transformación*. Londres: Editorial Académica Española [publicação baseada na tese de doutoramento *Formación y Transformación de la Morfología Urbana y de la Tipología Edilicia en el Frente de Alfama*, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidad de Sevilla, España, 2005].
- DURÃO, Vitor (2012) – “Análise Urbana de Territórios Construídos. Os Aterros na Baixa e na Frente Ribeirinha de Lisboa, Portugal”. *Revista da Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management*. Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos / UNIVALI. 12 (1): 17-30. Disponível em <http://tinyurl.com/4ps398c9>.
- DURÃO, Vitor (2018) – “Trajetos Matriz. Análise de trajetos matrizes em estruturas territoriais e urbanas da área de Lisboa: Odivelas, Graça, Colina do Castelo e Frente de Alfama”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (2): 47-57. Disponível em <http://tinyurl.com/49pzu8mv>.
- DURÃO, Vitor (2019) – “Análise Urbana: integração de conhecimentos multidisciplinares”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (3): 98-105. Disponível em <http://tinyurl.com/2xer3wte>.
- FÉLIX, Paulo (2006) – “O Final da Idade do Bronze e os Inícios da Idade do Ferro no Ribatejo Norte (centro de Portugal): uma breve síntese dos dados arqueográficos”. *Conimbriga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 45: 65-92.
- FERNANDES, Lídia; ALMEIDA, Rita Fragoso de e LOUREIRO, Carlos Cabral (2014) – “Entre o Teatro Romano e a Sé de Lisboa. Evolução urbanística e marcos arquitectónicos da Antiguidade à reconstrução pombalina”. *Revista de História da Arte*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 11: 19-33. Disponível em <http://tinyurl.com/s7945w3w>.
- FERNANDES, Lídia; PIMENTA, João; CALADO, Marco e FILIPE, Victor (2013) – “Ocupação Sidérica na Área Envolvente do Teatro Romano de Lisboa: o Pátio do Aljube”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 16: 167-185.
- FERREIRA, Ângela Guilherme (2015) – “Palácio dos Lumiares e Encosta de Sant’Ana: análise traceológica. Resultados preliminares”. In DINIZ, Mariana; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *O Neolítico em Portugal Antes do Horizonte 2020: perspectivas em debate*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 79-85 (*Monografias AAP*, 2). Disponível em <http://tinyurl.com/yy36prwk>.
- FERREIRA, Jorge Miguel Quintino Gomes (2020) – *Da Sismicidade à Ciência dos Sismos. Para a história da sismologia em Portugal*. Revisão da Tese de Doutoramento apresentada em 2013. Universidade de Évora. Disponível em <http://tinyurl.com/yc83rdx7>.
- FILIPE, Victor; CALADO, Marco e LEITÃO, Manuela (2005) – “Evidências Orientalizantes na Área Urbana de Lisboa: o caso dos edifícios na envolvente da Mãe de Água do Chafariz D’El Rei”. In ARRUDA, Ana Margarida (ed.). *Fenícios e Púnicos, por Terra e Mar - 2*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, pp. 736-746 (*Estudos & Memórias*, 6 - Actas do VI Congresso Internacional de Estudos Fenício Púnicos, vol. 2). Disponível em <http://tinyurl.com/2e9r2sjh>.
- FILIPE, Victor; CALADO, Marco; FIGUEIREDO, Margarida e CASTRO, Anabela de (2013) – “Intervenção Arqueológica na Rua do Espírito Santo, Castelo (Lisboa). Do romano republicano à época contemporânea: dados preliminares”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 17 (2): 6-12. Disponível em <http://tinyurl.com/4w3xku7e>.
- FILIPE, Victor; LEITÃO, Manuela; LEITÃO, Vasco; NETO, Nuno; REBELO, Paulo e RIBEIRO, Ricardo (2020) – “As Muralhas de *Felicitas Iulia Olisipo*”. In FABIÃO, Carlos (coord.). *Lisboa Romana, Felicitas Iulia Olisipo. A morfologia urbana*. Lisboa: Caleidoscópico, pp. 46-71. Disponível em <http://tinyurl.com/yyc664ajc>.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Francisco José; MARTÍN DEL RÍO, Juan Jesús; FILIPE, Victor; FLORES ALÉS, Vicente; MORENO MEGÍAS, Violeta e FERNANDES, Lídia (2021) – “Producción e importación de contenedores anfóricos en la antigua *Olisipo* durante la Edad del Hierro e inicios de la Romanización: caracterización arqueométrica”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 47 (2): 151-179. Disponível em <http://tinyurl.com/3c8w9xj2>.
- GASPAR, Alexandra; GOMES, Ana; OLIVEIRA, Teresa e SERRA, Susana (2012-2013) – “O Castelo de S. Jorge de Lisboa: escavação, musealização e gestão de património”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 64-65: 203-215. Disponível em <http://tinyurl.com/4t3fvaj8>.
- GOMES, Ana; GASPAR, Alexandra; PIMENTA, João; GUERRA, Sandra; MENDES, Henrique; RIBEIRO, Susana; VALONGO, António e PINTO, Paula (2003) – “Castelo de São Jorge: balanço e perspectivas dos trabalhos arqueológicos”. *Património Estudos*. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico. 4: 214-223.
- GUERREIRO, Maria Rosália da Palma (2001) – *O Território e a Edificação. O Papel do Suporte Físico Natural na Génese e Formação da Cidade Portuguesa*. Tese de mestrado em Desenho Urbano, ISCTE, Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/2nr56n43>.
- LEITÃO, Vasco; CARDOSO, João Luís e MARTINS, Filipe (2021) – “A Estação do Neolítico Antigo da Encosta de Sant’Ana (Lisboa). Resultados das campanhas de escavação de 2004 a 2006”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 28: 97-198. Disponível em <http://tinyurl.com/52z46evx>.

- MAYET, Françoise e SILVA, Carlos Tavares da (2000) – “Os Fenícios no Estuário do Sado”. In AAVV. *Actas do Encontro Sobre Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, pp. 71-83 (*Trabalhos de Arqueologia*, 14).
- MORRIS, A. E. J. (1998) – *Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial*. 6.ª edição. Barcelona: Editorial Gustavo Gili [edição original: *History of Urban Form. Before the Industrial Revolutions*, 1972].
- MOTA, Nuno; CARVALHINHOS, Marina e MIRANDA, Pedro (2018) – “A «Cerca Velha» de Lisboa na Antiguidade Tardia e Idade Média: novas leituras a partir das fontes arqueológicas”. In ANDRADE, Amélia Aguiar; TENTE, Catarina; SILVA, Gonçalo Melo da e PRATA, Sara (eds.). *Espaços e Poderes na Europa Medieval*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 495-520.
- OLAI, Ana; ANGEJA, Pedro; MONGE, Rui e VALÉRIO, Pedro (2019) – “A Ocupação da Idade do Ferro de Cacilhas (Almada, Portugal)”. *ONOA - Revista de Arqueología y Antigüedad*. Huelva: Universidad de Huelva. 7: 133-159. Disponível em <http://tinyurl.com/3v7pckv6>.
- PEREIRA, Isabel (2009) – “As Actividades Metalúrgicas na Iª. e IIª. Idade do Ferro em Santa Olaia - Figueira da Foz”. *Conimbriga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 48: 61-79.
- PIMENTA, João; CALADO, Marco e LEITÃO, Manuela (2005) – “Novos Dados Sobre a Ocupação Pré-Romana da Cidade de Lisboa: as ânforas da sondagem n.º 2 da Rua de São João da Praça”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 8 (2): 313-334. Disponível em <http://tinyurl.com/5yjf84>.
- PIMENTA, João; SOUSA, Elisa de e AMARO, Clementino (2015) – “Sobre as Mais Antigas Ocupações da Casa dos Bicos, Lisboa: da *Olisipo* pré-romana aos primeiros contactos com o mundo itálico”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 18: 161-180. Disponível em <http://tinyurl.com/4a35mcdh>.
- POZO Y BARAJAS, Alfonso del (2003) – *Sevilla. Elementos de Análisis Urbano*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- REIS, Helena; PEREIRO, Tiago do; CABAÇO, Nelson; RAMOS, Rui e VALERA, António (2017) – “Novos Dados Sobre as Ocupações Neolíticas do Centro de Lisboa”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 563-574. Disponível em <http://tinyurl.com/e76e64dx>.
- RIBEIRO, Ricardo Ávila; NETO, Nuno; REBELO, Paulo e ROCHA, Miguel (2015) – “Dados Preliminares de uma Intervenção Arqueológica nos Antigos Armazéns Sommer (2014-2015). Três mil anos de história da cidade de Lisboa”. In CAESSA, Ana; NOZES, Cristina; CAMEIRA, Isabel e SILVA, Rodrigo Banha da (coord.). *I Encontro de Arqueologia de Lisboa: uma cidade em escavação*. Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, pp. 223-245.
- SILVA, Luís Fraga (2007) – *Balsa, Cidade Perdida*. Tavira: Campo Arqueológico e Câmara Municipal de Tavira.
- SILVA, Rodrigo Banha da (2013) – “A Ocupação da Idade do Bronze Final da Praça da Figueira (Lisboa): novos e velhos dados sobre os antecedentes da cidade de Lisboa”. In AAVV, 2013: 40-62.
- SILVA, Rodrigo Banha da (2014) – “Intervenção Arqueológica Urbana de 1993 na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva / Largo das Portas do Sol (Lisboa): as evidências do período romano”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 3: 178-199 (Atas, Congresso Conquista e romanização do Vale do Tejo). Disponível em <http://tinyurl.com/yecy3dvr>.
- SILVA, Rodrigo Banha da; MIRANDA, Pedro; VIEIRA, Vasco Noronha; VICENTE, António Moreira; LOPES, Gonçalo e NOZES, Cristina (2012) – “Largo do Chafariz de Dentro. Alfama em Época Moderna”. In TEIXEIRA, André e BETTENCOURT, José António (eds.). *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores. Vol. 1, pp. 71-84.
- SOARES, Joaquina e SILVA, Carlos Tavares da (2012) – “Caetobriga: uma cidade fabril na foz do Sado”. *Portugal Romano.com*. 1 (2): 56-73.
- SOUSA, Elisa de (2011) – *A Ocupação Pré-Romana da Foz do Estuário do Tejo Durante a Segunda Metade do 1º Milénio a.C.* Tese de Doutoramento em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://tinyurl.com/2s3v7eb4>.
- SOUSA, Elisa de (2016) – “Algumas Considerações Sobre a Ocupação do Final da Idade do Bronze na Península de Lisboa”. In SOUSA, Ana Catarina; CARVALHO, António e VIEGAS, Catarina (eds.). *Terra e Água. Escolher sementes, invocar a Deusa. Estudos em homenagem a Victor S. Gonçalves*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, pp. 387-401 (*Estudos & Memórias*, 9).
- SOUSA, Elisa de e GUERRA, Sandra (2018) – “A Presença Fenícia em Lisboa: novos vestígios descobertos no alto da colina do Castelo de São Jorge”. *SAGVVNTVM - Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia*. Universitat de Valencia. 50: 57-88. Disponível em <http://tinyurl.com/4tum23ux>.
- SOUSA, Elisa de e PINTO, Marina (2016) – “A Ocupação da Idade do Ferro na Colina do Castelo de São Jorge (Lisboa, Portugal): novos dados das escavações realizadas na rua do Recolhimento / Beco do Leão”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: ERA Arqueologia, Núcleo de Investigação Arqueológica. 11: 59-67. Disponível em <http://tinyurl.com/bdhh5rsz>.
- SOUSA, Elisa de; SARRAZOLA, Alexandre e SIMÃO, Inês (2016) – “Lisboa Pré-Romana: contributos das intervenções arqueológicas na Rua da Madalena”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: ERA Arqueologia, Núcleo de Investigação Arqueológica. 11: 69-79. Disponível em <http://tinyurl.com/bdctjkhv>.
- SOUTINHO, Pedro (2014-2023) – *Vias Romanas em Portugal*. Disponível em <http://www.viasromanas.pt>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

PUBLICIDADE

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação em
que dá gosto participar!**

**CENTRO DE
ARQUEOLOGIA
DE ALMADA
1972-2024**

52 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

RESUMO

Texto que explora e analisa a *performance* artística “Dei-te o Mundo de Bandeja” através da lente da proto-escavação, enquanto método de especulação arqueológica. Realizada pela *performer* Ana Rocha em colaboração com a ceramista Sofia Beça, no Porto, esta *performance* e instalação artística foi entendida como uma forma de Arqueologia em movimento e conduziu os espectadores numa viagem desde o nascimento da Terra até à plastificação dos sistemas socioeconómicos. Enquanto arqueólogo e testemunha, o autor utiliza esta *performance* como um ponto de partida para especular sobre as histórias e as materialidades no espaço arqueológico Monte Ovil, em Espinho.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Artes performativas; Metodologia.

ABSTRACT

This text analyses the artistic performance “Dei-te o Mundo de Bandeja” (I served you the world on a tray) through the lens of proto-excavation as an archaeological speculation method. This performance and artistic installation was carried out by the performer Ana Rocha, in collaboration with the ceramist Sofia Beça, in Porto. It was seen as a kind of Archaeology on the move which led the audience on a voyage from the birth of the Earth to the “plastification” of socio-economic systems. As an archaeologist and witness, the author uses this performance as a standpoint to speculate about histories and materialities in the archaeological site of Monte Ovil, in Espinho.

KEY WORDS: Archaeology; Performing arts; Methodology.

RÉSUMÉ

Texte qui explore et analyse la performance artistique “Dei-te o Mundo de Bandeja” (Je t’ai donné le monde sur un plateau) par le prisme de la proto-fouille, en tant que méthode de spéculation archéologique. Réalisée par la performeuse Ana Rocha en collaboration avec la céramiste Sofia Beça à Porto, cette performance et installation artistique a été comprise comme une forme d’Archéologie en mouvement et a conduit les spectateurs dans un voyage de la naissance de la Terre à la plastification des systèmes socio-économiques. En tant qu’archéologue et témoin, l’auteur utilise cette performance comme point de départ pour spéculer sur les histoires et les matérialités dans l’espace archéologique Monte Ovil, à Espinho.

MOTS CLÉS: Archéologie; Arts performatifs; Méthodologie.

Arqueologias em Movimento

instalação artística e performance “Dei-te o Mundo de Bandeja”

Pedro da Silva ¹

EMERGINDO NA INTERSEÇÃO DA ARTE-ARQUEOLOGIA E DA PERFORMANCE-ARQUEOLOGIA

A Arte-Arqueologia e a *Performance*-Arqueologia são campos emergentes que intersectam a Arte contemporânea e a Arqueologia. Estas disciplinas oferecem-nos novos caminhos na produção de conhecimento, permitindo que arqueólogos e artistas potenciem o seu trabalho investigativo, criativo e performativo. Proporcionam perspectivas renovadas sobre o presente, explorando e (re)interpretando o passado (BAILEY, NAVARRO e MOREIRA, 2020). Estas vão além da mera combinação de Arte e Arqueologia (JASMIN, 2014): empregam experiência e imaginação no entendimento sobre o passado arqueológico como uma entidade dinâmica, constantemente reinterpretada e reimaginada através da Arte e da *performance*, em vez de um constructo fixo e imutável. É cada vez mais entendida como uma abordagem que desafia as narrativas convencionais que dominam os sistemas políticos e económicos, promovendo a exploração da complexidade e diversidade no campo investigativo da Arqueologia.

Os artistas do coletivo Pedra no Rim (ver <http://tinyurl.com/ycyvf5r>) e o artista visual João Gomes Gago (ver <http://tinyurl.com/2pyb4vxz>) foram incorporados num recente estudo que consolidou a disciplina de “Curadoria Arte-Arqueologia”, baseando-se em duas metodologias distintas: Proto-escavação, no campo da Especulação Arqueológica; e Pós-escavação, no campo da Especulação Artística (SILVA e MOREIRA, 2022). Através da Proto-escavação e do trabalho do coletivo Pedra no Rim, foi feita essa especulação sobre a prática da Arqueologia, questionando e reinterpretando a definição tradicional do artefacto arqueológico. Alternativamente, através da metodologia da Pós-escavação, João Gomes Gago aprofundou a especulação sobre o registo arqueológico cerâmico de época proto-histórica na região entre os rios Douro e Ul-Antuã, enfatizando a importância das perspectivas artísticas contemporâneas na construção do significado destes artefactos. A *Performance*-Arqueologia, por outro lado, utiliza a *performance* como ferramenta para explorar e (re)interpretar o passado. Especula de formas tanto artísticas quanto arqueológicas, perpetuando este multiverso de especulações através do espaço e do tempo com

¹ Arqueólogo, Doutorando Bolseiro FCT em Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Ui/Bd/151198/2021). Investigador Integrado no CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património. Licenciado e Mestre em Arqueologia (Faculdade de Letras da Universidade do Porto).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Foto: Rui Costa, 2023.

FIG. 1 – Antes do evento público no Café Asa de Mosca.

o próprio público. Envolve a criação de eventos ou atividades que proporcionam uma experiência direta e imersiva do passado, sem necessariamente recriar eventos históricos.

BAILEY (2017) argumentou que a colaboração entre artistas e arqueólogos abre novas possibilidades para a produção de conhecimento, beneficiando ambos os campos. É hoje claro que esta colaboração desafia narrativas cristalizadas e explora novas formas de representar e compreender a complexidade e diversidade do passado arqueológico. Em 2022, um evento significativo marcou a intersecção destas disciplinas: um *“take-over”* ao Monte Ovil, em Espinho, que envolveu tanto artistas quanto arqueólogos (SILVA, MOREIRA e DUARTE, 2023). Este sítio transhistórico serviu como um palco para explorarmos a corda do tempo através da arte contemporânea e da arqueologia. Esta experiência catalisou uma exploração mais aprofundada do potencial da Arte-Arqueologia e a *Performance-Arqueologia*, particularmente no contexto do meu projeto doutoral em curso, “Arqueologias da Presença em Passados Simulados”, financiado por Bolsa de Doutoramento FCT UI/Bd/51198/2021.

A metodologia da proto-escavação, ou especulação arqueológica, tem sido uma abordagem inovadora dentro da disciplina da Arte-Arqueologia (SILVA e MOREIRA, 2022). Esta permite-nos explorar o passado de forma não linear, desafiando as convenções da Arqueologia classicista e considerando possibilidades e interpretações frequentemente negligenciadas por práticas e teorias conservadoras. Neste texto, aplico esta abordagem à *performance* “Dei-te o Mundo de Bandeja”. Este ato performativo veio desafiar as noções preconcebidas do público sobre o passado, convidando todos a explorar a história coletiva através da si-

nestesia. Para mim, enquanto arqueólogo, a *performance* foi mais do que um ato artístico: fora um convite para reconsiderarmos as nossas noções preconcebidas sobre o passado e explorarmos novas formas de entender e interpretar a história contemporânea, o estado da cultura e as transformações do bairro do Bonfim, no Porto. Além disso, serviu-me para especular sobre a história e a materialidade do Monte Ovil, podendo alcançar novas perspetivas sobre o seu estado presente. Esta *performance*, como uma dança de ideias e reflexões, não foi uma mera reencenação do passado, mas antes um espelho erguido ao público (onde me incluí e refleti sobre a interação da Arte e da Arqueologia). Foi um evento, uma presença, que permitiu ao público interpretar e conectar-se com o mundo coletivo de formas subjetivas.

Assisti, então, à *performance* “Dei-te o Mundo de Bandeja” como uma exploração poética do passado, ou uma viagem através do tempo e do espaço que desfocou as fronteiras entre o presente e o passado, o real e o imaginado. Foi um diálogo entre o que é humano e o que não é industrial, uma crítica aos sistemas socioeconómicos que têm plastificado e destruído o mundo natural. Esta *performance*, como um ato de fazer, refletiu e desafiou as estruturas socioculturais existentes, servindo também como uma forma de resistência. Foi uma tentativa de reivindicar não só a Terra e a Natureza, mas também a cultura e os espaços urbanos como partes integrantes da nossa humanidade. Naquela dança, encontrei este meio para especular sobre a história e materialidade do solo epistemológico proto-histórico do Monte Ovil.

DESENTERRANDO CONEXÕES, OU UMA DANÇA
 ATRAVÉS DO ESPAÇO E DO TEMPO

A 18 de junho de 2023, o Café Asa de Mosca, no Bonfim (Porto), transformou-se num palco para a *performance* artística “Dei-te o Mundo de Bandeja”. Neste espaço comercial, um culto entre artistas localizado no bairro do Bonfim, a *performer* Ana Rocha (ver <http://tinyurl.com/3b-6j2eea>), em colaboração com a ceramista Sofia Beça (ver <https://linktr.ee/sofiabeca>), criou uma experiência imersiva que levou os espectadores numa viagem desde o nascimento da Terra até à plasticização dos sistemas socioeconómicos. Esta apresentação transformou-se numa forma de arqueologias em movimento, ou um espetáculo que expôs a nossa contemporaneidade ao passado arqueológico. O Café Asa de Mosca é um espaço comercial estimado, com uma história que é própria. Existindo há 51 anos, tem estado sob a tutela da mesma família durante 34 desses anos. O casal, o Sr. Jerónimo e a Sra. Adelaide, têm sido os guardiões deste espaço adorado, que se tornou um dos polos culturais para os artistas residentes no bairro do Bonfim. Isto é, a sua dedicação e compromisso com o café tornaram-no uma parte vibrante e integral da comunidade local, um lugar onde a Arte, a Cultura e a camaradagem prosperam.

A *performance* começara com Ana Rocha deitada e coberta de terra no meio do café. Este gesto simbólico, de cobrir-se com terra, evocara uma profunda conexão com o mundo natural, uma conexão que é frequentemente esquecida ou ignorada na nossa sociedade moderna e industrializada. À medida que a *performance* avançava, Rocha começou a interagir com as obras cerâmicas de Sofia Beça, que estavam espalhadas por todo o espaço. Cada peça de cerâmica, moldada à mão por Beça,

era única e contava a sua própria narrativa. Rocha pegava em cada peça, examinava-a e depois colocava-a de volta no seu lugar. Este ato de prospecção transportou-me imediatamente para o Monte Ovil, em Espinho. Na nossa imaginação, e enquanto testemunhos deste evento, estávamos perante essas arqueologias em movimento: a história do Monte Ovil, com as suas distintas cronologias e tipologias de artefactos, pode ser analisada como uma *performance* arqueológica em si. Ou seja, tal como na *Performance-Arqueologia*, cada período estabelecido para o Ovil revela uma interação complexa e contínua entre práticas materiais e sociais, refletindo tanto a continuidade quanto a mudança ao longo do tempo. Esta interação e entrelaçamento é semelhante à forma como artistas e arqueólogos colaboram na Arte-Arqueologia, explorando e re-interpretando o passado através da experiência e imaginação. As materialidades proto-históricas do Monte Ovil, por exemplo, desde o registo incipiente de artefactos de bronze até à introdução de técnicas de roda na produção cerâmica, são testemunhos tangíveis da longa continuidade transformativa humana na corda do tempo. Estes objetos, como as obras de Arte-Arqueologia, não são meros objetos inanimados, mas participantes ativos nas narrativas constantemente emaranhadas dos sítios arqueológicos. Por outras palavras, cada peça conta a sua própria história, contribuindo para a nossa compreensão sobre continuidades e/ou interrupções culturais e materiais, um prosseguimento linear do tempo arqueológico.

FIG. 2 – Movimentos na terra.

Foros: Pedro da Silva, 2023.

Ao longo da *performance*, a viagem desde o nascimento da Terra até aos dias de hoje foi uma dança através da corda do tempo, uma oscilação rítmica entre épocas, um testemunho da natureza cíclica da existência. Vi cada peça cerâmica segurada por Rocha como um recipiente carregando ecos da Proto-História. Estes ecos entoavam pelo espaço da *performance*, sussurrando histórias de vidas antigas que surgiram e se transformaram, do eterno esforço humano para entender e moldar o cosmos. Esta interação com as peças cerâmicas não só adicionara essa dimensão física à *performance*, mas também servira como uma metáfora de como interagimos com o passado arqueológico. Ou seja, cada peça moldada por Sofia Beça era como uma pergunta lançada ao público, um desafio à sua compreensão da História e Arqueologia. O que consideramos um artefacto? Que narrativas atribuímos a estes remanescentes físicos do passado? Como é que as nossas interpretações destes objetos moldam a nossa compreensão da História? A *performance* não fornecera respostas claras a estas perguntas. Como que numa exposição de Arte-Arqueologia, esta convidara o público a refletir sobre elas, a problematizar os seus contextos contemporâneos e a envolver-se num diálogo com passados múltiplos e plurais.

A “resistência” é um tema comum, tanto na história do Monte Ovil como na *Performance-Arqueologia*. No solo epistemológico proto-histórico do Monte Ovil, vemos resistência: na continuidade do uso do bronze, apesar da introdução incipiente do ferro naquela região geográfica peninsular, e na persistência de práticas manuais na produção cerâmica, apesar da introdução de técnicas de roda (SALVADOR e SILVA, 2020). Na *Performance-Arqueologia*, a “resistência” é vista na forma como artistas e arqueólogos desafiam narrativas convencionais e exploram novas formas de representar e compreender a complexidade e diversidade do passado arqueológico. A ideia de transformação é também central, tanto para a proto-história de Ovil como para a *Performance-Arqueologia*. Em Ovil, vemos transformação tanto nas práticas de produção material, quanto no eventual abandono do assentamento. Na *Performance-Arqueologia*, a transformação é vista na forma como artistas e arqueólogos reinterpretam e reimaginam o passado, desafiando narrativas cristalizadas e explorando novas possibilidades de conhecimento. Que novas leituras podem ser alcançadas?

FIG. 3 – Ana Rocha segurando os artefactos de Sofia Beça.

Foros: Pedro da Silva e Rui Costa, 2023.

cerâmica. Este elemento sonoro serviu assim para entrelaçar ainda mais os domínios da Arte e da Arqueologia, ancorando a *performance* nas realidades táteis e temporais da criação cerâmica.

Além de ser uma representação simbólica destas ideias, esta apresentação artística como um todo foi um ato de fazer, uma prática de habilidade que, como INGOLD (2010) argumentara, é fundamental para a nossa compreensão do mundo. Ao mover-se por aquele espaço comercial coberto de terra e folhas secas, interagindo com as obras cerâmicas de Beça, Rocha estava, de certa forma, a tecer o seu próprio arquivo, criando uma ecologia de prática habilidosa que refletia e desafiava as estruturas existentes da cidade do Porto e, mais especificamente, do bairro do Bonfim. Aquele momento artístico oferecera uma experiência imersiva que desafiou até mesmo as fronteiras entre o real e o imaginado. Isto é, a apresentação levantou questões sobre o significado da realidade, tanto em contextos virtuais como imaginários. Foi uma interpretação artística, uma forma de arte da materialização, compreensão e ocorrência (GOMES, 2017), revelando novas formas de entender e interagir com o mundo. Ao lembrar-me de Patti Smith nos anos 1970 e das suas intensas *performances*, que sempre transcendiam o tempo e o espaço, sou levado a refletir sobre a natureza desta *performance* como uma forma de arte que desafiou as fronteiras entre diferentes formas de expressão. Como foi já mencionado, a Música, a Poesia e a Arte entoam com a ideia de que a Arqueologia é também uma forma de *performance* enquanto disciplina. De facto, esta ideia de *performance* como uma forma de (re)construção de passados tem sido central para a abordagem da Arte-Arqueologia (SILVA, 2022). Cada ato performativo é uma viagem no tempo, uma forma de trazer o passado para o presente e explorar as conexões entre diferentes momentos da História (GIANNACHI, KAYE e SHANKS, 2012). Entendi a instalação e *performance* artística “Dei-te o Mundo de Bandeja” como essa forma de (re)criar e (re)imaginar o passado no presente neoliberal da cidade do Porto. Esta ideia, aliás, é partilhada na obra de SHANKS e TILLEY (1987), onde os autores argumentam que a Arqueologia é uma prática ideológica que sustenta e justifica o presente capitalista.

A instalação artística e a interação física e corporal da *performer* foram estas formas de explorar e questionar a nossa compreensão do mundo enquanto sociedade. Ou seja, foi outra configuração das arqueologias da presença. Como GIANNACHI, KAYE e SHANKS (2012) argumentam, estas serão formas de explorarmos a persistência do ser através da Arte e da *performance*. Ou seja, através da *performance*, somos capazes de trazer o passado para o presente, explorando as conexões entre diferentes momentos da História. Ana Rocha, ao interagir com as obras cerâmicas de Sofia Beça, criara esta presença tangível no espaço, esta presença que desafiou convenções e explorou temas profundos da contemporaneidade. Isto é, não foi apenas uma forma de explorar a presença, mas também uma forma de resistência às ausências (também elas políticas): precisamente um mês após este evento no Bonfim, a 18 de julho de 2023, a Câmara Municipal do Porto ordena o encerramento de centenas de

lojas no Centro Comercial Stop. Com o bairro sob imensa pressão imobiliária, esta notícia reacendeu e fez explodir o debate sobre o que Sofia Beça e Ana Rocha transmitiram na sua instalação e *performance*. Que a Cultura e as Artes são vetores estruturais para o desenvolvimento de toda a sociedade, seja numa escala global, nacional, regional ou local. O local em causa neste texto, o Café Asa de Mosca, enquanto estrutura, não terá sido apenas um pano de fundo para a *performance*, mas uma parte integral da mesma. As características físicas do espaço, as suas instalações e acessórios, interagiram com a *performance* para criar um significado único e específico do lugar não gentrificado. A cenografia trazida para ali descalçou a condição de elemento isolado, interagindo dinamicamente com ele e com as suas características existentes, influenciando a forma como o espaço, agora transformado com terra e exibição de peças artísticas cerâmicas, era percebido e experienciado pelos espectadores (PORAJ-WILCZYNSKA, 2022). Este espaço icónico no Bonfim, conhecido por todos os artistas que nele habitam no seu dia-a-dia, carrega a sua própria história, as suas próprias ocupações anteriores que ainda são aparentes e cognitivamente ativas através da arquitetura circundante. Esta interação entre a *performance* e o local, entre o que pré-existente e o que é trazido para o presente, gera fricção criativa. Esta fricção é o momento onde o significado é criado, onde podem surgir novas interpretações e compreensões. Ou seja, este ato artístico foi uma intersecção complexa de arquiteturas e narrativas várias, tanto históricas quanto contemporâneas (SHANKS, 2012).

REFLEXÕES FINAIS

A *performance* artística “Dei-te o Mundo de Bandeja”, realizada no Café Asa de Mosca, na cidade do Porto, foi um ato que definiu o tom para novos debates no Bonfim, criando uma atmosfera de introspeção e reflexão. As peças de arte cerâmica não eram meros objetos inanimados, mas participantes ativos nas mãos da *performer*, cada uma contribuindo com sua própria voz para a narrativa em constante progresso. Esta ideia de arqueologias em movimento seria fundamental para a prática artística de Ana Rocha, que vê a Arte não apenas como uma forma de expressão, mas também de exploração e descoberta. Em *Entangled*, HODDER (2012) argumenta que estamos profundamente entrelaçados com o mundo em nosso redor, e que esse entrelaçamento molda a nossa compreensão e interação com o mundo. Da mesma forma, a *performance* de Rocha foi uma exploração deste entrelaçamento, ou uma tentativa de desvendar e questionar as complexidades da nossa relação com o tempo contemporâneo. A arte performática pode ser definida como uma forma de Arte que ocorre num determinado momento, num determinado lugar, onde artista(s) se envolve(m) em atividade(s) para gerar significado. “Dei-te o Mundo de Bandeja”, em particular, convidou-nos a refletir sobre como as nossas ações e decisões estão intrinsecamente ligadas ao nosso mundo político, e como podemos trabalhar para

FIGS. 4 E 5 – Em cima, Ana Rocha conectando-se com os espaços urbanos ao redor do Café Asa de Mosca. À direita, Ana Rocha desperta dessa realidade que era dela e daqueles que a testemunharam.

desemaranhar essas relações complexas, estudando-as para um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Espelhou, ainda, as reflexões de Salvatore SETTIS (2016) em *If Venice Dies*, onde o autor debateu a destruição do Patrimônio cultural em nome do progresso. Argumentou então que a preservação do Patrimônio é uma forma de resistência contra a homogeneização e a destruição do mundo humano. De igual modo, a *performance* de Rocha foi essa resistência, uma tentativa de reivindicar a Terra e a Natureza, a cidade e a Cultura como partes integrantes da nossa sociedade. Ou seja, desafiou-nos a resistir à tendência dessa homogeneização e destruição, e a lutar pela preservação do próprio bairro do Bonfim, no Porto.

Embora a *performance* não tenha abordado explicitamente o espaço arqueológico do Monte Ovil, ela entou temas para a especulação arqueológica que são inerentes ao estudo deste sítio. Foi o ato de desenterrar, de descobrir, de interpretar, tão central para a Arqueologia. Tal como os arqueólogos especulam sobre vidas ligadas a assentamentos proto-históricos (como aquele do Monte Ovil) com base em materialidades deixadas para trás, a *performance* especulou sobre a relação entre a sociedade contemporânea ocidental e a sua cultura do materialismo. Em essência, foi uma escavação arqueológica, desenterrando as camadas da nossa relação com o mundo natural e os sistemas socioeconômicos que o moldam (e o impacto que ela tem na forma como escrevemos e ensinamos a própria Proto-História). Defendo, assim, que a metodologia da proto-escavação é eficaz na exploração não só do passado arqueológico, mas também da contemporaneidade dos eventos que questionam a própria Arqueologia. Através da especulação arqueológica, seremos capazes de transpor narrativas artísticas para expormos uma compreensão mais

Fotos: Pedro da Silva, 2023.

intrincada do estado da Cultura contemporânea. Por outras palavras, a especulação arqueológica permite-nos pensar, debater e expor o que está estabelecido na Arqueologia. Descrever e pensar sobre a *performance* de Ana Rocha “Dei-te o Mundo de Bandeja” também foi um

exemplo do potencial desta abordagem. Através da curadoria em Arte-Arqueologia, seremos capazes de desafiar as fronteiras tradicionais entre Arte e Arqueologia e explorarmos novas formas de compreender e interpretar a nossa História coletiva.

A esperança persiste, como que moldada em argila, semeando sonhos ao som de um tambor...

Ou são apenas arqueologias em movimento.

E mesmo nessa transformação, descobrimos a tal poética pela pele que transpira e anseia pela liberdade.

AGRADECIMENTOS

O meu agradecimento ao CEAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património e à FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia pelo apoio da Bolsa de Doutoramento, que tem sido fundamental para esta minha jornada de investigação. Aproveito para estender a minha gratidão à generosa colaboração da artista e *performer* Ana Rocha ao longo de todo o projeto. A sua disponibilidade em contribuir com a sua arte (inclusive na conceptualização e execução de *performances* no espaço arqueológico do Monte Ovil) enriqueceu grandemente a profundidade e direção deste projeto. 🙏

REFERÊNCIAS

BAILEY, Doug (2017) – “Art/Archaeology: What Value Artistic-Archaeological Collaboration?” *Journal of Contemporary Archaeology*. Equinox. 4 (2): 246-256.

BAILEY, Doug; NAVARRO, Sara e MOREIRA, Álvaro (2020) – *Creative (Un)Makings: Disruptions in Art/Archaeology*. Santo Tirso: Museu Internacional de Escultura Contemporânea.

GIANNACHI, Gabriella; KAYE, Nick e SHANKS, Michael (2012) – *Archaeologies of Presence*. London: Routledge.

GOMES, Sérgio (2017) – “A Arqueologia Como Ofício de Materialização, Compreensão e Acontecimento”. *Conimbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 56: 5-40. Disponível em <http://tinyurl.com/4kufkp9v>.

HODDER, Ian (2012) – *Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things*. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

INGOLD, Tim (2010) – “The Textility of Making”. *Cambridge Journal of Economics*. Oxford University Press. 34 (1): 91-102.

JASMIN, Michaël (2014) – “Artists Connecting Archaeologists: Encountering the Third Kind”. In RUSSEL, Ian e COCHRANE, Andrew (eds). *Art and Archaeology. Collaborations, Conversations. Criticisms*. New York: Springer, pp. 157-178 (*One World Archaeology*, 11).

PORAJ-WILCZYNSKA, Elizabeth (2022) – “Sensing the Past: An Exploration of Art and Archaeology”. *Design/Arts/Culture*. University of West Attica, Atenas. 3 (1): 80-88. Disponível em <http://tinyurl.com/n9cff4dv>.

SALVADOR, Jorge Fernando e SILVA, António Manuel S. P. (2020) – “O Castro de Ovil (Espinho), um Quarto de Século de Investigação: resultados e questões em aberto”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1095-1110. Disponível em <http://tinyurl.com/2s49s4p2>.

SETTIS, Salvatore (2016) – *If Venice Dies*. New York: New Vessel Press.

SHANKS, Michael (2012) – *Let me tell you about Hadrian's Wall ...' - Heritage, Performance, Design. Text of the Reinwardt Memorial Lecture (2012-05-11)*. Amsterdam: Reinwardt Academie. Disponível em <http://tinyurl.com/yre4k2x9>.

SHANKS, Michael e TILLEY, Christopher (1987) – *Social Theory and Archaeology*. Cambridge: Polity Press.

SILVA, Pedro da (2022) – “Arqueologias da Presença em Passados Simulados. Vestígios da paisagem proto-histórica entre os rios Douro e Ul-Antua”. *KAIROS - Revista do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património*. Coimbra. 13: 23-37. Disponível em <http://tinyurl.com/4wtxrpzz>.

SILVA, Pedro da e MOREIRA, Inês (2022) – “Curadoria em Arte/Arqueologia: processos de proto e pós-escavação”. *MIDAS - Museus e Estudos Interdisciplinares*. Universidade de Évora, Universidade de Coimbra e Universidade Nova de Lisboa. 15. Disponível em <http://tinyurl.com/bdcpzxm5>.

SILVA, Pedro da; MOREIRA, Inês e DUARTE, Beatriz (2023) – “Curating Art/Archaeology: Excavating Through/With Material and Artistic Performativity”. *TURBA - The Journal for Global Practices in Live Arts Curation*. New York / Oxford: Berghahn Journals. 2 (1): 32-45.

PUBLICIDADE

50 anos
Centro de Arqueologia de Almada

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2024

52 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

uma Associação em
que dá gosto participar!

peça já a sua ficha de inscrição

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

RESUMO

Através de uma entrevista por si realizada na Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, em 1993, o autor explora o mundo, a arte e a força inspiradora fora das normas de Fernando Monteiro Fernandes, ferreiro cuja aprendizagem formal não ultrapassou a 3.ª classe, morador na aldeia de Soito (Sabugal, Guarda) e recentemente falecido. Para além do contacto pessoal, recorre também a duas pequenas entrevistas ao artesão-artista, realizadas em 2006 e 2008 e publicadas em blogues de gente dessa zona fronteiriça do Centro de Portugal.

PALAVRAS-CHAVE: Património; Património Cultural Imaterial; Artes; Metais.

ABSTRACT

Through an interview carried out at the National Handicraft Fair of Vila do Conde, in 1993, the author explores the world, the art and the extraordinary inspiring energy of Fernando Monteiro Fernandes, the recently deceased ironsmith whose formal schooling stopped in 3rd grade and who lived in the village of Soito (Sabugal, Guarda). Besides his personal contact, the author also resorts to two short interviews to the artisan-artist carried out in 2006 and 2008 and published in blogs by people who used to live in that border region of Central Portugal.

KEY WORDS: Heritage; Intangible Cultural Heritage; Arts; Metals.

RÉSUMÉ

A travers un entretien qu'il a réalisé en 1993 lors de la Foire nationale d'Artisanat de Vila do Conde, l'auteur explore le monde, l'art et la force inspiratrice hors normes de Fernando Monteiro Fernandes, forgeron dont l'apprentissage formel n'a pas dépassé l'école primaire, habitant du lieu-dit de Soito (Sabugal, Guarda) et récemment décédé. Outre le contact personnel, il a également recours à deux petites entrevues de l'artisan-artiste, réalisées en 2006 et 2008 et publiées sur des blogs de personnes originaires de cette zone frontalière du Centre du Portugal.

Mots Clés: Patrimoine; Patrimoine Culturel Immatériel; Arts; Métaux.

Fernando Monteiro Fernandes

[1957-2023]

ferreiro e artesanão imaginário

Franklin Pereira ¹

Em 1993, comecei a trabalhar numa tese de licenciatura em arte e educação no Instituto Politécnico do Porto, em regime pós-laboral. Pretendia eu – tomando como minhas as indicações de Wassily Kandinsky no livro *Do Espiritual na Arte* – aceder às fontes de inspiração e ao âmago do artista-criador no processo ofical. Entre outras “bandeiras” ou pilares de orientação tinha as palavras de Jean Dubuffet – “*tensión mental ardiente, invención sin trabas, y éxtasis de embriaguez, libertad total*” (DUBUFFET, 1975: 30) –, de Henry Moore – “*Entre a beleza de expressão e o poder de expressão há uma diferença fundamental. A primeira visa agradar aos sentidos, a segunda possui uma vitalidade espiritual que para mim é mais dinâmica e está muito para além dos sentidos*” (READ, 1979: 237) –, e do próprio Fernando Pessoa (sob o pseudónimo de Alexander Search): “*Que coisa é essa que procuras dentro das coisas? Qual o pensamento que o teu pensar não alcança? Por que céus voam as poderosas asas do teu espírito? A que altas visões lhe é doloroso estar cego?*” (PESSOA, 1988: 35). Considerei ainda a prática diversificada da escola Bauhaus, na Alemanha – antes de ser eliminada pela ascensão do nazismo –, onde “*cada um dos indivíduos deveria encontrar a sua própria identidade e o seu espaço, entrando em contacto com a totalidade cósmica*” (DROSTE, 1994: 50). Gizei uma série de perguntas iniciais para as entrevistas a 16 artistas e dinamizadores de *ateliers* criativos (inclusive do Hospital Psiquiátrico de Magalhães Lemos, no Porto), a alunos de artes (10.º e 12.º anos, e finalistas do curso de escultura da Escola Superior de Belas-Artes do Porto), em maioria desconhecidos de mim; acrescentei entrevistas a um arqueólogo da arte rupestre, a dois surfistas e ao então capitão da equipa portuguesa de *Horse Ball*, já que pretendia considerar os contactos/acções na Natureza com as fontes de inspiração. Preferia encontrar o artista no seu templo – *atelier* ou oficina –, local ideal carregado de ideias, rascunhos, pensamentos e cheiro matérico. Fui buscar outros

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com / www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

dados publicados na imprensa da época, sempre raras vezes de artistas, mas sobretudo escritores; à distância de 30 anos, poderia dizer que os jornais mais ou menos especializados proporcionavam mais dados do que actualmente – conquanto pontuais – dos bastidores íntimos do processo criativo e do ímpeto em tornar em matéria aquilo que pulsa na alma – esse é um degrau do espiritual na arte. Além deste volume, de 289 páginas – *Do Espiritual na Arte: o corpo-mente na produção estética em Portugal, finais do 2º milénio*, de acesso livre em <https://tinyurl.com/3s7bdytx> –, elaborei um outro, de 380 páginas, que contém as entrevistas e não está *online*.

Organizei todo o material – com dezenas de slides de peças de arte dos entrevistados – por temas, e comentei-os. Nessas entrevistas foram nascendo outras questões, e nalguns meses consegui abundantes dados e um caleidoscópio de análises – é difícil encontrar palavras directas de criadores estéticos, pois, nas mais das vezes, a imagem é ou pode ser interpretada como a linguagem do artista, que não tem tempo, vocação ou interesse em utilizar a voz ou a escrita para o seu testemunho.

A visita a feiras de artesanato fazia parte do roteiro: sempre me permitiram uma ideia da produção popular tradicional, tantas vezes repetitiva e “académica” (no sentido anquilosado do termo, mesmo sem o diploma da academia), centrada no utilitário e padronizada pela tradição, e com escassos produtores de algo com maior poder imaginativo e “força telúrica”. Em meados dos anos de 1980-1990, recordo-me das grandes feiras anuais de artesanato organizadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) no Porto (no então Mercado Ferreira Borges e no Palácio de Cristal) e em Vila do Conde, com a participação de artesãos, muitos deles de longe, já idosos e com trabalhos ao vivo; havia apoios para a deslocação e estadia de artesãos e artesãs, e os locais mantinham iguarias regionais e música ao vivo. Dir-se-ia estarmos envolvidos nas matérias-primas (e cheiros) que acompanharam e formaram a Humanidade desde o início dos tempos: bichos-da-seda, rocas, teares, panelões ferventes, peles, junco, lãs por cardar, tábuas, troncos e vime, não esquecendo jovens com novos modelos ditos de artesanato urbano. Os tempos passaram e o que era, por uns dias, um país inteiro como que incentivando / redescobrimo uma “portugalidade” nos ofícios – com aprendizagens prolongadas em cursos de formação profissional, onde eu próprio estive envolvido em *part-time* por três anos (1990-1992), sob auspícios do PRODEP - Programa de Desenvolvimento Educativo em Portugal –, foi-se reduzindo e convertendo-se a um “*décor*” que deixou de respirar com intensidade. Ficámos mais pobres e o país mais vazio e dependente de grandes fábricas e marcas comerciais – uma perda de diversidade cultural e eliminação de heranças (e incapacidade em recriar / adaptar à mudança), que já foquei nesta revista em artigo anterior (PEREIRA, 2017: 157). Uma das maiores feiras nacionais é a de Vila do Conde, e foi no Verão de 1993 que, no *stand* da Câmara Municipal do Sabugal, fui atraído por uma série de peças em metal tosco e a presença do seu autor, Fernando Monteiro Fernandes. Depois de um primeiro contacto, combinámos uma entrevista no local para dali a uns dias.

UM FERREIRO TORNADO ESCULTOR

Fernando Monteiro Fernandes nasceu na aldeia de Soito (perto de Sabugal e da Guarda) em 1957, e tornou-se ferreiro por tradição familiar herdada de pais e avós. Ao abandonar a escola primária na 3.ª classe, começou a ajudar o pai na oficina, que depois iria continuar. Antes disso, fez outros trabalhos: agricultura, contrabando em grupo na fronteira, colheitas, emigração em França, construção civil... Aos 23 anos tomou a oficina familiar, onde permanecem o grande fole, a forja, a bigorna e as ferramentas usuais.

Se anteriormente a agricultura necessitava de ferramentas metálicas, ferragem de carros de bois e ferraduras de cavalos, desde os anos de 1990 tal aspecto desvaneceu muito, e Fernando Monteiro teve de pensar noutros termos – a fase inicial de artesanato despoletou destas condições adversas. Começou ele a elaborar candeeiros de parede, suportes de guarda-chuvas, apetrechos para a lareira... Não faltou muito tempo para que a industrialização apresentasse estes artefactos numa produção em série que esmaga, pelo preço e pela padronização tornada gosto geral, qualquer ideia em criar obras artesanais mais ou menos utilitárias. Em finais dos anos de 1980, o jovem ferreiro virou-se para os aspectos criativos da escultura em metal, tornada peça única – daí eu ter repescado o termo “*imaginário*”, que aparece no regimento dos “*Sambladores, entalhadores e imaginários*” (FERRÃO, 1990: 461 e 462; GUERRA e PEREIRA, 2018: 28), de 1549, em Lisboa; o termo é relativo aos escultores em madeira, em particular dos aspectos figurativos da figura humana; mais correcto seria considerar Fernando Monteiro um dos “*visionários autodidactas*” (VISIONES PARALELAS..., 1993: 12), termo este livre de vínculo à arte sacra ou antiga, e enfatizando a criação particular nos livres voos da imaginação, e fora de academismos.

Tinha ele também amontoado muito desperdício de metal, só vendável por um preço irrisório, e pensou em reutilizá-lo para obras diferentes. A herança genética, a predisposição para um ofício e vontade em criar e desenvolver ideias próprias, a singularidade da sua arte e elaboração filosófica ou teórica, o isolamento no esquecido Portugal interior, tudo isto faz catapultar Fernando Monteiro para o que deveria ser um panteão de artistas peculiares – ao mesmo tempo populares, isto é, do povo, sem pergaminhos académicos, mas de imaginação extraordinária –, na linha do que já publiquei nesta revista sobre Jorge Augusto, mecânico de automóveis com a 4.ª classe (PEREIRA, 2018). Poderia acrescentar uma mão-cheia de outros criadores ignorados e praticamente desconhecidos – ou conhecidos apenas na sua aldeia – de um Portugal onde sempre existiram artistas sem voz; refiro-me em particular àqueles de Trás-os-Montes, para quem uma raiz, pedra ou galho despoleta a imaginação e o sonho; adiciono os anónimos artistas da zona de Podence que, a partir da lata, cortiça, sola e madeira, sabem / souberam dar expressão facial a algo arcaico e mesmo primevo dos tempos pagãos; tal produção – vulgo “*caretos*” – pode ser interpretada como arte bruta “*avant la lettre*”, e já foi estudada (PEREIRA, 1973). Apesar de serem

criadores pontuais, não deixam de possuir um dom, uma chama “naïf” que torna a escola ou academia desnecessária. Tal como o de Fernando Monteiro, o seu figurado entrança com as representações centenárias na pedra, pergaminho e papel, remetendo a rituais, simbologias ou forças superiores de transe com a Natureza – um código só conhecido por aquele que produz e seus correligionários.

Em 2008, o Museu do Sabugal apresentou uma selecção de trabalhos em ferro forjado, granito e madeira de Fernando Monteiro Fernandes (ver blogue Capeia Arraiana, LAGES, 2023); nesse mesmo ano, expôs no Cine-Teatro da Torre de Moncorvo. Em Junho de 2011, a Galeria do Paço da Cultura da Guarda abriu a exposição “Um Ferreiro, na Terra do Ferro” (ver notícia do blogue *Podium Scriptae*, em <https://tinyurl.com/r4rjkdcy>).

Da longa entrevista que realizei em 1993, e de dois blogues de gente da zona da raia central, datados de 2006 e 2008, e que reproduzem as palavras de Fernando Monteiro, organizei os assuntos focados, comentando-os.

À distância de 30 anos, muitas questões permanecem as mesmas, e agudizou-se a continuidade das vias artesanais e criativas, particularmente como respostas positivas numa sociedade mais industrial e mercantil, onde o Património (material e imaterial) é esquecido ou trocado pela novidade e pelo que rende.

SOITO: MERCADO, FERRAGENS, FEIRAS

A vida de Fernando Monteiro (Fig. 1) começou no Soito, numa família de ferreiros: “No Soito havia quatro ferreiros, sendo três da minha família. Agora estou eu [em 1993], faço ainda um pouco de ferreiro quando é preciso. O meu pai tinha dias que era ferrar cavalos de manhã à noite. Depois havia o dia de mercado, vinham as pessoas das aldeias e todos iam ali ferrar” (entrevista do autor, 1993).

Como era para um adolescente que não terminou a escola primária? “Patrões nunca tive, variavam. Então agarrei-me [depois de trabalhos pontuais e emigração em França] ao ofício do meu pai, que já era do meu avô. Já todos morreram, e os meus irmãos ficaram por França. Peguei na forja com garra aí pelos 23 anos e nunca mais larguei e evolui” (IDEM). As obrigações do agricultor antigo foram passadas para uma mecânica que dispensa artífices das ferramentas: “O meu avô era ferreiro, o meu pai também; e o meu bisavô também. O meu avô fazia coisas utilitárias para a agricultura, como ganchos, a ferragem dos carros de bois, ferramentas de lavrador. Hoje já não há lavrador, só agricultor... é o tractor e o mecânico” (IDEM).

Fora da escola – sem não deixar de ser de ensino, ou transmissão de saberes, aqui de pai para filho –, o jovem aprendiz repetia as acções mais básicas do ofício: “Fiquei sem o meu pai ainda era pequeno, e também sem o meu avô. O meu avô era mais artista, era mais artesão; ele fazia facas, tesouras, todas as ferramentas... o meu pai já não, mas trabalhava

Foro: Franklin Pereira, 2007.

FIG. 1 – Fernando Monteiro na sua oficina, ao lado da escultura “Ciência”.

a madeira para algum arado ou ancinhos. Aprendi com ele, só que o meu trabalho é totalmente diferente, já não é nada o mesmo. Quando comecei era como aprendiz, tocava o fole para aquecer o ferro, ou batia com o martelão para fazer os buracos das ferraduras, ou cortava o ferro” (entrevista do autor, 1993).

Uma existência fora da escola permitiu ao artesão aceder a outros estudos não-académicos: “Não acabei a primária, fui logo trabalhar. Estudei por mim próprio; eu trocava as letras, naquela altura nem sei o que sentia. Era muito vivo, desde criança. Ajudei sempre o meu pai desde que tive um pouco de força para dar ao fole. A filosofia de vida é que me deu coragem, e a minha força de vontade. Estive seis meses num hospital, tive um professor nessa altura, era outro método de ensino” (IDEM).

Havia depois o regresso à aldeia e um lembrar das origens familiares: “Eu trabalhava para este e para aquele, para ganhar mais algum. Eu, como criança, sempre fui um privilegiado, lá na minha terra: o meu avô tinha ido para o Brasil, a minha mãe veio a nascer no Soito. Da parte do meu pai, esteve em Lisboa; era íntimo do Sidónio Pais; a minha avó era

de Lisboa. Houve assim uma série de mudanças na altura, umas raízes evoluídas para a terra onde nasci. O meu avô era uma pessoa vivida, foi para o Brasil trabalhar a terra. Regressou ao Soito, e era um ótimo artesão. Vou ter catálogos das obras por ele feitas, portões da igreja e do cemitério; e tenho catálogo dele, de 1907, só desenhos” (IDEM).

A pertença a uma aldeia levou Fernando Monteiro a elaborar uma árvore com soldas: “A peça que tenho aqui, que me diz mais e à minha terra, é o ‘Castanheiro’. A minha terra não é Soito, mas Souto; mas todos dizem Soito” (IDEM).

ALTERAÇÕES NO TECIDO SOCIAL

Se, antigamente, um ofício permanecia mais ou menos durante décadas ou séculos, com poucas alterações de técnicas e apenas permeável a novas estéticas válidas por muito tempo, as mudanças rápidas no século XX final levaram a alterações e incapacidade económica em repetir esquemas de produção: “Aprendi esta arte sozinho, mas as bases vieram do meu pai. Mas eu sou um autodidacta, o trabalho que eles faziam eu também o faço, mas como já não há essa necessidade, agora na agricultura é tudo mecanizado, já não é precisa essa ferramenta toda, tive que me virar para a arte», refere o artesão” (ver entrevista de SANTOS, 2006).

As mudanças permitem uma continuidade, uma adaptação: “Dentro do ferro faço tudo, basta pedirem que eu faço, mas por uma questão de sobrevivência, comecei a fazer artesanato, dentro daquilo que é mais utilitário. No começo era assim, fazia candeeiros, peças para casa, agora faço arte, peças únicas, embora algumas além de decorativas também sejam utilitárias” (IDEM).

A mudança para o criativo “em uns oito anos, apareceu porque o trabalho utilitário de repente foi difícil de vender. As fábricas começaram a produzir em série e não é ferro forjado, mas as pessoas levavam como se fosse ferro forjado. Só dobrado e soldado, a metade do preço” (entrevista do autor, 1993).

A aplicação utilitária não invalida a criatividade: “Sempre fiz candeeiros de parede, sempre lhes dei a forma de escultura, para que a parte da frente não fosse um vazio, mas lhe desse um bocadinho mais de vida. E essa maneira de eu ver vida na escultura, na utilidade, passei a dar luz pela parte de cima. Esta peça aqui tem o rosto a condizer com outras esculturas; parece um jóquei com o boné, ou de um chinês de barbicha... Não tem nada a ver com um chinês, mas as linhas, para a escultura, têm a ver com o candeeiro. Se vives, um cinzeiro, a peça serve para pôr um vaso na cabeça. Ou o cinzeiro, ao contrário, é o chapéu da cabeça. Tenho outro cinzeiro de coluna, que tem encaixe para vela, quando falta a luz” (IDEM) (Fig. 2).

RITMOS DE TRABALHO

Nas oficinas correntes, há horários para abrir e encerrar, um caderno de encargos e prazos de entrega; no caso, a métrica horária é outra: “Nunca tive excesso de trabalho. Ponho logo à vontade o cliente, não lhe dou prazo, nunca é certo, ora mais oito ou 15 dias, que é para ter um bocadinho de tempo para aliviar a minha cabeça, faz parte duma pessoa pôr a cabeça mais ao lugar...” (entrevista do autor, 1993).

A liberdade de um criador pode dispensar uma continuidade e mesmo a planificação: “Quando estou a trabalhar numa peça, há dias que começo e depois deixo... Sou capaz de pegar dali a uns dias, e surge a ideia que está dentro da minha cabeça. Não é começar a fazer as peças. Eu, normalmente, sou capaz de começar uma e depois deixar a peça, e depois vou começar outra... é preciso ter uma cabeça muito grande para começar e acabar; é mais tempo a pensar do que a fazer. Eu não tenho hora, tenho dias que trabalho quatro, outros dias são oito, outros dias não chegam. Por vezes a vida não corre, fico sem vontade de trabalhar, há dificuldade... Gosto de trabalhar, mas também não gosto de ser escravo do trabalho... Prefiro ser pobre do que ser escravo do trabalho” (IDEM) (Figs. 3 a 5).

FIGS. 2 A 5 – Escultura/cinzeiro (2) e outras esculturas (3 a 5).

Fotos: Franklin Pereira, 2007.

A vertente artística, a faúlha que despoleta a imaginação, é, quantas vezes, um momento irracional que leva ao trabalho: “*Há dias em que a obra nasce logo porque na minha mente já cá está a fotografia. Aquele momento em que uma pessoa se entrega à obra, ela nasce, depois só preciso de acertar os pormenores para ela ficar mais perfeita*” (ver entrevista de SANTOS, 2006).

Há o odor e tacto da matéria crua que estão na primeira abordagem: “*Quando agarro o material em bruto nunca sei o que vai sair dali. Utilizo sempre materiais da região e trabalho peças únicas com vários tamanhos em madeira de castanho que é a mais linda de todas. É preciso entender a arte. É preciso ir ao encontro da arte. Eu gosto dos materiais que transformo dando-lhes uma nova vida*” (ver blogue Capeia Arraiana, LAGES, 2023).

E a criatividade não pode ser medida pelas horas: “*As minhas peças não têm horas, dias, têm o meu tempo e a minha alma, tenho aí peças que demoraram vários anos a acabar*” (ver entrevista de SANTOS, 2006).

A permanência e divulgação têm um efeito positivo num futuro: “*Gosto de trabalhar o material, de fazer obras, é assim que me sinto bem. É a minha vida e a minha força de vontade, a minha entrega total, que tem feito de mim um artesão reconhecido aqui na zona, fico contente quando as pessoas gostam e admiram o meu trabalho*” (IDEM).

SIMBOLOGIAS NA ARTE

Um dos quadros em metal pintado recebe uma simbologia que só o produtor entende, porque ele é o dono do código: “*Este quadro [Fig. 6] terá um ano. Tem aqui um sentimento que é pôr a mente um pouco além de nós, um pouco espiritual, um pouco yoga. Representa a natureza. Esta parte é a terra, a água, os animais, o sol e a lua, e o quotidiano. Chama-se ‘Maria da Fonte’ por causa deste trabalho da fonte, porque a água é essencial para a terra; a Maria é um rosto um pouco abstracto, e o cântaro também; tenho que dizer que é cântaro e as pessoas vêm que tem a forma de cântaro, e a Maria também explico. É raro usar as cores [na pintura] porque tem muito a ver com a infância. A parte mais difícil de*

Foto: Franklin Pereira, 1993.

compreender é o fundo, que é negro. Há um contraste; o principal é este preto, que é uma pessoa praticamente a fazer yoga. Aqui os braços, aqui as pernas que cruzam, sentada. Aqui é o mundo, a gente vai tão longe” (entrevista do autor, 1993).

Uma outra peça de escultura “*aqui representa dois pássaros num passeio; visto deste lado representa a pomba; deste lado é um pássaro abstracto... É tudo trabalhado, cada pássaro é uma peça única, mas parece um monte delas. É a forja que faz isto*” (IDEM).

Quanto à escultura “*Adão*”, diz o autor: “*é das primeiras esculturas que fiz, já tem muitos anos; quem olha parece que está a fazer manguitos; é a cobra envolta nele... Andei a pensar que nome pôr a essa peça, e lembrei-me de Adão... Pensei na última tentação de Adão, quis que a serpente o abraçasse depois de ter pecado; o último gozo*” (IDEM).

Uma outra obra tem duas leituras, conforme a vista: “*Tinha força de vontade de fazer uma peça onde fosse interpretada a guerra e a paz, que uma pessoa visse que tinha mesmo o título adequado à peça. Dei-lhe uma forma de guerra pela frente, e a paz por trás... A forma mutilada, de escultura: na paz tem a forma decorativa, mais para a natureza, que é a rosa vermelha, o símbolo da paz, o abstracto do homem com a lua, as plantas... A nossa paz é a natureza*” (IDEM).

Disse eu que, na primeira vez que vi uma outra escultura, a parte de trás da peça, do homem e do sol, a achei muito semelhante a gravuras paleolíticas portuguesas, gravadas na pedra; quase que valia a pena tirá-la dali e colocá-la em separado, num suporte, sendo cativante e merecedora em estar isolada. Respondeu Fernando Monteiro: “*Eu não conheço nada... Vou-te dizer que não és a primeira pessoa que me diz que eu não faço ideia do valor dessa parte por dentro... Há quem diga que está aqui um símbolo que representa a inteligência... Cada pessoa interpreta o que eu faço à sua maneira. Para mim é o carisma, o carinho, o meu eu da minha criação. Não penso no que me rodeia, só penso no que estou a fazer, no calor com que trabalho...*” (IDEM).

Outra escultura em chapa fez-me dizer que tem a força dos volumes e o jogo dos vazios; e pergunto como é que tal peça aparece na sua produção: “*O nome que lhe dou é ‘O Homem e a Ficção’, é chapa moldada e soldada. Vamos lá ver... Astrologia. Esta peça é um pouco para a parte de ficção e talvez para a astrologia, pela questão da cabeça. Surgiu-me, é recente... Fiz antes em ponto grande, mas está na oficina; são experiências que faço, e só depois é que faço algumas peças*” (IDEM).

A inspiração súbita pode não dispensar a experimentação: “*As experiências ficam na oficina, não são para venda... Por vezes dali faço as peças, e mato a cabeça; vou juntando as peças das experiências...*” (IDEM).

FIG. 6 – “*Maria da Fonte*”, pintura em metal.

FONTES DE INSPIRAÇÃO

As fontes de inspiração incluem leituras: *“Liguei-me um bocado à astrologia, de leitura, e apareciam vários desenhos onde havia uma certa forma, a querer dizer com o princípio do mundo, da génese, onde realmente esta peça tem assim um pouco dessas ideias...”* (entrevista do autor, 1993).

As leituras englobavam o que se publicava na época: *“Li livros empastados, da colecção ‘Unibolso’; queria saber de religiões, de Buda, Krishna, Maharaji, Filhos de Deus, Cristo...”* (IDEM).

O contacto proporcionado pela emigração e o trabalho nas colheitas foram profícuos para o jovem artesão: *“Tudo aqui que faço é com muito respeito, muito carinho; não é só o professor que nos leva a sermos bons, nós próprios podemos ser bons sem professor. O respeito pelo próximo, pela nossa própria criação, tudo isso é muito bonito. Também me dediquei a ler psicologia e psicanálise, tentei compreender o objectivo. Tenho amigos que são escritores, convivi sempre com artistas. Eu ia propositadamente a França, fazer vindimas, para ter convívio com artistas; conheci desde escritores a músicos, pessoal que estava nas vindimas e fazia todo o tipo de trabalho, manual e escrito, tudo um pouco... Isso também me deu muita força de vontade e conhecimento”* (IDEM).

A criatividade também significa não ficar subjugado pelas técnicas que já se controla: *“Estou-me a virar para outra técnica, outro estilo, gosto de conhecer cada vez mais, outra criatividade, outras linhas completamente diferentes... Não seguir só uma espalha a minha imaginação. É muita dor de cabeça, dá muito trabalho”* (IDEM).

Os ritmos de trabalho não implicam riscar no papel: *“Para mim a arte não tem forma, ela é visualizada mentalmente, só quando a estou a produzir é que ela começa a ganhar forma física”* (ver entrevista de SANTOS, 2006).

A inspiração não elimina a História, antes a entrança para algo nem sempre explícito, antes metafórico ou poético: *“A esta chamo-lhe ‘Atlântida Perdida’. Fala dos descobrimentos e da epopeia marítima dos portugueses. Criar! Para mim não há palavra mais bonita. Utilizo os três elementos, ferro, madeira e granito e dou movimento criativo às peças provocando uma interacção entre o objecto e quem o observa. Quem conhece a minha obra tem tendência a procurar esses movimentos escondidos”* (ver blogue Capeia Arraiana, LAGES, 2023).

PREÇOS DE VENDA

Como calcular o preço de uma obra? *“Esta peça já a marquei por 10 contos, e, na situação crítica em que me encontro, já baixei para 5, e já pus 6... É a vida de artista, uma pessoa tem de comer...”* (entrevista do autor, 1993).

“Na primeira semana [em Vila do Conde] deitei as mãos à cabeça, não tapava as despesas. Nesta segunda semana tive um bocadinho de sorte, apareceram os amigos da arte, que não discutem os preços; adoram o que eu faço e vendi, compensou o desânimo” (IDEM).

7

9

8

FIGS. 7 A 9 – Escultura em madeira e metal (7), escultura (8) e busto em ferro e pedra (9).

Muitas vezes há um cálculo quanto ao trabalho a despendar, as horas gastas e o preço final: *“A perfeição não existe, às vezes é possível que a peça não saia perfeita, não porque não consiga, mas porque isso implica que demore mais dias e assim fique mais cara, porque desta forma haverá um maior investimento. Quanto mais tempo demoro a acabar uma peça, mais cara ela fica, por isso não faço muitas obras grandes, é preciso investir muito tempo e dinheiro”* (ver entrevista de SANTOS, 2006).

Fotos: Franklin Pereira, 2007.

FIGS. 10 E 11 – Esculturas.

E, por outro lado, é a criatividade que leva a vendas: *“Quanto mais loucas são as minhas peças, mais depressa são vendidas. As pessoas procuram coisas originais e diferentes”* (ver entrevista de SANTOS, 2006).

Contudo, nas minhas conversas por telefone, notei nestes últimos anos que as vendas estavam complicadas, levando o artesão a reaar pelo ofício.

Pela sua experiência, há compradores com um gosto mais afastado do padrão, mais aberto a novas estéticas: *“As pessoas procuram tudo ou nada e levam algo que gostam e admiram. Por vezes o que vem ao meu encontro não é o dinheiro, mas o bom gosto das pessoas, elas vêem e depois compram, por isso é que eu tenho de fazer as obras para expor porque se eu tiver aqui à espera que as pessoas apareçam para encomendarem alguma coisa eu não faço nada”* (IDEM).

A ENORME E PESADA ESCULTURA “CIÊNCIA”

Pelo seu tamanho e estranheza, de aspecto quase surreal, o que me atraiu de imediato no stand em Vila do Conde foi uma escultura em tamanho real (Fig. 1) de um corpo como que sentado, com duas metades de cabeça (uma sobre a outra), com um vaso no regaço, fechando com um enorme quartzo: *“Dá pelo nome de ‘Ciência’ porque a peça é tão forte, tão imaginativa, com um certo design... Foi muito difícil dar-lhe um nome e interpretação. Demorou sete anos a fazer, aos bocadinhos, nunca risquei no papel. Foi montada aos poucos e havia momentos para desfazer, voltava a fazer; foi uma peça, realmente, que me está muito íntima; deu-me muito*

calor, um carisma, um gozo. A ‘Ciência’ tem bocadinhos ainda da oficina do meu pai. Estes pedaços são barras da construção civil, o resto é de grades e candeeiros” (entrevista do autor, 1993).

IDEIAS, PROJECTOS

O autor tem obras que o levam a pensar em grandes peças para exposição pública permanente: *“Esta peça tem 16 pedaços de chapa, surgiu a ideia e é um projecto que eu gostava, um dia, de apresentar a uma câmara para fazer isto com três ou quatro metros, ou seis ou sete metros de altura. Custa-me vender esta peça, mas sou obrigado a vender tudo o que faço. [...] Estas peças – o ‘Homem e a Ficção’ e o ‘Projecto’ – já têm uns quatro ou cinco anos, estão cá porque ainda não as vendi. Eu tenho comercializado pouco, só vendo na minha oficina; e exposições, em feiras de artesanato, só tenho duas por ano: uma na Guarda e outra no Sabugal”* (entrevista do autor, 1993).

Um dos obstáculos é a falta de apreço de quem entra em contacto com as suas peças: *“Percorrer a vida faz-nos ter mais certezas. Quando nasceu a minha primeira filha ia de loja em loja vender os meus trabalhos. Agora já há mais reconhecimento da qualidade e do meu valor enquanto artista. Uma vez convenci um cliente a comprar-me um trabalho. Foi difícil. Ele não o considerava interessante. Mas acabou por levá-lo. Passado muito tempo voltei a encontrá-lo e ele disse-me: «Tinha razão. As pessoas quando entram na minha casa olham em primeiro para a sua escultura. Ninguém fica indiferente»”* (ver blogue Capeia Arraiana, LAGES, 2023).

ARTESANATO E ARTE

Falámos da produção artesanal, daquela repetitiva e de uma outra, expressiva e de maior brilho estético: *“Tenho um cavalo em ferro [Fig. 12], também pequeno, é tosco mas tem mais beleza do que este que comprei, de latão. Este até está mal feito: aqui a pata da frente não tem joelho, aqui os cascos vou ter de os acabar à lima. O rabo está ao contrário, as linhas dos pelos estão ao contrário... aqui é mais fino, aqui é mais grosso. As orelhas estão diferentes, os olhos não se inclinam assim, as narinas estão diferentes. Nem é manual... podia ser uma obra-prima, porque sai em série do molde. Nem o molde sabem fazer. Eu, com um martelo, solda e rebarbadora, consigo fazer uma obra superior a esta. Mas a minha é capaz de custar 20 contos, e esta custou 1.500 escudos. Mas aqui é uma feira de artesanato, onde nem há artesanato. Isto dá para fazer 1000 por dia”* (entrevista do autor, 1993). Estas palavras permitem questionar o rótulo de artesanal e a presença de tal produção numa feira: *“Dizem que é a melhor feira de artesanato, mas em que há muito trabalho em série que não é artesanato. Há aqui uma paródia nesta feira, e de vender gato por lebre... Eu comprei a peça por ser um cavalo, como peça para mim não tem valor, como trabalho não tem valor”* (IDEM). Acrescento que ambos temos (tínhamos) fixação no cavalo, também enquanto cavaleiros.

Uma das questões é a impossibilidade em repetir, já que a imaginação é um cavalo selvagem: *“Eu não faço nada igual. Vendi uma de um rosto que, visto de um lado parecia de homem, doutro nível era de mulher. Tenho fotos de peças já vendidas que nunca mais vou fazer”* (IDEM).

A presença de produção industrial nas feiras de artesanato é facilmente detectável, e muito questionável, senão mesmo demonstrando falta de critério na seriação: *“Nós sozinhos não sobrevivemos muito tempo e depois vou às feiras e vejo placas a dizer artesanato quando na verdade são peças fabricadas nas fábricas. É uma fraude e as pessoas compram ‘gato por lebre’ porque não sabem”* (ver entrevista de SANTOS, 2006).

APOIOS AO ARTESANATO

Um dos problemas do vasto assunto da produção artesanal é o escoamento e venda, já que muitas vezes os produtores estão espalhados pelo país, remetem-se à sua aldeia ou cidade, não têm tempo para tratar das vendas, e muito menos meios financeiros e logística para a deslocação a feiras; muitas vezes são as câmaras ou centros de formação profissional que vão tendo ou propondo alguns apoios, até mesmo criando aulas com os artesãos tornados professores por umas semanas ou meses, acrescentando ao futuro diploma do ensino básico uma série de aulas de Português e História – era assim até inícios dos anos de 1990. No caso de Fernando Monteiro, a experiência não foi positiva: *“Houve uns indivíduos, chamados técnicos de vendas, pertenciam ao CEARTE... Andaram-me ali a explorar; iam buscar as minhas obras, nunca me venderam nada. Nunca mais me ponham à frente técnicos, nem formações*

Foto: Franklin Pereira, 2007.

FIG. 12 –
Escultura de cavalo.

profissionais; eu gostava que me ajudassem, necessito mesmo. Onde está a ajuda ao artesão?” (entrevista do autor, 1993).

Terá de ser também alguma instituição local a tomar em mãos um inventário de artesãos e integrá-los no espaço expositivo: *“Se o Sabugal tivesse um museu a tempo inteiro, as pessoas iam vendo e até compravam, mas não, eu tenho que as expor num bar, como fazia antigamente, aí eu vendi tudo o que para lá levei porque as pessoas vêem, gostam e compram”* (ver entrevista de SANTOS, 2006).

O cada vez maior centralismo no país leva a desertificação no interior, e dependência do que vem de mais longe: *“Os artistas aqui do interior não têm visibilidade nenhuma, ninguém os ajuda. Sempre que é preciso fazer alguma coisa para uma rotunda ou coisa do género vão buscar os de fora para fazer, em vez de ajudarem os da terra. Sim, porque eu também sou bem capaz de fazer esses trabalhos em grande escala, basta que me deem o suporte necessário”* (IDEM).

Sem apoios e incentivos, os artesãos continuadores tendem a desaparecer, em particular se as instituições se focarem em demasia nos velhos mestres, muitas vezes reformados: *“Quando nos convidam para os colóquios, pedem-nos para expormos as nossas ideias, sugestões, para referirmos os nossos problemas; no entanto, depois ninguém nos ajuda. Vão para lá muitos que já são reformados, que fazem isto por prazer e para ocuparem o tempo, para esses está sempre tudo bem porque já não precisam, mas nestas condições o artesanato vai acabar por desaparecer”* (IDEM).

As vendas são incentivadas havendo promoção nos meios de comunicação, dando alguma voz a propostas únicas ou características da região: *“A procura depende apenas da divulgação, quando apareço na comunicação social ela aumenta, mas depois isto morre outra vez. De vez em quando cá aparece algum turista na procura daquilo que é típico”* (IDEM).

A casa de pedra onde vive com a esposa e as duas filhas (agora ambas enfermeiras, a viver na zona de Lisboa) teve a sua mão no restauro, e também no fabrico do mobiliário (madeira e metal para a criação dos bancos, mesa e camas), respirando a inspiração e labor de Fernando Monteiro.

A sua oficina ficava perto, numa rua estreita, e é a mesma dos seus antepassados; à entrada, o ferreiro colocou e esculpiu uma enorme pedra (Fig. 14), mais tarde – após outra visita minha, em 2007 – adicionando um jardim e outras esculturas (Fig. 15). Sobre a porta está a sua marca

FIGS. 13 E 14 – Banco/escultura de metal e madeira (13) e escultura à entrada da oficina (14).

FIGS. 15 E 16 – Jardim e esculturas à entrada da oficina (15) e escultura em ferro e couro, peça conjunta (16).

– as iniciais FMF –, que também aparece gravada nalgumas esculturas. A todo este material, acrescento a semana que passei no Soito, em 1996, onde fizemos uma escultura conjunta, em metal e couro, que eu denominei “Os Cheiros da Terra e as Subtilezas do Feminino” (Fig. 16); o couro bovino foi moldado a húmido e secou rapidamente sob o sol de Julho.

A peça não teve planificação, antes foi elaborada no acto, vendo como a expressão – e a diversão – emergia a cada passo; foi como uma “jam session”, abrindo novas possibilidades. Na altura dessa estadia levei couros diversos e algumas ferramentas, tendo ainda realizado um cinto lavrado para Fernando Monteiro. Por essa altura, contactei a revista

britânica *Raw Vision* (<https://rawvision.com>), de que era assinante, na tentativa de dar mais visibilidade à arte de Fernando Monteiro; a resposta não foi positiva: a revista tinha já muito material no leque do

Concepção e Foto: Franklin Pereira.

FIG. 17 – Pequenas esculturas a partir de pregos e cravos de ferraduras: “O leitor” e “O yogi”.

que se chama “*arte bruta e imaginária*” ou “*outsider art*”, de criadores sem diploma académico; a mesma resposta foi recebida em 2023. Em 2018, apresentei fotos de peças suas à galeria Cruzes Canhoto, no Porto, mas o espaço tinha (e permanece tendo) já um leque fixo de autores “*com universos mentais absolutamente singulares, na sua maioria autodidactas visionários que se exprimem de forma intuitiva, sem quaisquer pretensões comerciais ou ambições de celebridade. Única no seu género na Península Ibérica, reúne no mesmo espaço obras de arte bruta, primitiva e popular*” (<http://cruzescanhoto.com/galeria>), onde o artesão do Soito perfeitamente caberia.

Sobre Fernando Monteiro Fernandes, publiquei na minha revista *The Leather Times* o artigo “Heavy Metal: meetings with a visionary artist - art extraordinary” (PEREIRA,1994b), assim como apresentei o seu

Foto: Raquel Fernandes, 2023.

FIGS. 18 E 19 – Escultura de ave, com ferro e madeira, e pintura em madeira.

Foto: Raquel Fernandes, 2023.

FIGS. 20 E 21 – Sala de estar na casa de Fernando Monteiro, com pinturas e esculturas. À direita, escultura desse autor.

trabalho nas III Jornadas Internacionais de Vestígios do Passado, ocorridas em Almeida em 2007, com actas em CD-ROM (PEREIRA, 2007). Há que salientar a importância deste artista visionário, tão cedo desaparecido, na expressão plástica, e acrescentá-lo à História da Arte – mesmo sendo esta uma “*compleja infraestructura del mundo artístico, esto es, de las galerías, museos y universidades con que normalmente se relacionan los artistas ortodoxos*” (VISIONES PARALELAS..., 1993: 10), há espaço para questionar aprendizagens e critérios de apreciação. Poderei acrescentar

– até como provocação – outra citação: “*Porque não podem chamar-se obras de uma nação as que formam o nosso material escolar e que são todas – escritas, obras de pintura, monumentos – produção de uma camarilha muito restrita – a casta senhorial – e de um punhado de intelectuais a seu soldo*” (DUBUFFET, 2005: 17).

Termino, antes, com as palavras de W. Kandinsky: “*objectivo da arte: desmultiplicar as possibilidades de expressão existentes [...], alargar a percepção e descobrir um novo universo*” (KANDINSKY, 1987a: 155).

BIBLIOGRAFIA

- DROSTE, Magdalena (1994) – *Bauhaus 1919-1933*. Colónia: Taschen.
- DUBUFFET, Jean (1975) – *Escritos Sobre Arte*. Barcelona: Barral Ediciones.
- DUBUFFET, Jean (2005) – *Asfixiante Cultura*. Lisboa: Fim de Século.
- FERRÃO, Bernardo (1990) – *Mobiliário Português*. Porto: Lello & Irmão. Vol. I.
- GUERRA, Luís e PEREIRA, Franklin (2018) – *O Couro Lavrado no Museu de Lisboa / Carved leather at the Museum of Lisbon*. Lisboa: EGEAC, EM / Museu de Lisboa.
- KANDINSKY, Wassily (1987a) – *Curso da Bauhaus*. Lisboa: Edições 70.
- KANDINSKY, Wassily (1987b) – *Do Espiritual na Arte*. Lisboa: Dom Quixote.
- LAGES, José Carlos (2023) – “Faleceu Fernando Monteiro Fernandes”. Blogue Capeia Arraiana (2023-02-13). Obituário que reproduz notícia originalmente publicada na mesma fonte em 2008-02-10. Disponível em <https://tinyurl.com/bp4rund5>.
- PEREIRA, Benjamim Enes (1973) – *Máscaras Portuguesas*. Lisboa: Museu de Etnologia do Ultramar.
- PEREIRA, Franklin (1994a) – *Do Espiritual na Arte: o corpo-mente na produção estética em Portugal, finais do 2º milénio*. Tese de licenciatura no Instituto Politécnico do Porto. Não-publicada; em depósito na biblioteca do IPP.
- PEREIRA, Franklin (1994b) – “Heavy Metal: meetings with a visionary artist - art extraordinary”. *The Leather Times*. Braga: Edição do autor. 1: 23-24.
- PEREIRA, Franklin (2007) – “Visão e Impulso: o trabalho de Fernando Monteiro, ferreiro de Soito (Sabugal-Guarda)”. In *Actas das III Jornadas Internacionais de Vestígios do Passado - Almeida, 2007*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural, pp. 78-86.
- PEREIRA, Franklin (2017) – “De Gil Vicente ao Museu dos Samarreiros: etnografia e erudição nos artefactos em couro”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (3): 157-178. Disponível em <https://tinyurl.com/25wecm8h>.
- PEREIRA, Franklin (2018) – “Arte Não-Académica, Arte Popular, Arte Bruta: as criações de Jorge Augusto”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (2): 127-135. Disponível em <https://tinyurl.com/bp6vndrv>.
- PESSOA, Fernando (1988) – *Um Jantar Muito Original*. Lisboa: Relógio d'Água.
- READ, Herbert (1979) – *A Filosofia da Arte Moderna*. Lisboa: Ulisseia.
- SANTOS, Vera (2006) – “Artesanato: património intemporal de outros costumes, heranças seculares da arte do povo”. Blogue Love Generation - A Face Oculta da Lua (2006-09-13). Entrevista com Fernando Monteiro Fernandes. Disponível em <https://tinyurl.com/3ba6uah2>.
- VISIONES PARALELAS: *artistas modernos y arte marginal* (1993) – Madrid: Museo Nacional Centro Reina Sofía.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-10]

Willow tree on the beach

o curioso achado de uma estatueta de resina “Na Praia” em Tróia

António Valongo¹ e Tânia Casimiro²

¹ Arqueólogo (antonio.valongo@gmail.com).

² Pólo História, Territórios e Comunidades (Htc), Centro de Ecologia Funcional (CEF), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) - Universidade Nova de Lisboa (UNL) (mcasimiro@fsh.unl.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Este trabalho é sobre Arqueologia Contemporânea e sobre um achado específico, quase como criando uma nota biográfica sobre o mesmo. Trata-se de uma pequena estatueta em resina identificada e recolhida no acompanhamento arqueológico da abertura de vala para identificação e substituição de condutas em fibrocimento na Estrada Nacional 253-1 entre Tróia e Comporta, concelho de Grândola, distrito de Setúbal, Portugal (Fig. 1).

O estudo deste objecto em particular levanta diversas questões e problemáticas relacionadas tanto com o contexto onde foi identificado, como com a sua cronologia de produção, assunto que gostaríamos de debater no presente texto.

A primeira problemática respeita ao contexto onde foi encontrado. Como será evidenciado posteriormente, este é o que normalmente se classifica como um achado de superfície, muitas vezes considerado como “descontextualizado”. Nenhum dos autores, contudo, subscreve esta posição, pois um achado de superfície pode ser contextualizado de diferentes formas sem que seja necessária uma arrumação estratigráfica que date o seu descarte. O próprio objecto permite inferir a cronologia da sua produção, pelo que será a data de descarte assim tão fundamental para a sua interpretação? O facto de ter sido encontrado junto a uma estrada nacional pode ainda levantar diversas questões sobre como ali foi parar? Podemos mesmo questionar se alguém o atirou pela janela de uma viatura em andamento, querendo ver-se livre de algo indesejável? Pertenceria a alguma das casas nas proximidades e foi largado tal como se descarta qualquer outro tipo de lixo doméstico? A possibilidade de alguma vez descobrirmos o que levou este objecto a integrar o

FIG. 1 – Estatueta da Willow tree em contexto.

contexto arqueológico é remota. No entanto, a sua importância enquanto artefacto de análise arqueológica é premente e necessária.

A necessidade desta discussão prende-se sobretudo com o facto de a Arqueologia contemporânea, aquela que se faz de contextos que nos são próximos, cujos agentes responsáveis pela sua formação ainda estão vivos ou morreram recentemente, ainda não ser uma prática aceite pela maior parte dos arqueólogos portugueses, sobretudo se a análise arqueológica for feita a objectos/ contextos que não necessitam de escavação. Não podemos negar que este tem sido um espaço de investigação e interpretação que tem vindo a afirmar-se, que são cada vez mais frequentes os estudos nesta área no nosso país e que o conceito já é assumido como natural. No entanto, essa naturalidade parece parar nos finais do século XX e as duas décadas da nova centúria assumem-se como demasiado próximas, sendo os estudos sobre o século XXI praticamente inexistentes em Portugal e, infelizmente, limitados a um grupo muito restrito de investigadores (SEQUEIRA, SANTOS e CASIMIRO, 2022; SANTOS, 2024). Essa não é uma discussão que queremos aqui promover, até porque qualquer olhar mais atento a bibliografia internacional mostra que as preocupações sociais e ecológicas da Arqueologia a colocam como uma disciplina com um impacto fundamental para os estudos sociais do século XXI (ÄIKÄS, PERTTOLA e KUOKKANEN, 2016; PAPOLI-YAZDI, 2021; SCOFIELD *et al.*, 2020).

Com esta posição, o que procuramos defender é que existe espaço para todo o tipo de abordagens, desde a mais recente à mais antiga, e que a Arqueologia em Portugal não pode viver ensimesmada. Tem de acompanhar as tendências de debate de um mundo cada vez mais globalizado, cujos contactos são cada vez mais frequentes, rápidos, e onde a Arqueologia contemporânea não se prende a modelos metodológicos vetustos. A estatueta que aqui analisamos é um mote para essa discussão. Um objecto produzido nos Estados Unidos, atravessou o Atlântico para ser descartada junto a uma estrada perto de Tróia. O seu percurso começou como uma peça personalizada e artística e evoluiu para algo que, em concreto, não fazemos ideia como se perdeu. Pensar que isto não é Arqueologia, que é só lixo sem qualquer valor, incomoda-nos. E incomoda de tal forma que seria impensável para nós mandar esta estatueta juntamente com a areia da escavação para qualquer aterro. Apesar da sua primeira vida ter terminado abruptamente, decidimos dar-lhe a oportunidade de uma segunda vida, a de objecto arqueológico que, enquanto espólio proveniente de trabalhos arqueológicos, é considerado património nacional (ponto 1 do Artigo 18.º do *Regulamento de Trabalhos Arqueológicos*). Foi uma decisão consciente esta escolha, enquanto arqueólogos a quem o passado mais recente sensibiliza e se recusam a descartar. Aqui vemos histórias, pessoas, passados, estruturas mentais e comunidades, tal como vemos em qualquer outra época histórica.

A consciencialização de que o que aconteceu ao longo dos últimos anos das nossas vidas é de valor arqueológico tem provocado diversas reflexões. Aquela que nunca nos cansamos de citar tem já alguns anos, quando Mats BURSTRÖM (2007-2008: 34) escreveu: *“the insight that objects that people still remember from their own time can already be of archaeological interest, leaves a strong impression on many and generates reflection”*. Foi por isto que decidimos contactar a autora desta estatueta mencionando a presente publicação, tentando explorar qual a reacção que a artista teria ao facto de uma das suas criações ser agora um objecto arqueológico. Até à submissão deste texto, não obtivemos resposta.

Contexto arqueológico

A intervenção da qual resultou a identificação e resgate do artefacto agora apresentado está localizada na Península de Tróia (Fig. 2), área per-

tencente à freguesia do Carvalho, concelho de Grândola, distrito de Setúbal, em Portugal. O trabalho de acompanhamento arqueológico foi legalmente enquadrado no âmbito da criação de condições para implantação de infra-estruturas nas áreas consignadas (Fig. 3). Os lotes interven- cionados encontram-se entre os quilómetros 9 e 11, no sentido Norte para Sul, sensivelmente 6 km

a Sul das Ruínas Romanas de Tróia e 2 km a Norte do sítio arqueológico contemporâneo da Malha da Costa, os dois sítios arqueológicos mais próximos.

Este trabalho foi considerado após a realização de algumas sondagens de averiguação de tubagens, face à necessidade de desviar condutas e implantar infra-estruturas ao longo desse troço da Estrada Nacional 253-1 para dar serventia a um projecto de arquitectura. Como resultado desses trabalhos iniciais, onde se atestou a presença das condutas de fibrocimento, efectuaram-se testes de despiste para a eventual presença de amianto nas condutas de fibrocimento pré-existent que canalizavam a água bruta da rede pública. Os seus resultados foram contundentes. As condutas de fibrocimento eram constituídas por dois tipos de amianto: Crisótilo (cerca de 20 %) e Crocidolite (cerca de 10 %). Dessa forma, tomou-se a decisão da sua remoção, com o intuito de substituir este material potencialmente perigoso para a saúde pública.

A identificação da estatueta resulta do acompanhamento arqueológico da escavação da referida vala, aberta para identificação e substituição das condutas de fibrocimento com cerca de 0,45 m de diâmetro e, aproximadamente, 5,1 m de extensão em cada segmento, no Troço Sul, compreendido entre o Nó de Ligação 3 e o Nó de Ligação 2, sensivelmente a meio dos lotes, na frente da Estrada Nacional 253-1 (Fig. 4).

FIGS. 3 E 4 – Planta com Estrada Nacional 253-1 e respectivos arruamentos e vista parcial da vala de substituição do fibrocimento.

O artefacto foi identificado na camada superficial que se desenvolve para Oeste em relação ao pavimento betuminoso da Estrada Nacional 253-1, eixo rodoviário estruturante na Península de Tróia (Fig. 3). Este sedimento era caracterizado pela matriz arenosa, de grão fino e médio medianamente solto, de tonalidade amarelada escura, com alguns restos vegetais, pequenos elementos pétreos vulgarmente denominados de gravilha, e ainda algum lixo muito disperso, do qual a própria estatueta fazia parte.

Assim, considerando o registo arqueológico efectuado próximo da localização do achado, apresentamos corte topográfico representativo do impacto da vala, bem como de leitura da parca sequência estratigráfica com destaque da Estrada Nacional 253-1 (Fig. 5). A vala tinha 4 m de largura máxima com taludes, e sensivelmente 2,5 m de profundidade em relação ao eixo viário. A estratigrafia era caracterizada pela presença da areia amarelada dunar, areia com raízes, e ainda uma pequena camada superficial com alguns restos vegetais onde se resgatou a estatueta. Para além destes, não se identificaram outros estratos, estruturas e/ou espólio arqueológico preservado.

Willow tree by Susan Lordi

A estatueta é feita em resina e pintada à mão com tinta sem chumbo. Apresenta-se com 13,5 cm de altura e 8 cm de largura máxima na sua base aplanada. Representa uma figura feminina sentada, tem o braço esquerdo envolvendo e segurando uma criança pequena ao colo, e o braço direito em volta de uma criança mais velha parada ao lado dela, de pé. A figura central apresenta vestido creme com cabeça ligeiramente inclinada, procurando contacto materno carinhoso e protector. A criança de pé é representada com 11 cm de altura, trajando um pijama creme. Tem a mão direita ligeiramente apontada sobre perna, o braço esquerdo envolvendo o braço da mãe, e a perna

esquerda ligeiramente flectida para acostar e modelar mais facilmente ao corpo da mãe. A criança sentada sobre o colo traça pijama creme, apresenta-se com 7,5 cm, tem mão esquerda sobre o braço que a envolve e a mão direita procura o rosto materno, numa perfeita expressão de carinho e admiração (Fig. 6).

A temática deste trabalho em resina é concedida como *Calmamente - Colo da Mãe* (no original *Quietly*). Apresenta inscrição da autora, @Lordi, com referência ao ano 2002 localizada no extremo inferior direito do objecto. Na base da figura é possível atestar a presença de cartela circular em tinta preta com referência à autora Susan Lordi, ao respectivo ateliê, Willow Tree, à localização em Demdaco, Kansas City, Estados Unidos da América, ao tema enquadrante, *Quietly*, e à data de 2002 (Fig. 7) (ver <http://tinyurl.com/2hrbjem>).

A artista Susan Lordi é uma escultora que criou à mão o original de cada figura no seu estúdio em Kansas City, Missouri, Estados Unidos da América. O processo artístico é bastante intuitivo. Começa por traçar argila enquanto forma e esculpe cada peça. Essas peças em cerâmica são usadas para criar moldes, também eles em cerâmica, onde são feitas as estatuetas em resina. Esta abordagem singular à criação de produtos torna as suas peças verdadeiramente únicas. O seu toque pessoal e a sua perspectiva individual são evidentes em cada escultura, pintada individualmente à mão. As expressões são reveladas através de gestos tais como inclinação da cabeça, a colocação das mãos ou a rotação do corpo. Ao longo dos anos, a escultura e o entalhe de Lordi evoluíram para incluir padrões delicados de metal perfurado e folha

FIGS. 6 e 7 – A estatueta e a sua base.

de ouro prensada, gravuras superficiais à mão livre, e esculturas esculpidas em círculo para que cada ângulo revele uma compreensão diferente. Pretendeu sempre dar atenção à forma e ao gesto, da emoção à forma pura, induzindo à interpretação pessoal que cada um possa conferir. A simplicidade da forma e a ausência de traços faciais são características assumidas pela escultora.

FIG. 5 – Corte topográfico com Estrada Nacional 253-1, vala do fibrocimento e estratigrafia.

DESENHO: António Valongo.

A escultura figurativa pretende transmitir relacionamentos, sentimentos e emoções importantes para a Humanidade. Estas figuras expressivas procuram valorizar, intensificar e comemorar o sentimento de quem oferece, bem como de quem recebe. *Willow Tree* é um ateliê de esculturas que, desde o ano 2000, criou uma linha íntima de esculturas figurativas reveladoras de sentimentos como amor, proximidade, protecção, cura, coragem, conforto, esperança e inspiração, emoções que se encontram nas vivências de cada um.

Considerações finais

A estatueta que aqui apresentamos poderá ser considerada um achado isolado, visto ter sido encontrada junto da estrada, onde apenas se deixou lixo esporádico ao longo das bermas, por vezes em pontos separados por dezenas de metros. Os resíduos abandonados naquela zona também revelam a incúria e desrespeito pelo meio ambiente por parte de transeuntes apeados e/ou motorizados, que assim abandonam o monturo que produzem. Esta estatueta resultava dessa incúria e desrespeito, mas a sua forma única fez com que os arqueólogos reparassem nela. Quando descartada, perdeu toda a sua individualidade. Já

não se tratava de um trabalho de Susan Lordi, mas apenas de um objecto amorfo que agora se equiparava a diversas garrafas, maços de tabaco amarfanhados e sacos de plástico que se encontram ao longo da berma da estrada. Contudo, o carácter diferenciador desta peça chamou a atenção pela sua singularidade. Ao considerar a sua

presença e recuperar as características da sua produção, valorizámos o seu potencial pedagógico e cultural. Hoje, resgatada do silêncio da solidão e abandono, a estatueta representa a experiência, as lembranças e muitas histórias de quem a utilizou, venerou e ali deixou, mesmo que seja impossível saber quem o fez.

Bibliografia

- ÄIKÄS, Tiina; PERTTOLA, Wesa e KUOKKANEN, Tiina (2016) – “«The Sole You Found was the Soul of the Festival»: Archaeological Study of a Rock Festival in Seinäjoki, Finland”. *Journal of Contemporary Archaeology*. Equinox Publishing. 3 (1): 77-101.
- BURSTRÖM, Mats (2007-2008) – “Looking into the recent past: extending and exploring the field of archaeology”. *Current Swedish Archaeology*. Svenska Arkeologiska Samfundet. 15-16: 21-36.
- PAPOLI-YAZDI, Leila (2021) – “The archaeology of a marginal neighborhood in Tehran, Iran: garbage, class, and identity”. *World Archaeology*. Taylor and Francis Online. 53 (3): 547-562.
- SANTOS, Joel (2024) – “Arqueologia do Lixo Religioso”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 27 (1): 90-97. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- SCHOFIELD, John; WYLES, Kayleigh J.; DOHERTY, Sean; DONNELLY, Andy; JONES, Jen e PORTER, Adam (2020) – “Object narratives as a methodology for mitigating marine plastic pollution: multidisciplinary investigations in Galápagos”. *Antiquity*. Cambridge University Press. 94 (373): 228-244.
- SEQUEIRA, João Luís; SANTOS, Joel e CASIMIRO, Tânia Manuel (2022) – “Memórias em Cimento. Identidade individual e colectiva num caso de Arqueologia Contemporânea”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25: 174-176.
- VALONGO, António (no prelo) – *Relatório Arqueológico dos Trabalhos em Conjunto Turístico “Na Praia” - (UNOP7 e UNOP8 do PU de Troia), Troia, Freguesia do Carvalhal, Concelho de Grândola, Distrito de Setúbal*.

— PUBLICIDADE —

leia também a **Al-Madan** impressa

1.ª Série agora disponível em formato digital [PDF], com acesso livre em plataforma internacional

N.º 0 | 1982 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5775906>

N.º 1 | 1983 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091852>

N.º 2 | 1983 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091852>

N.º 3 | 1984 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092011>

N.º 4-5 | 1985 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092039>

um contributo do Centro de Arqueologia de Almada para a historiografia da Arqueologia portuguesa

Grupo de Trabalho em BioArqueologia Portuguesa

Ana Curto ¹, Célia Lopes ^{2,3}, Cleia Detry ⁴,
Cristiana Ferreira ⁵, João Pedro Tereso ^{6,4,7},
Nelson J. Almeida ^{8,4}, Patrícia Monteiro ^{9,10},
Ricardo Miguel Godinho ¹⁰ e Vanessa Navarrete ¹

¹ Laboratório HERCULES. Universidade de Évora.

² CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde. Universidade de Évora.

³ Departamento de Biologia. Escola de Ciências e Tecnologia. Universidade de Évora.

⁴ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

⁵ Centro de Geociências. Universidade de Coimbra.

⁶ CIBIO-BIOPOLIS - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto.

⁷ CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares. Universidade de Coimbra.

⁸ Departamento de História da Universidade de Évora.

⁹ Património Cultural, I.P. - Laboratório de Arqueociências.

¹⁰ ICarEHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and the Evolution of Human Behaviour. Universidade do Algarve.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Vimos por este meio dar a conhecer o Grupo de Trabalho em BioArqueologia Portuguesa. Este grupo é formado por três representantes de cada uma das áreas da Bioarqueologia, todos nós especialistas a exercer a sua atividade em Portugal, e surgiu da necessidade que sentimos em dar visibilidade aos estudos bioarqueológicos, no que se pretende ser um diálogo entre os diferentes profissionais, mas também numa comunicação e informação para o público não especializado. Abaixo podem consultar as nossas intenções com mais detalhe e convidamos todas(os) as(os) interessadas(os) a aderir ao grupo de trabalho e a participar nas próximas atividades. Através deste Grupo, iremos proceder à formalização em 2024 de uma Associação que permita implementar as intenções que apresentaremos em seguida. Podem entrar em contacto connosco através do email: apbioarq@gmail.com.

Carta de intenções

A importância de dar visibilidade aos estudos bioarqueológicos levou um grupo de colegas arqueólogas(os) e antropólogas(os) de diferen-

tes instituições portuguesas a criar um espaço de debate e reflexão.

A criação deste grupo de trabalho de Bioarqueologia portuguesa, que integra especialistas em Arqueozoologia, Arqueobotânica e Antropologia Biológica, tem como objetivos:

– Criar um espaço de debate aberto a todos os especialistas em Bioarqueologia, que estejam a desenvolver ou que tenham desenvolvido estudos em Portugal, ou que tenham interesse nesta área geográfica. O Grupo está igualmente aberto a outras(os) Arqueólogas(os), Antropólogas(os) e pessoas com interesse nestas áreas de estudo.

– Promover o trabalho em equipa entre profissionais e estudantes de diferentes disciplinas e instituições, salientando a importância das análises *multi-proxy*.

– Reforçar a importância da análise de vestígios bioarqueológicos na comunidade de arqueólogas(os) e antropólogas(os), promovendo a criação de protocolos de recolha de amostras e de tratamento de vestígios bioarqueológicos (recuperação, armazenamento e conservação), que permitam a otimização do seu potencial científico.

– Disponibilizar uma base de dados contemplando as(os) profissionais que exercem as várias especialidades de Bioarqueologia em Portugal, de forma a promover a sua integração nas intervenções arqueológicas e assim contribuir para melhorar processos de escavação, incorporando estudos bioarqueológicos.

– Organizar encontros de diferentes formatos e periodicidades, a realizar *online* ou presencialmente, para debate, atualização de estudos, partilha de experiências e discussão de trabalhos e projetos bioarqueológicos.

– Fomentar a partilha de dados entre investigadores e instituições, seguindo os princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), promovendo o acesso aberto a dados científicos.

– Impulsionar a divulgação dos estudos bioarqueológicos junto do público não especializado, fundamentada na importância da análise da fauna, plantas e remanescentes humanos para o conhecimento social, económico e político. 🐾

Évora, Outubro 2023

IV Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses

José Arnaud¹, Andrea Martins^{1,2}, César Neves^{1,2}, Jacinta Bugalhão^{1,2}, João Marques^{1,3}, Carlos Boavida^{1,4}, Natacha Ribeiro¹, José Domingos¹, Ricardo Costeira da Silva^{5,6}, Armando Redentor^{5,6} e Lara Bacelar Alves^{3,5}

¹ Associação dos Arqueólogos Portugueses.

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

³ CEAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património.

⁴ IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências, Universidade Nova de Lisboa.

⁵ Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

⁶ CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares. Universidade de Coimbra.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Cartaz do IV CAAP.

Durante cinco dias estiveram reunidos em Coimbra cerca de quatro centenas de arqueólogos e estudantes de Arqueologia no IV Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses (IV CAAP). O congresso decorreu nos dias 22, 23, 24 e 25 de Novembro de 2023, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com um programa intenso e diversificado, entre comunicações, apresentações em formato *poster* e visitas a sítios arqueológicos e museus de Arqueologia emblemáticos.

Os três congressos anteriores organizados pela Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) decorreram em Lisboa, em 2013, com o apoio da Biblioteca Nacional, em 2017, com o apoio da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e em 2020 em Lisboa e Porto, com o apoio da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, contando com a participação de um número crescente de arqueólogos provenientes de todo o país. Note-se que a edição de 2020 decorreu em formato *online*, face às contingências existentes no contexto da pandemia covid-19, que impediu a reunião presencial dos investigadores.

Tendo em conta estas anteriores experiências, a AAP propôs-se, assim, continuar esta colaboração com o meio académico nacional, realizando o seu IV Congresso em Coimbra, desafio que foi prontamente aceite pelo Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,

com o apoio do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) e do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), revelando-se uma parceria feliz e profícua. Em 2023, o regresso ao formato presencial possibilitou a reunião de centenas de arqueólogos num mesmo espaço físico, onde puderam apresentar, discutir e conviver com os seus pares. Esta circunstância contribuiu certamente para o crescente número de propostas, tendo a edição de 2023 o maior número de participações até à data – 188, distribuídas por 130 comunicações e 58 apresentações em formato *poster*.

Tal como nas edições anteriores, os artigos relativos a estas 188 apresentações ficaram disponíveis no primeiro dia do congresso, num livro em formato digital de livre acesso *online*: *Arqueologia em Portugal 2023 – Estado da Questão* tanto descarregável no site da AAP (<http://tinyurl.com/2kk3vu97>), como na plataforma da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra - Secção de Arqueologia (<http://tinyurl.com/bdh8kt6r>). Em formato físico, foi publicado o livro de resumos e programa, onde são também disponibilizados os *QR Codes* de acesso directo à publicação. As 2453 páginas das actas do congresso, dimensão incomportável para publicação em papel, estão disponíveis em ficheiro único e em ficheiros desdobrados com cada artigo individualizado, permitindo a livre partilha dos investigadores nas suas pági-

FIG. 2 – Livro de actas do IV CAAP.

nas pessoais. A disponibilização imediata de todos os artigos enquadra-se nos pressupostos da Ciência Aberta e Ciência Cidadã, possibilitando um acesso ilimitado a todos e fazendo com que a partilha do conhecimento seja verdadeiramente efectiva.

Os artigos, de autoria de 422 investigadores, reflectem a intensa actividade arqueológica realizada no território português e em contextos directamente relacionados com a presença portuguesa, bem como abordagens historiográficas e teóricas, mostrando a vitalidade de uma classe profissional em crescimento.

FIG. 3 – Sessão temática do IV CAAP.

Ao contrário de edições anteriores, em que os artigos elaborados em âmbito académico foram maioritários, o IV CAAP mostrou um aumento de textos resultantes de trabalhos de Arqueologia preventiva ou minimização de impactos, em resultado da predominância desta categoria de trabalhos arqueológicos no panorama da actividade arqueológica em Portugal. A apresentação de resultados ou de estudos decorrentes destas intervenções revela, uma vez mais, a quebra do paradigma de ausência de divulgação por parte de empresas de Arqueologia ou de arqueólogos independentes que trabalham em Arqueologia Comercial, demonstrando que os arqueólogos publicam os seus trabalhos independentemente do enquadramento profissional.

Destacam-se, ainda, os trabalhos elaborados por jovens arqueólogos, a maioria estudantes de mestrado ou de doutoramento, que foram voluntários em edições anteriores dos congressos da AAP, revelando a importância deste evento no percurso académico destes futuros profissionais.

No dia 22 de Novembro decorreu a sessão inaugural, com intervenções de representantes da Reitoria da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, do CEIS20, do CEAACP e da AAP, finalizado com uma breve apresentação historiográfica dos congressos da Associação.

Ao final do dia foram lançadas mais duas monografias da AAP – Monografia 13, de autoria de Fernanda Magalhães, intitulada *A Domus Romana no NO Peninsular. Arquitetura, construção e sociabilidades*, e a Monografia 14, de autoria de Joana Castro Teixeira, intitulada *Os povoados d'A Pedreira e Regadas no contexto da Pré-história Recente do Vale do Tua*. Seguiu-se a comemoração do 160.º aniversário da AAP, o primeiro momento de convívio das largas dezenas de arqueólogos presentes neste primeiro dia de congresso. Os dias seguintes decorreram com um programa intenso de comunicações e uma sessão de posters, sendo os debates ocasiões para partilha de opiniões e discussão de interpretações.

As apresentações ao congresso foram agrupadas nas seguintes áreas temáticas: 1. Pré-História (27 participações); 2. Proto-História (17 participações); 3. Antiguidade Clássica e Tardia (30 participações); 4. Época Medieval (15 parti-

cipações); 5. Época Moderna (35 participações); 6. Época Contemporânea (11 participações); 7. Arte Rupestre (10 participações); 8. Arqueologia Pública, Comunicação e Didática (14 participações); 9. Teoria e Historiografia (9 participações); 10. Gestão, Valorização e Salvaguarda do Património (20 participações). Cada tema contou com sessões distribuídas pelos três dias do congresso, em diversas salas, reunindo quatro centenas de participantes. Destes 400 participantes, destaca-se a presença de 170 alunos dos vários ciclos do ensino superior, provenientes de todas as universidades portuguesas com cursos de Arqueologia.

Na quinta-feira, dia 23, ao final da tarde, teve lugar uma visita guiada ao criptopórtico romano do *forum* de *Aeminium* no Museu Nacional Machado de Castro, conduzida pelos arqueólogos Ricardo Costeira da Silva, Pedro Carvalho e

FIG. 4 – Sessão temática do IV CAAP.

Armando Redentor. No sábado, como actividade de encerramento do congresso, decorreu a visita ao Museu Nacional de Conímbriga e às ruínas de Conímbriga, juntando dezenas de participantes, acompanhados pelos arqueólogos Vítor Dias, Ricardo Costeira da Silva e Virgílio Correia. Agradecemos, assim, a colaboração prestada por estas duas instituições, nas pessoas dos seus respectivos directores, Maria de Lurdes Craveiro e Vítor Dias.

No dia 24, sexta-feira, após a conclusão das sessões, teve lugar o jantar de encerramento do congresso que decorreu no Seminário Maior de Coimbra, tendo sido ainda realizada uma visita ao edifício, guiada pelos investigadores Paulo Morgado e Sónia Filipe.

FIGS. 5 E 6 – Visitas ao museu e ruínas de Conimbriga e ao criptopórtico romano do *forum* de *Aeminium* no Museu Nacional Machado de Castro.

Estas actividades proporcionaram momentos lúdicos e de partilha de conhecimento, juntando colegas e amigos. Estes momentos, imprescindíveis em eventos desta dimensão, servem também para cimentar bases de trabalho e potenciar colaborações institucionais e pessoais.

A AAP, o CEIS20, o CEAACP e o IA-FLUC, bem como a comissão executiva do IV CAAP, agradecem a todos os participantes que permitiram a realização deste grandioso evento da Arqueologia Portuguesa, uma reunião científica aberta a todos, onde o debate não encontra entraves geracionais ou de categorias profissionais, sendo os trabalhos propostos sujeitos apenas à apreciação da Comissão Científica, a cujos membros agra-

decemos o trabalho desenvolvido. Os congressos da AAP consolidam-se, assim, como um evento sólido e periódico, reconhecido pelo meio académico, pelo meio empresarial e pelos arqueólogos em geral, onde os resultados ficam disponibilizados imediatamente.

Por último, estendemos o nosso agradecimento ao grupo de estudantes voluntários da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que acompanharam todos os momentos do congresso, mostrando eficiência e disponibilidade, bem como simpatia e sentido de responsabilidade, contribuindo para o sucesso deste IV CAAP. 🐾

FIG. 7 – Participantes no IV Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses.

conferência assinala os 25 Anos do Projeto de Investigação da Olaria do Morraçal da Ajuda (Peniche)

Sílvia Monteiro Santos¹ e Rui Venâncio¹

¹ Câmara Municipal de Peniche.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No passado dia 3 de novembro de 2023, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), em Peniche, teve lugar a conferência internacional “Contentores de Transporte de Preparados de Peixe na Hispânia Romana - 25 anos do projeto de investigação da Olaria do Morraçal da Ajuda (Peniche)”.

Este evento, organizado pelo Município de Peniche, evocou os 25 anos de investigação da Olaria Romana do Morraçal da Ajuda, salientando a relevância do seu estudo no (re)conhecimento da identidade piscatória concelhia.

Identificada em 1998, no decurso dos trabalhos de construção de um campo de ténis na cidade de Peniche, esta *figlina* ligada à produção de contentores anfóricos para o envase de preparados piscícolas locais foi continuamente investigada por uma equipa de arqueólogos liderada por Guilherme Cardoso.

A ainda hoje relevante indústria conserveira de Peniche radica a sua origem em Lúcio Arvénio Rustico, cidadão romano que, no final do século I a.C., instalou neste território um complexo industrial oleiro ligado à produção e comercialização de conservas de peixe. As conclusões das investigações arqueológicas têm permitido a reconstrução das vivências económicas deste concelho oestino à época romana.

A conferência “Contentores de Transporte de Preparados de Peixe na Hispânia Romana - 25 anos do projeto de investigação da Olaria do Morraçal da Ajuda (Peniche)”, que reuniu dezenas de investigadores e outros participantes de Portugal e Espanha, constituiu assim uma oportunidade para uma reflexão alargada e partilha de resultados da mais recente investigação sobre a produção anfórica e transporte marítimo de preparados de peixe no contexto ibérico durante a época romana.

A cerimónia de abertura contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Henrique Bertino, o Diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar do Politécnico de Leiria, Sérgio Leandro, e o Coordenador do Serviço de Cultura da Câmara Municipal de Peniche, Rui Venâncio. O Presidente da Câmara Municipal de Peniche realçou a importância que os trabalhos arqueológicos no Morraçal da Ajuda tiveram para o conhecimento da antiguidade da região e para a valorização da identidade local. Já Sérgio Leandro frisou a importância das investigações arqueológicas no território da Reserva da Biosfera das Berlengas, onde o Morraçal da Ajuda se inclui, e as atividades de proteção e divulgação que têm sido efetuadas neste âmbito, assinalando o facto de, no dia da conferência, a 3 de novembro, se celebrar o Dia Mundial das Reservas da Biosfera. Rui Venâncio apresentou uma contextualização dos 25 anos de investigação e dos avanços para a história local que este sítio arqueológico proporcionou.

A primeira apresentação do dia foi proferida por Sónia Bombico, que abordou o comércio de salgas e preparados de peixe lusitanos no Mediterrâneo Ocidental, partindo de dados obtidos em contextos de naufrágio.

Seguidamente, Clementino Amaro, efetuou uma contextualização sobre a produção anfórica da olaria romana da Garrocheira (Benavente), partindo da análise tipológica e arqueométrica das suas produções e estabelecendo relações com outros sítios arqueológicos da Lusitânia.

Enrique Garcia Vargas abordou os principais resultados da investigação sobre a produção de ânforas béticas para peixe salgado e molhos de peixe entre o século II a.C. e o século VI d.C., nos territórios da costa atlântica e mediterrânica, propondo novas perspetivas de investigação.

FIG. 1 – Cartaz da exposição associada à Conferência.

Sobre as dinâmicas de importação de ânforas de preparados de peixe no Baixo Tejo, João Pimenta abordou a importância que os portos romanos tiveram para a economia local, destacando os trabalhos efetuados no sítio arqueológico do Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira), enquadrando em termos de ocupação e espólio estudado.

Macarena Bustamante refletiu sobre o consumo e exportação de produções cerâmicas identificadas em *Augusta Emerita* (atual Mérida, Espanha), capital da Lusitânia Romana, dando especial enfoque às trocas comerciais provenientes da costa atlântica lusitana.

José Carlos Quaresma debruçou-se sobre o comércio anfórico lusitano identificado em Arles, França, destacando a identificação de um amplo conjunto de ânforas de peixe e vinho provenientes da costa sul Atlântica, mencionando a importância que as produções de Peniche desempenharam no período do Alto Império.

Já Victor Filipe abordou a relação entre o consumo e a produção de ânforas piscícolas em *Olisipo* (atual Lisboa), tanto lusitanas como de outras províncias romanas.

Rui Roberto de Almeida e Catarina Viegas elaboraram uma avaliação do consumo e produção anfórica no território algarvio, destacando a importação de ânforas e produtos alimentares da Bética nos primeiros séculos de ocupação romana e o progressivo desenvolvimento local desta indústria, entre os séculos III a VI.

A apresentação de Rui Morais centrou-se na importância do arqueossítio de Peniche no período romano, propondo o papel que a *figlina* do Morraçal da Ajuda teve no abastecimento militar do norte peninsular no decorrer do século I.

A equipa de investigadores do Morraçal da Ajuda, Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues, Eurico Sepúlveda e Inês Ribeiro, apresentou uma síntese destes 25 anos de estudo da *figlina* do Morraçal da Ajuda, fundada por Lúcio Arvério Rustico durante o principado de Augusto, que produziu ânforas, imitações de *terra sigillata*, cerâmica comum e de construção.

Paralelamente a esta conferência, inaugurou-se a exposição “25 anos da Olaria do Morraçal da Ajuda”, com contextualização e apresentação de peças do sítio arqueológico, que esteve patente no átrio da ESTM entre 3 de novembro e 5 de dezembro.

Do evento constou uma degustação de pratos tendo como base conservas de peixe produzidas em Peniche no âmbito do “Projeto Azeitona”, desenvolvido pelos alunos da ESTM em parceria com a Peniche Can.

A sessão de encerramento contou com a presença da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Peniche, Ana Rita Petinga, que mencionou a importância que esta descoberta arqueológica teve para o concelho e sua repercussão nas memórias e vivências da comunidade penichense. Ricardo Graça, Chefe da Divisão de Associativismo, Cultura, Desporto, Juventude e Turismo da Câmara Municipal de Peniche, agradeceu a todos os comunicantes e participantes, destacando o valor que estes eventos têm para o conhecimento, divulgação e promoção do Património local. Por fim, Guilherme Cardoso agradeceu aos 17 oradores e a todos os participantes presentes, assim como à vasta equipa de investigadores e voluntários que auxiliaram na construção do conhecimento deste sítio arqueológico.

O evento decorreu no âmbito da programação municipal “Novembro, Mês do Mar”, tendo como mote o facto de se assinalar o Dia Nacional do Mar a 16 de novembro, celebrando assim, ao longo de todo o mês de novembro, de forma alargada e

substantiva, a ligação histórica de Peniche ao Mar. A publicação das atas dos trabalhos está prevista para o segundo semestre de 2024. 🐾

FIGS. 2 A 5 – Aspectos das intervenções realizadas na Conferência.

EVENTOS

26 - 27 Jan. 2024, Nelas (PORTUGAL)

2.º Congresso De Gibraltar aos

Pirenéus. Megalitismo, Vida e Morte na Fachada Atlântica Peninsular.

In Memoriam João Carlos de Senna-Martinez | <https://tinyurl.com/bdd6pafy>

29 Jan. - 2 Fev. 2024, Faro (PORTUGAL)

Faro Convention International Conference.

Transforming through co-creation: participatory heritage practices tackling urban challenges |

<https://www.fcic24.com/>

8 - 10 Fev. 2024, Segovia (Espanha)

TAG (Theoretical Archaeology Group)

Ibérico | <https://tagiberico.org/>

22 - 23 Fev. 2024, Lisboa (PORTUGAL)

International Conference Glazed

Ceramics in Cultural Heritage |

<http://glazeart2024.inec.pt/>

6 - 8 Mar. 2024, Sevilha (Espanha)

Congreso Un Imperio Itinerante:

Mediterráneo y Poder | <https://bit.ly/3NEln6y>

14 - 15 Mar. 2024, Lisboa (PORTUGAL)

Encontro Nacional Museus na

Transição para a Democracia (1974-1990) |

<https://bit.ly/3RXRdID>

1 - 5 Abr. 2024, Faro (PORTUGAL)

2nd Methods & Techniques for

Studying Palaeoenvironments Meeting |

<https://2metech.icarehb.com/>

5 - 7 Abr. 2024, Swansea, País de Gales

6th Post-Medieval Archaeology Congress |

<https://spma.org.uk/pmac24>

11 - 14 Abr. 2024, S. Pedro do Estoril,

Cascais (PORTUGAL)

Encontro Internacional Continuidades

e Descontinuidades do Registo Fóssil |

<https://bit.ly/2Z5lgYg>

11 - 14 Abr. 2024, Londres (Reino Unido)

Theoretical Roman Archaeology

Conference 2024 | <https://bit.ly/4aSBcTn>

17 - 18 Abr. 2024, Online (via Zoom)

International Symposium Archaeology

of Colour: the production of polychromy

in sculpture up to the 16th century |

<https://tinyurl.com/4wts3n66>

23 - 25 Abr. 2024, Varsóvia (Polónia)

Conference Europa Postmediaevalis 2024 |

<https://bit.ly/3e3Pi8B>

3 - 5 Mai. 2024, Faro (PORTUGAL)

44th Conference of the Association for

Environmental Archaeology: Environmental

archaeologies of origins and transitions in prehistory |

<https://aea24faro.icarehb.com/>

15 - 18 Mai. 2024, Lisboa (PORTUGAL)

VII Congresso SECAH 2024. Cerâmica nos

Complexos Portuários Marítimos da Península

Ibérica: séculos IV a.C. a VIII d.C. |

<https://bit.ly/44sY888>

16 - 19 Mai. 2024, Rio Maior (PORTUGAL)

IV Congreso Internacional Sobre la Sal:

explotación histórica de la sal. La sal. El mineral

comestible | <https://bit.ly/3Q8JCO4>

3 - 6 Jun. 2024, Atenas (Grécia)

22nd Annual International Conference on

History & Archaeology: From Ancient to Modern |

<https://www.atiner.gr/history>

3 - 9 Jun. 2024, Paris (França)

20th International Congress of Classical

Archaeology: Archaeology of lived spaces |

<https://tinyurl.com/5e3jnthp>

10 - 14 Jun. 2024, Alcalá de Henares (Espanha)

Landscape Archaeology Conference 2024:

Human challenges in a context of changing

landscapes | <https://lac2024.com/>

11 - 14 Jun. 2024, Falun (Suécia)

6th International Conference

Archaeometallurgy in Europe |

<https://www.aie2024falun.com/>

8 - 12 Jul. 2024, Lisboa (PORTUGAL)

53rd Annual Meeting of the Association for

Spanish & Portuguese Historical Studies |

<https://bit.ly/3S3nbte>

28 - 31 Ago. 2024, Roma (Itália)

30th EAA Meeting: Persisting with change | [https://](https://www.e-a-a.org/ea2024)

www.e-a-a.org/ea2024

2 - 6 Set. 2024, Belgrado (Sérvia)

XVIII International Congress of Christian

Archaeology | <https://www.l8ciac.com/>

4 - 6 Set. 2024, Madrid (Espanha)

XV Jornadas de Jóvenes en Investigación

Arqueológica | <https://bit.ly/3U35nBo>

15 - 22 Set. 2024, Leiden (Países Baixos)

2024 Congress of the Rei Cretariae Romanae

Fautores | <https://tinyurl.com/45znmhcv>

25 - 27 Set. 2024, Santiago de Compostela (Espanha)

V International Congress Science and

Technology for the Conservation of Cultural

Heritage | <https://technoheritage2024.com/>

18 - 19 Out. 2024, Roma (Itália)

18th International Conference on

Archaeological Science and Archaeometry |

<https://bit.ly/3U2QAq9>

21 - 23 Out. 2024, Barcelona (Espanha)

Conference Social Interactions

in Mediterranean Prehistory |

<https://simep2024.com/>

25 - 27 Out. 2024, Cádiz (Espanha)

XIII Encuentro de Arqueología del Suroeste

Peninsular | <https://bit.ly/3U9M9tw>

18 - 23 Nov. 2024, Ravena (Itália)

XIV Congrès de l'Association Internationale

pour l'Étude de la Céramique Médiévale

et Moderne en Méditerranée |

<https://bit.ly/3OsiP9B>

[todas as ligações à Internet apresentadas

estavam activas em 2024-01-15]

novidades

ZILHÃO, João (2023) – *Portugal na Idade do Gelo, Território e Habitantes*. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos.

ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.) (2023) – *Arqueologia em Portugal. 2023 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses / CEAACP / CEIS20 / IA-FLUC (Atas do IV Congresso da AAP). Disponível em <https://bit.ly/48V5tiw>.

CORREIA, Virgílio Hipólito (2024) – *Conimbriga. A vida de uma cidade da Lusitânia*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3u6dyCk>.

MAGALHÃES, Fernanda Eugénia Puga de (2023) – *A Domus Romana no NO Peninsular. Arquitetura, construção e sociabilidades*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (*Monografias AAP*, 13). Disponível em <https://bit.ly/3vjMXvm>.

TEIXEIRA, Joana Castro (2023) – *Os Povoamentos da Pedreira e Regadas no Contexto da Pré-História Recente do Vale do Tua*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (*Monografias AAP*, 14). Disponível em <https://bit.ly/3S2k9Wm>.

VIEIRA, Alexandra (coord.) (2023) – *Arqueologia e Tradição Oral*. Porto: CITEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Universidade do Porto. Disponível em <https://bit.ly/490Ktqr>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-15]

ESTÊVÃO, Florbela e ANTUNES-FERREIRA, Nathalie (2022) – *Intervenção Arqueológica no Largo do Espírito Santo, em Bucelas: dos séculos I e II da nossa Era (Época Romana) à necrópole moderna (séculos XV a XIX)*. Loures: Câmara Municipal de Loures. Disponível em <https://bit.ly/3S27FxU>.

MOREIRA, Álvaro de Brito (2023) – *Monte Padrão. Trabalhos arqueológicos. 30 anos de investigação*. Santo Tirso: Câmara Municipal de Santo Tirso. Disponível em <https://bit.ly/3Ub2Dlv>.

novidades

CARNEIRO, André; TEIXEIRA, Cláudia e RODRIGUES, Paulo Simões (eds.) (2023) – *An Empire of many faces*. Madrid: Dykinson (Clásicos Dykinson). Formato impresso e E-book PDF (disponível em <https://bit.ly/4aTHySi>).

VIEGAS, Catarina (ed.) (2023) – *Rei Cretariae Romanae Favorvm. Acta 47*. Oxford: *Rei Cretariae Romanae Favorvm* / Archaeopress Publishing Ltd.

GARCÊS, Sara e NASH, George (eds.) (2023) – *The Prehistoric Rock Art of Portugal: Symbolising animals and things*. London: Routledge.

CARDOSO, Mário de Sousa (2023) – *Santarém Perspetivas. Do início do Paço Real à instalação da Sé de Santarém - sua relação com o sistema defensivo da vila. Ensaio*. Santarém: Museu Diocesano de Santarém.

AMENDOEIRA, Ana Paula e PRISTA, Pedro (coord.) (2023) – *Memórias em Memória de José Cutileiro*. Lisboa: Edições Colibri.

VALERA, António Carlos e BASÍLIO, Ana Catarina (eds.) (2023) – *Santa Vitória (Campo Maior, Portalegre). O "primeiro" recinto de fossos*. Lisboa: ERA - Arqueologia, S.A. / Núcleo de Investigação Arqueológica (ERA Monográfica, 7). Disponível em <https://bit.ly/3tjEb5N>.

SENA, Pedro Silva (2022) – *A Conquista de Tavira*. Lisboa: Edições Colibri.

OLIVEIRA, António Resende de e MONTEIRO, João Gouveia (2023) – *Portugal Medieval do Condado ao Império (1096-1495)*. Lisboa: Tribuna da História.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-01-15]

COLEÇÃO *MAR TENEBROSO*
(2023) – Angra do Heroísmo:
ADCA - Agência para o
Desenvolvimento Cultural
dos Açores.

Vol. 4: GARCIA, Ana Catarina Abrantes – *O Porto de Angra no Século XVII e o Sistema Portuário do Atlântico*.

Vol. 5: BETTENCOURT, José António – *A Nau Nossa Senhora da Luz no Contexto da Carreira da Índia e da Escala dos Açores (1615)*.

Vol. 9: BETTENCOURT, José António – *Os Naufrágios da Baía de Angra do Heroísmo*.

Vol. 1: MONTEIRO, Alexandre – *Escavar as Águas: a história submersa do arquipélago dos Açores*.

Vol. 6: FLYNN, Peter Erik – *O Testemunho da Her Majesty Ship Pallas*.

Vol. 10: OLIVEIRA, N'Zinga K. Machado de – *Os Portos na Ilha de São Miguel (Séculos XVI-XIX)*.

Vol. 2: NETO, José Luís e PARREIRA, Pedro (coord.) – *Arqueologia Subaquática na Macaronésia: para um modelo de desenvolvimento autossustentável do Património Cultural*.

Vol. 7: PHANEUF, Erik – *Angra C. Um Naufrágio Holandês no Contexto Açoriano do Século XVII*.

Vol. 3: NETO, José Luís; MONTEIRO, Alexandre e PARREIRA, Pedro – *O Naufrágio do Ravenswood e Outros nos Mares ao Largo da Ilha do Pico*.

Vol. 8: HOSKINS, Sara Grace – *Artilharia Quinhentista em Angra do Heroísmo*.

Vol. 11: NETO, José Carlos; NETO, José Luís e MCCARTHY, Michael – *A Última Viagem da Barca Negreira Francesa Mont Ferran*.

Vol. 12: NETO, José Luís (coord.) – *Guia de Mergulho do Património Cultural Subaquático Visitável dos Arquipélagos da Madeira, de Cabo Verde e dos Açores*.

novidades

OPHIUSSA - Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (2023) – N.º 7. Lisboa: Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3Ub2Jtn>.

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS (2023) – N.º 32. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. Disponível em <https://bit.ly/3vGiFtd>.

ESTUDOS DO QUATERNÁRIO - Revista da Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário (2023) – N.º 23. Braga: APEQ. Disponível em <https://bit.ly/3vH1cRu>.

CONIMBRIGA (2023) – N.º 62. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3Hv4pWJ>.

*FICHEIRO EPIGRÁFICO (2023) – N.ºs 251 a 256. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (Suplemento da revista *Conimbriga*). Disponível em <https://bit.ly/3obzRj7>.*

AL-'ULYÀ - Revista do Arquivo Municipal de Loulé (2023) – N.º 27. Loulé: Câmara Municipal de Loulé.

ANAIIS DO MUNICÍPIO DE FARO (2023) – N.º 45. Faro: Câmara Municipal de Faro.

SCIENTIA ANTIQUITATIS - Revista de Arqueociências (2023) – Vol. 7, N.º 1. Évora: Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora. Disponível em <https://bit.ly/3R3bbHn>.

CONSERVAR PATRIMÓNIO (2023) – N.º 44. Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal. Disponível em <https://bit.ly/3tzTzuT>.

BIBLOS - Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (2023) – 3.ª Série, n.º 9. Coimbra: Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/48VmkBM>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-07-01]

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

... o mesmo cuidado editorial

n.º 25

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa do CAA

[desde 1982]

última edição

n.º 26, Novembro, 2023

em preparação

n.º 27, Novembro, 2024

n.º 26-2

n.º 27-1

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato PDF [desde 2005]

últimas edições

n.º 26-2, Julho, 2023

n.º 27-1, Janeiro, 2024

em preparação

n.º 27-2, Julho, 2024

mais informação

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa e gratuita

<http://issuu.com/almadan>

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES